

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Sie haben es bereits mehrfach gehört und gelesen: da im Jahre 1513 nach dreimaligem «Nein» die Tagsatzung zum Ärger anderer Gebiete das Appenzellerland als 13. Mitglied im Bund der Eidgenossen aufnahm, feiern wir während des ganzen Jahres 2013! Und da das Appenzellerland von damals sowohl AR und AI umfasste, feiern beide Halbkantone zusammen. Die Feste werden seit langem geplant und aus verschiedenen Arbeitsgruppen, in denen unsere kleine Gemeinde mehrheitlich nicht vertreten ist, werden Vereine, Familien und Einzelpersonen angesprochen.

Für die *Eröffnungsfeier* in der evangelischen Kirche Heiden am 8. März wurde eine Delegation des Gemeinderates eingeladen, mit FahnenträgerIn; im Mai beginnt die Wanderbühne «Ledi» ihren Weg in Herisau: sie macht mit ihrem vielfältigen Kulturprogramm zusätzlich Halt in Gais, Appenzell, Teufen, Urnäsch und vom 17. September bis 8. Oktober auf dem Schulhausplatz in Oberegg.

Im Juli und August findet auf dem ehemaligen Landsgemeindeplatz in Hundwil das *Festspiel «Der dreizehnte Ort»* statt. Unter der musikalischen Leitung von Noldi Alder und der Regie von Liliana Heimberg werden jeweils um 20.45 Uhr etwa 200 Personen auf der Bühne stehen.

Die *Volksfeier* wird regional am 1. August durchgeführt. Grub, Heiden, Lutzenberg und Wolfhalden werden zusammen in Heiden feiern: im Laufe des Nachmittags kommen alle mit einem Sternmarsch auf der «Festmeile» in Heiden an. Der Gemeinderat freut sich, wenn möglichst viele Einwohner von Grub zusammen nach Heiden marschieren!

Bitte beachten Sie weitere Informationen im Blickpunkt und in der Tagespresse! Für weitere Anfragen und Mitteilungen, sowie Hinweise aus der Bevölkerung ist die Delegation des Gemeinderates dankbar: Gemeindepräsidentin Erika Streuli und Gemeinderätin Jessika Kehl.

Jessika Kehl, Gemeinderätin

welche seit Mai 2011 durch den Geschäftsführer Christoph Wolnik wahrgenommen werden, liegen vor allem darin, sich durch aktive Projektgestaltung im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) um eine attraktive Region zu bemühen. Dies geschieht mit enger Abstimmung mit den kantonalen Wirtschaftsförderungen in Herisau und Appenzell.

Mit dem Projekt, das Appenzellerland über dem Bodensee zu einer «Energierregion» zu vereinen, hat der Verein einen inhaltlichen Schwerpunkt für die kommenden Jahre gesetzt. Um den finanziellen Grundbedarf des Vereins zu decken, hat sich der Gemeinderat bereit erklärt, den bestehenden jährlichen Gemeindebeitrag von Fr. 3.– pro Einwohner über das Jahr 2013 hinaus um drei Jahre zu verlängern und damit auch in den Jahren 2014 bis 2016 zu leisten.

Gemeinde Grub an der Immo-Messe 2013

Die Gemeinde Grub beteiligt sich seit vielen Jahren an der jährlich stattfindenden Immo-Messe Schweiz in den Olma-Hallen St. Gallen.

Koordiniert wurde der dortige Auftritt jeweils vom kantonalen Amt für Wirtschaft. Der Kanton möchte nun den Auftritt modernisieren, vereinfachen und gleichzeitig für den Zeitraum 2013 bis 2016 sicherstellen.

Dabei zählt er auf die bisherige Praxis bei der Kostenaufteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Im Sinne eines solidarischen Auftritts von Kanton und Gemeinden hat sich der Gemeinderat für eine weitere Mitbeteiligung in den nächsten vier Jahren ausgesprochen. Für die Gemeinde Grub belaufen sich die Kosten für den jährlichen Beitrag auf rund Fr. 2'300.–

Gemeinderat

Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) engagiert sich in der Standort- und Wirtschaftsförderung für die Vorderländer Gemeinden sowie den

Bezirk Oberegg. Im Verein sind neben den Gemeinden zahlreiche Firmen und Einzelpersonen aus den Regionen organisiert, welchen die positive wirtschaftliche Entwicklung des AüB am Herzen liegt. Die Aufgaben des Vereins,

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

54. Jahrgang, Nr. 566

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Alterswohnheim Weiherwies Assek. Nr. 411

Die Schlussabrechnung der umfangreichen Fassadensanierung mit energetischen Massnahmen und weiteren Unterhaltsarbeiten der Gemeindeliegenschaft Alterswohnheim Weiherwies Assek. Nr. 411 liegt vor. Die Gesamtkosten betragen Fr. 192'959.05. Erfreulicherweise konnte der budgetierte Kostenrahmen von Fr. 214'592.10 um Fr. 21'633.05 unterschritten werden. Aus dem kantonalen Förderprogramm «das Gebäudeprogramm» konnte der Förderbetrag von Fr. 14'4000.- entgegen genommen werden. Die Liegenschaft Alterswohnheim Weiherwies Assek. Nr. 411 erstrahlt nun wieder in einem schönen Kleid.

Wasserversorgung Bauabrechnung

Leitungserneuerung Ebni-Schwarzenegg

Die Wasserleitung Ebni-Schwarzenegg ist, aufgrund von verschiedenen Leitungsbrüchen in den letzten Jahren, im Jahr 2012 erneuert worden. Die Arbeiten erfolgten koordiniert mit den übrigen Werken. Die alte Eternitleitung (Baujahr ca. 1950) wurde durch eine Kunststoffleitung ersetzt. Die neue Leitung wurde ca. zwei Meter neben der bisherigen Wasserleitung verlegt, damit die Wasserversorgung während dem Bau durch die bestehende Leitung sichergestellt war. Durch den vergrösserten Durchmesser genügt die neue Wasserleitung künftig auch den Löschwasseranforderungen. Langfristig könnte damit, nach weiteren Ausbauten, die Löschwasserreserve im Reservoir Höhe auch für das Dorfgebiet zur Verfügung gestellt werden.

Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Bauabrechnung zeigt sich wie folgt: Zum budgetierten Betrag von Fr. 131'760.- resultiert mit den Gesamtkosten von Fr. 130'164.40 ein Besserabschluss von insgesamt Fr. 1'595.60.

Grub zählt Ende Dezember 1012 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Dezember 2012:

Dörig Stefan, Halten 106

Knechtle Peter, Weiherwies 412

Mombelli Ettore, Weiherwies 412

Müller Katrin, Weiherwies 412

Sieber Melanie, Halten 106

Wey Liselotte, Weiherwies 412

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Abstimmungsvorlagen vom 3. März 2013

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Bundesbeschluss über die Familienpolitik
2. Volksinitiative «gegen die Abzockerei»
3. Änderung des Raumplanungsgesetzes

Kantonale Ergänzungswahlen und Volksabstimmung

1. Kantonale Ergänzungswahlen

- A. Regierungsrat
- B. Landammann
- C. Obergericht

Landammann Hans Diem, Herisau, hat auf Ende des Amtsjahres 2012/2013 seinen Rücktritt als Landammann und aus dem Regierungsrat erklärt. Auf den gleichen Zeitpunkt hin haben die Richterinnen Corinne Spiller, Speicher und Regula Eugster-Luder, Trogen, ihren Rücktritt aus dem Obergericht erklärt. Für den Rest der vierjährigen Amtsdauer 2011-2015 werden deshalb Ergänzungswahlen vorgenommen. Amtsbeginn für die Neugewählten ist am 1. Juni 2013.

2. Kantonale Volksabstimmung

Volksinitiative «Für gleich lange Spiesse beim Nichtraucherschutz»

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 2. März 2013	18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 3. März 2013	9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 5. Februar 2013
von 16.30 bis 17.30 Uhr im
Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: ARGETschungge
9035, Dorf 950, 9063 Stein AR

Grundeigentümer: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60,
9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neubau 3 Mehrfamilienhäuser «am Mattenbach»
Baugrundstück: Parz. Nr. 587,
Weierwies

Bauberrschaft: Ivo und Patrizia Riedener, Unterlenden 518,
9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassaden- und Dachsanierung / Heizungsanlage (Kaminofen)

Baugrundstück: Parz. Nr. 668,
Unterlenden

Schule

1. Preis von Pro-Infirmis an die Oberstufe Wolhalden

Am 12. Dezember 2012 hat die Behindertenorganisation Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell im Hotel Dom in St. Gallen den Preis «Im Scheinwerferlicht» verliehen. Gewonnen hat diesen die Oberstufe Wolhalden.

Das Thema des diesjährigen Pro Infirmis Wettbewerbs «Im Scheinwerferlicht» widmet sich der schulischen Integration. Man suchte Schulen, die einen aktiven Beitrag zur Integration

von Kindern mit einer Lernbehinderung in die Regelschule leisten und ihnen damit einen chancengleichen Zugang zur Bildung ermöglichen. Die Anmeldungen wurden von einer Fachjury bewertet.

Den ersten Preis von 3'000 Franken erhielt die Oberstufe Wolhalden, die seit Jahren mehrere Jugendliche mit einer Lernbehinderung erfolgreich in Klassen integriert. Speziell erwähnt wurde von der Jury, dass die Lehrpersonen ihre Aufgaben mit grosser Be-

reitschaft wahrnehmen, auch in der Freizeit.

Gemäss der Jury ist allen ausgezeichneten Schulen gemeinsam, dass sie die aufgenommenen Kinder als eine Bereicherung im Schulbetrieb betrachten.

Wie Pro-Infirmis-Geschäftsführerin Therese Wenger betonte, ist die schulische Integration von lernbehinderten Menschen eine wichtige Voraussetzung besonders für die spätere Integration in die Arbeitswelt.

Der Wettbewerb verfolgt das Ziel der Sensibilisierung auf ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben für alle Menschen.

Dorf- und Schülerskirennen 2013 in Grub AR, Bärenhang

Liebe Kinder und Erwachsene aus Grub AR, Grub SG und Eggersriet
Der Skiclub Grub-Eggersriet lädt alle Schneebegeisterten aus Grub AR/SG und Eggersriet zum «Dorf- und Schülerskirennen» ein.

17. Februar 2012

Die Anmeldungen für den 20. Januar 2013 werden übernommen!

Über Telefon 1600 Taste 2 erfahrt ihr, ob das Rennen stattfindet.

Bitte meldet euch vorgängig an. Dies vereinfacht uns die Organisation sehr!

Die Startnummernausgabe befindet sich am Austragungstag bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Die Kategorien **Alpin 1 bis 3 und Snowboard A** werden um 13.00 Uhr auf der Höhe von «Oberstall» starten. Alle anderen Teilnehmer (Alpin und Snowboard) werden am üblichen Start bei «Sturzeneggerts Kaien» auf die Strecke gelassen. Um 12.00 Uhr findet für die «Kleinen» ab Start 1 eine begleitete Besichtigungsfahrt statt.

Das Rangverlesen ist für alle ca. 1 Stunde nach Rennschluss ebenfalls bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Meldet euch an, wir freuen uns!
Skiclub Grub-Eggersriet

Für das OK:
Familie Bischof, Telefon 071 891 66 31

Hauptsponsor:
Firma Gigatherm AG Grub AR

Sponsor Trostpreise:
Carve Sport Kurt, Heiden

Herzlichen Dank!

Organisator:
Ski Club Grub-Eggersriet

Hauptsponsor:
Firma Gigatherm AG Grub AR

Datum: 17. Februar 2013
Die Anmeldungen für den 20. Januar 2013 werden übernommen!

Teilnahmeberechtigt:
Alle Ski- und Snowboardfahrer von Grub AR/SG, Eggersriet (inkl. Vereinsmitglieder in diesen Gemeinden).

Auskunft:
Telefon 1600 plus Taste 2
am Renntag von 08.00 Uhr bis 9.00 Uhr

Start: 13.00 Uhr; 12.00 Uhr gemeinsame Besichtigungsfahrt für Kategorien 1 bis 3 und A.

Rangverlesen:
Im Zielraum ca. 1 Std. nach Rennschluss.

Startgeld:
Unkostenbeitrag pro Kategorie Fr. 5.-
Nachmeldungen für alle und je Kategorie: Fr. 8.-

Versicherung:
Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle.

Anmeldung Schülerskirennen:
Sofort mit Talon an: SC Grub-Eggersriet, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Startnummernausgabe:
Talstation Skilift von 10.00 bis 11.00 Uhr

Kategorien Knaben und Mädchen:

1. Jahrgang 2007 und jünger Alpin
2. Jahrgang 2005-2006 Alpin
3. Jahrgang 2003-2004 Alpin
4. Jahrgang 2000-2002 Alpin
5. Jahrgang 1997-1999 Alpin
6. Jahrgang 1983-1996 Alpin
7. Jahrgang 1982 und älter Alpin
- A. Jahrgang 2001 und jünger Snowboard
- B. Jahrgang 2000 und älter Snowboard

Torfehler:
Pro Torfehler werden zur gefahrenen Zeit 10 sec. dazu gezählt

Anmeldetalon an SC Grub-Eggersriet, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Bloch Reinigungen
empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

ZURÜCK IM KURSAAL
Häädler-Fasnacht
16. bis 18. Februar 2013
Fasnachtsminidisco • Umzug • Blochmontag

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Unternehmensgründungen im AüB auf Rekordniveau

Die jährliche Zahl der im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) neu gegründeten Firmen hat mit 36 im Jahr 2010 einen Höchststand erreicht. So viele Unternehmensgründungen gab es nicht seit 2001, dem ersten Jahr der Datenerfassung auf Gemeinde-Ebene durch das Bundesamt für Statistik. Auch die Anzahl dadurch geschaffener Arbeitsplätze blieb mit 46 konstant hoch.

Wie der Monitoringbericht 2012 des Wirtschafts- und Politikberatungsunternehmens ecopol aus Reute aufzeigt, standen beide Appenzeller Kantone bei der Gründungsquote (Zahl der Neugründungen pro bestehenden Unternehmen) im Zeitraum 2007 bis 2010 an der Spitze in der Ostschweiz, Ausser- knapp vor Inner- rhoden. Das AüB folgt dabei dem Gesamttrend: Seit der Senkung des Unternehmenssteuersatzes in Appenzell Ausser rhoden im Jahr 2008 liegt die jährliche Zahl der neuen Firmen auf einem deutlich höheren Niveau als

zuvor, nur 2004 wurde ein ähnlicher Wert erreicht. Dies macht sich auch durch eine Mehrzahl an neuen Arbeitsplätzen bemerkbar, von welchen seit 2007 jedes Jahr durchschnittlich 51 geschaffen wurden.

Laut des Monitoringberichts, welchen ecopol jährlich im Auftrag von Appenzell Ausser rhoden erstellt, überlebt knapp jede zweite neue Firma im Kanton (45%) die ersten fünf Jahre. Zudem soll sich gemäss des Handelsregisters in Herisau die Gründungsdynamik im Jahr 2011 und im ersten Halbjahr 2012 im Rahmen der drei Vorjahre fortsetzen.

AüB-Strom mit 100 % Wasserkraft startet

Zum 1. Januar 2013 stellen die lokalen Energieversorger in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Walzenhausen und

Wolfhalden auf den AüB-Strom um. Damit werden Privathaushalte und Kleingewerbe mit 100 % Schweizer Wasserkraft versorgt, auch einige Firmen machen freiwillig mit. Der Aufpreis zum bisherigen Strommix, welcher bis zu 80 % Atomenergie enthielt, beträgt lediglich 0,2 Rappen pro verbrauchter Kilowattstunde. Der AüB-Strom ist Teil des Projektes «Energie-region AüB».

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt: Verein Appenzellerland über dem Bodensee
Geschäftsführer Christoph Wolnik
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aueb.ch
www.AüB.ch

Grafik:
Firmen-Neugründungen und geschaffene Arbeitsplätze im Appenzellerland über dem Bodensee.
Quelle: Bundesamt für Statistik.

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2013

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2013.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2013 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2011. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2012 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohn-gemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2013 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherungern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohn-gemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

FASNACHTSMETZGETE
17 BIS 20 UHR

SAMSTAG, 2. FEBRUAR
EGGERSRIETER
FASNACHT

IM GEMEINDESAAL

BEGINN 20 UHR
MIT PROGRAMM

SUPER TANZMUSIK

KINDERUMZUG
SO, 3. FEBRUAR, 14 UHR
BEIM SENIORENZENTRUM
wird unterstützt durch
Verkehrsverein Eggersriet-Grub

RAIFFEISEN

Naturfreundehaus Kaien

Tel. 071 877 11 98
www.kaienhaus.ch

Während den Sportferien
vom 28. Januar - 3. Februar 2013
ist das Kaienhaus wieder offen !

Übernachtungsmöglichkeiten für Familien!

Unsere Spezialitäten:

- Messm's Käsefondue
- Div. Spaghetti
- Ghackets und Hörnli
- Div. kalte Küche.....

Donnerstag, 31. Januar 2013

Schneeschuhen in's
Kaienhaus mit gewohntem Fondue-
Plausch und Livemusik

Nähere Angaben und Anmeldung bei:
Peter Schär, Tel. 071 446 10 40

Ab Mittwoch wieder Livemusik ab 19.00 Uhr... urig bis modern... a Hütt'n-Gaudi pur!!!

Mittwoch, 30.1.2013
Donnerstag, 31.1.2013

Duo Watzmann-Power

Freitag, 1.2.2013
Samstag, 2.2.2013
Sonntag, 3.2.2013

Duo Andrea & Michael

Frühschoppen ab 11.00h

Auf regen Besuch freuen sich:
Hauswart Peter Messmer & Team

Frühzeitige Tischreservierungen nimmt der Hauswart gerne entgegen:
Natel: 079 696 26 58 oder E-Mail: messmer-benz@bluewin.ch
Während Sportwoche: Tel. Kaienhaus 071 877 11 98

«Zwäg is Alter» auch 2013

Gesund und selbständig sein und bleiben, auch nach der Pensionierung, wer wünscht sich das nicht. Diesen Wunsch hat «Zwäg is Alter» aufgenommen und als Pilotprojekt im Appenzeller Vorderland konkrete Angebote zur Erhaltung von Gesundheit und Selbständigkeit aufgebaut. Beweglichkeit, Kraft, Gleichgewicht sowie das Verhindern von Stürzen sind wichtige Voraussetzungen für Selbständigkeit im Alltag; verschiedene Kurse unterstützen Sie dabei. Für die geistige Fitness werden im Kurs «Spielen für's Gedächtnis» spielerisch und abwechslungsreich Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit gefördert. Neben diesen Gruppenangeboten können Interessierte aber auch von einer persönlichen Gesundheitsberatung profitieren und sich über weitere Fachstellen und Unterstützungsangebote informieren. Getragen wird das Projekt von der Pro Senectute AR und dem Departement Gesundheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Ein Dank gilt aber auch den Vorderländer Gemeinden, in denen «Zwäg is Alter» auf offene Ohren gestossen ist.

Es freut uns, dass «Zwäg is Alter» nun weiter geführt wird und seine Angebote ab 2013 im Vorderland und im ganzen Kanton genutzt werden können.

Bei Fragen gibt Ihnen die Projektleiterin Silvia Hablützel gerne Auskunft.
Tel. 071 890 06 63 oder via Mail:
silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch

Gemeinsam kochen und geniessen 2013

Eine Gruppe Frauen und Männer aus dem Vorderland trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Mit dem neuen Jahr hat es Platz für neue Gesichter und interessierte TeilnehmerInnen aus Grub! Sie können gerne auch einmal schnuppern.

Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie!

Datum: monatlich (das Datum wird jeweils in der Gruppe festgelegt, das Februardatum stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest)

Zeit: 16.00 Treffen, 18.00 Essen
Ort: Dorothee Gerber, (privat)
Sonnhalde 16, 9410 Heiden
Kosten: ca. Fr.10.- je nach Menu

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich an, D. Gerber oder S. Hablützel geben Ihnen gerne Auskunft: D. Gerber, Gastgeberin:
Tel. 071 891 12 77
S. Hablützel, Projektleiterin
«Zwäg is Alter», Tel. 071 890 06 63

Geselliger Kochkurs für Seniorinnen und Senioren

Im kleinen Rahmen bekommen Sie Anleitung zum Kochen feiner, leichter Gerichte. Lernen Sie Neues oder erweitern Sie Ihre Fähigkeiten zusammen mit andern. Die Menus sind unkompliziert, praktisch, gesund und natürlich gut.

Dieser Kurs findet 4 mal über Mittag in Heiden statt und startet am Dienstag, 19. Februar 2013.

Daten: Dienstag, 19.2./26.2./
19.3./9.4.2013

Zeit: 11.00 bis 14.30 Uhr

Ort: Dorothee Gerber, (privat)
Sonnhalde 16, 9410 Heiden

Kosten: Fr.100.-

Anmeldung: bis 5. Februar, bitte unter
Tel. 071 353 50 30

Vortrag: Prostataprobleme und Blaseschwäche – (k)ein Tabuthema?

Probleme mit der Prostata oder eine Schwäche der Blase können verunsichern, doch das muss nicht sein. Ein erfahrener Arzt informiert Sie über Möglichkeiten der Diagnostik, Therapie und den Umgang mit Prostata- und Blasenproblemen.

Datum: Donnerstag, 28. Februar 2013

Zeit: 19.00 Uhr

Ort: Evang. Kirchgemeindehaus
Heiden

Referent: Dr. A. Moser, Hausarzt
in Wolfhalden

Kosten: Fr.10.- / Paare 15.-

Es ist keine Anmeldung nötig

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Kreuzworträtsel

Jubel, freudige Erregung	fiskal. Abgabe	Wiesenpflanze		weibl. Vorname	Vogelart	Gottesdienst		Kompottgemüse	Vorname von Gallo		chin. Zierpflanze
						Sosse					13
			1	engl. stossen Warenvertriebsart				6	Geliebte des Zeus positives Ergebnis		
Ort im Kt. GR											
lästiger Mensch											
Backware											
griech. Göttin			Segetruf Insel-europäer		8		künstl. Wasserlauf			Beruf in der Textilindustrie	
Superlativ von «viel»						Macht-symbol des Königs					
Pottwaldduftstoff						Bücherbrett Zimtsorte					
	4										
					10	israel. Wüste				11	
Körperteil			Hptst. v. Senegal Windstoss						Abk. f. Hektar Zch. f. Natrium		
Augenblick											
ägypt. Gottheit				afrikan. Strom Felsenstücke				ungebraucht			9
chem. Ausgleich											
						3	Denk-sportler	Landgut weibl. Vorname			
		7									
lat: und so weiter sowieso			Schwung engl: Bein		12						
Figur bei Gotthelf						Abk. CH-Kanton Abk. f. Nummer				5	
					2						
einen Namen geben		Ort im Kt. TI									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Unterwegs mit dem VAW

Auch in den Monaten Januar und Februar 2013 werden verschiedene geführte Wanderungen von der VAW durchgeführt:

Schneeschwabwanderung im Raum Kaien-Wald

Eine mittelschwere Schneeschwabwanderung mit Start um 13.15 Uhr im Kaien (967 m) an der Postautostrecke St.Gallen-Rehetobel-Heiden führt von dort über Grund (1062 m) und Falkenhornst sowie Säge zur Tanne (1077 m) und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Verpflegung ist im Gasthaus und geleitet wird die 3-stündige Wanderung am **Samstag, 9. Februar 2013** von Fritz Rohner, Heiden bei jeder Witterung.

Schneeschwabwanderung im Alpstein

Am **Sonntag, 24. Februar 2013** leitet die Wanderleiterin Brigitte Steffen, Heiden, die mittelschwere Wanderung bei jeder Witterung. Besammlung ist um 09.00 Uhr beim Bahnhof in Urnäsch und mit dem Postauto geht es ab 09.10 Uhr (Nesslau ab 09.06 Uhr) zum Startplatz. Das Billett ist zu lösen bis zur Station Bernhalde Ennetbühl (1030 m). Die Wanderstrecke geht hinauf auf den Risipass (1459 m) und weiter zum Ruhboden (1224 m) und hinunter zum Endpunkt Stein SG (838 m). Für diese Wanderung ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich und zwar an die Wanderleiterin Brigitte Steffen, Telefon 071 891 32 21.

Infos: Appenzellerland Tourismus AR
Telefon 071 898 33 00
www.appenzeller-wanderwege.ch

TELEFON • CHAT • MAIL

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

«Ledi – Die Wanderbühne» von AR · AI 500

Gesucht: Appenzellerinnen und Appenzeller
Für die Aktion **ORT OND LÜÜT**, welche während der Ledi-Wanderschaft in Herisau und Appenzell stattfindet, können sich Appenzellerinnen und Appenzeller zu einem Begegnungs-Zmittag anmelden.

H. R. Fricker lädt je 30 Appenzellerinnen und Appenzeller und je 30 Gäste aus den 12 Kantonen der Alten Eidgenossenschaft zu einem Begegnungs-Zmittag ein. Mit diesen direkten Kontakten zwischen Bundes-Bürgern soll nachgeholt werden, was vor 500 Jahren kaum möglich war. Die Gästeschar trifft sich am 1. Juni 2013 in Herisau und am 22. Juni in Appenzell auf der Ledi, der Wanderbühne.

Appenzellerinnen und Appenzeller, die an einem der beiden Treffen dabei sein möchten, melden sich bitte bei: H.R. Fricker (h.r.fricker@bluewin.ch)

Gesucht: Soundtracks made in Appenzellerland
Eine wundersame Kiste zieht mit der Ledi, der Wanderbühne, durch die beiden Appenzeller Kantone.

DIE KISTE steht in der Bar und beinhaltet rund 200 Vinyl-Singels. Der Initiator, Patrick Kessler, ruft die Bevölkerung der beiden Kantone auf, Töne zu jagen, Geräusche zu sammeln, Klangcollagen zu basteln, zu trällern, summen und zu rumpeln. Die Musikcollagen von maximal 4 Minuten Länge werden auf Vinyl-Schallplatten gebannt, die Plattenhüllen gestalten die Klang-Lieferanten selber.

Appenzellerinnen und Appenzeller, welche eine eigene Single gestalten und aufnehmen möchten, informieren sich bitte unter:
www.diekiste.ch | Patrick Kessler (info@basslikum.ch) | 071 793 30 74

Weitere Auskünfte erteilt:
Margrit Burer, Projektkoordinatorin Ledi – Die Wanderbühne AR · AI 500,
071 353 67 48, margrit.buerer@ar.ch
Medieninformationen mit Bildern und Texten zur Ledi, der Wanderbühne:
www.arai500.ch/ledi -> Medien

**Erste «Grenzwanderung» zum Festspiel
«derdreizehnte Ort» AR·AI 500 gestartet**

Anfangs Dezember stapften erstmals rund 30 seltsame Gestalten der Kantons-grenze AR-AI entlang durch die tief verschneite Landschaft von Büriswilien bis zum St. Anton. Knietief und kaltwindig trieb es sie vorwärts auf dem Weg zum Festspiel im Sommer 2013.

Am Sonntag, 24. Februar 2013 (Verschiebungsdatum 10. März) starten sie zur nächsten Etappe von Gais über den Hirschberg. Wer «den Wechsel der Hirsche am Berg», sprich die GrenzwechslerInnen auf ihrem Weg begleiten will, ist herzlich eingeladen. Infos laufend unter www.derdreizehnteort.ch oder [facebook.com/grenzwechsel](https://www.facebook.com/grenzwechsel).

Fragen und Teilnahme unter grenzwechsel@derdreizehnteort.ch

Fotos: Paul Preisig, Stein

Bären-Fasnacht einmal anders:
Da tanzt der Bär!

**Stimmung,
Musik & Tanz**

mit
„äfachi musig“ & Guggemusig
am

Schmutzige Donschtig
7. Februar ab 18.18 Uhr

Barbetrieb mit Rosavita

Maskenprämierung 22.30 Uhr

Spaghetti aus dem Parmesanlaib

Eintritt Fr. 8.-- Inkl. Apéro, Masken gratis

Landgasthaus Bären, Halten 112, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 13 55, www.baeren-grub.ch

Mütter/Väterberatung

**pro juventute Appenzeller
Vorderland**

**Die Beratungen finden nur noch in
Form von Hausbesuchen statt.**

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung**

**15.00 Uhr – 17.00 Uhr
ohne Anmeldung**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

15. Februar 2013
Inserate-Annahmeschluss
für den
Blickpunkt Februar

Später eintreffende
Beiträge und Inserate werden
nicht berücksichtigt!

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	1.2.	20:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
Sa*	2.2.	17:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
		20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
So	3.2.	15:00	Tinker Bell: Das Geheimnis der Feen	ab 6/4 J	Deutsch
		19:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
Di	5.2.	14:15	Kinomol: Das Wunder von Bern	ab 12 J	Deutsch
		20:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
Fr*	8.2.	18:30	Sprachencafé Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
Sa*	9.2.	17:15	Les saveurs du Palais	ab 10/8 J	F/d
		20:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
So	10.2.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
		19:15	Hiver nomade	ab 10/8 J	F/d
Di	12.2.	20:15	The Sessions	ab 16/14 J	Deutsch
Mi*	13.2.	20:15	Cinéclub: A Separation	ab 16/16 J	Ov/d
Fr	15.2.	19:00	<i>Glen Fahn entführt Sie in die Welt des Single Malt!</i>		
			<i>Eintritt inkl. Film: Fr. 25.-</i>	ab 18 J	
		20:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
Sa*	16.2.	17:15	Schwerelos	ab 14/12 J	Dialekt
		20:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
So	17.2.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
		19:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
Di	19.2.	14:15	Kinomol: Die Kinder vom Napf	ab 10 J	Dialekt
		20:15	Schwerelos	ab 14/12 J	Dialekt
Fr*	22.2.	18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Tutti giù	ab 12/10 J	I/d/f
Sa*	23.2.	17:15	Life of Pi	ab 12/10 J	Deutsch
		20:15	The Angels' Share	ab 14/12 J	Ov/d
So	24.2.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J	Deutsch
		19:15	Fenster zum Jenseits	ab 12/10 J	Dialekt
Di	26.2.	20:15	Tutti giù	ab 12/10 J	I/d/f

* Rosenbar ab 19:00 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Fotos: Bernhard Lutz

Die erste Jahresversammlung des Vereins Haus zur Bergulme

Am 25. Februar 2013 findet um 20.00 Uhr im Haus zur Bergulme in Heiden die erste Jahresversammlung des gleichnamigen Vereins statt.

Das erste Jahr war ereignisreich für all die freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Verschiedene Aktivitäten wie das Internetcafé, die Tauschbörse, ein Begegnungsmorgue und Tea&Talk, der englische Konversationstreff und ein Informationsstand am Heidener Adventsmarkt sollen den Begegnungsort attraktiv und bekannt machen.

Der Verein hofft, dass die Idee dieses Begegnungsortes in Heiden von vielen Menschen aus Heiden und den umliegenden Gemeinden genutzt und gelebt wird und bietet weiterhin beliebte und neue Aktivitäten an.

Nach einem ersten erfolgreichen Tea & Talk lädt das Haus zur Bergulme, an der Blumenaustrasse 1 in Heiden zu weiteren Gesprächsrunden am 24. Januar, 21. Februar, 28. März und 25. April 2013, jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr.

Und neu wird anfangs Jahr ein Deutschkurs für Migranten und Migrantinnen sowie Asylsuchende angeboten.

Alterswohn- und Pfleheim **Weiherrwies** 9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und
Pfleheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Gemeindebibliothek Heiden

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

Hohlers Spaziergänge eine Erkundung dessen, was Heimat ist.

Wissen wir eigentlich, wo wir leben? Wie die Strassen aussehen, die wir täglich entlanggehen? Wie der Frühling sich am nahe gelegenen Fluss anfühlt? In Franz Hohlers Spaziergängen bekommen wir eine Ahnung, was es in unserer nächsten Umgebung alles zu entdecken gibt, an Schöner, an Merkwürdigkeiten und auch an Aberwitz. Wir lernen wahrzunehmen und verwandeln uns langsam in Kenner von etwas, das wir zu kennen glaubten, unseren Alltag.

«Hochregallager!» Mittags, an einem kalten grauen Märztage, liest Franz Hohler dieses Wort zum ersten Mal. Er könne eines dieser Regale kaufen,

Franz Hohler im Lindensaal Heiden

Die Gemeindebibliothek Heiden freut sich, am 8. Februar Franz Hohler in der Linde in Heiden willkommen zu heissen. Der allseits bekannte Kabarettist und Schriftsteller wird aus seinem neusten Werk «Spaziergänge» lesen.

Ein Jahr lang hat Franz Hohler jede Woche einen Spaziergang unternommen, jede Woche gezielt einen anderen. Was er auf diesen Spaziergängen gesehen hat und was ihm beim Gehen widerfahren und aufgefallen ist, hat er in diesem aussergewöhnlichen Buch festgehalten. In seinen kurzen Erzählungen geht es ums Sehen, um Achtsamkeit und darum, was Heimat ist und was sie sein könnte.

**Freitag, 8. Februar, 20.00 Uhr im Hotel Linde
in Heiden**

Der Eintritt ist frei, keine Anmeldung erforderlich.

Simone Gründler

legt ihm das Schild nahe, doch er zieht diesem Kauf einen kleinen Ausflug an einem Seeufer entlang vor. Ein Jahr lang hat Franz Hohler jede Woche einen Spaziergang unternommen, jede Woche gezielt einen anderen. Was er auf diesen Spaziergängen gesehen hat und was ihm beim Gehen wiederfahren und aufgefallen ist, hat er in diesem aussergewöhnlichen Buch festgehalten. Ein Jahr durchleben wir mit ihm unterwegs und staunen wie er über einen hochgewirbelten Mövenschwarm oder ein Plakat, dass Gott uns suche warum ausgerechnet uns? Seine kurzen Erzählungen sind eine Schule des Sehens und der Achtsamkeit, und nach und nach bekommen wir eine Ahnung, was Heimat heute ist und was sie sein könnte

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

*Auch der Blickpunkt Grub
ist auf Inserenten angewiesen.
Liebe Leserinnen und Leser,
berücksichtigen Sie nach Möglichkeit
unsere Inserenten – auch zu Ihrem
eigenen Wobler.*

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Dreikönigstreffen 2013

Die Krone bleibt in der Familie

Das Dreikönigstreffen 2013 werde ich als gelungenen, stimmigen Abend in Erinnerung behalten. Die Minis, die Kleinsten der Jugendmusik machten selbstbewusst und sicher die musikalische Begrüssung. Aufmerksam lauschten dann alle den Sternsängern, und nach einer weiteren musikalischen Einlage präsentierte Tanja Guillaume die Arbeit ihrer Schüler. Sie hatten ein Stück biblische Geschichte in einen Legoanimationsfilm verpackt; ein sehr beeindruckendes Werk ist ihnen gelungen. Das Wetter war genau so ungemütlich, dass man sich auf die heisse Suppe und Getränke freute. Wie jedes Jahr hat die Familie Högger vom Ochsen eine köstliche Gerstensuppe spendiert.

Der Königskuchen war schnell weg, und zum ersten Mal bleibt die Krone in der gleichen Familie. Nach Anja Schläpfer hat nun die Tochter Alissia den Titel und den Früchtekorb erhalten. Beim Tragen musste dann der Vater helfen, (aber er hat ja Übung). Im Namen der veranstaltenden Vereine (Einwohner-, Handwerker- und Gewerbe- und Verkehrsverein) danke ich allen für ihr Mitwirken und Erscheinen. Wir freuen uns aufs nächste Jahr.

Irene Egli

Lösung von Seite 8

	P	M	I								
B	E	G	E	I	S	T	E	R	U	N	G
S	I	A	T	P	U	S	H	I	O		
	N	E	R	V	E	N	S	A	E	G	E
	K	N	A	E	C	K	E	B	R	O	T
E	O	S	R	H	E	A	F	T			
	M	E	I	S	T	K	R	O	N	E	
A	M	B	R	A	T	A	B	L	A	R	
G	E	L	E	N	K	N	E	G	E	B	
	N	U	D	A	K	A	R	H	A		
	S	E	B	N	I	L	N	E	U		
O	S	M	O	S	E		F	A	R	M	
E	T	C	E	T	E	R	A				
	E	H	E	L	A	N					
	U	E	L	I	T	I					
B	E	N	E	N	N	E	N				
R	G	E	R	R	A						

Lösungs-
wort:
Teemi-
schungen

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Haben Sie Wünsche ...
... betreffend Neubauten.
Ein-, Aus- und Umbauten,
Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese
mit Freude.

Wir sind ein Unternehmen mit 5 bis 7
Mitarbeitern. Zur Ergänzung unseres Teams
suchen wir einen

Bauschreiner/Zimmermann

- Unsere Anforderungen**
- Abgeschlossene Berufslehre
 - Selbständiges, rationelles Arbeiten
 - Teamfähig, motiviert, kontaktfreudig

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Unser Angebot

- Sichere Dauerstelle mit vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeiten
- Gut eingerichteter Betrieb
- Freundliches Betriebsklima

Arbeitsort: 9038 Rehetobel

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Kontakt: Zimmerei/Schreinerei, Zähler AG
Hüseren 15, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 08, Mobil 079 355 65 43

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Dezember 2012

Der Monat begann mit einem nebeligen Eistag, in welchem die Temperatur konstant um die $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ verharrte. Der Schneefall des Zweiten erhöhte die Schneedecke auf 35 cm. Am Vormittag des Dritten zeigte sich die Sonne, war aber immer noch $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ kühl. Im Laufe des Nachmittags wurde es wärmer und der Schneefall ging in Regen über. Als die Nacht einbrach, zeigte das Thermometer $+1,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ und der westliche Wind wurde zunehmend böiger. Während der Nacht zum Vierten riss der aufgekommene Sturm mit über 70 km/h am Gebälk. Die starken Windböen hielten sich noch während des ganzen Tages, wobei die Schneedecke sich um ca. 10 cm senkte. Nun sanken auch die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt. Bei teils tiefen Nachttemperaturen um die $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ schneite es mit einer Ausnahme täglich bis zum Elften. Auf Halten konnte eine Schneedecke von 48 cm gemessen werden. Der Zwölfte und der Folgetag waren sonnig. Am Morgen des Letzteren war es mit $-7,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ recht frostig. Gegen Abend stieg die Temperatur auf $+1,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ und unter dem aufkommenden Föhnneinfluss erwärmte sich die nächtliche Luft auf $+5,8\text{ }^{\circ}\text{C}$. Die am 14. einsetzenden lauen Föhnböen, die mit variabler Stärke um die 40 km/h die Tagestemperatur auf frühlingshafte $8,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ trieben, bauten die Schneedecke um mehr als 20 cm ab. Bis zum Nachmittag des 19. krochen die Tages- und Nachttemperaturen nicht mehr unter die Nullgradgrenze. Die sonnenbeschienenen Wiesenhänge zeigten sich in einem frühlingshaften Grün. Der 20. war daraufhin der letzte Eistag des Monats. Nun stiegen die Temperaturen täglich an und erreichten am 25. einen Höchsttageswert von $+13,9\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nach kurzen Regeneinlagen vom 26. und 27. wurden wir bis Silvester mit vorwiegend sonnigem und lauem Wetter bedient. Zusammenfassend: Bis zum 13. des Monats herrschte winterliches Wetter mit Minustemperaturen und reichlichem Schneefall vor. Die darauffolgende Föhnlage brachte aussergewöhnlich laues Wetter mit reichlich Regen. Das letzte Monatsdrittel war von lauen Luftströmungen geprägt, so dass die Schneedecke innert kurzer Zeit nahezu gänzlich verschwand. Während des Monats wurden 111,8 mm Niederschlag gemessen. Die Jahresniederschlagsmenge erreichte im Berichtsjahr 1654,9 mm. (Vorjahr 1278,8 mm).

Wetter und Not (14)

Grub war eine der 13 Gemeinden des ausserrhoder Landesteiles Vordere Sitter. Dieser Landesteil wird in Ruprecht Zollikofers, im Jahre 1818 verfassten Chronik über die Appenzeller Hungerjahre 1816/17, als das weit herrlichere Gebiet als das Landesteil Hintere Sitter beschrieben. Insbesondere erwähnt er darin die Schönheit der ländlichen Aussicht, das milde Klima, die schönen Dörfer, die saftigen Weiden wie auch die «köstlichen Weinberge». Dieser Landesteil zählte damals ca. 22'400 Bewohner, wobei die Anzahl der in den damaligen Bürgerheimen logierenden und den «fremden Bewohner» als beträchtlich bezeichnet wird. Obwohl in den Jahren 1816/17 das Gebiet Hintere Sitter durch Nahrungsmangel und den hieraus resultierenden, seuchenartigen Krankheiten und schweren Unwettern arger gebeutelt wurde, gehörten auch Gemeinden des vorderen Landesteiles zu den schwer Betroffenen. Zu diesen zählten Rehetobel, Wald, Grub, Reute, Wolfhalden und Teufen. Einleitend zu den detaillierten Darstellungen der lokalen Zustände im vorderen Landesteil hielt Zollikofer verallgemeinernd fest: «Alle Gemeinden wurden hart mitgenommen, keine ausgenommen; Jede Haushaltung erfuhr im eigenen Innern oder im Elende der Brüder und seiner grässlichen Folgen tiefe Betrübniß, nagenden Kummer. – Circa 6000 unglückliche Landeskinder lebten von öffentlichen Almosen; und furchtbar gross war die Zahl der stillen und häuslichen Armen und der unglücklichen Beisassen.»

Rehetobel wird als die unglücklichste aller Gemeinden der Vordern Sitter erwähnt. Etwa 500 der 1166 Einwohner zählenden Gemeinde mussten – trotz tatkräftiger Unterstützung ihrer Mitbürger – öffentlich verpflegt werden. In einem, an Pfarrer Zollikofer gerichteten Brief aus dem Jahre 1817, schreibt einer seiner Freunde aus Rehetobel: «Mehr denn zwey Drittheile der Gemeinde sind arm. – Im bedauerungswürdigsten Zustand befindet sich eine grosse Zahl ... Noch können wir Ihnen eine grosse Anzahl Unglücklicher zur Unterstützung empfehlen; allein diese scheinen doch die Allerbedürftigsten, indem Viele von ihnen dem Hungertode nahe sind ... Aus der Weber- und Spuhler-Klasse sterben die meisten. Wenige ausgenommen, sterben alle als Folge der Armuth in diesem Jahr ...» (Fortsetzung folgt)

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 3. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Taufe von Julia Frischknecht, Eggersriet

Sonntag, 10. Februar
9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 17. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Taufe von Fabio Kellenberger, Grub SG

Sonntag, 24. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

**Gottesdienste am Freitag-
nachmittag**

Freitag, 25. Januar, 8. und 22. Februar, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat Februar, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 26. Februar, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Wort-Teilete

Diskussionen zur Bibel, dem Glauben und was das alles mit unserem Leben zu tun hat...
Dienstags, während der Schulzeit, ausser wenn der Seniorennachmittag stattfindet: 15.15 Uhr bei Frau Irma Lanker, Heidenerstrasse 8, Eggersriet. Alle sind ohne Voranmeldung herzlich willkommen.

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

**Trauercafé
Appenzeller Vorderland**

**Mittwoch, 6. Februar
17.00 - 18.30 Uhr
Hotel Linde, Heiden**

Abwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 28. - 31. Januar in einer Weiterbildung. Im Notfall vertritt sie: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

**23. Februar 2013
9.00 - 11.00 Uhr
Kirche Grub AR**

Veranstaltungen

Februar 2013

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 2. Eggersrieter Fasnacht | Gemeindesaal | 20.00 Uhr |
| 3. Eggersrieter Fasnacht; Kinderumzug | Start beim Seniorenzentrum | 14.00 Uhr |
| 5. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 5. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 5. Landfrauenverein Grub AR | Fasnachtsschmaus | |
| | Restaurant Hirschen Grub AR | 14.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 7. Bären-Fasnacht am Schmutzige Donnschtig | Restaurant Bären | ab 18.18 Uhr |
| 8. Vorlesung Franz Hohler | Lindensaal Heiden | 20.00 Uhr |
| 13. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 15. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Februar | | |
| 16. bis 18. Häädler-Fasnacht | | |
| 17. Dorf- und Schülerskirennen 2013 | am Bärenhang | |
| 23. Frauen-Zmorge | Kirche Grub AR | 09.00 – 11.00 Uhr |
| 23. Chinderfiir | Kirche Grub AR | 16.00 Uhr |
| 25. Eisenabfuhr | | |
| 25. Verein Haus zur Bergulme | Jahresversammlung, Haus zur Bergulme, Heiden | 20.00 Uhr |
| 26. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |

März 2013

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 3. Abstimmungssonntag | | |
| 5. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 5. Landfrauenverein Grub AR | Bowling im Säntispark, Besammlung beim Spar | 18.45 Uhr |
| 6. Einwohnerverein Grub AR, Hauptversammlung | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 13. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 16. Landfrauenverein Grub AR | Kantonaltagung in Gais | 10.00 Uhr |
| 30. Altpapiersammlung | | Beginn: 08.00 Uhr |
| 31. Einreichfrist für die Prämienverbilligung 2013 | | |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Evi sieht immer zu, wenn ihr kleiner Bruder gewickelt wird. Einmal vergisst die Mutter das Puder. «Halt!», schreit Evi, «du hast vergessen ihn zu salzen!»

Die Tochter sitzt im Zimmer und versucht ein Kreuzworträtsel zu lösen. Plötzlich stockt

sie und fragt den Vater: «Vati, Lebensende mit drei Buchstaben?» Vater: «Ebe»

Frau Müller kommt mit ihrer Tochter zum Arzt. Der Arzt fragt sie: «Stottert ihre Tochter immer so?» - «Nein, nur wenn sie etwas sagen will.»

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.

Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Die Zeit vergeht wie im Flug. Wie im Flug sind auch die über drei Monate vergangen, seit ich meine Stelle als Schulbuschauffeur und Schulhauswart antreten durfte. Es ist eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit sehr langen Präsenzzeiten, welche mir jedoch durch die sehr unterschiedlichen Arbeiten zeitweilig doch recht kurz erscheinen. Ich bin mir sicher, dass ich eine Anstellung gefunden habe, wo ich mich wohl fühlen werde und wo ich meine Fähigkeiten mit bestem Wissen und Gewissen über viele Jahre einsetzen kann. Schon in meiner Schulzeit durfte ich Paul und Lydia Nauer in den Schulferien hin und wieder bei den alljährlichen Frühlings- und Herbstreinigungen mithelfen, was mir schon dazumal einen grossen Einblick in die Welt des Schulhauswartes in Grub AR brachte. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Paul und Lydia Nauer für ihre Unterstützung und die Einarbeitung mit vielen Instruktionen. Paul brachte mir den Schulbusbetrieb wie auch die Arbeiten im ganzen Schulhaus mit all seinen Facetten von A bis Z näher. Er steht noch immer bereit, wenn irgendwo etwas klemmt. Vielen herzlichen Dank Paul und Lydia.

Bedanken möchte ich mich auch beim ganzen Lehrerteam, sowie der Schulleitung, dem Schulsekretariat, allen Beteiligten der Gemeinde Grub AR und nicht zuletzt auch bei Brigitte Müller – meiner rechten Hand, wenn es um die Reinigungen in den Schulgebäuden geht – für die tolle Zusammenarbeit und den herzlichen Empfang. Einen speziellen Dank gebührt der Schulpräsidentin Eva Drexel für ihr Vertrauen und ihr Engagement und ihre Bemühungen als Zugpferd der Schule Grub.

Auch allen Eltern, deren Kinder ich jeden Tag den Schulweg etwas verkürzen darf, danke ich für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich bin bemüht, alle Kinder unfallfrei durch ihre Schulzeit zu bringen. Einen guten Start in Richtung Frühling wünsche ich Ihnen.

Mirco Schläpfer

Den Zurücktretenden wird für ihr langjähriges Engagement zum Wohle der Gemeinde Grub der beste Dank ausgesprochen. Die Rücktritte sind im Oktober und Dezember 2012 bereits publiziert worden.

Der 1. Wahlgang der kommunalen Ergänzungswahlen ist am 7. April 2013. Der 2. Wahlgang findet am 5. Mai 2013 statt. Die öffentliche Wahlversammlung ist auf Donnerstag, 14. März 2013, um 20.00 Uhr, im Restaurant Bären angesetzt.

Zusammenführung der Basisstufen in Grub

Zusammenführung der Basisstufen und erweiterte Zusammenarbeit der Unter- und Mittelstufe per Schuljahr 2014/2015.

Der Gemeinderat hat den Entscheid der Schulkommission gestützt, die beiden Basisstufen Weiher und Dorf und auf das Schuljahr 2014/2015 in der Liegenschaft Dorf 55 zusammenzuführen und in der Unter- und Mittelstufe vermehrt stufenübergreifend zu unterrichten. Die Gründe die zu diesem Entscheid führten werden in dieser Blickpunktausgabe unter der Rubrik Schule durch Schulpräsidentin Eva Drexel und Schulleiterin Nadja Bürge erläutert. (Siehe Seite 3)

Anschaffung neuer Schulbus Auftragsvergabe

Der jetzige Schulbus Mercedes-Benz 313 CDI wurde durch die Schule Grub im August 2002 in Betrieb genommen und ist ab neuem Schuljahr 2013/2014 altershalber zu ersetzen. Dies ist auch im Investitionsprogramm 2013 entsprechend berücksichtigt. Nach umfangreichen Abklärungen hat der Gemeinderat beschlossen, als neuen Schulbus den Fahrzeugtyp Mercedes-

Gemeinderat

Amtsrücktritte in Grub

Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonsrat, Gemeinderat, Gemeindeschreiber, Rechnungs- und Geschäftsprüfungs-

kommission) sind innert der Frist bis 31. Januar 2013 die folgenden eingegangen: Gemeinderat und Vize-Gemeindepräsident *Werner Schläpfer*; Gemeinderat *Guido Bischofberger*; sowie RPK/GPK-Präsident *Robert Ott*.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 567

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindkanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindkanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Benz Sprinter 519 CDI, 30-Plätze, Kastenwagen extralang, 5 Tonnen, mit zuschaltbarem 4 x 4 Antrieb und 190 PS anzuschaffen. Dies unter der Kostenfolge von 94'000 Franken. Der Auftrag konnte der Firma Larag AG, Nutzfahrzeuge, St. Gallen, erteilt werden.

Grub zählt Ende Januar 1019 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Januar 2013:

Kurer Daniel und Kurer geb. Bruderer Daniela mit Lia, Dorf 44

Geburt im Januar 2013:

Sieber Irmin, Halten 106, geboren am 4. Januar 2013 in Heiden

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Dienstag, 5. März 2013

von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März 2013:

Montag, 11. März 2013

Achtung Papiersammlung

Die nächste Papiersammlung findet - anders als geplant - erst am

Samstag, 13. April 2013

statt. Danke für Ihr Verständnis!

USK und MGG

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Abstimmungsvorlagen vom 3. März 2013

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Bundesbeschluss über die Familienpolitik
2. Volksinitiative «gegen die Abzockerei»
3. Änderung des Raumplanungsgesetzes

Kantonale Ergänzungswahlen und Volksabstimmung

1. Kantonale Ergänzungswahlen

- A. Regierungsrat
- B. Landammann
- C. Obergericht

Landammann Hans Diem, Herisau, hat auf Ende des Amtsjahres 2012/2013 seinen Rücktritt als Landammann und aus dem Regierungsrat erklärt. Auf den gleichen Zeitpunkt hin haben die Richterinnen Corinne Spiller, Speicher und Regula Eugster-Luder, Trogen, ihren Rücktritt aus dem Obergericht erklärt. Für den Rest der vierjährigen Amtsdauer 2011-2015 werden deshalb Ergänzungswahlen vorgenommen. Amtsbeginn für die Neugewählten ist am 1. Juni 2013.

2. Kantonale Volksabstimmung

Volksinitiative «Für gleich lange Spiesse beim Nichtraucherchutz»

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 2. März 2013 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 3. März 2013 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Foto: Bernhard Lutz

Schule

Schulentwicklung in Grub AR

Zusammenführung der Basisstufen Weiher und Dorf und die erweiterte Zusammenarbeit der Unter- und Mittelstufe per Schuljahr 2014/2015

Im Jahr 2006 wurde in Grub AR ein neues Schulmodell eingeführt. Damals wiesen die tendenziell sinkenden Schülerzahlen auf eine Zusammenführung der beiden Basisstufen und auf den Zusammenschluss der 3./4. und 5./6. Klasse zu einer 3. bis 6. Klasse hin. Jedoch sanken die Schülerzahlen in den letzten Jahren nicht so stark. Des-

halb entschied die Schulkommission im März 2012, eine mögliche Zusammenführung der beiden Basisstufen Weiher und Dorf auf das Schuljahr 2014/2015 zu prüfen. Auch die Zusammenführung der Unter- und Mittelstufe wird frühestens per Schuljahr 2017/2018 in Erwägung gezogen, falls die Schülerzahlen bis dann unter 30 fallen. So soll die weitere Stabilisierung an der Schule gewährleistet werden.

Die Schulleiterin Nadja Bürge erhielt von der Schulkommission den Auftrag, zusammen mit dem Lehrer-

team und den externen Fachbegleiterinnen bis Januar 2013 mögliche Modelle für die Basisstufen-Zusammenführung wie auch für die vermehrt stufenübergreifende Zusammenarbeit der Unter- und Mittelstufe per Schuljahr 2014/2015 auszuarbeiten. Es waren pädagogisch wertvolle Lösungen mit möglichst wenig baulichen Massnahmen zu berücksichtigen. Ebenso mussten infolge sinkender Schülerzahlen die Stellenprozente der Lehrpersonen reduziert werden.

An der Schulkommissions-Sitzung vom 22. Januar 2013 stellte die Schulleiterin die erarbeiteten Modelle mit ihren Vor- und Nachteilen vor. Nach sorgfältiger Überprüfung entschied sich die Schulkommission für folgende Modelle:

Modell für die Basisstufe:

Zusammenführung der Basisstufen Weiher und Dorf im Schulhaus Dorf 55 mit drei Lehrpersonen

Folgende Vorteile waren ausschlaggebend:

- Die Kinder haben mehr Auswahl an Arbeits- und Spielgefährten.
- Es sind jeden Vormittag drei Lehrpersonen anwesend. (Bei Weiterführung beider Basisstufenstandorten wäre eine Lehrperson oft allein mit vier Jahrgängen.)
- Alle Basisstufen-Lehrpersonen sind im gleichen Schulhaus; Ressourcen und Materialien können genutzt werden; Absprachen werden erleichtert.

- Die Klasse kann bedürfnisorientierter eingeteilt werden, z.B. nach Leistung, Alter, Interessen ...
- Dank der Integrierung des ersten Stockes im Dorf 55 stehen ruhige Arbeitsplätze zur Verfügung und steigende Schülerzahlen können aufgefangen werden.

Modell für die Unter- und Mittelstufe:

3./4. Klasse und 5./6. Klasse «plus»

Eine getrennte 3./4. und 5./6. Klasse wie bisher, aber mit vermehrt stufenübergreifender Zusammenarbeit in einigen Fächern.

Folgende Vorteile waren ausschlaggebend:

- Die stufenübergreifende Zusammenarbeit der Unter- und Mittelstufe wird verstärkt, sowohl unter den Lehrpersonen wie auch unter den Schüler/Innen.
- Die Vorbereitung auf die Zusammenführung zu einer 3. bis 6. Klasse wird schrittweise umgesetzt.
- Die Lerngruppengrösse kann flexibler eingeteilt werden, z. B. Sport mit allen Knaben der 3. bis 6. Klasse, gezielte Vorbereitung auf die Sekundarschule nur mit der 5./6. Klasse.
- Steigende Schülerzahlen können gut aufgefangen werden.

Die Zusammenführung der Basisstufen hätte einen strukturellen Stellenabbau zur Folge. Dank der konstruktiven Mitarbeit der jetzigen Lehrpersonen können wir Ihnen mitteilen, dass aus heutiger Sicht Andrea Preisig und Evelyne Böhi mit einer weiteren Lehrperson diese Umstellung im Dorf 55 gerne in Angriff nehmen werden. Andrea Fahr und Antonia Leuch freuen sich, noch bis Ende Schuljahr 2013/2014 in der Basisstufe Weiher zu unterrichten und möchten sich danach neuen Herausforderungen stellen.

Als bauliche Massnahme ist der Einbau einer Treppe im Dorf 55 als direkte Verbindung vom Erdgeschoss in den

1. Stock erforderlich. Das Textile Werken zügelt ins Zentralschulhaus. Der Hausteil Basisstufe Weiher kann zukünftig für die Spielgruppe, den Musik- und Religionsunterricht, für die Hausaufgabenhilfe, usw. genutzt werden. Auch das Bauamtsbüro wird neu im Erdgeschoss des Hausteils Basisstufe Weiher eingerichtet.

An der Sitzung vom 12. Februar 2013 hat der Gemeinderat die Entscheidung der Schulkommission, die beiden Basisstufen auf das Schuljahr 2014/2015 im Dorf 55 zusammenzuführen und in der Unter- und Mittelstufe vermehrt stufenübergreifend zu unterrichten, gestützt.

Um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen genauere Auskünfte geben zu können, stehen Ihnen die Schulpräsidentin Eva Drexel, die Schulleiterin Nadja Bürge und die Lehrpersonen Andrea Preisig, Evelyne Böhi und Bianca Stieger gerne zur Verfügung:
*Dienstag, 5. März 2013,
20.00 Uhr im Zentralschulhaus,
Unterstufenzimmer*

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen einen weiteren Einblick in die Schulentwicklung ermöglicht zu haben und wünschen Ihnen noch eine schöne Winterzeit.

*Eva Drexel, Schulpräsidentin
Nadja Bürge, Schulleitung*

Schule

Winterlager der 1. Sekundarklassen

In der dritten Januarwoche fuhren wir, die beiden ersten Klassen der Sekundarschule Wolfhalden, ins Skilager ins Unterengadin. Um 7.20 Uhr stiegen wir in Rheineck in den Zug nach Landquart. Bei Schneegestöber kamen wir schliesslich in Scuol/Graubünden an. So rasch wie möglich machten wir uns schneetauglich und liessen uns ins Skigebiet gondeln. Nach einem schönen ersten Skitag machte uns der 30minütige Marsch zum Lagerhaus «Chasa Pradella», das sich etwas ausserhalb von Scuol befindet, etwas zu schaffen. Zum Glück konnten wir unsere Skier und Snowboards in einem Sportge-

schäft direkt bei der Talstation deponieren. Jetzt war es Zeit, das Haus zu erkunden, zu duschen und die Zimmer einzuräumen. Darauf folgte ein stets leckeres Abendessen. Am Dienstag lockte das schöne Wetter auf die Pisten. Gegen Mittag kehrten wir alle in ein Restaurant ein, das einen Picknickraum hatte, in dem wir unser Mittagessen verspeisten. Am Nachmittag ging es wieder zurück auf die Piste. Gegen ca. 16.00 Uhr fuhren wir die Talabfahrt oder die anderen ruckelten mit der Seilbahn Richtung Tal. Anschliessend kauften fast alle Getränke und Süssigkeiten ein. Die abendlichen Rituale waren: Musik hören und im Zimmer «chillen» oder unten im Grup-

penraum Tischtennis oder Tischfussball spielen. Die letzten zwei Pistentage waren eher kalt und neblig. Am Freitag, unserem letzten Lagertag, besuchten wir das Thermalbad in Scuol. Hier konnten wir uns bestens von den Strapazen der letzten Tage erholen.

Später sassen alle zufrieden im Zug. Die Fahrt verlief ruhig. Am Bahnhof in Rheineck holten uns dann unsere Eltern ab.

Wir danken allen, die uns dieses tolle Lager ermöglicht haben! Besonders unseren Lehrkräften Frau Lüthi und Herrn Tobler. Ein besonderer Dank geht an Herrn Judas, der unsere Skies und Snowboards in seinem Auto nach Scuol und auch wieder zurück nach Wolfhalden transportiert hat. Dies ersparte uns viel Gepäck und Mühe. Danke!

Sarah Blumer, Smilla Bübler, 1. Sek. E

Fasnacht in der Schule Grub

Am Aschermittwoch, 13. Februar 2013 übernahmen die «Fasnachtsbutze» das Zepter in der Schule Grub. Nachdem viele fröhliche, verkleidete Gestalten bis zur Pause in den Klassen gefeiert hatten, genossen die grosse Pause alle ge-

meinsam bei Sirup und «Schenkeli». Anschliessend wurde in der Turnhalle gesungen, getanzt und die schönsten Verkleidungen wurden prämiert. Auch dieses Jahr war die abschliessende Konfettischlacht wieder das Highlight für die Kinder.

Bericht aus Wolfhalden

Sek. I - Projekt «altersdurchmischtes Lernen (AdL)»

Bedingt durch die Übernahme einer neuen, teilzeitigen Aufgabe im Schulleitungsbereich einer sanktgallischen Gemeinde hat Silvia Steinmann ihr Teilpensum von 15 % beim «AdL-Projekt» der Oberstufe Wolfhalden per 31. Januar 2013 aufgegeben. Auch an dieser Stelle wird Silvia Steinmann für die bisher geleistete, äusserst wertvolle Projektarbeit bestens gedankt. Als nachfolgenden Projektleiter wählte der Gemeinderat Wolfhalden am 8. Januar 2013 Menno Huber aus Seuzach.

Zum Projektstand allgemein darf gemäss Information aus dem Gemeinderat Wolfhalden von einem absolut zufriedenstellenden Verlauf Kenntnis genommen werden. Es habe sich im Zuge der teilweise schon besuchten, kantonalen Vorbereitungskurse gezeigt, dass sich die Lehrpersonen schon sehr gut in die Projektarbeit eingelebt haben.

Menno Huber Projektleiter AdL stellt sich vor

Als neuer Verantwortlicher für das Projekt AdL auf der Sekundarstufe 1 darf ich eine kleine, aber feine Aufgabe übernehmen, auf die ich mich freue.

Das Rüstzeug für diesen Auftrag habe ich mir in zwanzig Jahren Berufstätigkeit in der Volksschule angeeignet als Klassenlehrer und Schulleiter an der Sekundarschule Andelfingen, als interims Schulleiter in Lutzenberg und seit 2005 als selbständiger Organisationsberater.

Zusammen mit meiner Frau wohne ich am Stadtrand von Winterthur in einem ehemaligen Bauernhaus. Im Garten und beim Sport finde ich den Ausgleich zu meinem Berufsalltag. Einmal pro Jahr zieht es mich zurück in die Berge Nordschwedens, wo ich nach dem Studium ein Jahr lang lebte. Dort leite ich jeweils im Frühling zwei Hundeschlittentouren.

Eine erste Einführung in den Stand der Arbeiten habe ich gehabt. Nun bin ich neugierig alle, die mit dem Projekt zu tun haben, kennenzulernen und es gemeinsam erfolgreich weiterzuführen.

Alkohol das grösste Problem

Der Tätigkeitsbericht der Ausserrhoder Beratungsstelle für Suchtfragen liegt vor: Im vergangenen Jahr sind 273 Beratungen durchgeführt worden - über die Hälfte davon wegen Alkoholproblemen.

Wie aus dem Tätigkeitsbericht der Ausserrhoder Beratungsstelle für Suchtfragen hervorgeht, wurden 2012 insgesamt 273 Beratungen durchgeführt. 175 waren länger dauernde, 98 davon Kurzberatungen.

Komplexität hat zugenommen

Waren es im Jahr 2002 134 Ratsuchende, sind es demnach zehn Jahre später mehr als doppelt so viele. Fast die Hälfte der Ratsuchenden im vergangenen Jahr wendete sich wegen Alkoholproblemen an die Beratungsstelle. 62 Prozent davon sind Männer, 29 Prozent Frauen und 9 Prozent Paare und Familien. Die meisten Klientinnen und Klienten sind zwischen 30- und 50jährig. Vier Rauchstopwillige profitierten von der Rauchstop-Einzelberatung. Das Beratungsteam stelle dabei fest, dass die Komplexität der Beratungen zugenommen habe, wie im Tätigkeitsbericht weiter steht. Verschiedene Problembereiche ergeben oft eine schwierige und fast unüberschaubare Situation. Die Aufgabe des Beratungsteams ist es, die Klientinnen und Klienten zu unterstützen, sich einen Überblick zu verschaffen sowie Zukunftsperspektiven und eine Struktur für die Bewältigung der einzelnen Probleme zu erarbeiten.

Hobe Zufriedenheit

Im Sommer 2012 wurden die Klientinnen und Klienten und auch die Vernetzungspartnerinnen und -partner zu ihrer Zufriedenheit befragt. Über 95 Prozent würden demnach die Beratungsstelle für Suchtfragen anderen weiterempfehlen. Auf die Frage, wie hoch die Zufriedenheit bewertet wird, geben 97,5 Prozent der Vernetzungspartnerinnen und -partner der Beratungsstelle die Note 5 oder 6. Im September 2012 hat die Ausserrhoder Beratungsstelle für Suchtfragen zudem das Aufrechterhaltungsaudit durch SQS (Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme) erfolgreich bestanden.

Prävention weiter fördern

Auch das Angebot im Bereich Prävention ist heute im Vergleich zu 2002 grösser und vielfältiger. Die Präventionsprojekte, welche die Beratungsstelle anbietet, werden rege genutzt, und das Angebot wird ständig aktualisiert und auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen angepasst. In Appenzell Ausserrhoden beteiligen sich mit 112 Schulklassen fast alle Oberstufenklassen am Präventionsprogramm «freelance». Zusätzlich zu den bestehenden Themen Alkohol, Tabak und Cannabis wurden auch neue Unterrichtshilfen im Bereich neue Medien erarbeitet und stehen den Lehrpersonen zum Einsatz in der Klasse zur Verfügung. Zudem animierte Kurt Fröhlich vom Theater Fährbetrieb in Herisau Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, Lehrpersonen, Eltern, Grosseltern und andere Bezugspersonen dazu, den Kindern wieder vermehrt Märchen zu erzählen. «Märchen - Schlüssel zum Leben» stellt eine Märchensammlung mit entsprechenden Begleittexten zur Verfügung. Bereits 102 Kindergärten und Unterstufenklassen profitieren von diesem Angebot. Der Schauspieler und Filmprofi Andreas Beutler leitet Kurswochen zum Thema «SehnSucht». Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Möglichkeit, ein Filmprojekt von A bis Z zu realisieren und sich intensiv mit dem Thema Sucht auseinanderzusetzen. www.sucht-ar.ch

Das Beratungs-Team von links:

Damian Caluori

Leiter, 100 %

Maja Hobl-Steiger

Sekretariat, 20 %

Sibylle Bleiker,

Sozialarbeiterin i.A., 70 %

Andrea Heeb

Suchtberaterin

Programm.Mail: damian.caluori@ar.ch

Web: www.sucht-ar.ch

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Unsere farbkonzeppte machen das wohnen fröhlicher!

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Bloch Reinigungen
empfeht sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden

AHV IV
AVS

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2013

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2013.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2013 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2011. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2012 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2013 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

**AüB bleibt konstant
bei 15'300 Einwohnern**

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hatte zum Jahresende 2012 genau 15'306 Einwohner und konnte damit sein Bevölkerungswachstum von über einem Prozent aus dem Jahr 2011 halten. Zum Stichtag 31. Dezember 2012 lebten genau zwei Menschen mehr im AüB als ein Jahr zuvor, was in puncto Veränderung einer „schwarzen Null“ entspricht. Dabei hatte keine Gemeinde oder der Bezirk Oberegg einen starken Rückgang zu verzeichnen, alle Veränderungen liegen im Bereich einer normalen Schwankung. Positiv herauszuheben ist Reute, wo mit einem Zuwachs von 37 Einwohnern ein Anstieg von fast 6 Prozent registriert wurde. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung haben hier vor allem junge Familien im vergangenen Jahr ein neues Zuhause bezogen. Durch die starke Wohnungs-

bau-Tätigkeit in der Region könnte sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren vielerorts zeigen.

**Kaminfeger als Glücksbringer
und Garant für Sicherheit**

Zu Beginn eines neuen Jahres ist er ein begehrter Mann, um sich ein bisschen Glück für die nächsten zwölf Monate zu holen. Doch vorrangig ist der Kaminfeger vor allem für die Sicherheit und Sauberkeit von Feuerungsanlagen zuständig. Die Reinigungsarbeiten und Kontrollen wie auch die Abnahmen der Anlagen unterliegen den Hoheiten von Gemeinden und Kantonen. In Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden ist Peter Tobler der zuständige Kaminfeger und Feuerungskontrolleur: «Wir führen die Kontrollen im Rahmen der regelmässigen ordentlichen Reinigung durch, in den meisten Fällen einmal pro Jahr. Dafür melden wir uns schrift-

lich an.» Da in immer mehr Haushalten untertags niemand zu Hause sei, mache man nach telefonischer Absprache auch Abendtermine möglich: «Wir versuchen, uns bei den Kontrollterminen so gut es geht nach den Kunden zu richten.» An der Überprüfung führt aber kein Weg vorbei, da so der ordnungsgemässe Betrieb der Anlage gewährleistet werden soll. So garantiert der Kaminfeger nicht nur viel Glück fürs neue Jahr, sondern auch Sicherheit und saubere Luft für alle. Den für Sie zuständigen Ansprechpartner können Sie nachstehend entnehmen.

**Zuständigkeitsgebiet
der Kaminfeger im AüB**

- Grub, Heiden, Lutzenberg, Reute, Walzenhausen, Wolfhalden
Peter Tobler 071 891 17 47
- Rehetobel und Wald
Werner Schläpfer 071 344 23 74
- Oberegg
René Zünd 071 755 86 30

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt: Verein Appenzellerland über dem Bodensee
Geschäftsführer Christoph Wolnik
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
Telefon 079 882 99 13
christoph.wolnik@aub.ch
www.AüB.ch

Gemeinde/Bezirk	Einwohner 31.12.2012	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Grub	1.012	+12	+1,2%
Heiden	4.033	-9	-0,2%
Lutzenberg	1.285	-7	-0,5%
Oberegg	1.897	-9	-0,5%
Rehetobel	1.714	-13	-0,8%
Reute	675	+37	+5,8%
Wald	844	+7	+0,8%
Walzenhausen	2.121	-17	-0,8%
Wolfhalden	1.725	+1	+0,1%

Tabelle: AüB-Einwohnerstand 2012 und Veränderung im Vergleich zum Vorjahr

ZÄHMEREI
AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...
... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.**

MFH Hord 371

Zu verkaufen evtl. zu vermieten
ab 1. April 2013 sehr schöne renovierte

2-Zimmer-Wohnung (Studio)
mit gedecktem Gartensitzplatz

VP Fr. 139'000.-
Evtl. Miete inkl. NK Fr. 770.-
Autoabstellplatz Fr. 50.-

Rudolf Bischof AG, Baugeschäft, Hord 337
9035 Grub AR, Tel. 071 891 27 66

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

An der Sonntalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!
Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00.

Telefon: 071 891 28 28 / www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Planen und bauen

Heller AG

Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6
9410 Heiden

Inserate-Annahmeschluss: Montag, 11. März 2013

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherrwies

9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

KURSPROGRAMM MÄRZ - SEPTEMBER 2013

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„WIE KOMME ICH IN BEWEGUNG“

Olivier Bernhard, Heiden
1 Samstagvormittag, 20.04.2013, Zeit: 09:00 - 10:30 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.00

THEORIEKURS FÜR MOTOR-/SEGELSCHIFFE

Michael Niederer, St. Gallen
3 Montag- und 1 Donnerstagabend, 22.04. – 06.05.2013
Zeit: 18:30 – 21:00 Uhr
Ort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: CHF 130.-- (bei 5 Teilnehmenden)
plus CHF 100.00 Kursunterlagen

TAI JI QUAN

Petra Martinet-Rusch, Tai Ji-, Shaolin-, Qi Gonglehrerin
9 Donnerstagvormittage, 25.04. – 04.07.2013
Zeit: 08:30 – 10:00 Uhr, Ort: Ev. Kirchgemeindehaus, Heiden
Kurskosten: CHF 350.-- (bei 7 Teilnehmenden)

QI GONG

Petra Martinet-Rusch, Tai Ji-, Shaolin-, Qi Gonglehrerin
9 Donnerstagvormittage, 25.04. – 04.07.2013
Zeit: 10:15 – 11:30 Uhr, Ort: Ev. Kirchgemeindehaus, Heiden
Kurskosten: CHF 290.-- (bei 7 Teilnehmenden)

BIKEN – GEWUSST WIE ODER EINFACH BESSER (AUFBAUKURS)

Ivan Keller, Heiden
1 Samstag, 27.04.2013, Verschiebedatum: 04.05.2013
Zeit: 14:00 – 17:00 Uhr, Treffpunkt: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 35.-- (bei 7-14 Teilnehmenden)

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
1 Samstag, 04.05.2013 Zeit: 08:30 – 12:00/13:30 – 16:00 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 180.--, inkl. SKN-Unterlagen
Anmeldung: Telefon 079 218 34 18 oder
E-Mail: carmen.zindel@animalcoach.ch

ITALIENISCHKURS „SERATA ITALIANA“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
9 Dienstagabende, 07.05. – 17.09.2013
Zeit: 17:30 – 19:00 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 225.--, inkl. Kopien (bei 8 Teilnehmenden)

„LET'S TALK ENGLISH !“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
9 Mittwochabende, 08.05. – 18.09.2013
Zeit: 19:15 – 20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 225.--, inkl. Kopien (bei 8 Teilnehmenden)

„BUSINESS LUNCH“ (BUSINESS CONVERSATION)

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
8 Dienstagnachmittage, 14.05. – 24.09.2013
Zeit: 12:15 – 13:30 Uhr, Ort: Restaurant Linde, Heiden
Kurskosten: CHF 200.--, ohne Verpflegung
(bei 8 Teilnehmenden)

FÜHRUNG SCHNIDER AG, ENGELBURG

1 Mittwochnachmittag, 22.05.2013
Zeit: 14:15 – 16:45 Uhr
Treffpunkt: Schnider AG, Breitschachenstr. 57, Engelburg
Postauto (Haltestelle Freihof), Fussmarsch 15 Min.
Unkostenbeitrag: CHF 5.--

IPHONE UND IPAD-KURS

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
1 Mittwochabend, 29.05.2013
Zeit: 18:15 – 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 60.-- (bei 6 Teilnehmenden)

KRÄUTERKÜCHE - KOCHKURS

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Heilpraktikerin
1 Donnerstagabend, 13.06.2013, 18:30 – 21:00 Uhr
Ort: Praxis sportivo, Güetli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 75.--, inkl. Degustation, Rezepte,
und Speisen zum Mitnehmen (bei 6 Teilnehmenden)

PRAKTISCHE NATURHEILKUNDE: HUSTENSIRUP SELBER HERSTELLEN

Hanspeter Horsch, Naturheilpraktiker/Drogist, Heiden
1 Mittwochabend, 14.08.2013
Zeit: 19:00 – 21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Weiher, Grub AR
Kurskosten: CHF 38.-- (bei 10 TN), CHF 5.00 für Material

VON OUTLOOK, GOOGLE, DOODLE, FACEBOOK BIS TWITTER & CO.

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
2 Donnerstagabende, 29.08./05.09.2013
Zeit: 18:15 – 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 125.-- (bei 6 Teilnehmenden)

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„BLUTEGELTHERAPIE“

Frau Dr. med. D. Kähler, Wil
1 Donnerstagabend, 12.09.2013, Zeit: 19:30 - 21:30 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 15.00

MEIN LETZTER WILLE

Kevin Friedauer, dipl. Verwaltungsfachmann GFS
1 Donnerstagabend, 19.09.2013
Zeit: 19:00 – 21:15 Uhr, Ort: Schulhaus, Grub AR
Kurskosten: CHF 50.-- (bei 6 Teilnehmenden)

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:
Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Liebe Gruberinnen und liebe Gruber

Seit 42 Jahren spiele ich aktiv in der Musikgesellschaft Grub AR, das heisst seit frühesten Jugendzeit. Die Musikgesellschaft Grub AR wurde mir wahrscheinlich ins Blut vererbt, denn mein Grossvater Otto Lanker gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Auch er blieb dem Verein über 40 Jahre treu.

An der Hauptversammlung von 1985 wählte mich der Verein an seine Spitze und ich präsiidierte ihn dann mit einjährigem Unterbruch bis zur Hauptversammlung im Januar 1999. Damals trat ich zurück und übergab den Verein in jüngere Hände. Für mich war das Kapitel an der Spitze des Vereins abgeschlossen. In diesen vielen Jahren durfte ich mit der Musikgesellschaft viele Hochs erleben. Insgesamt vier Siege in der 3. Stärkeklasse an den Appenzellischen Kantonalen Musikfesten und die erste Teilnahme an einem Eidgenössischen Musikfeste der MGG in St. Gallen. Dazu kommen viele schöne Konzerte und natürlich gesellige Stunden.

In den letzten 2 bis 3 Jahren musste der Verein etliche Austritte hinnehmen und junge Mitglieder rückten nicht mehr nach. Nachdem die Präsidentin Karin Steffen nach über 20 Jahren Tätigkeit im Vorstand ihren Rücktritt erklärt hatte, kam die Anfrage, ob nicht ich nochmals das Präsidentenamt übernehmen würde. Sie können mir glauben, die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Nach vielem Nachdenken und etlichen Gesprächen habe ich mich dann zur Verfügung gestellt. Warum? Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir es schaffen werden, noch einige Aktivmitglieder zu finden. Die MGG ist zurzeit ein wenig dezimiert, sie konnte jedoch in den letzten Monaten schon wieder ein paar Ehemalige zurückholen. Die Stimmung im Verein ist gut. Ich möchte es nicht unterlassen, Karin Steffen auch an dieser Stelle für ihre grosse Arbeit unseren herzlichen Dank auszusprechen. Wir freuen uns natürlich, dass Sie weiterhin bei uns mitmusiziert und wir auf ihre Unterstützung zählen dürfen.

Wir haben für das Jahr 2013 einige Aktivitäten geplant. Dabei sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Kommen Sie an unsere Anlässe, nehmen Sie Bekannte und Freunde mit! Helfen Sie uns, damit wir zusammen die MGG in eine erfolgreiche Zukunft führen können. Alleine schaffen wir es nicht, aber mit Ihrer Hilfe wird es uns gelingen, dafür danken wir Ihnen jetzt schon recht herzlich. Bitte melden Sie sich bei mir!

Im Namen der Musikgesellschaft Grub AR
der Präsident René Lanker

Musikgesellschaft
Grub AR
Postfach 51
9035 Grub AR
www.mggrub.ch

Präsident: René Lanker, Säge, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 40 73, renelanker@hotmail.com
Dirigent: Rodney Lowe, Oberwilen 16, 9042 Speicher
071 340 00 88
Redaktion: Anja Rechsteiner, Hord 219, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 57 86, anja-rechi@msn.com

Noteblättli MGG

Wechsel an der Spitze

Kürzlich trafen sich die Musikanten und Ehrenmitglieder der Musikgesellschaft Grub AR zur jährlichen Hauptversammlung im Hirschen Grub AR.

Ein letztes Mal begrüsst Präsidentin Karin Steffen die Anwesenden. Im Jahresbericht erwähnte sie die Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres. Die Musikreise nach Iseltwald gehörte zu den besten Ereignissen, wie auch die Quartierständli im Sommer. Die Abendunterhaltung, welche im November zusammen mit dem Musikverein Rorschacherberg durchgeführt wurde, war musikalisch und schauspielerisch ein voller Erfolg, leider war der Besucherandrang sehr spärlich. Zum Jahresabschluss spielte die MGG wie jedes Jahr in der ganzen Gemeinde zum Jahresausklang.

Als abtretende Präsidentin bedankte sich Karin Steffen beim Vorstand und bei allen Mitgliedern für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. René Lanker wurde als neuer Präsident gewählt. Rodney Lowe, welcher die MGG bereits an der Abendunterhaltung dirigiert hatte, konnte als neuer Dirigent gewählt werden. Zudem wurde Anja Rechsteiner als Notenarchivarin neu gewählt. Die übrigen Ämter wurden für ein weiteres Jahr gewählt.

Leider mussten die Musikanten zwei Austritte und eine Dispens zur Kenntnis nehmen. Erfreulicherweise durften zwei neue Mitglieder in den Verein aufgenommen werden. Stefan Köppel und Werner Forrer spielen seit letztem Jahr wieder in der MGG mit.

Für das Jahr 2013 wurden schon einige Ziele gesteckt. Diverse Konzerte für die Gruber Bevölkerung, eine Musikreise nach Hallau und diverse andere Aktionen sind geplant. Als erstes machen sich die Musikanten auf den Weg, nach neuen oder ehemaligen Mitgliedern zu suchen und in den Verein zu bringen. Es fehlen leider immer noch einige Mitglieder im Sopranregister.

Nach dem feinen Nachtessen wurde Karin Steffen für Ihre langjährige Mitarbeit im Vorstand und als Präsidentin geehrt und erhielt als Dank ein kleines Präsent. Im weiteren konnte Jean-Claude Boitier zahlreichen Mitgliedern für den regelmässigen Probebesuch ein Stück Käse überreichen.

Die Musikanten kamen zum Schluss: «Mer sind nöd viel, aber die wo debii sind, deför mit Liideschaft.»

AGENDA

Proben:

**Jeden Dienstag, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Probelokal hinter dem Rest. Bären
in Grub AR**

**Bei uns ist immer «Tag der offenen
Tür»!**

**Schau einfach mal unverbindlich
in eine Probe hinein.**

Abendunterhaltung im November 2012

MGG

Leitspruch der MGG

« Mer sind nöd viel, aber die wo debii sind, deför mit Liideschaft. »

Musikreise nach Iseltwald

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt März 2013
Montag, 11. März 2013

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller
Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden 14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden
Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Unterwegs mit dem VAW

Vor-Frühlingswanderung

Nach der 32. Generalversammlung des Vereins Appenzell A. Rh. Wanderwege VAW am Samstag, 16. März an der Kantonsschule in Trogen beginnt die eigentliche Wandersaison des Vereins am Dienstag, 19. März. Gestartet wird um 13.15 Uhr am Scheidweg, Postautotaltestelle Kaien (967 m). Von dort führt eine 2 ½-stündige geführte mittelschwere Wanderung zum Aussichtspunkt St. Anton (1101 m) und über Bischofsberg zum Endziel Heiden. Verpflegung ist im Gasthaus.

Frühlingswanderung

Eine leichte geführte Wanderung startet am Sonntag, 7. April um 10.15 Uhr beim Bahnhof in Wittenbach auf 593 m ü.M. Diese geht von dort zum höchsten Tagespunkt Ruggisberg auf 599 m und über Egnach nach Romanshorn (399 m). Dauer der Wanderung beträgt 4 Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Auf dem Rheintaler Höhenweg

Eine mittelschwere Wanderung führt am Samstag, 20. April von Altstätten nach Berneck. Besammlung ist um 8.45 Uhr beim SBB Bahnhof in Altstätten (430 m). Unter kundiger Wanderleitung geht es zum Schloss Weinstein und Schloss Grünenstein zum höchsten Punkt Hümpelerwald auf 592 m. Über Rosenberg geht es zum Tagesziel Berneck (427 m) hinunter. Die Wanderung dauert 4 Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Kreuzworträtsel

Süswasserfisch	Heilpflanze uneingeschränkt	Ausdehnung nach oben	große Türen putzen, reinigen	lat: durch nord. Nutztier	kindisches Getue Bürde, Gewicht	Mähwerkzeug
			1			Londoner Stadtteil
					5	
Teil d. Gerichtssaals Holz zerteilen				12	Schornstein Weltraum	9
	4			östl. Kultbild	Wesen, Weise Mz. stark brennen	
Brennrückstand Raupengarn					7	trübe Flüssigkeit dt. Autorin † 2002
Kostbarkeit		frz. Pronomen	amerik. Vogelart			11
					Augenblick	ehemal. japan. Münze
engl: krank Hirschart			13	Bezeichnen engl: Federhalter		
		S-amerik. Staat Zersetzung			lat: ist Doppelkonsonant	3
Märchen, Legende Inselstaat				auslegen, erläutern	männl. Vorname Gebirgszug	
			8		Himmelskörper Reittier	
				Wortteil f. «bei» Zch. f. Aluminium	10	
Holzgewächs Körperteil	Futterkrippe Viehfutter					
			2			
				Berg bei St. Moritz		
engl: dann	O-afrik. Staat					6

Lösung Seite 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Stäbliuck

Die erste Nachmittagswanderung der Saison findet am Dienstag, 23. April statt. Es handelt sich um eine mittelschwere Wanderung und wird um 13.30 Uhr beim Bahnhof in Matzingen (450 m) gestartet. Die geführte Wanderung führt über Dingenhart zum Aussichtsturm Stäbliuck (650 m) und weiter nach Frauenfeld (400 m), wo das Tagesziel erreicht ist. Die Wanderung dauert 3 Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Alle Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und teilnehmenden dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

*Weitere Informationen sind erhältlich beim Appenzellerland Tourismus in Heiden
Tel. 071 898 33 00 oder über www.appenzeller-wanderwege.ch*

Gigatherm-Cup Dorf- und Schülerskirennen 2013

Der Skiclub Grub-Eggersriet bedankt sich bei der Skilift Grub-Kaien AG für die Präparation der Piste und den emsigen HelferInnen, die es ermöglichen, den Anlass wieder erfolgreich und unfallfrei durchzuführen. Einen besonderen Dank dem Hauptsponsor Giga-Therm Grub AR. Weiter auch an Carve Sport Kurt Heiden für die Trostpreise.

Die Ranglisten sind auch auf der Homepage der Schule Grub AR aufgeschaltet: <http://www.schule.grub.ch/>

Skiclub Grub-Eggersriet

Dorf- und Schülerskirennen Rangliste Gigatherm-Cup

Snowboard Sekunden

Mädchen 2001 und jünger

1 Bilger	Jana	58.05
----------	------	-------

Damen - 2000 und älter

1 Hohl	Andrea	65.76	Tagesbestzeit
2 Kolb	Nadine	81.78	

Herren - 2000 und älter

1 Fuchs	Raphael	64.93	Tagesbestzeit
2 Dietrich	Andreas	65.37	
3 Braunwalder	Ramon	79.68	

Alpin Sekunden

Mädchen - 2007 und jünger

1 Flatscher	Anna	44.88 *
-------------	------	---------

Knaben - 2007 und jünger

1 Niederer	Fabio	52.07
------------	-------	-------

Mädchen - 2005 bis 2006

1 Flatscher	Sophia	34.58
2 Perren	Shirin	35.31
3 Hefti	Leana	45.05

Knaben - 2005 bis 2006

1 Trunz	Felix	32.66
2 Stark	Silvano	36.94
3 Schmitter	Joel	41.53
4 Rossel	Dominic	41.93
5 Niederer	Marco	42.29
6 Fiore	Gianluca	50.05
7 Graf	Markus	54.98 *

Mädchen - 2003 bis 2004

1 Perren	Anaya	31.75
2 Breitenmoser	Mirjam	39.08
3 Maier	Hannah	41.56
4 Graf	Melina	47.89 *
5 Schläpfer	Nina	49.91 *

Knaben - 2003 bis 2004

1 Tobler	Andreas	30.24
2 Oertle	Fabio	30.30
3 Halter	Fabio	32.27
4 Stark	Nicolaj	35.31
5 Inauen	Simon	35.93
6 Kolb	Raphael	36.70
7 Dietrich	Ramon	36.98

Mädchen - 2000 bis 2002

1 Keller	Anja	59.47
2 Penasa	Maria Rosa	62.26
3 Scherrer	Chiara	62.69
4 Dietrich	Lara	64.16
5 Sharif	Sarah	66.76
6 Bürki	Sarah	66.80
7 Schläpfer	Alessia	75.67
8 Reinhold	Elin	84.59 *
9 Graf	Lara	91.79 *
10 Bischof	Nadine	135.44**

** Trostpreis

Knaben - 2000-2002

1 Frick	Nico	53.88
2 Oertle	Marco	57.58
3 Inauen	Janis	61.41

Mädchen - 1997 bis 1999

1 Breitenmoser	Rahel	59.40
2 Hohl	Corina	67.69

Knaben - 1997 bis 1999

1 Koster	Dominic	51.31
2 Keller	Pascal	54.73
3 Braunwalder	Ramon	58.94

Damen - 1983 bis 1996

1 Streule	Melanie	Sturz Trostpreis
-----------	---------	------------------

Herren - 1983-1996

1 Bischof	Dominik	48.87	Tagesbestzeit
2 Krämler	Damian	50.08	
3 Fuchs	Raphael	50.37	

Damen - 1982 und älter

1 Keller	Gabi	54.53	Tagesbestzeit
2 Oertle	Karin	54.97	
3 Breitenmoser	Ruth	60.08	
4 Schläpfer	Anja	64.56	
5 Hefti	Daniela	66.69	
6 Niederer	Elke	68.92	

Herren - 1982 und älter

1 Liesch	Georges	51.24
2 Trunz	Martin	51.87
3 Hochreutener	Peter	52.12
4 Egger	Michael	52.41
5 Oertle	Erwin	52.66
6 Signer	Christian	52.78
7 Halter	Rico	53.02
8 Inauen	Adrian	54.85
9 Bürki	Christian	55.15
10 Egger	Bernhard	55.95
11 Fiore	Francesco	56.28

* = 1 Torfehler: + 10 sec.

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Mit «Schmink-mich»-Ecke und Chinderfiir

Am Samstag, 16. März 2013 findet im Kursaal Heiden wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden aktuelle, gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Größen angeboten. Auch wird das vielseitige Sortiment und die gute Qualität weiterer Kinderartikel sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag, 15. März nach Voranmeldung statt. Für Fragen und Informationen

wenden sie sich bitte an Alexandra Breu 071 891 71 41.

Kinder lieben es, sich in eine andere Figur zu verwandeln! Welches Mädchen ist nicht gerne einmal eine flatternder Schmetterling, und welcher Junge nicht ein wilder Pirat oder ein gefährlicher Tiger. Mit etwas Schminke und Glitter werden die Kindergesichter in der «Schmink-mich»-Ecke verzaubert.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 9.30 bis 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt«Chinderfiir» im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisationen.

*Herzlichen Dank
das Börsen-Team*

ENERGIE

Abendunterhaltungen vom Sportverein Rehetobel 15. und 16. März 2013

Am Freitagabend, Samstagnachmittag sowie am Samstagabend des 15. und 16. März 2013 finden in Rehetobel die Abendunterhaltungen des Sportvereins Rehetobel unter dem Motto «ENERGIE» statt.

Rund 220 Turnerinnen und Turner aus 13 Riegen des Sportvereins zeigen auf der Bühne im Gemeindezentrum eine energiegeladene und abwechslungsreiche Turnshow. Mit dabei auch viele turnende Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Grub.

Damit die Zuschauer auch über genügend Energie für den schwungvollen Abend verfügen, wird ab 18.30 Uhr an beiden Abenden und leckeres Abendessen serviert, am Nachmittag steht ein tolles Kuchenbuffet bereit.

Für ein energiegeladenes Rahmenprogramm sorgen die Tombola, Bar und die Musik Viva People

Freitag und Samstagabend, Türöffnung jeweils um 18.30 Uhr, Programmbeginn um 20.00 Uhr.

Am Samstagnachmittag öffnen sich die Türen um 13.00 Uhr, Programmbeginn um 13.30 Uhr.

Weitere Informationen auf www.sportverein-rehetobel.ch

Der Sportverein Rehetobel freut sich auf Ihren Besuch im ENERGIE-Wochende in Rehetobel.
Chantal Lanker

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	1.3.	18:30	Sprachencafé Englisch	Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	The Angels' share	ab 14/12 J Ov/d/f
Sa*	2.3.	17:15	Fenster zum Jenseits	ab 12/10 J Dialekt
		20:15	The Impossible	ab 12/10 J D
So	3.3.	15:00	Anne liebt Philipp	ab 9/7 J D
		19:15	Verliebte Feinde	ab 14/12 J D
Di	5.3.	14:15	Kinomol: The Best Exotic Marigold Hotel	ab 14/16 J D
		20:15	Verliebte Feinde	ab 14/12 J D
Fr*	8.3.	20:15	Verliebte Feinde	ab 14/12 J D
Sa*	9.3.	17:15	Vergiss mein nicht	ab 10/8 J D
		20:15	The Impossible	ab 12/10 J D
So	10.3.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J D
		19:15	Vergiss mein nicht	ab 10/8 J D
Di	12.3.	20:15	The Impossible	ab 12/10 J D
Mi*	13.3.	20:15	Cinéclub: Le gamin au vélo	ab 16/16 J F/d
Fr*	15.3.	19:00	<i>Glen Fahn entführt Sie in die Welt des Single Malt!</i>	
			<i>Eintritt inkl. Film: Fr. 25.-</i>	
		20:15	The Angels' Share	ab 14/12 J Ov/d/f
Sa*	16.3.	17:15	Vergiss mein nicht	ab 10/8 J D
		20:15	The impossible	ab 12/10 J D
So	17.3.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J D
		19:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
Di	19.3.	14:15	Kinomol: Pilgern auf Französisch	ab 12/10 J D
		20:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
Fr*	22.3.	18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	Colpi di fulmine	ab 14/12 J I/d/f
Sa*	23.3.	17:15	Jagten	ab 16/14 J Ov/d/f
		20:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
So	24.3.	15:00	Fünf Freunde 2	ab 8/6 J D
		19:15	Jagten	ab 16/14 J Ov/d/f
Di	26.3.	20:15	Jagten	ab 16/14 J Ov/d/f
Fr*	29.3.	20:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f
Sa*	30.3.	17:15	Fünf Freunde 2	ab 8/6 J D
		20:15	Colpi di fulmine	ab 14/12 J I/d/f
Ostersonntag 31.3. bleibt das Kino geschlossen				
Mo	1.4.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J D
		19:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J E/d/f

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

G E M E I N D E G R U B A R

Einfach schön!

**Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindeganzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöch. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm 1.5-spaltig = 89 mm 2-spaltig = 120 mm 3-spaltig = 182 mm

Der 1 spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1.5-spaltig (89 mm)</p>
--	--

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 3-spaltig (182 mm)</p>
---	---

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
 blickpunkt@grub.ch

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

*Auch der Blickpunkt Grub
ist auf Inserenten angewiesen.
Liebe Leserinnen und Leser,
berücksichtigen Sie nach Möglichkeit
unsere Inserenten – auch zu Ihrem
eigenen Wohle.*

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

13. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 16. März 2013 findet um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 13. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt. Den kulturellen Teil bestreitet an diesem Nachmittag eine Zithergruppe aus dem Appenzellerland. Wie konnte sich unsere Organisation unter den neuen Gesetzesvorgaben im Vergleich zu den gesamtschweizerischen Statistikzahlen behaupten?

Die Anforderungen an die Spitexorganisation und ihre Mitarbeiterinnen hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Es ist daher wichtig, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und ihnen offen zu begegnen. Ein Vergleich zu den gesamtschweizerischen Zahlen zeigt, dass unsere Organisation sich gut entwickelt hat. In der Schweiz nahmen 2011 rund 3,2% der Bevölkerung Dienste der Spitex-Organisationen in Anspruch. Bei uns waren das 2011 2,5% und 2012 2,6%. Davon waren in der Schweiz 48% über 80-jährig, bei uns 2011 83% und 2012 54%.

In der ganzen Schweiz verteilen sich die Stunden-Leistungen auf 64% pflegerische Leistungen, 33% hauswirtschaftliche Leistungen (HWL) und 3% andere Leistungen. Bei der Spitex Vorderland waren das 2011 47% pflegerische Leistungen und 53% HWL. 2012 66% pflegerische Leistungen und 34% HWL.

65% der Einnahmen resultieren gesamtschweizerisch aus den erbrachten Dienstleistungen (DL), 31% musste die öffentliche Hand beisteuern und 4% waren aus Mitgliederbeiträgen, Spenden, Legaten etc. (Beiträge). Bei uns waren 2011 68% der Einnahmen aus DL, 2012 69%, die öffentliche Hand wurde 2011 mit 15% und 2012 mit 21% belastet. Die Beiträge machten 2011 17% und 2012 6% aus. Diese grosse, verdankenswerte Unterstützung von privater Seite erachten wir als Vertrauensbeweis für unsere Mitarbeiterinnen. Die vom Kanton verlangte Klientenbeteiligung belief sich auf 3% der Einnahmen.

Ein grosses Anliegen der Spitex Vorderland ist die Ausbildung von jungen Fachkräften. So bieten wir Ausbildungs- und Praktikumsplätze an, die sehr gefragt sind. Mit diesen Angeboten im Berufsbildungsbereich kann die Spitex Vorderland einen Beitrag gegen den Mangel im Pflegeberuf leisten.

Wir laden alle Mitglieder herzlich zur Jahresversammlung 2013 ein. Die findet am Samstag, 16. März 2013 um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden statt. Umrahmt wird der Anlass durch eine Zithergruppe aus dem Appenzellerland.

Für Fragen und Mitgliedschaft wenden sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8 in Heiden, Tel. 071 891 19 08 / info@spitex-vorderland.ch oder über www.spitex-vorderland.ch. *Spitex Vorderland*

MBoppart Malergeschäft

Kundenmalerei | Umbau | Neubau | Fassaden

Markus Boppart

Ebni 29 | 9035 Grub AR

Telefon 071 310 02 79

Mobile 078 838 09 41

info@mboppart.ch

www.mboppart.ch

Lösung von Seite 12

Lösungs-
wort:
Fussball-
spiel

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storeservice
Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstoreservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstoreservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenstoren - Stoffersatz

darüber reden darüber reden darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

TELE 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

CITY GARAGE HEIDEN

Service Service Service

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Januar 2013

Der Neujahrstag war mit einem mässigen Westwind, bedeckten Himmel und einer Tagestemperatur von +5,3 °C recht lau. Das Gelände zeigte sich schneefrei. Im Laufe der Nacht zum Zweiten sank die Temperatur leicht unter den Nullpunkt und der anfängliche Regen ging daraufhin in Schnee über. Am Berchtoldstag war unsere Gegend wieder mit einer dünnen Schneedecke versehen. Doch das am Dritten wiederkehrende Tauwetter mit Temperaturen über +3 °C holte das Grün der Wiesen wieder zurück. Die folgenden drei Tage waren geprägt von tief hängenden Wolken und zeitweiligen Regenschauern. Die Temperaturen bewegten sich in den Bereichen von +3 °C und +5,5 °C. Der stetige Wind aus westlichen Richtungen war von verhaltener Stärke und vermochte die Nebelschwaden nicht zu vertreiben. Vom Siebten bis zum Neunten zeigte sich am leicht bewölkten Himmel die Sonne. Innert fünf Tagen zeigte das Barometer einen Druckabfall von über 10 h/Pa. In der Nacht zum Zehnten fiel vorerst leichter Schnee. Am Nachmittag des 12. zeigte sich kurz die Sonne, dann schloss sich die Wolkendecke. In der Nacht zum 17. und während diesem Tag schneite es am dichtesten und die Schneedecke erreichte stattliche 45 cm. Der 18. war sonnig, war aber mit -10,4 °C der kälteste Tag des Monats. Der Luftdruck sank weiterhin kontinuierlich und erreichte am 20. mit einem Stand von 993,8 h/Pa seinen tiefsten Stand. Eine kurze, westliche Warmluftströmung liess das Thermometer am sonnigen und nahezu wolkenlosen 23. kurz in den positiven Bereich steigen.

Auch der 26. war wiederum sonnig aber -4° C kalt. Das prognostizierten Föhnwetter liess am 27. die Temperatur bis auf +5,6 °C ansteigen. Unter stets wechselnder Bewölkung und kurzzeitigem Sonnenschein, hielten der böige Südwestwind weiterhin an und aperte die exponierten Geländestellen aus. Am windigen 30. konnte in der Frühe

aussergewöhnliche +6 °C und am Nachmittag der Höchstwert des Monats mit +11,7 °C abgelesen werden. In der Nacht zum Letzten fegte ein heftiger Sturmwind mit über 70 km/h (im Vorderdorf über 60 km/h) durch unser Hochtal und räumte die letzten Schneefelder weg. Der Gesamtniederschlag des Monats wurde mit 95,5 mm registriert. (Vorjahr 80,0 mm).

Wetter und Not (15)

Eine von Pfarrer Ruprecht Zollikofer 1818 ausgearbeitetes Gemeindeverzeichnis des Landesteiles «Vorder Sitter», zu welchem auch die Gemeinden Teufen, Gais, Speicher und Trogen zählten, zeigt in tabellarischer Form die im Jahre 1816 ermittelten Einwohnerzahlen, sowie die im zweiten Elendsjahr 1817 geschlossenen Ehen, die Geburts- und Sterbefälle. Diese Liste zeigt, dass im Jahre 1816 unsere Gemeinde 769 Einwohner zählte. Im darauf folgenden Jahr wurden hier drei Ehen geschlossen, 18 Geburten und 73 Sterbefälle registriert. Im selbigen Jahr starben in Rehetobel und Wald 170 Einwohner. Die Gemeinde Gais, welche 2632 Bewohner zählte, hatte 94 Verstorbene. «Mehrere starben, als Folge der Armuth, an Entkräftung. - Theuerung und Verdienstlosigkeit waren die Ursachen. Eine Person kam im Schneegestöber um ...» Über die Gemeinde Speicher, welche zu jener Zeit 2388 Einwohner hatte, von denen 206 verstarben, wird berichtet: «Weber, Spuhler und Tagelöhner machen die grösste Zahl der hiesigen Einwohner aus; sie sind am schlimmsten d'ran, weil ihre Verdienstlosigkeit gross und drückend ist. Manche sind arbeitslos, und manche finden bey ihrer Arbeit so geringen Verdienst, dass sie ohne grosse Unterstützung ihr armes Leben nicht durchbringen können; daher ist auch Mancher das Opfer dieser theuren und verdienstlosen Zeit geworden.- Heiss hunger, Hungergeschwulsten, Entkräftung, Auszehrung, Tod waren vieler Leute Loos ...» In Wald stieg die Not von Woche zu Woche. Die Suppenanstalt hatte immer mehr Hungernde dürftig zu verpflegen. Zu einer der häufigen Todesursachen wurde dort notiert: «Nicht nur Mangel und Not, sondern eben so viel oder mehr, war der Genuss elender und unnatürlicher Speisen Schuld am Tode Vieler ...»

(Fortsetzung folgt)

Hauptversammlung des Bibliotheksvereins Heiden/Grub

Es ist bereits Tradition, dass der Bibliotheksverein Heiden/Grub und der Historisch-Antiquarische Verein Heiden ihre Hauptversammlungen am gleichen Abend durchführen und den kulturellen Anlass im Anschluss gemeinsam geniessen.

Am Freitag, den **22. März 2013 um 19.00 Uhr** sind alle Mitglieder des Bibliotheksvereins in der Gemeindebibliothek Heiden zur Hauptversammlung eingeladen.

Im **anschliessenden kulturellen Teil** wird **Philipp Langenegger** alte Appenzeller Geschichten lesen. Alle Interessierten sind dazu herzlich willkommen in der Linde Heiden.

Beginn der Lesung: 20.15 Uhr (Saalöffnung um 19.30 Uhr)
Für Vereinsmitglieder ist der Eintritt gratis,
für Nichtmitglieder Fr. 20.-

Aus alltäglichem Verbrauchsmaterial dürfen Kinder liebevolle und lässige Dekorationen zum Frühlingserwachen basteln.

Wie üblich stehen Zvieri für Gross und Klein und die Kinderecke zum ruhigen Verweilen, zur Verfügung.

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 3. März
10.00 Uhr **Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Grub SG**, zur Aktion 2013 Fastenopfer / Brot für alle. Anschliessend sind alle herzlich zum Suppenessen im Gruberhof eingeladen.

Sonntag, 10. März
9.30 Uhr Gottesdienst im **Pfarrhaus Eggersriet**, Taufe von Jael Frei, Eggersriet

Sonntag, 17. März
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Palmsonntag, 24. März
10.00 Uhr Familien-Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Karfreitag, 29. März
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Musikalische Gestaltung: Gerd Spycher, Orgel und Anita Freund, Saxophon

Ostersonntag, 31. März
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR
Musikalische Gestaltung: Alice Oertle, Orgel und Ruedi Büchler, Alphorn

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 8. und 22. März, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat Februar, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 26. Februar, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Trauercafé Appenzeller Vorderland

Mittwoch, 6. März
17.00 - 18.30 Uhr
Hotel Linde, Heiden

Infos betreffend Teenie-Treff

Trotz intensiver Suche ist es der Kirchenvorsteherschaft nicht gelungen, eine geeignete Person für die Leitung des Teenie-Treffs zu finden.

Nach verschiedenen Gesprächen mit den Verantwortlichen für die Jugendarbeit in Heiden, besteht neu die Möglichkeit für unsere Kinder und Jugendlichen im Alter von ca. 10 bis 16 Jahren den Jugendtreff in der "alten Migros" zu besuchen.

Eröffnung ist am Samstagabend, **23. März 2013**. Am Nachmittag ist die Bevölkerung zum Tag der offenen Tür eingeladen. Genaueres kann der Tagespresse entnommen werden.

Wort-Teilete

Diskussionen zur Bibel, dem Glauben und was das alles mit unserem Leben zu tun hat...
Dienstags, während der Schulzeit, ausser wenn der Seniorennachmittag stattfindet: 15.15 Uhr bei Frau Irma Lanker, Heidenerstrasse 8, Eggersriet.
Alle sind ohne Voranmeldung herzlich willkommen.

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Die Evang. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet sucht auf den 1. Mai 2013 oder nach Vereinbarung

**Mesmerin/Mesmer (15%) und
Hilfsmesmer/Hilfsmesmerin**
(Stundenlohn)

Die anspruchsvollen Aufgaben erfordern eine initiative, selbständige und belastbare Persönlichkeit mit technischem Flair. Mit Ihrer Arbeit repräsentieren Sie den Geist unserer Kirchgemeinde. Sie sind für viele Kirchenbesucher die erste Ansprechperson.

Ihre Aufgaben

- Sie richten die Kirche für Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Pfarrerin/dem Veranstalter ein
- Sie sorgen selbständig für die dem Anlass angepasste Dekoration der Kirche
- Sie begleiten die Veranstaltungen und sorgen für einen technisch reibungslosen Verlauf
- Sie sind verantwortlich für Reinigung und Unterhalt der Kirche und deren Umgebung
- Sie bedienen die gebäudetechnischen Einrichtungen

Ihr Profil

- Sie sind verwurzelt im christlichen Glauben und Mitglied der evang.-ref. Kirche
- Sie verfügen über sehr gutes handwerkliches und technisches Geschick
- Sie verstehen sich in allen Ihren Aufgaben als Gastgeberin/Gastgeber
- Sie sind bereit, an Abenden sowie an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten
- Sie sind eine engagierte, teamfähige und kreative Persönlichkeit mit guten PC-Anwender-Kenntnissen
- Sie haben Freude an Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen

Wir bieten

- eine selbständige, verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit
- zeitgemässe Arbeitsbedingungen

Von unserer Mesmerin/ unserem Mesmer erwarten wir, dass sie/er den Grundkurs des Schweiz. Sigristenverbandes besucht und sich laufend weiter bildet.

Sind Sie interessiert?
Für weitere Informationen stehen Ihnen die Pfarrerin, Frau T. Guillaume (071 891 17 58) oder die Kirchenpräsidentin, Frau U. Germann (071 877 23 17) gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis zum 10. April 2013 an:
Frau U. Germann, Benslistr. 1
9034 Eggersriet

Veranstaltungen

März 2013

- 3. Abstimmungssonntag**
- 5. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 5. Landfrauenverein Grub AR**, Bowlen im Sântispark, Besammlung beim Spar 18.45 Uhr
- 5. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
- 5. Beantwortung von Fragen zur Schulentwicklung** Zentralschulhaus 20.00 Uhr
- 6. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 11. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt März**
- 12. HV Gemeinnütziger Verein** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 13. Einwohnerverein Grub AR, Hauptversammlung** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 13. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
- 14. Öffentliche Wahlversammlung** Restaurant Bären 20.00 Uhr
- 16. Spitex Vorderland, Mitgliederversammlung** Evang. Kirchhaus in Heiden 14.15 Uhr
- 16. Landfrauenverein Grub AR** Kantonaltagung in Gais 10.00 Uhr
- 15./16. Abendunterhaltung Sportverein** Turnhalle Rehetobel
- 20. Bastelplausch** Dorfstübli 14.00 – 16.00 Uhr
- 31. Einreichfrist für die Prämienverbilligung 2013**

April 2013

- 2. Landfrauenverein Grub AR** Eiertütchen, Restaurant Hirschen 19.30 Uhr
- 3. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 5. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
- 13. Altpapiersammlung** Beginn: 08.00 Uhr
- 13. Vorlesen mit Austausch** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Foto: Bernhard Lutz

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Der Sohn des Hauses kommt ziemlich kleinlaut nach Hause und fragt den Vater: «Papa, soll ich dir gleich alles über meine erste Fahrt mit deinem Auto erzählen? Oder willst du es lieber morgen in aller Ruhe in der Zeitung lesen?»

Ferdi betet: «Lieber Gott, Du kannst ja alles, mach bitte Rom zur Hauptstadt von Frankreich, das habe ich heute in meiner Erdkundeprüfung geschrieben.»

«Habe ich Sie schon einmal rasiert?», fragt der Friseur seinen Kunden, um ein Gespräch mit

ihm in Gang zu bringen. «Nein, das Ohr habe ich bei einem Autounfall verloren!»

Der Chef erkundigt sich bei seinem Mitarbeiter: «Wie lange arbeiten sie eigentlich schon bei uns - morgen nicht mehr mitgezählt?»

s'Witztröckli

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Was haben ein Strassenreglement und ein Leitbild gemeinsam? Auf den ersten Blick wohl nichts oder denkbar wenig. Der Zufall will es, dass der Gemeinderat an seiner Sitzung Mitte März gleichzeitig das «Strassenreglement der Gemeinde Grub AR» und das «Leitbild für Grub AR» genehmigt und zuhanden einer Volksdiskussion verabschiedet hat.

Beim näheren Hinsehen aber ist mir aufgefallen, dass zwischen Strassenreglement und Leitbild doch noch interessante Verbindungen bestehen. Das Strassenreglement bestimmt konkret die Einteilung und Bezeichnung von Strassen und Wegen, wem sie gehören, wer sie baut und unterhält, und – übertragen – woher und wohin sie führen.

Ein Leitbild wiederum beschreibt die längerfristig angestrebte Zukunft einer Gemeinde, zeigt auf, wohin sich die Gemeinde in den nächsten Jahren bewegen und entwickeln soll und wie die Wege dorthin angelegt werden müssen.

Geht es beim Strassenreglement um konkrete, fahrbare oder begehbare Verbindungen, zeigt das Leitbild auf, welche Wege – Entscheidungen, Massnahmen, Aktionen, Projekte – von heute aus zu einem Grub der Zukunft begangen werden müssen. Strassenreglement wie Leitbild sind – so betrachtet – Wegweiser und Kompass.

Beide, das Strassenreglement der Gemeinde Grub AR und das Leitbild von Grub AR sowie das Wasserversorgungs-Reglement unterstehen der Volksdiskussion, und zwar vom 2. April bis zum 2. Mai 2013. Ich lade alle Gruberinnen und Gruber ein, sich dabei aktiv einzugeben und mitzumachen. Mir liegt vor allem daran, dass Sie sich zu unseren gemeinderätlichen Vorstellungen über die Zukunft von Grub und den Weg dorthin äussern und dass Sie überzeugt und engagiert auf unseren Leitbildentwurf Einfluss nehmen. An uns allen, nicht nur am Gemeinderat, liegt es, sich über die Zukunft unserer Gemeinde Gedanken zu machen und aufzuzeigen, wie sie gestaltet werden soll. Auf Ihre Volksdiskussionsbeiträge freue ich mich.

Erika Streuli, Gemeindepräsidentin

nahe 100'000 Franken besser abgeschlossen als budgetiert, was den Gemeinderat veranlasste, von einem «erneut erfreulich positiven Ergebnis» zu reden. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, das neu knapp 1,35 Mio. Franken beträgt.

Mebr Steuereinnahmen, bessere Ressortsabschlüsse

Zurückzuführen ist dieser Besserabschluss einerseits auf deutlich mehr Steuereinnahmen (trotz geringeren Separatsteuern) und einen höheren Finanzausgleich des Kantons sowie andererseits auf bessere Abschlüsse der meisten Ressorts als erwartet. Besser abgeschlossen als vorausgesehen haben auch die technischen Werke. Ihre Ertragsüberschüsse wurden bei der Elektra für Rückstellungen (230'000 Franken) und bei der Wasserversorgung und beim Gewässerschutz für Abschreibungen von insgesamt knapp 50'000 Franken verwendet.

Mebraufwendungen in wenigen Bereichen

Im Vergleich zum Budget 2012 deutlich höhere Aufwände resultierten in den Ressorts Schule (Kostenanstieg bei Schulgeldern für die Oberstufe Wolfhalden; Schulgelder an Sonderschulen), Soziales (Fremdplatzierungen im Vormundschaftswesen), Gesundheit (Beiträge für die Pflegefinanzierung) sowie Verkehr (Beiträge an öffentlichen Verkehr, insbesondere Mehrkosten für Postauto).

Investitionen und Abschreibungen

Im vergangenen Jahr hat Grub Neuinvestitionen von über 560'000 Franken getätigt. Die grössten Projekte waren bei der Wasserversorgung die Leitungssanierung Ebni-Schwazenegg, die Fassadenerneuerung und Isolation im Alterswohnheim Weiherwies, ver-

Gemeinderat

Jahresrechnung 2012 Erneut positives Ergebnis

Grub schliesst die Jahresrechnung 2012 100'000 Franken besser ab als budgetiert und kann nebst den ordentlichen noch Zusatzabschreibungen von 72'000 Franken vornehmen.

Die laufende Rechnung 2012 von Grub schliesst bei einem Gesamtertrag von annähernd 5,7 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von knapp 20'000 Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von fast 80'000 Franken. Grub hat im letzten Jahr also um bei-

IMPRESSUM

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 568

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

schiedene Kanalsanierungen beim Gewässerschutz und Beiträge an den Strassenbau. Diesen Investitionsaufwendungen stehen ordentliche Abschreibungen von knapp 310'000 Franken und dank der guten Abschlüsse verschiedene Zusatzabschreibungen sowie Abschreibungen in den Ressorts von mehr als 150'000 Franken gegenüber; der Buchwert aller Investitionsgüter von Grub hat im letzten Jahr also um 100'000 Franken zugenommen und beträgt neu 3,37 Mio. Franken.

Fakultatives Referendum

Die Jahresrechnung untersteht dem fakultativen Referendum. Sie wird jetzt nach der Verabschiedung durch den Gemeinderat von der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission kontrolliert. Die umfassende Rechnung kann alsdann auf der Gemeindekanzlei bezogen oder im Internet unter www.grub.ch eingesehen werden. Eine Zusammenfassung der Jahresrechnung wird allen Gruber Haushalten im April zugestellt mit dem Hinweis auf die Referendumsfrist.

Mehrzweckhalle Zentralschulhaus

Installation von Lamellenstoren

Nebst dem Schul- oder Vereinssport wird die Mehrzweckhalle im Zentralschulhaus, dank seiner Bühneninfrastruktur gerne für Versammlungen, Abendunterhaltungen oder auch Schulanlässe genutzt. Gerade bei diesen Veranstaltungen zeigt sich, dass bei Beamer-Präsentationen das Licht der Turnhalle zu hell ist. Die dafür benötigte Verdunkelung wurde bisher durch Vorhänge, welche eigens aufgehängt und wieder entfernt werden mussten, vorgenommen. Diese Arbeiten sind sehr aufwändig, da sie den Auf- und Abbau eines Gerüsts erfordern. Aus diesem Grund wurde nach speditiveren Lösungen gesucht. Als beste Variante erweist sich die Installation von aussen an den Fenstern montierten Lamellenstoren, die per Funk bedient werden können. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Auftrag für die Installation von Lamellenstoren unter der Kostenfolge von 8'500 Franken an die Firma Zingg Storenservice, Rorschacherberg, zu erteilen. Die Arbeiten

für die Elektroinstallationen wurden an die Firma Hochreutener Elektro AG, Grub, vergeben.

Gemeindetageskarten Preiserhöhung um Fr. 2.-

Mit der Gemeinde-Tageskarte (unpersönliches Generalabonnement) ist die freie Fahrt während eines ganzen Tages auf allen Strecken der SBB in der 2. Klasse möglich. Die Gemeindetageskarte gilt auch für Postautolinien sowie die meisten Schifffahrts- und Busbetriebe, vereinzelt auch für Privat- und Bergbahnen. Die SBB hat nun den Preis für die Gemeinden massiv erhöht. Um diese Preiserhöhung teilweise zu kompensieren hat der Gemeinderat beschlossen, den Preis für eine Tageskarte ab dem 1. Juli 2013 von Fr. 40.- auf Fr. 42.- zu erhöhen.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Donnerstag, 4. April 2013
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Abstimmungsvorlagen vom 7. April 2013

Kantonale Ergänzungswahl (2. Wahlgang)

Wahl des 7. Mitglieds in den Regierungsrat

Kommunale Ergänzungswahlen (1. Wahlgang)

1. Wahl des 6. und 7. Mitglieds des Gemeinderates
2. Wahl des 5. Mitglieds der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission
3. Wahl Präsident/in der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (aus der Mitte der gewählten RPK/GPK-Mitgliedern)

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 6. April 2013

18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 7. April 2013

9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Abstimmungsergebnisse vom 3. März 2013

Eidgenössische Volksabstimmung

	Ja	Nein
1. Bundesbeschluss über die Familienpolitik	150	243
Stimmbeteiligung:	54.20 %	
2. Volksinitiative «gegen die Abzockerei»	264	129
Stimmbeteiligung:	53.96 %	
3. Änderung des Raumplanungsgesetzes	259	133
Stimmbeteiligung:	53.82 %	

Kantonale Volksabstimmung:

Ergänzungswahl in den Regierungsrat		Eingelegte Wahlzettel	352
		Gültige Stimmen	345
Büechi Samuel, Apotheker, Trogen	81		
Schmid Inge, Gemeindepräsidentin, Bühler	111		
Signer Paul, Gemeindepräsident, Herisau	148		
Vereinzelte	5		
Stimmbeteiligung:	48.35 %		
Wahl des Landammanns		Eingelegte Wahlzettel	288
		Gültige Wahlzettel	279
Koller-Bohl Marianne	241		
Vereinzelte	38		
Stimmbeteiligung:	39.56 %		
Obergericht		Eingelegte Wahlzettel	311
		Gültige Wahlzettel	301
Walker Tim, Rechtsanwalt, Trogen	95		
Wild Christian, Physiotherapeut, Speicher	213		
Zingg Heinz, Rechtsanwalt, Rehetobel	237		
Vereinzelte	5		
Stimmbeteiligung:	41.34 %		
2. Volksinitiative «Für gleich lange Spiesse beim Nichtraucherschutz»	158	203	
Stimmbeteiligung:	49.86 %		

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Martin Rechsteiner, Hartmannsrüti 225, 9035 Grub AR
Grundeigentümer: Hans Rechsteiner, Hartmannsrüti 222, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Anbau Einstellraum Baugrundstück: Parz. Nr. 188, Assek. Nr. 230, Hartmannsrüti

Gesuchsteller: Monika Mumenthaler, Sägewiesstr. 19, 9410 Heiden
Grundeigentümer: Reto Notter, Unterrechstein 294, 9038 Rehetobel
Bauvorhaben: Versetzen der Haustüre und der Treppe
Baugrundstück: Parz. Nr. 649, Assek. Nr. 294, Unterrechstein

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt April 2013:

Freitag, 12. April 2013

Grub zählt Ende Februar 1020 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Februar 2013:
Streule Melanie, Höchi 255

Geburten im Februar 2013:
Filser Louis, Weiherwies 396, geboren am 9. Februar 2013 in Heiden AR

Mächler Marlon, Oberstall 203, geboren am 24. Februar 2013 in Grub AR

Schütz Rosanna, Rüti 178, geboren am 1. Februar 2013 in Heiden AR

Gemeindekanzlei Öffnungszeiten über Ostern

Über die Ostern gelten folgende Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei:

Freitag, 29. März 2013 geschlossen

Montag, 1. April 2013 geschlossen

Ab Dienstag, 2. April 2013 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettendienst bei Todesfällen:
 Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
 Telefon P 071 891 39 73

Öffentliche Wahlvorschläge Ergänzungswahlen

Die öffentliche Wahlversammlung vom 14. März 2013 unterbreitet zu den anstehenden Ergänzungswahlen vom 7. April 2013 folgende Wahlvorschläge:
 Wahl des 6. und 7. Mitglieds in den Gemeinderat in alphabetischer Reihenfolge:

Irene Egli, Schwarzenegg 242
Rudolf Signer, Obere Hord 619

Wahl des 5. Mitglieds in die RPK/GPK:
Roger Schmitter, Obere Hord 387

Wahl Präsident/in RPK/GPK:
Anja Schläpfer, Obere Hord 376

Öffentlicher Wahlapéro

Am 7. April 2013 um 18.00 Uhr findet im Restaurant Hirschen zu Ehren der neu gewählten Behördenmitglieder ein öffentlicher Wahlapéro statt, zu dem alle Gruber Einwohner herzlich eingeladen sind.

Schäden durch Winterdienst der Gemeindekanzlei melden

Wir bitten alle Grundeigentümer und Flurgenossenschaften, allfällige, durch die öffentliche Schneeräumung entstandenen Schäden bis **15. Mai 2013** bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.

Verabschiedung langjähriger Amtsinhaber

An der öffentlichen Wahlversammlung vom 14. März 2013 nahm Gemeindepräsidentin Erika Streuli die Gelegenheit wahr, die zurücktretenden, langjährigen Amtsinhaber zu verabschieden. Mit sympathischen Worten bedankte sie sich für die langjährige, ausgezeichnete Arbeit zum Wohle der Gemeinde Grub. Für ihre grosse Arbeit für die Öffentlichkeit wurden die Scheidenden mit einem Präsent überrascht.

Die abtretenden Amtsinhaber von links nach rechts:

Guido Bischofberger, Gemeinderat
Werner Schläpfer, Gemeinderat
Robert Ott, Präsident RPK/GPK

Lina Ehrbar feierte ihren 100. Geburtstag

Am 24. Februar 2013 durfte die Häädlerin Lina Ehrbar ihren 100. Geburtstag im Alterswohnheim Weiherwies in Grub feiern. Norbert Näf, Gemeindepräsident von Heiden und Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber von Grub, gratulierten Lina Ehrbar zum «rundesten» aller Geburtstage. Evelyne und Andreas Hohl aus Wald gaben zu Ehren der Jubilarin ein Ständchen zum Besten. Der Gemeinderat Grub und die ganze Bevölkerung gratulieren der rüstigen Seniorin herzlich zu ihrem hohen Geburtstag.

Ein Strassenreglement für Grub

Das kantonale Strassengesetz verlangt von den Gemeinden, u. a. die Voraussetzungen für die Übernahme von Privatstrassen durch die Gemeinde und die Beiträge der Grundeigentümer an die Neu- und Ausbaukosten von Gemeindestrassen zu regeln. Der Gemeinderat von Grub legt ein entsprechendes Strassenreglement vor und unterstellt es der Volksdiskussion.

Strasse ist nicht gleich Strasse: Nach dem kantonalen Strassengesetz gibt es öffentliche und nicht öffentliche Strassen (Privatstrassen). Öffentlich sind Kantonsstrassen, Gemeindestrassen sowie öffentliche Strassen im privaten Eigentum. Zuständig für die Einteilung auf Gemeindeebene ist der Gemeinderat. Von der Gemeinde zu regeln sind beispielsweise auch die technischen Normen für die Gemeindestrassen, für die öffentlichen Strassen im privaten Eigentum sowie für die Privatstrassen.

Grosser Regelungsbedarf

Das vorliegende Strassenreglement enthält einleitend allgemeine Bestimmungen und Bestimmungen über die Strasseneinteilung. In den Artikeln 9 bis 12 legt es fest, unter welchen Bedingungen öffentliche Strassen im

privaten Eigentum (mit und ohne Zustimmung der Grundeigentümer) sowie Privatstrassen von der Gemeinde übernommen und wann Gemeindestrassen an Private abgetreten werden können. Es regelt in den Artikeln 13 bis 15 die Strassenbenützung und namentlich die Beschränkungen des Verkehrs, die Sondernutzungen und die Benützungsgebühren. In den nächsten zehn Artikeln wird im Strassenreglement festgehalten, wie der Strassenbau und der Strassenunterhalt erfolgen und was die Anforderungen bei Neu- und Ausbau von Strassen, Privatstrassen, Sackgassen, Wegen und Radwegen sind. Die Perimetergebühren der Grundeigentümer an die Kosten von Neu- und Ausbau von Gemeindestrassen und Gemeindewegen und die Gemeindebeiträge an den baulichen und betrieblichen Unterhalt werden in den Artikeln 26 bis 30 bestimmt.

Ihre Meinung ist gefragt

Volksdiskussion vom 2. April bis zum 2. Mai 2013

Während dieser Zeit sind alle befugt, Anregungen und Änderungswünsche schriftlich bei der Gemeindekanzlei, Dorf 60, 9035 Grub oder per E-Mail: info@grub.ch einzureichen.

Der Entwurf des *Strassenreglements* kann bei der Gemeindekanzlei, Tel. 071 891 17 48 oder info@grub.ch, angefordert werden oder auf der Homepage www.grub.ch sowie im Online-Schalter eingesehen und heruntergeladen werden.

Der Gemeinderat wird alle Beiträge der Volksdiskussion prüfen und in einer zweiten Lesung des Strassenreglements gegebenenfalls verarbeiten und einbauen.

Das neue Strassenreglement ist auch Thema einer öffentlichen **Informationsveranstaltung am 15. April 2013, 20.00 Uhr, im Restaurant Hirschen, Ebni, Grub AR**, zu der der Gemeinderat alle Bewohnerinnen und Bewohner von Grub herzlich einlädt.

Neubau Werkhof

Projektstudienwettbewerb abgeschlossen

Ausstellung der Arbeiten

Im Juni 2010 informierte der Gemeinderat erstmals darüber, dass die Gemeinderäte Grub AR und Eggersriet eine Arbeitsgruppe gebildet haben, mit dem Auftrag, ein gemeinsames Bauamtsmagazin und mögliche Zusammenarbeitsformen zu prüfen. Grund waren die unbefriedigenden räumlichen Platzverhältnisse in beiden Gemeinden.

Die Überprüfungen haben gezeigt, dass die Umsetzung eines gemeinsamen Bauamtsbetriebes aufgrund der bestehenden unterschiedlichen Aufgaben kurz- bis mittelfristig nicht realisierbar ist. Demgegenüber können beide Gemeinden mit einem gemeinsam betriebenen und erstellten Werkhof zeitgemässe Einrichtungen und Betriebsabläufe gewährleisten. Auch in Bezug auf den Bauamtsbetrieb können verschiedene Synergien genutzt werden.

Mit der Zielsetzung, einen gemeinsamen Werkhof zu erstellen und zu betreiben, wurde ein geeigneter Standort evaluiert. Die Gemeinderäte haben sich für den Standort Eggersriet, eine gemeindeeigene Fläche der Standortgemeinde zwischen der Gewerbe- und Industriezone und der Heimatstrasse ausgesprochen. Das unbebaute Grundstück misst rund 2'400 m² und entspricht ziemlich genau den Flächenanforderungen gemäss Raumprogramm.

Anhand des gemeinsam erstellten detaillierten Raumprogrammes wurde ein Wettbewerb als anonymer Studienauftrag im einstufigen Einladungsverfahren durchgeführt.

Es wurden folgende Teilnehmer zum Wettbewerb eingeladen:

*Anderegg Tobias Architekten,
Eggersriet
Ebnetter Adrian, Architekt HTL,
Heiden
Forrer Krebs Ley
Architekturbüro AG, St. Gallen
Frei & Gmünder Architekten,
St. Gallen
Niedermann Michael,
dipl. Architekt FH SWB
Eggersriet*

Am 6. Februar 2013 hat das von den Gemeinderäten eingesetzte Beurteilungsgremium die eingereichten Arbeiten beurteilt. Die fünf Teilnehmer haben ein breites Spektrum an Lösungsvorschlägen für die anspruchsvolle und komplexe Aufgabenstellung erarbeitet. Dies erlaubte es dem Beurteilungsgremium eine äusserst wertvolle Auseinandersetzung mit den formulierten Zielvorstellungen, dem Raumprogramm und den Qualitäten einzelner Bebauungsvorschläge vornehmen zu können.

Das Beurteilungsgremium hat festgehalten, dass alle eingereichten Projekte in vielen Teilbereichen wertvolle Beiträge zur Diskussion der Aufgaben geleistet haben und die Arbeiten eine hohe Qualität aufweisen. Die Projekte zeugen von einer vertieften Auseinandersetzung mit der gestellten Aufgabe.

Nach intensiver Beurteilung ging das Projekt des Büros Frei & Gmünder Architekten St. Gallen eindeutig als Sieger hervor.

Die Gemeinderäte haben in der Zwischenzeit dem Wettbewerbsgewinner, dem Architekturbüro Frei & Gmünder, St. Gallen, den Zuschlag für die weiteren Architekturleistungen erteilt. Für die weitere Projektbearbeitung bleiben die Projekt- und Kreditgenehmigungen durch die behördlichen und politischen Instanzen vorbehalten.

Sämtliche Arbeiten werden vom 25. März 2013 bis 8. April 2013 zu den ordentlichen Öffnungszeiten im Gemeindehaus Eggersriet ausgestellt.

Beide Gemeinderäte setzen nun eine Baukommission ein, welche Gutachten und Edikt für die Stimmbürgerschaften bis zu den Sommerferien vorbereiten. Das Bauland soll den Eigentümerinnen des neuen Werkhofes (vorgesehen 2/3 Eggersriet und 1/3 Grub AR) im Baurecht mit entsprechendem Baurechtszins überlassen werden. Der Projektierungs- und Baukredit wird der Stimmbürgerschaft in beiden Gemeinden in der zweiten Jahreshälfte zum Entscheid vorgelegt.

Der Gemeinderat dankt allen mitwirkenden Architekturbüros für die engagierte Teilnahme am Projektstudienwettbewerb. Er freut sich auf Ihr Interesse an den ausgestellten Arbeiten.

Total revidiertes Reglement für die Wasserversorgung

Wie Anlagen für die Wasserversorgung geplant, gebaut, betrieben und unterhalten werden und wie die Finanzierung der Wasserversorgung erfolgt - dies alles regelt ein Wasserversorgungs-Reglement. Das Bestehende der Gemeinde Grub ist über 20 Jahre alt. Der Gemeinderat hat es total revidiert und kürzlich zubanden der Volksdiskussion verabschiedet.

Grundlage für das total revidierte Wasserversorgungs-Reglement ist das Musterreglement des SVGW (Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches), das von der kommunalen Wasserversorgungs-Kommission auf die Verhältnisse von Grub angepasst und vor der Verabschiedung durch den Gemeinderat vom kantonalen Amt für Umweltschutz geprüft und mit geringfügigen Bemerkungen retourniert worden war.

Wasser zu jeder Zeit

Die Versorgung mit «einwandfreiem Wasser zu Trink-, Brauch- und Löschzwecken» ist eine öffentliche Aufgabe, die selbstverständlich erscheint, aber doch umfassend geregelt werden muss. So gelten nach den allgemeinen Bestimmungen verschiedene Kapitel den Anlagen für «Gewinnung, Förderung, Aufbereitung, Speicherung, Verteilung und Transport des Wassers», der Hausanschlussleitung sowie den Haustechnikanlagen. Die folgenden Abschnitte regeln die Wasserlieferung

und die Wassermessung. So hat beispielsweise die Wasserversorgung «im Regelfall zu jeder Zeit Wasser in ausreichender Menge, in einwandfreier Qualität und unter genügendem Druck» zu liefern. Der Wasserverbrauch wird von einem «Wasserzähler» ermittelt, der von der Wasserversorgung zur Verfügung gestellt und unterhalten wird; Störungen «sind sofort zu melden.»

Aufgaben selbsttragend erfüllen

Die Wasserversorgung hat ihre Aufgaben, so heisst es in den abschliessenden Artikeln zur Finanzierung, «selbsttragend zu erfüllen». Deshalb werden u. a. Anschluss- und Benützungsgebühren (Grundgebühr und Verbrauchsgeld) erhoben, die «so zu bemessen sind, dass grundsätzlich die Aufwendungen für den Betrieb und Unterhalt sowie die Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapitals gedeckt werden.» Höhe der Gebühren und die Tarifordnung werden vom Gemeinderat festgelegt.

Ihre Meinung ist gefragt

Volksdiskussion vom 2. April bis zum 2. Mai 2013

Während dieser Zeit können Anregungen und Änderungswünsche schriftlich bei der Gemeindekanzlei, Dorf 60, 9035 Grub oder per E-Mail info@grub.ch eingereicht werden.

Der Entwurf des total revidierten Wasserversorgungs-Reglements kann bei der Gemeindekanzlei, Tel. 071 891 17 48 oder info@grub.ch angefordert werden oder auf der Homepage www.grub.ch sowie im Online-Schalter eingesehen und heruntergeladen werden.

Im Anschluss an die Volksdiskussion wird der Gemeinderat alle eingegangenen Beiträge prüfen und in einer zweiten Lesung in eine bereinigte Version des Reglements einfließen lassen.

Das total revidierte Wasserversorgungs-Reglement ist auch Thema einer öffentlichen **Informationsveranstaltung am 15. April 2013, 20.00 Uhr, im Restaurant Hirschen, Ebni, Grub AR**, zu der der Gemeinderat alle Bewohnerinnen und Bewohner von Grub herzlich einlädt.

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!***Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöch. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1 spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Ein Leitbild für Grub

Wie soll Grub in zehn Jahren – im Jahr 2023 – aussehen? Wohin soll sich Grub bewegen und entwickeln? Und wie soll der Weg dorthin angelegt werden? Antwort darauf gibt ein Leitbildentwurf, der vom Gemeinderat ausgearbeitet wurde und jetzt der Gruber Bevölkerung zur Volksdiskussion vorgelegt wird.

Eine Aufgabe aus der Gemeindeordnung

Eine Volksabstimmung im Februar 2011 hat den Gemeinderat verpflichtet, ein Leitbild für Grub zu erarbeiten. Nach Art. 21 Abs. 1 bis) der Gemeindeordnung «erlässt der Gemeinderat unter Einbezug der Bevölkerung ein Leitbild für die Gemeinde und führt dieses periodisch nach.» Ein Leitbild beschreibt die längerfristig angestrebte Zukunft einer Gemeinde mit Leitsätzen, Absichten und Zielen. Es gibt Antwort auf Fragen wie: Was ist die Gemeinde? Wo steht sie und wie soll sie in Zukunft aussehen? Aus dem Leitbild sollen notwendige Entscheidungen und Massnahmen abgeleitet werden können. Ein Leitbild ist also auch ein Führungsinstrument.

Wie sieht die Zukunft von Grub aus?

Der Gruber Gemeinderat hat sich daran gemacht, in Erfüllung dieser Verpflichtung aus der Gemeindeordnung, ein Leitbild für Grub zu entwerfen. Das Leitbild soll folgende Fragen beantworten:

Wie soll Grub in zehn Jahren – im Jahr 2023 – aussehen? Wohin soll sich Grub während der nächsten drei Amtsperioden (2011 bis 2015, 2015 bis 2019, 2019 bis 2023) bewegen und entwickeln? Und wie soll der Weg dorthin angelegt werden?

Und so hat sich der Gemeinderat seit dem Herbst 2012 in mehreren Sitzungen intensiv über die politische Eigenständigkeit von Grub und über die Zusammenarbeit und Zweckverbände mit andern Gemeinden befasst; er hat diskutiert, was unabdingbar ist, um die Attraktivität einer Gemeinde mit hoher Wohnqualität zu erhalten und zu erhöhen und wie neue Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch Gewerbebetriebe zur Ansiedelung in Grub bewegt werden können. Er hat debattiert über die Zukunft unserer Schule, über Fragen des kulturellen und sozialen Lebens in Grub, über unsere Umwelt, Energie und Mobilität

und wie dies alles, im Rahmen unserer Möglichkeiten, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gestaltet werden kann.

Ein Leitbild aus acht Teilbildern

Der gemeinderätliche Leitbildentwurf besteht aus acht verschiedenen Teilbildern, die alle wichtigen Lebensbereiche in und für Grub abdecken. Für jeden dieser acht Schwerpunkte hat der Gemeinderat Absichten und Ziele definiert.

So sieht der Entwurf vor, dass Grub in zehn Jahren eine politisch eigenständige, aber gleichwohl attraktive Gemeinde mit hoher Wohn- und Lebensqualität und einer durchmischten Bevölkerung ist. Der Gemeinderat will im Leitbild den Bekanntheitsgrad von Grub als familienfreundliches Naherholungs- und Sportgebiet mit Wandern, Biken, Skifahren und Baden stärken und als Standortfaktor nutzen. Er will aber gleichzeitig auch den Lebensraum Grub nachhaltig planen und die Umwelt dauerhaft pflegen und schützen – und Eigenheiten von Grub – Nähe und Vertrautheit, Beschaulichkeit und Bescheidenheit – wahren.

Wachstum der Bevölkerung, Erhalt der Betriebe

Der Gemeinderat hat für jedes Teilbild Ziele definiert, die in den nächsten zehn Jahren erreicht werden sollen. Dazu gehören unter anderem eine kontinuierliche Bevölkerungsentwicklung durch den Zuzug von jungen Familien mit Kindern sowie das Engagement für den Erhalt bestehender Betriebe und für die Ansiedelung von neuen Klein- und Mittelbetrieben. Ein wichtiges Ziel im Leitbild des Gemeinderats ist das Wachstum der Bevölkerung um acht Prozent in den nächsten zehn Jahren.

Beteiligen Sie sich an der Volksdiskussion

Dieses Leitbild soll, ja muss von der Bevölkerung «mitgezeichnet» und getragen werden. Der Gemeinderat hat deshalb erst einen Entwurf erarbeitet, der jetzt der Bevölkerung in einer Volksdiskussion zur kritischen Stellungnahme vorgelegt wird.

Der Gemeinderat lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner ein, sich vom Dienstag, 2. April 2013, bis zum Donnerstag, 2. Mai 2013, an dieser Volksdiskussion zu beteiligen.

Der Gemeinderat wird alle Beiträge der Volksdiskussion prüfen und wichtige Neuerungen in das definitive Leitbild einfließen lassen. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft in und für Grub, und an uns liegt es, diese Zukunft zu beschreiben und zu gestalten.

Ihre Meinung ist gefragt

Volksdiskussion vom 2. April bis zum 2. Mai 2013

Sind Sie mit dem Gemeinderat einverstanden und unterstützen Sie seine Ziele und Absichten? Oder wollen Sie bei den einzelnen Teilbildern, bei Absichten und Zielen Änderungen vorschlagen? Wollen Sie gewisse Aussagen streichen oder aber ergänzen? Fehlt Ihres Erachtens im *Leitbild* etwas Wichtiges?

Schreiben Sie dem Gemeinderat, Gemeindekanzlei, Dorf 60, 9035 Grub oder senden Sie eine E-Mail: info@grub.ch

Der Gemeinderat führt am **15. April 2013, um 20.00 Uhr, im Restaurant Hirschen, Ebni, Grub AR, eine öffentliche Informationsveranstaltung** durch und lädt Sie herzlich dazu ein. Themen an diesem Abend sind das Leitbild, das neue Strassen- und das revidierte Wasserversorgungs-Reglement sowie die laufenden Volksdiskussionen.

1. Lebensraum Grub

Wir wollen

- eine attraktive Gemeinde mit hoher Wohnqualität, mit einer generationenübergreifenden Bevölkerung und mit einer hohen Lebensqualität sein
- die politische Eigenständigkeit der Gemeinde wahren und gleichwohl mit andern Gemeinden Kooperationen eingehen
- eine kontinuierliche Bevölkerungsentwicklung anstreben und den Zuzug von jungen Familien mit Kindern fördern
- mit einer Überbauung mitten in Grub ein eigentliches Dorfzentrum realisieren und damit eine Begegnungsmöglichkeit für die Bevölkerung und ein attraktives Dorfbild schaffen
- die medizinische Versorgung der Gemeinde erhalten und die Pflege und Versorgung von Hilfsbedürftigen mit Spitex, Familienhilfe und Mittagstisch unterstützen.

Unsere Ziele sind:

- Die Bevölkerung von Grub wächst bis 2023 um acht Prozent.
- Die Gemeinde setzt sich aktiv ein, dass die medizinische Versorgung sowie die sozialen Angebote wie Spitex, Familienhilfe und Mittagstisch gewährleistet sind.

1

2. Wirtschaftsraum Grub

Wir wollen

- uns für die Ansiedlung von Klein- und Mittelbetrieben und den Erhalt von bestehenden Betrieben aktiv einsetzen
- alle Betriebe besser miteinander vernetzen und ihnen moderne Basisinfrastrukturen wie Energie, Datenverbindungen usw. anbieten
- die Betriebe ermutigen, Lehrstellen in Grub anzubieten.

Unsere Ziele sind:

- Die Gemeinde Grub ist bestrebt, über die Dorfladen AG auch in Zukunft ein Grundangebot an Lebensmitteln anzubieten.
- Alle Gruber Betriebe erhalten im Bedarfsfall situativ und individuell Beratung und Betreuung durch kommunale oder kantonale Behörden und Institutionen.
- Die Zentrumsüberbauung mit Wohn- und Gewerberaum und einer Tiefgarage mitten in Grub ist bis 2015 realisiert.
- Eine Plattform für den regelmässigen Informationsaustausch und die Vernetzung unter den Gruber Betrieben ist bis 2015 eingerichtet.

2

Leitbild Grub in acht Teilbildern

3. Bildungsraum Grub

Wir wollen

- die Eigenständigkeit der Schule Grub bis und mit Mittelstufe wahren und zeitgemäss weiterentwickeln
- das Schulmodell des altersdurchmischten Lernens beibehalten und als Standortfaktor nutzen
- die Oberstufe mit einer Partnergemeinde führen
- allen einen leichten Zugang zu den verschiedenen Bildungsangeboten der Region ermöglichen.

Unsere Ziele sind:

- Die Infrastruktur der Schule Grub wird kontinuierlich den Bedürfnissen angepasst.
- Die Eltern und die Öffentlichkeit werden aktiv und regelmässig über die Schule und ihre Entwicklung informiert und in das Leben und Lernen an unserer Schule einbezogen.
- Ab 2015 wird in Grub bei entsprechendem Bedarf eine Tagesstruktur mit Hausaufgabenbetreuung und einem Mittagstisch angeboten.
- Der Gemeinderat setzt sich für ein vielseitiges Bildungsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein.

3

4. Kultur- und Freizeitraum Grub

Wir wollen

- die Bedeutung der Vereine mit ihrem vielfältigen Angebot für Freizeit, Sport und Kultur für alle Generationen als wichtigen Faktor für die Dorfgemeinschaft anerkennen
- betreute Treffpunkte für unsere Jugendlichen unterstützen
- den Bekanntheitsgrad von Grub als familienfreundliches Naherholungs- und Sportgebiet mit Wandern, Biken und Skifahren rund um den Kaien und mit dem Heilbad Unterrechstein stärken und als Standortfaktor nutzen.

Unsere Ziele sind:

- Grub fördert die Bekanntmachung des Kultur-, Unterhaltungs- und Sportangebots von eigenen Vereinen und Veranstaltern.
- Die gemeindeeigenen Infrastrukturen und Anlagen werden den Vereinen zur Verfügung gestellt.
- Grub erstellt zusammen mit Dritten ein Programm mit Freizeitangeboten für Jugendliche.

4

5. Umwelt und Energie

Wir wollen

- unseren Lebensraum nachhaltig planen, die Natur dauerhaft pflegen und schützen und unsere Umwelt als Naherholungsgebiet erhalten
- mit unserer Natur, insbesondere mit den Wasser- und Energieressourcen, verantwortungsbewusst umgehen
- eine umweltverträgliche Bauweise und die Verwendung erneuerbarer Energien fördern.

Unsere Ziele sind:

- *Die gemeindeeigenen Immobilien und Anlagen werden bei Sanierung sukzessive auf erneuerbare Energien umgestellt.*
- *Die kommunalen Entsorgungsmöglichkeiten werden laufend um zusätzliche Angebote erweitert.*
- *Grub setzt sich für die Beibehaltung einer qualitativ guten Trinkwasserversorgung mit eigenen Quell- und Grundwasserfassungen ein.*

5

6. Mobilität und Verkehr

Wir wollen

- dank eines überregionalen Bahn- und Busnetzes schnell und regelmässig mit den Nachbargemeinden, mit St. Gallen, dem Bodensee, dem Rheintal und dem Mittelland verbunden sein
- ein sicheres, modernes und ruhiges Strassen- und Wegnetz für alle erarbeiten und unterhalten
- das Parkplatzangebot im Dorfzentrum verbessern.

Unsere Ziele sind:

- *Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird bedarfsgerecht optimiert. Der Gemeinderat setzt sich für Verbesserungen ein.*
- *Die Gemeinde engagiert sich für sichere und beruhigte Verkehrs- und Fusswege.*
- *Im Dorfzentrum wird bis 2015 eine Tiefgarage erstellt.*

6

Leitbild Grub in acht Teilbildern

7. Finanzen und Steuern

Wir wollen

- mit einem gesunden Gemeindehaushalt, einer verantwortungsvollen und haushälterischen Finanzpolitik und einem moderaten Gemeindesteuerfuss die Unabhängigkeit und Selbständigkeit von Grub sichern
- die Substanz und den Wert der gemeindeeigenen Immobilien und Infrastrukturen erhalten.

Unsere Ziele sind:

- *Bei allen Investitionen und Anträgen des Gemeinderats werden die möglichen finanziellen Auswirkungen aufgezeigt.*
- *Wiederkehrende Ausgaben werden regelmässig auf ihre Notwendigkeit und Optimierung überprüft.*

7

8. Behörden und Verwaltung

Wir wollen

- unsere Gemeinde- und Verwaltungsaufgaben mit gut ausgebildetem Personal kompetent, effizient, kostengünstig und kundenfreundlich erfüllen
- mit unseren Versorgungs- und Entsorgungsbetrieben qualitativ gute, kostengünstige und kostentransparente Dienstleistungen erbringen
- die Bevölkerung von Grub schnell, sachlich und verständlich informieren, mit ihr den Dialog suchen und damit die Identifikation der Bevölkerung mit der Dorfgemeinschaft stärken.

Unsere Ziele sind:

- *Die Gemeindeverwaltung, die Behörden und Kommissionen sind einfach, effizient und übersichtlich organisiert und strukturiert.*
- *Die Gemeinde informiert schnell und sachlich, betreibt eine zeitgemässe und aktuelle Homepage und führt bei Bedarf öffentliche Informationsveranstaltungen durch.*
- *Die Gemeinde und ihre Betriebe erbringen kundenorientiert professionelle Dienstleistungen; Aufgaben und Anfragen werden speditiv und kompetent erledigt.*

8

Bloch Reinigungen
empfeht sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Unsere farbkonzpte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malarmeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

An der Sonntalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!
Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00.

Telefon: 071 891 28 28 / www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Planen und
bauen

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG Tiefenau 6
Immo-Service 9410 Heiden

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Alterswohn- und Pfleheim

Weiherwies

9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und
Pfleheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter
Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Schule

Elternanlass der Schule Grub AR

Internet, Facebook, Chat & Co. Gefahren und Chancen der neuen Medien

Cybermobbing und Handyslapping sind die modernen Spielarten von Rufmord, Beleidigung, übler Nachrede, Verhöhnung von Opfern, Psychoterror, usw. durch Verwendung moderner Kommunikationsmittel, insbesondere des Internets.

Für Kinder und Jugendliche gehört der Computer zum Alltag. Häufig sind sie den Eltern bezüglich Internetanwendungen wie Facebook einen Schritt voraus. Die Jugendlichen nutzen die neuen Medien teilweise zu wenig kritisch und sind sich der Wirkung und der Folgen von Internetinhalten zu wenig bewusst.

Mit der wachsenden Medienentwicklung tauchen neue Formen des Mobbings, Probleme mit Chat, Handy, Social Networks (Facebook) und überhöhtem Medienkonsum (Spielsucht) auf. Es wird aufgezeigt, welche Gefahren von diesen Entwicklungen bereits ab der Primarschule ausgehen und wie man auf diese als Schule und Eltern reagieren kann.

Sie lernen Gefahren und Chancen von neuen Medien, Tipps und Ratgeber zu Internet, Chat und sozialen Netzwerken, Tipps gegen Spielsucht und hilfreiche Links kennen.

Die Kinder der Basis- bis zur Mittelstufe befassen sich im Mai ebenfalls mit dem Thema und lernen an Medienkursen Chancen und Gefahren der neuen Medien kennen.

Wann: Donnerstag, 2. Mai 2013

Ort: Schule Grub AR

Zeit: 19.30 Uhr – 21.30 Uhr

Referenten: Armin Lüchinger ist Primarlehrer und Informatikverantwortlicher. Er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema neue Medien und ist Kursleiter von Lehrerfortbildungen.

Guido Knaus befasst sich seit mehreren Jahren intensiv mit dem Thema Cybermobbing und Medienkompetenz. Er ist Dozent für Informatik und Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen und leitet Swisscom-Medienkurse an Oberstufen.

«Inäluege»

in die Schule Grub AR

Die Schule Grub AR lädt zum alljährlichen «Inäluege» ein. In der Woche vom 29. April bis zum 3. Mai 2013 öffnet die Schule wieder allen Interessierten ihre Türen. In diesem Jahr wird ein besonderes Augenmerk auf die freie «Tätigkeit» gelegt. Mit einer Ausstellung verschiedener Projekte präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten. Die Kinder und das ganze Team der Schule Grub freuen sich auf Ihren Besuch.

Abfallprojekt

an der OST-Wolfhalden

Die 2E und 2G hatten am Montag, 25.2.2013, ein Projekt zum Thema Abfallvermeidung. Frau Ramp, Lehrbeauftragte von der Stiftung Praktischer Umweltunterricht Schweiz PUSCH legte uns nahe, wie wichtig es ist zu recyceln. Sie zeigte uns auch, wie viele Fehler beim Abfalltrennen passieren können. Wussten Sie, dass man leere Ölflaschen aus PET nicht ins PET werfen darf? Ausserdem erfuhren wir, dass es in ca. 25 Jahren kein Kupfer mehr gibt und da wir diesen Rohstoff für alle elektronischen Geräte brauchen, wäre das ein bedeutender Rückschritt für die Elektronik. Solange wir Kupfer recyceln wird das für uns aber kein Problem werden. In Rio de Janeiro bauten die Leute aus PET-Flaschen, die sie im Meer und am Strand fanden, eine grosse beleuchtete Fischskulptur. Diese Skulptur soll zeigen, wie viel Abfall täglich achtlos weggeworfen wird. Es gibt viele Tiere, die wegen des weggeworfenen Abfalls sterben. Dies hat uns zum Nachdenken gebracht. Wir alle sind dafür verantwortlich, wie unsere Umwelt in Zukunft aussehen wird und müssen diese Verantwortung auch sehen. *Jiska, Carol, Pascal 2E*

Voranzeige

1. August 2013 – Volksfeier in Heiden

Am 1. August 2013 finden in den Gemeinden und Bezirken Volksfeiern statt. Die Nationalfeiern stehen ganz im Zeichen des 500-Jahr-Jubiläums und sollen jeder Einwohnerin und jedem Einwohner aus Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden etwas bieten, insbesondere auch der Jugend.

Grub – Heiden – Lutzenberg – Wolfhalden

Festzelt mit Festwirtschaft und musikalischer Unterhaltung auf dem Dunantplatz und der Seeallee, Lampionumzug, Höhenfeuer und Feuerwerk (detailliertes Programm folgt später)

Notenblättli

MGG

Liebe Gruberinnen und Gruber

Sicher haben Sie gespürt, dass Sie uns ein grosses Anliegen sind, wenn Sie den letzten Blickpunkt gelesen haben. Ohne Sie als unser Publikum läuft nichts. Was nützt es uns, wenn wir Stunden in die Vorbereitung von Auftritten investieren und am Schluss fehlt uns das Publikum. Bekanntlich gibt es ein altes, wahres Sprichwort «der Musikant lebt vom Applaus».

Blenden wir zurück. Im November 2012 haben wir die Abendunterhaltung zusammen mit dem Musikverein Rorschacherberg hier in Grub AR in der Mehrzweckhalle durchgeführt. Seit August haben wir unseren Auftritt intensiv in vielen Proben vorbereitet; auch die Theatergruppe brauchte ebensoviel Zeit, um ihren Schwank einzustudieren. Daraus resultierte ein sehr gutes Programm mit hochstehender Musik und einem guten Showteil inklusive Theater. Die Kritiken waren durchwegs positiv. Nun, so weit so gut, aber... die Halle war nicht einmal zu zwei Dritteln besetzt. Am Schluss waren wir froh, dass alle Kosten gedeckt werden konnten und wir eine schwarze Null schrieben.

Sie können sich sicher vorstellen, dass es danach einige Diskussionen gab und wir zu einem traurigen Fazit kamen, dass wir unter solchen Umständen keine Abendunterhaltung mehr durchführen können. Unter der Betrachtung von Aufwand und Ertrag, die einzige logische Schlussfolgerung! Ich habe grosse Mühe mit dem Gedanken, dass wir zu diesem Schritt eventuell gezwungen werden. Soll wieder ein Stück Dorfkultur wegfallen? Werden wir zu einer Schlafgemeinde, wo sich die Nachbarn und Einwohner nicht mehr kennen? Wir von der Musikgesellschaft Grub AR möchten das verhindern, aber alleine können wir es nicht. Lobnt es sich nicht, darüber nachzudenken?

Wir haben uns einige Gedanken gemacht. Mehr dazu möchten wir Ihnen im nächsten Notenblättli verraten!

Im Namen der Musikgesellschaft Grub AR
der Präsident René Lanker

Aus den Protokollbüchern der Musikgesellschaft Grub AR

Scheinbar hatte es im Jahre 1934 Differenzen mit dem Bärenwirt gegeben. Er musste sich dann schliesslich schriftlich bei der Musikgesellschaft Grub AR entschuldigen und zwar wie folgt in Originalabschrift:

Grub App. den 30. Januar 1934

Gestützt auf die unter heutigem Datum mit dem Vorstand der Musikgesellschaft Grub AR veranstaltete Sitzung bei mir im Bären, betreffend Abwicklung des diesjährigen Theaterprogramm, habe ich folgende Satisfaktion zu leisten:

- 1. Bescheinige hiermit, dass ich anlässlich beim Theater der Musikgesellschaft Grub absolut befriedigt war!*
- 2. Das von mir servierte Nachtessen an der Hauptprobe, sowie an den Aufführungen vom 4. & 14. Januar in Form einem Schübling und an der Hauptprobe mit je einem Servalat, war nicht zu viel verlangt.*
- 3. Mit dem Verhalten jedem einzelnen Mitglied war ich zufrieden!*
- 4. Durch die beiden Theateranlässe bin ich nicht zu Schaden gekommen*
- 5. Die Beschimpfung, die durch mich unerlaubterweise ergangen war, die Musikgesellschaft sei eine freche Bande etzr. bitte gefl. Entschuldigen zu wollen und ich leiste gegenüber der Musikgesellschaft volle Satisfaktion und hoffe wiederum auf freundlichem Wege miteinander zu kommen.*

P. Bischof / Bären

Allem Anschein nach kamen die Parteien nachher wieder miteinander aus und sie hatten noch viele geselleigen Stunden im Bären.

Postfach 5, 9035 Grub AR, www.mggrub.ch

Präsident: René Lanker, Säge, 9035 Grub AR, Tel. 071 891 40 73, renelanker@hotmail.com

Dirigent: Rodney Lowe, Oberwilen 16, 9042 Speicher, Tel. 071 340 00 88

Redaktion: Anja Rechsteiner, Hord 219, 9035 Grub AR, Tel. 071 891 57 86, anja-rechi@msn.com

MGG-Mitglieder kurz befragt:

Heute: **Heinz Keller**
 Alter: etwas über
 68 Jahre
 Beruf: PkZ
 (Pensioniert
 kää Ziiit)

Seit wann spielst du in der MGG und wie bist du zum Verein gekommen?

Mit Unterbruch seit 1958. Ein Nachbar auf Schwarzenegg animierte mich zum Spiel.

Welches, und seit wann spielst du dein Instrument?

Es-Bass; seit 1963

In welchem Musikverein oder anderswo hast du dein Instrument erlernt?

Nur im Stammverein, der Musikgesellschaft Grub AR

Was schätzt du besonders an der MGG und warum bist du Mitglied geworden?

Die flotte Kameradschaft mit viel Engagement. Als Grünschnabel war eine Vereinsmitgliedschaft in der MGG eine Ehre, man ist dabei, in der Dorfmusik!

Warum lohnt es sich, Mitglied in der MGG zu sein?

Weil die Kameradschaft einen hohen Stellenwert einnimmt. Das musikalische Repertoire ist für mich ausgewogen. Es macht Spass, wenn viele Zuhörer sich über die Musik freuen und diese wiederum die MGG unterstützen. Diese Einwohner tragen zu den Bedürfnissen eines Vereins ihres bei.

Welches waren für dich spezielle Höhepunkte mit der MGG?

Höhepunkte prägen die Erinnerungen und es sind deren viele. Nicht nur wegen des Dauerregens und Ausfall der reichlich geübten musikalischen Marschparade, hinterliess die erstmalige Teilnahme am Eidgenössischen Musikfest 2012 in St. Gallen, ein spezielles Andenken.

Leitspruch der MGG

«*Mer sind nöd viel,
 aber die wo debii sind, deför
 mit Liideschaft.*»

AGENDA

Proben: Jeden Dienstag, 20.00 bis 22.00 Uhr im Probelokal hinter dem Restaurant Bären in Grub AR

Bei uns ist immer «Tag der offenen Tür»!

Schau einfach mal unverbindlich in eine Probe hinein.

Jahresprogramm 2013

Sa 13. April 9.00 Uhr	Papiersammlung
So 26. Mai 10.30 Uhr	Frühschoppen Naturfreundehaus
Di 18. Juni 19.30 Uhr	Ständli Kurhotel Heiden
So 23. Juni 11.00 Uhr	Gruber Sportplausch
Di 25. Juni 19.30 Uhr	Quartierkonzert (evtl. mit Jungbläser)
Di 2. Juli 19.30 Uhr	Quartierkonzert (evtl. mit Jungbläser)
Sa 5. Oktober	Vihschau Heiden-Grub (Grub Festwirtschaft)
Sa/So 12./13. Oktober	Weinfest Hallau (Samstag Ständchen, Sonntag Marschmusik)
Sa 23. November 9.00 Uhr	Papiersammlung
Ganzer Dezember Di 3. Dezember	Chlausblasen Chlaushock

Vorschau 2014

So 5. Januar	Neujahrskonzert Kirche
Fr 24. Januar	Hauptversammlung

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Der OV Heiden und der KZV Walzenhausen fusionieren zu Kleintiere Vorderland / Heiden · Walzenhausen

Wenn ein Verein aktiver und lebendiger werden soll, ist eine Fusion eine Chance dazu. Diesen Sachverhalt haben die beiden Vereine OV Heiden und Umgebung und der KZV Walzenhausen vorausschauend erkannt, und haben zum Verein Kleintiere Vorderland / Heiden · Walzenhausen fusioniert. Die von einer «Arbeitsgruppe Fusion» ausgearbeiteten Statuten gaben zu keinerlei Diskussionen Anlass und wurden einstimmig genehmigt. Der erste Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: Daniel Stähler; Vizepräsident: René Föger; Kassierin: Gerti Zürcher; Aktuarin: Julia Flury. Obmänner/-frauen: Kaninchen: Tatjana Regli und Christian Holenstein; Geflügel: Peter Toresan und René Föger; Revisoren: Regula Eugster und Paul Niederer.

Beim Apéro gab es genügend Gelegenheit, sich schon ein wenig näher kennen zu lernen. Dass diese Fusion die richtige Weichenstellung und zukunftsweisend für die Kleintierzucht sein wird, war aus den angeregten Gesprächen zu

vernehmen. Dieser Ansicht war auch der anwesende Kantonalpräsident Hanspeter Hitz. Generell bietet die Kleintierzucht eine naturnahe, sinnvolle und umweltfreundliche Freizeitbeschäftigung. Kleintiere Vorderland/Heiden · Walzenhausen, der Verein mit Zukunft freut sich auf Neu- und Jungzüchter.

Voranzeige: Jungtierschau in Walzenhausen mit Tombola am 25. und 26. Mai 2013 in der Mehrzweckanlage

Gemeindebibliothek Heiden

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12
info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Die Gemeinde- und Schulbibliothek besteht schon seit mehr als zehn Jahren und wird vom Bibliotheksverein Heiden geführt. In dieser Zeit hat sie sich zu einer Bibliothek mit Zentrumsfunktion entwickelt und bietet mittlerweile ein vielfältiges Mediensortiment an. Sie ist öffentlich. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Bibliothek.

«Restseller und Bücherfieber»

Am Samstag, dem 27. April 2013 findet der traditionelle Bücherflohmarkt der Gemeindebibliothek Heiden statt. Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr werden ausgemusterte Bücher, Filme und CDs für wenig Geld zum Kauf angeboten.

Ca. 10 % aller Medien sollten in einer öffentlichen Bibliothek pro Jahr erneuert werden. Das fällt uns Buchliebhabern jeweils schwer. Die Aussicht, dass viele dieser ausgeschiedenen Medien wieder bei Interessierten landen werden, erleichtert uns diese Arbeit. Deshalb freuen wir uns, wenn möglichst viele von diesem günstigen Angebot Gebrauch machen.

Bei trockenem Wetter findet der Flohmarkt draussen vor der Bibliothek statt (Poststrasse 1), bei Regen drinnen im Eingang. Auch Nicht-Bibliotheksmitglieder sind herzlich zum Stöbern eingeladen!

UNESCO Welttag des Buches

Es ist bereits Tradition, dass wir in der Gemeindebibliothek Heiden diesen besonderen Anlass mit Kaffee und Kuchen begehen. Auch diesen Frühling möchten wir ganz herzlich dazu einladen!

Nehmen Sie sich also am **Mittwoch den 24. April 2013 zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr** etwas mehr Zeit für Ihren Bibliotheksbesuch. Benutzen Sie die Gelegenheit, mit uns und anderen Kunden/innen ins Gespräch zu kommen. Über Bücher, Lesegewohnheiten, spezielle Filme, gute Musik ... oder was auch immer.

Das Bibliotheksteam freut sich über Ihren Besuch!

Simone Gründler

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

NEU NEU NEU GRÜNGUTENTSORGUNG

- in der Ebni Grub AR (bei Zufahrt Dicken)
 - ab 1. April 2013
 - Äste nicht länger als 1m
 - Kosten 100l = 5.-
 - Kasse an der Mulde
- Jahresabo nach Absprache 079 352 21 87

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

MBoppart Malergeschäft

Kundenmalerei | Umbau | Neubau | Fassaden

Markus Boppart

Ebni 29 | 9035 Grub AR
Telefon 071 310 02 79
Mobile 078 838 09 41
info@mboppart.ch
www.mboppart.ch

Am Freitag, 12. April 2013 ist Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt April

Später eintreffende Beiträge und Inserate werden nicht berücksichtigt!

Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden

AHV
AVS

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2013**

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2013.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2013 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2011. Der Regierungsrat legt eine Richt-

prämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten noch im Dezember 2012 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2013 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

AüB wächst wieder nachhaltig

Nach den aktuellen Zahlen der Gemeindeverwaltungen hatte das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zum Jahresende 2012 genau 15'306 Einwohner. Ein Blick auf die langfristige Entwicklung der Bevölkerungsstatistik zeigt, dass die Region heute wieder auf dem Stand um den Jahrtausendwechsel ist und damit den zwischenzeitlichen Rückgang stoppen konnte. Mit einem Bevölkerungsstand von 15'366 lebten zuletzt 1999 mehr Einwohner als heute in den acht Vorderländer Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden und dem Bezirk Oberegg in Innerrhoden.

Positiv fällt dabei auch die kurzfristige Entwicklung der vergangenen drei Jahre ins Auge. Seit 2009 ist die Zahl der Einwohner jedes Jahr kontinuierlich gestiegen. Solch ein nachhaltiges Bevölkerungswachstum gab es zuletzt in den Jahren 1992 bis 1994. Damals erreichte das Appenzellerland über dem Bodensee auch die höchste Einwohnerzahl seit dem Beginn der Datenerhebung: 15'527 Einwohner hatten die neun Gemeinden laut statistischem Bundesamt im Jahr 1994. Während das AüB seit damals um rund 1,4 % geschrumpft ist, wuchs die Bevölkerung in der Schweiz im selben Zeitraum um 14,5 %. Ein langfristiger Vergleich entzerrt das Bild allerdings deutlich.

Seit 1981 ist das Appenzellerland über dem Bodensee um rund 13 % gewachsen, das Bevölkerungswachstum der Schweiz betrug in diesem Zeitraum gut 26 %.

Erstes AüB-Wahlpodium in Rehetobel

Beim ersten AüB-Wahlpodium haben sich die Kandidierenden der Ergänzungswahlen für den Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden rund 60 interessierten Besuchern im Gemeindezentrum Rehetobel vorgestellt. Dabei diskutierten Inge Schmid (SVP) und Paul Signer (FDP) über aktuelle politische Themen und ihre Ziele im Falle ihrer Wahl, Samuel Buechi (GRAL) konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Auch Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl (FDP), einzige Kandidatin für das Landammannamt, stellte sich den Fragen des Vorderländer Publikums. Das AüB-Wahlpodium stellte ein Zusatzangebot zu den Veranstaltungen der Appenzeller Zeitung im Hinter- und Mittelland dar.

Einen Link zu einem Nachbericht der Diskussion finden Sie auf www.AüB.ch.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region. Kontakt: Verein Appenzellerland über dem Bodensee

Geschäftsführer Christoph Wolnik
Dorf 2, 9427 Wolfhalden, 079 882 99 13
christoph.wolnik@aub.ch · www.AüB.ch

Tabelle: Entwicklung des AüB-Einwohnerstands von 1981 bis 2012
Quellen: Bundesamt für Statistik, Gemeinden

Alle am Skilift Grub Kaien beteiligten Personen, möchten sich herzlich bei den sportbegeisterten Personen bedanken für die tolle Saison.

Das Skiliftteam

ZÄHNER
Zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

MFH Hord 371

Zu verkaufen evtl. zu vermieten
ab 1. April 2013 sehr schöne renovierte

2-Zimmer-Wohnung (Studio)
mit gedecktem Gartensitzplatz

VP Fr. 139'000.-

Evtl. Miete inkl. NK Fr. 770.-

Autoabstellplatz Fr. 50.-

Rudolf Bischof AG, Baugeschäft, Hord 337
9035 Grub AR, Tel. 071 891 27 66

Kreuzworträtsel

Auswertung von Informationen	altröm. Tribun geolog. Formation	Birken-gewächs Wohnsitz der Asen	Lebenszeit un-wirklich	lat. Grab-inschrift Autorenn-fahrer †	kleines Dach-fenster Meerestier
Wirklich-keitstreue				7	
Etappe		6			
Virus, Ver-ursacher gegen (griech.)	13			Schiff-seite Augen-blick	1
		Kampf-bahn			S-europ. Staat
frz. Wein 1. Frau Jakobs		schott. Haf-en-stadt	frz. Kom-ponist † Wasser-vogel	5	
		kostbar, adlig dt. Autor † 1898		CH-Hoch-schule S-amerik. Gebirge	11
brit. Re-gisseur † 1976			Blutwurm	Abk. f. Analyse	
		8		frz. Artikel bibl. Prophet	
vorführen, aufführen	schmale Stelle			Possess-pronomen Nachtclub	4
Karpfen-fisch			Beweis-stück Teilnah-mescheine		
Augen-deckel	kernlose Rosine weibl. Vorname				
		3	Staats-haushalt	Flächen-mass weibl. Vorname	2
Schmelz-gefäß Sportart				Rinne, Ritze	
	9				
			Kuh-antilope		
Heilige engl.: be-kommen			Teil des Baumes		
			10		

Lösung Seite 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

MALER FÄH
 Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
 telefon +41 (0)71 245 95 03
 mobile +41 (0)77 437 30 47
 www.maler-faeh.ch
 info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
 9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
 info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
 www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

9. Rhynegger Gsundheitslauf

Ziel: Alle bewegen sich!

Datum: Sonntag, 21. 4. 2013
 (bei jeder Witterung)
Startzeit: 8.30 bis 13.00 Uhr
 (letzte Zielankunft 14.30 Uhr)
beim Alten Bahnhof, Rheineck

Startintervall: max. 4 Personen pro 2 Minuten.
 Teilnahme: gratis
 Laufstrecke: Alter Bahnhof Rheineck-Strandweg-Eselschwanzsee und zurück zum Ziel beim Alten Bahnhof Rheineck (ca. 6 km)
 Lauftempo: bestimmt jeder selbst: Walking, Jogging, Laufen, Spazieren
 Laufkarten: Ausgabe ab 8.30Uhr beim Alten Bahnhof Rheineck.
 Tenü: frei Haftpflicht- und Unfallversicherung: ist Sache des Teilnehmers
 Body-Mass-Index: freiwillige Erfassung am Start (Grösse, Gewicht)

Wettbewerb: Jeder Läufer/Läuferin nimmt an einer Gratisverlosung teil.
 Spezielle Verlosung für Kinder!

Verlosung: am 21. 4. 2013 15.00 Uhr beim Rathaus Rheineck (Hauptstrasse).

1. Preis: 1 Wellness-Weekend für 2 Personen im Hotel Heiden, Heiden

MACH MIT! BLIB FIT!

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
 15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
 9410 Heiden, Tiefenau 8
 Tel. 071 740 02 85

Hauptversammlung Turnverein Grub AR

Am 20. Februar 2013 fand die Hauptversammlung des TV Grub AR im Restaurant Bären, Grub AR statt. Nach einem feinen Znacht widmeten wir uns den vereinsüblichen Geschäften.

Gabi Keller hat nach 22 Jahren Vorstandstätigkeit das Amt als Präsidentin niedergelegt und den Rücktritt aus dem Vorstand gegeben. Marion Züst hat sich spontan für das Amt als Präsidentin zur Verfügung gestellt und wurde einstimmig als Nachfolgerin gewählt. Ebenfalls konnte Nadine Fuchs als Beisitzerin und Vertreterin vom Sport & Fun in den Vorstand gewählt werden. Wir wünschen den beiden in ihrem neuen Amt viel Glück und viel Spass. Als Kassierin und Leiterin amtiert Anja Schläpfer und als Aktuarin Daniela Rieder. Als neue Revisorin wurde Tanja Schmitter gewählt.

Erfreulich ist, dass wir mit Regula Eisenhut, Nadine Fuchs, Dominic Sauder, Silvan Solenthaler und Sandra Verona fünf junge Mitglieder in unseren Verein aufnehmen durften. Wir freuen uns auf viele lustige Turnstunden und eine gute Kameradschaft.

Unsere Turnstunden:

Sport & Fun klein (1. bis 3. Klasse)

Mo 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Regula Eisenhut

Sport & Fun gross (4. bis 6. Klasse)

Di 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr

Nadine Fuchs / Dominic Sauder

Aktive Mi 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr

Anja Schläpfer

Es sind alle zu einer oder mehreren unverbindlichen Schnupperstunden herzlich willkommen.

Die zurückgetretene und die neu gewählte Präsidentin: Gabi Keller und Marion Züst

Der Vorstand mit der neu gewählten Revisorin: Daniela Rieder, Nadine Fuchs, Marion Züst, Tanja Schmitter, Anja Schläpfer

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April 2013. Rosental. Das Kino.

Mo	1. 4.	15:00	Der kleine Rabe Socke	ab 6/4 J	D
		19:15	Nachtzug nach Lissabon	ab 14/12 J	D
Di	2. 4.	14:15	Kinomol: Das Fähnlein der 7 Aufrechten	ab 10/8 J	D
		18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Appassionata	ab 12/10 J	D
Fr*	5. 4.	20:15	Kinoteens: Kokowääh 2	ab 12/10 J	D
Sa*	6. 4.	17:15	Appassionata	ab 12/10 J	D
		20:15	Kokowääh 2	ab 12/10 J	D
So	7. 4.	15:00	Pettersson und Findus	ab 6/4 J	D
		19:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
Di	9. 4.	20:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
Fr*	12. 4.	20:15	Kokowääh 2	ab 12/10 J	D
Sa*	13. 4.	17:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
		20:15	Safe Haven	ab 12/10 J	D
So	14. 4.	15:00	Pettersson und Findus	ab 6/4 J	D
		19:15	Appassionata	ab 12/10 J	D
Di	16. 4.	14:15	Kinomol: Ruf der Wale	ab 8/6 J	D
		20:15	Safe Haven	ab 12/10 J	D
Fr*	19. 4.	20:15	Argo	ab 14/12 J	E/d
Sa*	20. 4.	17:15	Die Wand	ab 14/12 J	D
		20:15	Safe Haven	ab 12/10 J	D
So	21. 4.	11:00	Première: Schweizer Geist	ab 10/8 J	Dialekt
		15:00	Ostwind	ab 10/8 J	D
		19:15	Argo	ab 14/12 J	E/d
Di	23. 4.	20:15	Schweizer Geist	ab 10/8 J	Dialekt
Mi*	24. 4.	20:15	Cinéclub: Once	ab 16/16 J	E/d/f
Fr*	26. 4.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Schweizer Geist	ab 10/8 J	Dialekt
Sa*	27. 4.	17:15	Ginger & Rosa	ab 16/14 J	E/d
		20:15	Argo	ab 14/12 J	E/d
So	28. 4.	15:00	Ostwind	ab 10/8 J	D
		19:15	Ginger & Rosa	ab 16/14 J	E/d
Di	30. 4.	14:15	Kinomol: Schönheiten des Alpsteins	ab 10/8 J	Dialekt
		19:30	Schönheiten des Alpsteins	ab 10/8 J	Dialekt

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Die Raiffeisenbank Heiden geniesst grosses Kundenvertrauen

Das Geschäftsjahr 2012

Die Raiffeisenbank Heiden blickt auf ein erfolgreiches Jahr der Genossenschaft zurück. Der hohe Zufluss an Kundengeldern von CHF 19,5 Mio. bestätigt das grosse Kundenvertrauen. Auch bei der Vergabe von Hypotheken dürfen wir wiederum ein hohes Wachstum ausweisen.

Grosses Vertrauen in Raiffeisen

Die Raiffeisenbank Heiden freut sich sehr über den unverminderten Zufluss an Kundengeldern (+5,6 %). Die Kunden wählen dabei immer noch bevorzugt die Spar- und Anlageform (+7,6 %) oder übrige kurzfristige Anlagemöglichkeiten (+17,8 %) für ihr Vermögen.

Kontrolliertes Wachstum auf hohem Niveau

Auch die Kundenausleihungen weisen ein hohes Wachstum von 33,1 Mio. Franken aus. Die Hypothekenausleihungen tragen mit einem Plus von 9,6 % zu diesem guten Ergebnis bei (Vorjahr +10,4 %).

Warten auf das prognostizierte Wachstum an den Finanzmärkten

Das lang prognostizierte und erhoffte Wachstum an den Finanzmärkten lässt weiter auf sich warten. Die Anleger reagieren zurückhaltend und beobachten die Entwicklungen. Umso positiver darf der Anstieg von 2,4 % im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft bewertet werden.

Zinsengeschäft unter Druck

Das weiterhin sehr tiefe Zinsniveau und der Konkurrenzdruck manifestieren sich in einer tiefen Zinsmarge. Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft konnte mit einer Steigerung von 1,9% nicht ganz mit dem Volumenwachstum mithalten. Die gedämpfte Stimmung der Börse hinterliess ihre Spuren im Handelsgeschäft, welches sich mit -7,8 % rückläufig entwickelte.

Wirkungsvolle Kostenkontrolle

Der Personalaufwand bewegt sich mit einer Senkung von 3,2 % unter dem Rahmen des Vorjahres. Erfreulicherweise konnte der Sachaufwand erneut gesenkt werden (-1,0 %).

Risikobewusste Kreditvergabe

Die effektiven Verluste aus dem Kreditgeschäft betragen 134 Franken. Die aufwändige Risikoprüfung und die vorsichtige Kreditpolitik tragen zu diesem guten Ergebnis bei.

Stabiles Jahresergebnis

Der Jahresgewinn bleibt mit 259'592 Franken (Vorjahr 258'946 Franken) auf dem Vorjahresniveau, ein bemerkenswertes Resultat in einem anspruchsvollen Umfeld.

21 Mitarbeiter sorgen für optimale Beratung

Die Raiffeisenbank Heiden bietet 21 Mitarbeitenden eine sichere Arbeitsstelle. Am Hauptsitz in Heiden und in den Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden werden die Kunden bei allen bankfachlichen Anliegen optimal betreut und an 5 Bancomaten kann rund um die Uhr Bargeld in CHF und Euro bezogen werden.

Lokal verankert

Die Raiffeisenbank Heiden unterstützt nicht nur das Geschäfts-, sondern auch das Vereinsleben sowie soziale und kulturelle Strukturen im Geschäftskreis. Verschiedenste Anlässe konnten wir als Partner, sei es mit Sach- oder Barspenden, unterstützen und damit unsere lokale Verankerung beweisen. Diese gibt uns Halt und Solidarität, die nationale Vernetzung in der Raiffeisen Gruppe vermittelt uns Sicherheit und umfassende Kompetenz.

Raiffeisen - Ihr Begleiter in Finanzdienstleistungen

Die Raiffeisenbank Heiden freut sich, für Sie da zu sein. Unser Bestreben ist es, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns, Sie auch weiterhin auf Ihrem Weg begleiten zu dürfen.

Heiden	2012 (in CHF)	2011 (in CHF)	Veränderung in CHF	Veränderung in %	GV am 5. April 2013
Bilanzsumme	434'429'936	413'558'697	20'871'237	5.1	
Kundenausleihungen	379'573'075	346'443'379	33'129'696	9.6	
Hypothekarforderungen	363'794'321	332'015'484	31'778'837	9.6	
Kundengelder	369'508'891	349'985'807	19'523'084	5.6	
Betriebsertrag	6'494'077	6'368'800	125'277	2.0	
Bruttogewinn	2'819'172	2'606'426	212'746	8.2	
Mitarbeitende Total	21	21			
Mitglieder	5550	5278			
Kunden	11061	10837			

Die Bankleitung und die erweiterte Bankleitung, v. l.:

Roger Kast
Leiter Services

Jürg Baumgartner
Vorsitzender der Bankleitung

Sandra Kast
Leiterin Kundenbetreuung

Marcel Künzle
Leiter Kredite

Walter Bischofberger
Leiter Finanzberatung

Christoph Tobler
Leiter Geschäftsstelle Speicher

REGIE LILIANA HEIMBERG TEXT PAUL STEINMANN MUSIK NOLDI ALDER CHOREOGRAFIE GISA FRANK

DER DREIZEHNTHE ORT.

Ein musikalisches Spiel zum Fest

3. Juli – 24. August 2013
Hundwil

www.arai500.ch/festspiel

AR°AI 500
Festspiel - Der Dreizehnte Ort

Appenzeller Kantonalbank

Appenzeller Zeitung DRUCKEREI APPENZELER KUNSTDRUCK Die Mobilbar DIE POST HUBER-SUHNER

Der Dreizehnte Ort. ein musikalisches Spiel zum Fest

Die beiden Kantone Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden feiern im Jahr 2013 den 500. Jahrestag der Aufnahme in die Eidgenossenschaft (1513) gemeinsam. «Der dreizehnte Ort. Ein musikalisches Spiel zum Fest» ist ein zentraler Teil der offiziellen Feierlichkeiten.

2. Grenzwechsel-Wanderung zum Festspiel
«der dreizehnte Ort» AR°AI 500
vom Sonntag, 24. Februar 2012

Die Grenzwechselwanderer suchten Grenzsteine auf der Grenze AR°AI auf dem Weg zum Stoss-Hirschberg und wurden fündig.

Sie waren wieder unterwegs – die Wandergesellschaft aus dem Festspiel «der dreizehnte Ort». Durch den Tiefschnee stapften Theaterfiguren und seltsam, raue Gesellen vom Rietli auf den Hirschberg. Vom Vorderland bis auf den Säntis ist die bewegte Gruppe auf der Grenze zwischen den beiden Appenzell unterwegs. «Grenzwechsel» ist eine Wanderperformance in sechs Etappen auf das grosse Freiluftspiel im Sommer 2013 auf dem Landsgemeindeplatz in Hundwil hin. Im April wechseln sie die Grenzen zwischen Teufen und Stein.

Hoher Kasten: Menschenpyramiden auf der Ledi, der Wanderbühne

Die beiden Künstler Rolf Graf und Costa Vece von Heiden und Herisau rufen zum Wettbewerb Hoher Kasten auf. Gesucht wird die schönste, höchste und originellste Menschenpyramide.

Verbünden Sie sich mit Nachbarinnen, Freunden, Zugezogenen, Verwandten und Unbekannten. Bilden Sie Banden mit Turnerinnen und Kindern, Grossvätern und Einheimischen, Müttern und Kollegen. Machen Sie am Wettbewerb mit und präsentieren Sie Ihre Menschenpyramide auf der Ledi, der Wanderbühne.

Am 25. Mai können die ersten Menschenpyramiden in Herisau auf dem Obstmarkt in die Höhe gebaut werden. An jedem weiteren Ledi-Standort – in Appenzell, Urnäsch, Gais, Teufen und Oberegg – sind weitere Präsentationen von Menschenpyramiden im Programm vorgesehen. Das grosse Finale mit Preisverleihung findet im Herbst in Oberegg statt.

Machen Sie mit! Melden Sie Ihre Menschenpyramide an unter ledi@arai500.ch.

Die Spielregeln und Wettbewerb-Kriterien finden Sie unter:
www.arai500.ch/ledi/programm.

Hoher Kasten auf der Ledi:
Herisau, 25. Mai, 19 Uhr
Appenzell, 15. Juni, 19 Uhr
Urnäsch, 6. Juli, 19 Uhr
Gais, 10. August, 19 Uhr
Teufen, 31. August, 19 Uhr
Oberegg, 21. September, 19 Uhr

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Lösung von Seite 17

Lösungs-
wort:
Erdnuss-
butter

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z	ZINGG	Storen	Ernst Zingg Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg Mobil +41 (0)79 821 86 31 Fax +41 (0)71 855 02 19 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch Internet www.zinggstorenservice.ch
	Storenservice	Rollläden Sonnenschutz	

	Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar! Reparaturservice für alle Fabrikate	
Rollläden - Lamellenstoren Wintergarten - Beschattung Sonnenstoren - Stoffersatz		

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

TELEFON • CHAT • MAIL	Tel 143 Die Dargebotene Hand Ostschweiz und FL www.ostschweiz.143.ch Ihre Spende hilft! PC 90-10437-2

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
6. April / 7. April 2013
10.00 – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modelpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi und Seat. Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen zu absoluten Tiefstpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Die siebte Generation des Golfs ist eine Neukonstruktion des erfolgreichsten Modells seiner Klasse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Gerbestrasse 8 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • Fax 071 891 28 13
• www.city-garage.ch

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Februar 2013

Nach den letzten stürmischen Januartagen begann der neue Monat mit Regen, der am Zweiten in Schnee überging. Die vorausgegangenen milden Temperaturen sanken dann auch knapp unter die Nullgradgrenze. Der Durchzug einer kurzlebigen Warmfront liess am Fünften das Thermometer daraufhin bis auf +4,4 °C ansteigen. Stürmische Windböen begleiteten die zeitweilig starken Regenschauer. Bereits am Abend dieses Tages ging der Regen in Schnee über und bis zum Neunten schneite es täglich. Der Schneepiegel auf Halten markierte eine Schneedecke von 48 cm. Nach einer eisigen Nacht zeigte das Thermometer am Zehnten eine Frühtemperatur von -10,4 °C. Der morgendliche Himmel war wolkenlos und die Sonne schien den ganzen Tag. Dennoch blieb das Tagesmaximum bei -3,1 °C hängen. Das zweite Monatsdrittel wurde lediglich von drei Sonnentagen erhellt. Ansonsten war es vorwiegend bedeckt und neblig. Die sinkende Schneedecke wurde dabei oftmals um einige Zentimeter Neuschnee bereichert. Bis zum 24. hielt dieser Wetterzustand an. Wie das Bild eines Kalenderblattes präsentierte sich der 25. Am Abend und in der Nacht tauchte der Vollmond unsere Landschaft in märchenhafte Pracht. Das war's dann aber auch. Die aufziehende Wolkendecke schloss sich wieder und blieb bis zum- diesmal etwas früheren - Monatsende über uns hängen. Eine kurze Datenrückschau zeigt, dass dieser Monat mit lediglich fünf Sonnen- und 16 Niederschlagstagen ordentlich dunkel war. Die tiefste Tagestemperatur wurde am 23. mit -12,5 °C gemessen. Der Gesamtniederschlag betrug 50,2 mm oder 2 Liter pro m². (Vorjahr 39,0 mm).

Wetter und Not (16)

Wie ein roter Faden ziehen sich die Beschriebe über den Verzehr «unnatürlicher Speisen» durch Pfarrer Zollikofer Chronik Hungerjahre 1816/17. Nicht alle Berichte beruhen auf seinen eigenen Erlebnissen; vieles wurde ihm von seinen Pfarrkollegen, von Rats- und Gemeindegliedern oder deren Oberhäuptern meist in Briefen zugetragen. Seine eigene Beobachtung, wonach die von unvorstellbaren Hunger getriebenen Menschen auf grünen Wiesen, oftmals zwischen dem weidenden Vieh, Gräser und Kräuter abrissen und diese an Ort und Stelle verschlangen, nimmt sich im Vergleich zu noch viel schlimmeren Arten der Ernährung, nahezu harmlos aus. Ebenso war die Mischung von grober Kleie mit Kräutern als «köstliche Speise» bekannt. Für viele Menschen war Heu und frische Gräser die tägliche Nahrung. Diese «Nahrung» mochten die ohnedies ausgegemergelten Körper auch über kurze Zeit nicht vertragen haben und führte unweigerlich zu einer weiteren Auszehrung. Dass die für die Kleinkinder lebenswichtige Muttermilch dadurch auch versiegte, muss in dieser Geschichte als schreckliche Tatsache gesehen werden. Auch über weitere Tatsachen kommen die Leser und Leserinnen

dieser Chronik nicht hinweg. Es mochte dem guten Pfarrer Zollikofer kaum aus der Feder geflossen sein, als er schrieb: «...Aber auch moderndes Aas war hie und da heiss hungrig verschlungen; Schindlinge, Pferde, Hunde und Katzen waren vieler Leckerbisse; Gedärme, weiche Hauttheile, selbst die in papinischen Töpfen weichgesottenen Knochen, in Gährung übergehendes Blut etc. wurden gierig verzehrt ...» In Strassen und Gassen der Stadt wurden scharenweise hungernde Menschen beobachtet, die in stinkenden Misthaufen und übel riechenden Kotgefässen nach Kartoffelschalen, faulenden Rüben oder Sonstiges wühlten und

gierig verschlungen. Abgesottene Knochen wurden zu Hause einige weitere male ausgekocht und schliesslich zu Mehl zerstoßen. Aus zermahlener Birkenrinde, mit etwas Kleie gemischt, wurde Brot gebacken. «Aber das abscheulichste Brod noch, das ich gesehen hatte ...» schreibt Zollikofer, «war eine Composition von längst aufgehäuft gelegenen stinkenden Träbern und Kleie.»

Gottesdienst in der Schwägälp - Kapelle

Wann: 21. April 2013
Zeit: 9:45 - 10:45 Uhr
Fahrdienst: melden bei Pfrn. T. Guillaume

KEIN Gottesdienst in Grub AR

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Karfreitag, 29. März

10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR
Musikalische Gestaltung:
Gerd Spycher, Orgel und
Anita Freund, Saxophon

Ostersonntag, 31. März

10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR
Musikalische Gestaltung:
Alice Oertle, Orgel und
Ruedi Büchler, Alphorn

Sonntag, 7. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 14. April

9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 21. April

Kein Gottesdienst in Grub
9.45 - 10.45 Uhr Gottesdienst
in der **Schwägalp-Kapelle** mit
Pfrn. Tania Guillaume
Fahrdienst: bitte melden bei Pfrn.
Tania Guillaume, 071 891 17 58

Sonntag, 28. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Nach dem Gottesdienst:
Kirchgemeindeversammlung

Gottesdienste am Freitag- nachmittag

Freitag, 12. und 26. April,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Mittwoch, 24. April 19.30 Uhr,
kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 30. April, 14.00 Uhr, in
der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies, Grub AR
Vortrag über Patientenverfügung
von Dr. med. Daniel Büche,
Leitender Arzt im Palliativzentrum
St. Gallen

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Wort-Teilete

Dienstags, während der Schulzeit,
15.15 Uhr bei Frau Irma Lanker,
Heidenerstrasse 8, Eggersriet.

Trauercafé Appenzeller Vorderland

Mittwoch, 3. April
17.00 - 18.30 Uhr
Hotel Linde, Heiden

Abwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom
15. - 19. April im Konfirmanden-
lager. Im Notfall vertritt sie:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

Verabschiedung Frau Bea Bättig

Seit 1994 hat Frau Bea Bättig in
unserer Kirche als Mesmerin
gewirkt, nun hat sie auf die Kirch-
gemeindeversammlung Ende April
ihre Kündigung eingereicht und
geniesst so ein paar Monate früher
ihre Pensionierung.

Während fast zwei Jahrzehnten
hat Frau Bättig mit drei verschie-
denen Pfarrpersonen zusammen
die Gottesdienste technisch
begleitet, die Kirche geschmückt
und in Ordnung gehalten und für
einen reibungslosen Verlauf vieler
Veranstaltungen gesorgt. Immer
war sie als "guter Geist" im
Hintergrund bereit zu helfen, wo
es nötig war. Ein besonderes Flair
hatte sie für wunderschönen
Blumenschmuck sowohl im
Kirchenraum als auch im
Eingangsbereich. Das machte den
Gottesdienst-Besuchern immer
zusätzlich Freude.

Wir danken Frau Bättig von Herzen
für ihren langen und engagierten
Einsatz für unsere Kirchgemeinde
und wünschen ihr für die kommen-
den, ruhigeren Zeiten alles Gute,
viel Freude und Gottes Segen.
Für die evang.-ref. Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet
Ursula Germann, Präsidentin
Tania Guillaume, Pfarrerin

CHINDERFIIR

Pfarrhaus Eggersriet

27.
April
16.00 Uhr

Veranstaltungen

März 2013

31. Einreichfrist für die Prämienverbilligung 2013

April 2013

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 2. Landfrauenverein Grub AR | Eiertütschen, Restaurant Hirschen | 19.30 Uhr |
| 3. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 5. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 7. Abstimmungssonntag | | |
| 12. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt April | | |
| 13. Altpapiersammlung | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 13. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 15. Öff. Orientierungsversammlung | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 20. Grueberchörli; Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | 20.00 Uhr |
| 21. 9. Rhynegger Gesundheitslauf | beim Alten Bahnhof Rheineck | 8.30 – 13.00 Uhr |
| 26. 1. Bundesübung | FSG Wald | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 27. Chinderfiir | Pfarrhaus Eggersriet | 16.00 Uhr |
| 27. Grueberchörli; Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | 20.00 Uhr |
| 28. Grueberchörli; Unterhaltung | Turnhalle Grub AR | 13.00 Uhr |
| 30. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |

Mai 2013

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 2. Gefahren und Chancen der neuen Medien | Schule Grub AR | 19.30 – 21.30 Uhr |
| 7. Landfrauenverein Grub AR; jassen und spielen | Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 7. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 8. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 8. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 15. Häckseltour | | |
| 25. 2. Bundesübung | FSG Wald | 16.00 – 18.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** (ab 1. Juli 2013: Fr. 42.–) einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Bei dichtem Nebel fährt ein Autofahrer seinem Vordermann ziemlich nah auf, weil der Fabrer kaum die Spur sehen kann. So kann er dessen Rücklichtern ganz gut folgen. Plötzlich bremst das vordere Fahrzeug und es kommt zu einem Unfall.

Der Fabrer des hinteren Autos steigt aus und schreit empört nach vorne in den Nebel: «Was denken sie sich eigentlich dabei, so plötzlich zu bremsen?» Der vordere Fabrer brüllt zurück: «Und was haben sie in meiner Garage zu suchen?!»

Die Frau kommt vom Arztbesuch nach Hause. Ihr Mann fragt: «So, was hat er gesagt?» Sie: «Ich hätte ein Porzellan-Syndrom.» Er ruft sofort den Arzt an und fragt, was das ist. Der Arzt: «Ich konnte ihr doch nicht sagen, dass sie nicht alle Tassen im Schrank hat.»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Nach siebzehn Jahren Gemeinderats-Tätigkeit habe ich meinen Rücktritt auf Ende dieses Amtsjahres eingereicht. Auch aus allen Kommissionen werde ich zurücktreten.

Siebzehn Jahre waren eine lange, intensive aber interessante und schöne Zeit. In den verschiedenen Ressorts Tiefbau, Zivilschutz, EDV, Gewässerschutz und Wasserversorgung und auch als Vizepräsident konnte ich spannende Einblicke ins Gemeindeleben erfahren. Vor allem der Gewässerschutz und die Wasserversorgung gestalteten sich immer wieder mit ihren versteckten Überraschungen ganz speziell, vielseitig und abwechslungsreich. Da diese Aufgaben im Boden vergraben sind, können meistens keine sichtbaren Zeichen eines Defektes erkannt werden und man wird somit immer wieder angenehm oder unangenehm überrascht. Auch die Aufgaben der Wasserversorgung waren sehr spannend. Da es das Ziel der Wasserversorgung ist, immer einwandfreies Trinkwasser in sämtliche Haushalte zu liefern, bedarf es grosser Anstrengungen und wird auch in Zukunft immer wieder eine echte und spannende aber auch finanzielle Herausforderung sein.

Nun werde ich mich also einer ruhigeren Zeit mit meiner Familie ohne Sitzungen, Termine und Besprechungen zuwenden. Ich freue mich auf diese Zeit und wünsche dem Gemeinderat für die Zukunft viel Freude bei seiner Arbeit und hoffentlich immer die richtigen Entscheide zum Wohle der Gemeinde Grub. An dieser Stelle geht natürlich auch ein spezieller Dank an euch Gruberinnen und Gruber, die mir immer wieder während dieser langen Zeit das Vertrauen für meine Arbeit geschenkt haben.

Werner Schläpfer, Gemeinderat

Der Gemeinderat hat an der April-Sitzung von diesen Rücktritten Kenntnis genommen und dankt den Demissionären für ihre langjährige, engagierte und wertvolle Arbeit im Dienst der Öffentlichkeit. Sie haben Entscheidungen in den Kommissionen getroffen und Grundlagen für den Gemeinderat erarbeitet oder Gemeindeaufgaben übernommen und ausgeführt.

Das Gemeinwesen ist in der heutigen Form nur funktionstüchtig, wenn sich immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner für eine aktive Mitarbeit zur Verfügung stellen.

Wenn Sie interessiert sind, in einer vorgenannten Kommission mitzuwirken, können Sie sich bei der Gemeindepräsidentin Erika Streuli oder beim ressortverantwortlichen Gemeinderat erkundigen und allenfalls ihre Bereitschaft schriftlich bis spätestens Montag, 20. Mai 2013, dem Gemeinderat Grub, Dorf 60, 9035 Grub AR, mitteilen.

Die Neuwahlen finden an der Gemeinderatssitzung vom 4. Juni 2013 statt.

Gewässerschutz Bauabrechnung

Sanierung der
Schmutzabwasserleitungen
Vorderlenden-Hord-Dorf
(1. Etappe)

Die Arbeiten der 1. Etappe für die Sanierung der Schmutzabwasserleitungen im Gebiet Vorderlenden-Hord-Dorf sind abgeschlossen.

Die Bauabrechnung liegt vor. Zum budgetierten Betrag von 150'000 Franken resultiert mit den Gesamtkosten von 146'000 Franken ein Besserabschluss von 4'000 Franken. Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung der 1. Etappe genehmigt.

Gemeinderat

Rücktritte aus Kommissionen

Auf Ende des Amtsjahres 2012/2013 d. h. auf Ende Mai 2013, treten die folgenden Personen aus gemeinderätlichen Kommissionen zurück:

Finanzkommission: Keller Heinz, Chreitobel 94; *EDV-Kommission:* Knaus Guido, Obere Hord 525; *Schulkommission:* Signer Rudolf, Obere Hord 619; *Abstimmungsbüro:* Egli Irene, Schwarzenegg 242

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

54. Jahrgang, Nr. 569

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Baugesuchsformulare überarbeitet

Das Departement Bau und Umwelt hat zusammen mit den kantonalen Fachstellen und den Ausserrhoder Gemeinden alle Baugesuchsformulare überarbeitet. Die Formulare sind – wie bisher – für alle Gemeinden einheitlich gestaltet. Sie können ab sofort auf der Homepage der kantonalen Verwaltung heruntergeladen, am Computer ausgefüllt sowie ausgedruckt oder gespeichert werden. www.ar.ch/baugesuche Die Baugesuchsformulare sind ebenfalls im Online-Schalter der Gemeindehomepage, www.grub.ch, aufgeschaltet.

Meteorwasserkataster Erfassung, Dokumentierung

Für die Vervollständigung des Kanalisationskatasters plant die Gewässer-schutzkommission im Frühjahr 2013 die Erfassung und Dokumentierung der bestehenden Meteorwasserleitungen. Der Gemeinderat beauftragte die Hersche Ingenieure AG, Obereg, mit den Ingenieur- und Vermessungsarbeiten. Die Hersche Ingenieure AG ersucht die Grundeigentümer der Gemeinde Grub um ihr Einverständnis für die notwendigen Felddaufnahmen auf ihren Grundstücken.

Sanierung des Dorfweihers

Der Dorfweiher ist ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung und steht als Schutzgebiet im kantonalen Register. Daher ist die Gemeinde verpflichtet den Amphibienbestand dauerhaft zu erhalten, erfreulicherweise mit Unterstützung von Bund und Kanton. Seit längerem sind daher Spezialisten des Kantons und der Gemeinde daran, zusammen mit einem Projektleiter ein Konzept zu erarbeiten. Dieses Konzept wurde nun aufgelegt. Es dient der Sanierung und Pflege des gesamten Weihergebietes, einschliesslich des Spielplatzes.

Die wichtigsten Massnahmen, die teilweise bereits ausgeführt werden mussten, sind dabei:

- Der Dorfweiher wird durch eine weitere Ausbaggerung und eine verbesserte Abdichtung saniert, die Folienteiche werden durch einen Flachweiher mit Zuflussregulierung ersetzt.

- Die Hecken im Gebiet sollen als geschützter Lebensraum für viele Kleintiere dienen. Gebildet werden die Hecken durch verschiedene niedrige, dicht angelegte Sträucher. Die hohen Bäume in den Hecken und die zum Teil kranken Bäume am Wegrand, welche

bei windigem Wetter und bei Schneefall eine immer grössere Gefahr für Fussgänger darstellten, wurden bereits im Winter entfernt (siehe auch den ersten Bericht betr. Sanierung des Dorfweihers im Blickpunkt Juni 2012). Dem Weg entlang und im Bereich der Sitzbänke werden neu kleinere Bäume als Schattenspendler gepflanzt.

- Der Bach im Spielplatzbereich wird als Niederwasser offengelegt. Dabei bleibt aber die Eindolung für Hochwasserzeiten erhalten (wie bisher unterirdisch). Dadurch wird einerseits den Amphibien der Zugang zu den Laichgewässern erleichtert und andererseits die Attraktivität des Spielplatzes gesteigert.

Die Naturschutzkommission wird Sie auch weiter über die Fortschritte hier im Blickpunkt informieren.

Die Berücksichtigung von Wetter und Lebensumständen von Pflanzen und Tieren bedingen, dass die Arbeiten jeweils zu meist unvorhersehbaren Terminen ausgeführt werden. Die nächsten grösseren Arbeiten sind auf den Spätherbst geplant.

NSK der Gemeinde Grub AR

Abstimmungsergebnisse vom 7. April 2013

Kantonale Volksabstimmung

Ergänzungswahl in den Regierungsrat; 2. Wahlgang

Zahl der Wahlberechtigten	729
Zahl der gültigen Wahlzettel	245
Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:	

Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmzahl
Schmid Inge	Gemeindepräsidentin	Bühler	96
Signer Paul	Gemeindepräsident	Herisau	149

Stimmbeteiligung: 34.56 %

Gemeindeabstimmung

1. Ergänzungswahl des 6. und 7. Mitglieds in den Gemeinderat 1. Wahlgang

Zahl der Wahlberechtigten	729
Zahl der gültigen Stimmen	386
Absolutes Mehr	97
Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:	

Name/Vorname	Adresse	Stimmzahl
Egli Irene	Schwarzenegg 242	157
Signer Ruedi	Obere Hord 619	173
Vereinzelte		56

Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Signer Ruedi, Obere Hord 619, als 6. Mitglied des Gemeinderates
Egli Irene, Schwarzenegg 242, als 7. Mitglied des Gemeinderates

Stimmbeteiligung: 30.7 %

2. Ergänzungswahl des 5. Mitglieds in die Rechnungs-Geschäftsprüfungskommission; 1. Wahlgang

Zahl der Wahlberechtigten	729
Zahl der gültigen Stimmen	201
Absolutes Mehr	101
Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:	

Name/Vorname	Adresse	Stimmzahl
Schmitter Roger	Obere Hord 387	186
Vereinzelte		15

Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Schmitter Roger, Obere Hord 387

Stimmbeteiligung: 28.8 %

3. Wahl Präsident/in der Rechnungs-Geschäftsprüfungskommission; 1. Wahlgang

Zahl der Wahlberechtigten	729
Zahl der gültigen Stimmen	210
Absolutes Mehr	106

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Adresse	Stimmzahl
Schläpfer Anja	Obere Hord 376	196
Vereinzelte		14

Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Schläpfer Anja, Obere Hord 376

Stimmbeteiligung: 30.04 %

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Referendumsvorlage

An seiner Sitzung vom 9. März 2013 hat der Gemeinderat Grub AR die Jahresrechnung 2012 genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht gemäss Art. 8 lit. h) der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen.

Die Referendumsfrist dauert vom 10. Mai bis 30. Mai 2013.

Die Jahresrechnung 2012 wird in gekürzter Form in alle Haushaltungen verteilt. Weitere Exemplare und die Jahresrechnung mit allen Details können auf der Gemeindeverwaltung Grub AR bezogen werden.

Grub, 25. April 2013

GEMEINDERAT GRUB AR

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 6. Mai 2013
von 16.30 bis 17.30 Uhr im
Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Bewilligtes Baugesuch

Bauberrschaft: Roger Schümperli,
Oberrechstein 275,
9038 Rehetobel AR
Bauvorhaben: Sanierung
Wohnhaus mit Fassadensanierung
und Neubau Garage
Baugrundstück: Parz. Nr. 291,
Assek. Nr. 274, Oberrechstein

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2013:

Freitag, 17. Mai 2013

Grub zählt Ende März 1020 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im März 2013:
Hermann Klaus, Frauenrüti 6
Kbaengkhan Anurak,
Weiherwies 396
Mitterberger Alexander,
Unterrechstein 616

Geburten im März 2013:
Sonderegger Lenya, Vorderdorf 353,
geboren am 25. März 2013 in Grub AR
Treibmann Lian, Weiherwies 374,
geboren am 15. März 2013 in Heiden

Gemeindekanzlei

Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten gelten wie folgt:

Auffahrt:

Donnerstag, 9. Mai 2013
geschlossen
Freitag, 10. Mai 2013
geschlossen

Pfingsten:

Montag, 20. Mai 2013
geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen:

Gemeindeschreiber
Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Handänderungen Januar bis März 2013

Beccarelli Thomas, Eggersriet
(Erwerb 5. 4. 1983) an **Egger Roland Benjamin, Grub**, und **Egger Esther, Grub**, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 439, 6'268 m² Grundstücksfläche, Unterrechstein

Graf Hans, Grub (Erwerb 10.10.1985) an **Käserei Graf AG, in Grub**, 517 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 344, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 343, Riemen

Käserei Graf AG, in Grub (Erwerb 20.07.2009) an **Graf Hans, Grub**, 77 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 343, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 344, Riemen

Käserei Graf AG, in Grub (Erwerb 20.07.2009, 28.01.2013) an **Graf Thomas Hans, Grub**, Liegenschaft Nr. 707, 1'539 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 139, Riemen

Bischof Rudolf, Grub (Erwerb 18. 7. 1975) an **Mackb Wolfgang, Grub**, Liegenschaft Nr. 458, 844 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 623, Hord

Notter Reto, Grub und **Notter Susanne, Grub**, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 30.06.1989) an **Mumenthaler Monika, Heiden**, Liegenschaft Nr. 649, 676 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 294, Unterrechstein

Die neu gewählten Amtsträger von Grub: **Rudolf Signer**, Gemeinderat,
Irene Egli, Gemeinderätin, **Roger Schmitter**, Rechnungsprüfungskommission
Foto: Anette Wirth

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet:

Jeden Montag mit ungeradem
Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Erstmals am Montag, 29. April 2013

Letztmals
am Montag, 11. November 2013

Dabei ist wie bei der Kehrichtab-
fuhr eine Gebühr zu entrichten!
(Siehe Abfall-Info 2013)

Unerlaubte Ablagerungen um und
im Areal sind verboten und werden
polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Häckeldienst Umweltschutzkommission

**Die nächste Häckeltour findet
ab Mittwoch, 15. Mai 2013 statt.**

Bei schlechter Witterung wird sie
auf die nächsten Schönwettertage
verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an
Orten mit guter Zufahrtsmöglich-
keit bereit zu legen.

Bindedrähte und Schnüre, sowie
Dornen und Altholz (z. B. Zauhma-
terial) müssen separat via Kehricht
entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeu-
gen und dergleichen frei zu halten.
Es wird keine Haftung von Schäden,
die durch ausscherende Holzstücke
usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis
spätestens zwei Vortage anzumelden
unter Telefon 071 891 49 70,
071 891 17 48 oder 078 774 92 95
oder 079 454 92 78

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt
zum Häckselhaufen
 - die Häckselarbeit
 - wenn nötig, die Aufräumzeit
(Platz oder Strasse vom Häckselstaub
mit Besen und Schaufel reinigen)
- Der Häckselaufwand wird
in Rechnung gestellt.

Voranzeige

1. August 2013 – Volksfeier in Heiden

Am 1. August 2013 finden in den Gemeinden und Bezirken Volksfeiern statt. Die Nationalfeiern stehen ganz im Zeichen des 500-Jahr-Jubiläums und sollen jeder Einwohnerin und jedem Einwohner aus Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden etwas bieten, insbesondere auch der Jugend.

Grub – Heiden – Lutzenberg – Wolfhalden

Festzelt mit Festwirtschaft und musikalischer Unterhaltung auf dem Dunantplatz und der Seeallee, Lampionumzug, Höhenfeuer und Feuerwerk (detailliertes Programm folgt später)

Traditionelles
Maler-Handwerk
für gute Lebensqualität

12 Jahre

malerin gmbh
lisa rotach
baubiologin stb

Heiden/Rorschach
malerinlisarotach.ch

Wir feiern unsere Jubiläen!

Aus diesem Anlass öffnen
wir unsere Türen.
Wir laden Sie herzlich ein
uns zu besuchen!

20 Jahre

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

Grub/Heiden
naturfarbenmalerei.ch

Tag der offenen Tür
Am 4. Mai von 10 bis 16 Uhr

Werkstatt Gruberstrasse 2
in Heiden

AG

DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

**Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir
uns herzlich.** Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 7.00-12.15 und 13.15-19.00 Uhr
Samstag: 7.00-17.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Schule

Schule Grub AR Kinder forschten während einer Woche

Die Forscherkiste der Pädagogischen Hochschule St. Gallen ist ein mit 280 Experimenten beladener Anhänger, welcher den Schulen zur Verfügung steht.

Nacheinander treffen die Schülerinnen und Schüler auf dem Pausen-

platz der Schule GrubAR ein. Die Stimmung erinnert an etwas ganz Besonderes. Schon seit einer Woche wissen die Kinder, dass sie sich für eine Woche mit 280 verschiedenen Experimenten auseinandersetzen dürfen. Als Einstieg wird ein besonderes Experiment gezeigt, welches die Kinder in Staunen versetzt.

Vier verschiedene Klassenzimmer sind nach den Themen «Riechen und Schmecken», «Sehen», «Hören» und «Fühlen» eingerichtet. Die Kinder sind in altersdurchmischte Gruppen aufgeteilt worden und dürfen jeweils während vier Lektionen zu einem Thema forschen, bis sie dann in ein anderes Zimmer wechseln.

Während der ganzen Forscherwoche sind die Kinder hell begeistert. Hier einige Zitate von Schülerinnen und Schülern:

«Es macht Spass, weil man etwas lernt.»

«Mit den ganz Kleinen zusammenarbeiten ist lustig, es ist mal etwas Anderes!»

«Wow, es ist so cool!»

«Die meisten Experimente sind sehr interessant, einige weniger.»

«Man darf aussuchen, was man machen möchte, das gefällt mir.»

«Es gibt so viele verschiedene Experimente zum Ausprobieren»

«Mir gefällt das Forschen, weil man wenig schreiben muss und trotzdem sehr viel lernt!»

Am Schluss der Forscherwoche wurden die Kinder wieder mit einem Schlussexperiment auf dem Pausenplatz überrascht.

Bloch Reinigungen
empfeht sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Unsere farbkonzpte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malarmeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

An der Sonntalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!
Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00.

Telefon: 071 891 28 28 / www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Planen und bauen
Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung
Heller AG
Immo-Service

Tiefenau 6
9410 Heiden

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Alterswohn- und Pfleheim

Weiherwies

9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Unterwegs mit dem VAW

Geführte Wanderungen des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW vom Monat Mai und Juni 2013

Heiden vom höchsten zum tiefsten Punkt

Der Kaien (967 m) ist am Samstag, 4. Mai Startpunkt zu einer mittelschweren Wanderung. Nach der Besammlung um 9.15 Uhr geht es unter Führung von Fritz Rohner bereits zum höchsten Punkt Langenegg (1004 m). Über Gstalden geht es hinunter vorbei an Heiden (800 m) und Stöckli und weiter über Buechberg und Steiniger Tisch (526 m) zum Endziel Rheineck (400). Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden und der Historische Rundgang in Heiden dauert 1 Stunde. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Von Stein nach Appenzell

Traditionell ist am Auffahrtstag eine geführte Wanderung. So auch in diesem Jahr. Besammlung ist am Donnerstag, 9. Mai um 10.00 Uhr bei der Schaukäserei/Museum in Stein (814 m). Der Wanderleiter Hans Rungaldier führt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann über Buechbach-Enggenhütten (750 m) zum Rastplatz Ritzeren (917 m). Nach der Stärkung aus dem Rucksack geht es bei dieser mittelschweren Wanderung über Ronis (790 m) zum Endziel Appenzell (780 m). Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Für Interessierte wird am Endziel eine ½-stündige Dorfführung gemacht. Und auf Wunsch wird eine Busrückfahrt nach Stein organisiert.

Erste Brauchtumswanderung

Das diesjährige Wanderjahr der Schweizer Wanderwege steht unter dem Motto «Brauchtumswanderung». Für den Verein VAW ist das natürlich im Jahressprogramm auch eine Selbstverständlichkeit. Die erste von vier solcher Wanderungen steht unter dem Titel «Besuch beim Appenzeller Sennentum Schnitzer Emil Hugener in Stein».

Diese findet am Samstag, 18. Mai statt. Besammlung ist um 9.00 Uhr beim Bahnhof in Herisau (750 m). Von dort führt diese mittelschwere Tour über Churzenberg (900 m) zum Syphon (650 m) und nach Stein (800 m). Hier ist der erwähnte Besuch beim Schnitzer und nachher führt der Weg hinunter nach St.Gallen Haggen (650 m). Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack und Brätlen ist möglich.

Mitten in Mostindien

Am Dienstagnachmittag, 28. Mai ist für die leichte Wanderung um 13.45 Uhr beim Bahnhof Altnau Besammlung. Unter der Leitung von Jakob Weder geht es über Längimoos-Flur-

heim und Waldheim sowie Aspe zurück zum Ausgangsort. Die Wanderzeit bei dieser Wanderung mit Höhendifferenzen von +/- 90 m beträgt 2 ¼ Stunden und Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt:

*Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00 oder
www.appenzeller-wanderwege.ch*

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL - Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Vertrauen Sie in seine Fähigkeiten – der neue **Subaru Forester.**

Forester 2.0XT AWD Sport ab CHF 31'000.-

Seewiesstrasse 9 · 9403 Goldach
Tel. 071 844 30 70 · www.baumann-automobil.ch

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

**Historischer
Feuerwehrverein
Grub AR**

Geschätzte Gruberinnen, geschätzte Gruber

Unter dem Motto «WIR GEBEN GAS» möchte ich Ihnen als langjähriger Präsident unseres Feuerwehrvereins diesen etwas näher bringen. Ansprechen möchte ich auch Neuzuzüger, die das Dorf- und Vereinsleben näher kennenlernen möchten.

*Eine gute Gelegenheit, in unserem Verein
DABEI ZU SEIN!*

Nach der Fusionierung unserer Wehr mit Heiden, Grub SG und Eggersriet sind unsere Vereinsaktivitäten etwas ins Stocken geraten.

An der ausserordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2012 wurde die Abstimmung zum Erhalt des Feuerwehrvereins mit neuem Namen «Historischer Feuerwehrverein Grub AR» und neuen Strukturen von den anwesenden Vereinsmitgliedern mehrheitlich mit JA befürwortet.

Die neu strukturierten Statuten wurden an der Hauptversammlung vom 15. 3. 2013 einstimmig angenommen.

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Neu ist, dass wir nicht mehr an die Feuerwehr gebunden sind. Wir freuen uns, somit der gesamten Bevölkerung unsere Türen und Tore öffnen zu können.

Nebst den Dienst leistenden Feuerwehrkameraden freuen wir uns auch über jeden Zugang aus der Bevölkerung, egal ob Männer, Frauen, Kinder, Freunde oder Bekannte.

Eine Mitgliedschaft ist übrigens nicht ortsgebunden.

Unsere Vereinsaktivitäten finden Sie im Blickpunkt Grub unter der Rubrik «Veranstaltungen».

Interessierte für den Verein wenden sich bitte telefonisch oder per E-Mail ans Präsidium

*Christian Altberr Kräbtobel 88, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 36 09, Mail asta@paus.ch*

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Ihr Interesse geweckt zu haben.

*Im Namen des Historischen
Feuerwehrvereins Grub AR
Christian Altberr, Präsident*

Vorschau unserer Aktivitäten:

*Bannumgang mit Gruber Geschichte zirka ende Juni 2013
500 Jahr Jubiläumsfeier "AR - AI" am 1. August 2013
Lottomatch Frühling 2014
Die Aktivitäten werden jeweils im Veranstaltungskalender publiziert!*

holzwerkstolz
für einheimische Möbelwunder

Fabian Mayr & Roman Belz

Neuhaus 502

9036 Grub

Tel. 079 479 64 12

Info@holzwerkstolz.ch

Massivholzmöbel aus wundervollen einheimischen Hölzern

Tische, Betten, Kommoden, Sideboards, ...

Optisch ansprechende, hochbelastbare Holzverbindungen

Mindestens 10 Tischblätter an Lager

Wir freuen uns über jeden Besuch!

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

**NEU NEU NEU
GRÜNGUTENTSORGUNG**

Muldenprofi

- in der Ebni Grub AR (bei Zufahrt Dicken)
 - ab 1. April 2013
 - Äste nicht länger als 1m
 - Kosten 100l = 5.-
 - Kasse an der Mulde
- Jahresabo nach Absprache 079 352 21 87

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

MBoppart Malergeschäft

Kundenmalerei | Umbau | Neubau | Fassaden

Markus Boppart Ebni 29 | 9035 Grub AR
Telefon 071 310 02 79
Mobile 078 838 09 41
info@mboppart.ch
www.mboppart.ch

BÄREN GRUB
Landgasthaus & Gourmet-Stübli

Dietmar Wild & Jeannette Pufahl
Halten 112, 9035 Grub
Tel. ++41 (0)71 891 13 55
www.baeren-grub.ch

Sonntag 12. Mai 2013 ab 11.30 Uhr
Mittertagslunch-Buffer in der neuen Bodenseestube mit Appenzeller Spezialitäten, begleitet von Hackbrettklängen
Buffet à discrétion Fr. 39.50
Buffet mit Vorspeise & Dessert Fr. 52.50

Donnerstag, 23. Mai 2013
Ohren- & Gaumenschmaus mit Laurent Girard
La Musette, Frankreich grüsst Grub
Exklusives 4-Gang-Menü mit dezent gespielter und angepasster Live-Musik.

Donnerstag, 30. Mai 2013, ab 18.30 Uhr
1. Kulinarischer Leseabend: «Der Salamander» Kriminalroman vom Basler Autor Urs Schaub persönlich präsentiert und gelesen
Lesung, 4-Gang-Menü, Weinbegleitung, Aperitif & Weinbar
Fr. 94.50 / nur Lesung, Aperitif & Weinbar Fr. 32.50

Neues aus dem Landgasthaus Bären

Nach kurzer Umbau- und Renovationszeit des 25jährigen Bärensaales freuen wir uns, Ihnen die neue Bodensee-Stube vorstellen zu können. Durch Raumunterteilung und mit moderner Beleuchtung, lässigem, neuem Mobiliar haben wir nun die Möglichkeit geschaffen, die Bodensee-Stube vielseitig zu nutzen. So können wir unsere Gäste im à la Carte Service, bei kleineren Familienanlässen, wie auch grösseren Veranstaltungen bis zu 80 Personen, in gemütlicher Ambiance bedienen.

Für Gesprächstoff sorgt auch die aktuelle Bilderausstellung «ein Hauch von Erotik» von der Künstlerin Yvonne Schuster, alias YvonneMagicPincau. Mit Öl auf Leinwand zaubert sie Anregendes und Exotisches. Die Gedanken sind frei, lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf!

Herzlich willkommen
im Landgasthaus Bären, Grub!

Noteblättli

MGG

Liebe Gruberinnen und Gruber

Es ist schon eine Weile her, als ich das erste Mal mit «dä grosse Musig» auftreten durfte. Mit grossem Stolz sass ich hinter dem Vorhang und wartete nervös und gespannt, bis er sich öffnete. Die Turnhalle war vollbesetzt und die Zuschauer applaudierten uns zu. Mit sehr viel Freude spielte ich meine Es-born-Stimme mit.

Als sich an der letzten Abendunterhaltung der Vorhang öffnete, war ich jedoch sehr enttäuscht. Die Halle war knapp zu zwei Dritteln besetzt. Die Unterhaltung war musikalisch ein voller Erfolg. Ich fand es sehr schade, dass wir diesen Erfolg nicht mit Ihnen teilen konnten. Es ist sehr deprimierend, wenn man einen solchen Anlass plant und er nur spärlich besucht wird. Meine Motivation, eine Unterhaltung wochenlang zu planen, ist dadurch leider sehr klein geworden.-

Gerade in einem kleinen Dorf wie Grub ist es sehr wichtig, dass solche Anlässe gepflegt werden. Oder sollen auch sie, wie etwa die Viehschau, der Funkensonntag oder die 1. Augustfeier ebenfalls abgeschafft werden?

Die MGG bemüht sich, in der Gemeinde Grub aktiv zu bleiben. Wir werden diverse Ständli und Konzerte zum Besten geben und freuen uns sehr, wenn Sie daran teilnehmen, und uns zuhören. Wir zählen auf Sie.

Anja Rechsteiner, Aktivmitglied

Aus den Protokollbüchern der Musikgesellschaft Grub AR

Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung vom 12. März 1932

Zitat:

Hauptversammlung, Samstag den 12. März 1932 in der Blume.

Als Eröffnungsmarsch spielten wir den Marsch Nr° 46 „Festwetter“, was aber keinen Einfluss hatte auf die Hauptversammlung, weder auf das bereits angefangene Vereinsjahr. Präsident Hermann Bischof eröffnete die Versammlung und gab der Freude Ausdruck ein arbeitsvolles Vereinsjahr im friedlichen Zusammenhalten hinter uns zu haben und wünscht dass auch die heutige Versammlung ...

Dann folgt ein acht seitiges, handgeschriebenes Protokoll, wobei über jede Probe (sie wurde damals Übung genannt) genaustens Protokoll geführt wurde. Die Musikgesellschaft führte damals die Proben abwechselungsweise in den folgenden Restaurants ab: Ochsen 5 x, Linde 7 x, Blume 1 x, Rössli 6 x, Hirschen 2 x, Bären 4 x und Turnlokal 1 x.

Wir horchen nochmals in den Schluss der Versammlung hinein und zwar an das Ende, dem gemütlichen Teil:

Das gewobnte Nachtessen war nun indessen bereit geworden und im Augenblick waren die Instrumente verschwunden; so jetzt ist es wieder einmal an der Zeit wo auch unser Magen zum Rechte kommt. Vergnügt wird der Znacht vertilgt. Dazu haben wir Wein getrunken und noch ein wenig gescherzt. Unsere Kollegen Fieg und Walter Schläpfer haben Unterhaltung gemacht. Mit Zither und Handorgel spielten sie aber noch etwas fehlerhaft. Der kameradschaftliche Jass wurde noch erledigt und so ist ein jeder auf seine Rechnung gekommen. Unsere Stunde Verlängerung haben wir ausgenützt und dann zogen wir nach Hause, da wir wohl nur noch den Schlaf nötig hatten.

Es gibt durchaus Parallelen zu unserer Zeit. Nur damals pflegten sie nach jeder Übung und Versammlung einen heissen Jass aber davon ein ander Mal

Besuchen Sie uns an unseren nächsten Auftritten!

Sonntag, 26. Mai, 10.30 Uhr
Frühschoppenkonzert im Naturfreundehaus
Kaien

Dienstag, 18. Juni, 19.30 Uhr
Ständli im Kurhotel Heiden

Postfach 5, 9035 Grub AR, www.mggrub.ch

Präsident: René Lanker, Säge, 9035 Grub AR, Tel. 071 891 40 73, renelanker@hotmail.com

Dirigent: Rodney Lowe, Oberwilen 16, 9042 Speicher, Tel. 071 340 00 88

Redaktion: Anja Rechsteiner, Hord 219, 9035 Grub AR, Tel. 071 891 57 86, anja-rechi@msn.com

MGG-Mitglieder kurz befragt:

Heute: **Karin Steffen**
Geboren: 4. September 1970
Beruf: Ursprünglich
Marketingplanerin
mit eidg. FA, jetzt freie
Journalistin und Hausfrau

Seit wann spielst du in der MGG und wie bist du zum Verein gekommen?

Ich spiele seit 1988 in der MGG. Mit meinen damaligen Kollegen von der Jugendmusik Heiden trafen wir uns zum Umtrunk in einem Restaurant in Heiden. Der Zufall wollte es, dass Wisi Bischof, langjähriges ehemaliges MGG-Mitglied, dort ganz alleine stegreifte. Ich als voreiliger Jungspunn dachte: «Das kann ich auch!» und habe kurzerhand mitgespielt. Wie es dem Publikum gefallen hat, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Auf jeden Fall hat Wisi mich zu einer Probe nach Grub eingeladen und dabei bin ich geblieben.

Welches, und seit wann spielst du dein Instrument?

Ich begann mit der Trompete, wechselte aber nach kurzer Zeit auf das Euphonium. Ich glaube, Musikanten mit grösseren Instrumenten waren in der Jugendmusik dannzumal Mangelware.

In welchem Musikverein oder anderswo hast du dein Instrument erlernt?

Wie erwähnt begann ich in der Jugendmusik Heiden, spielte rund fünf Jahre in der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel sowie im Musikverein Melodia Goldach.

Was schätzt du besonders an der MGG und warum bist du Mitglied geworden?

Mit der MGG haben wir oft «gesponnene» Ideen realisiert, die ich mir mit einem anderen Verein nicht vorstellen konnte. Dabei meine ich vor allem Show-Elemente für unsere Abendunterhaltungen oder Auftritte anlässlich der Kundenanlässe bei der Bezema. Damit dem Publikum Freude zu bereiten erhöht den Stellenwert unseres Hobbys.

Warum lohnt es sich, Mitglied in der MGG zu sein?

Auf ein gemeinsames Ziel hin zu arbeiten und es erfolgreich zu Ende zu bringen finde ich nach wie vor etwas vom Schönsten. Natürlich spielt dabei auch die Kollegialität durch alle Altersgruppen eine grosse Rolle. Zudem gefällt mir gute Brass Band-Musik, die mich fordert und zum Üben animiert.

Welches waren für dich spezielle Höhepunkte mit der MGG?

Jedes Fest und jede Musikreise war für sich ein Höhepunkt und vieles bleibt davon unvergessen. Am meisten freute ich mich aber über unsere Teilnahme am Eidgenössischen Musikfest in St. Gallen.

Leitspruch der MGG

«*Mer sind nöd viel,
aber die wo debii sind, deför
mit Liideschaft.*»

AGENDA

Proben: Jeden Dienstag, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Probelokal hinter dem Restaurant Bären
in Grub AR

Bei uns ist immer «Tag der offenen Tür»!

Schau einfach mal unverbindlich
in eine Probe hinein.

Jahresprogramm 2013

So 26. Mai 10.30 Uhr	Frühschoppen Naturfreundehaus
Di 18. Juni 19.30 Uhr	Ständli Kurhotel Heiden
So 23. Juni 11.00 Uhr	Gruber Sportplausch
Di 25. Juni 19.30 Uhr	Quartierkonzert (evtl. mit Jungbläser)
Di 2. Juli 19.30 Uhr	Quartierkonzert (evtl. mit Jungbläser)
Sa 5. Oktober	Viehschau Heiden-Grub (Grub Festwirtschaft)
Sa/So 12./13. Oktober	Weinfest Hallau (Samstag Ständchen, Sonntag Marschmusik)
Sa 23. November 9.00 Uhr	Papiersammlung
Ganzer Dezember Di 3. Dezember	Chlausblasen Chlauchock

Vorschau 2014

So 5. Januar	Neujahrskonzert Kirche
Fr 24. Januar	Hauptversammlung

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

AüB lockt mehr ausländische Grenzgänger an

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist nicht nur für hiesige Arbeitnehmer ein interessanter Arbeitsort, auch immer mehr Grenzgänger aus den Nachbarländern Österreich und Deutschland lassen sich von den Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region überzeugen. Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) weisen für 2012 einen Höchststand an grenzübergreifenden Pendlern seit Beginn der Erhebung im Jahr 1996 aus. Demnach waren Mitte des vergangenen Jahres 216 Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland in der Region angestellt, das sind fast doppelt so viele wie 1998 (111). Auch der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten ist seit Mitte der 1990er Jahre gestiegen (1995: 2,3 %, 2008: 2,9 %), obwohl Staatsangehörige der EU-17-/EFTA-Mitgliedstaaten seit dem 1. Juni

2007 nicht mehr an die Grenzzonen gebunden sind und somit in allen Kantonen einer Erwerbstätigkeit nachgehen können.

Die dauerhaft niedrige Arbeitslosenquote in beiden Appenzeller Kantonen (Ende Februar 2013: jeweils 1,8 %) macht deutlich, dass die Unternehmen im AüB auf diese Arbeitskräfte angewiesen sind. Zudem spricht die steigende Anzahl an ausländischen Grenzgängern für die Attraktivität der Region als Arbeitsort. Fehlt nur noch, dass sich diese Arbeitnehmer vom Appenzellerland über dem Bodensee als Wohnort überzeugen lassen.

AüB sucht neuen Geschäftsführer

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Der Stelleninhaber Christoph Wolnik hat aus privaten Gründen zum 31. Mai 2013 gekündigt und wird eine neue

berufliche Aufgabe in der Region Basel übernehmen. Der Vereinsvorstand bedauert die Entscheidung von Herrn Wolnik und dankt ihm für seine in den vergangenen zwei Jahren geleistete Aufbauarbeit.

Die Gemeinden verlängern ihre Beitragszusage bis 2016

Gleichzeitig nimmt der Vorstand erfreut zur Kenntnis, dass sämtliche neun AüB-Mitgliedergemeinden (Grub, Heiden, Lutzenberg, Bezirk Oberegg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden) einer Verlängerung des jährlichen Beitrags bis und mit 2016 zugestimmt haben.

Die Stelle als AüB-Geschäftsführer/in im Rahmen von 40 bis 50 Stellenprozenten wird zeitnah ausgeschrieben.

Interessierte Personen können sich zudem direkt mit Christoph Wolnik in Verbindung setzen.

Telefon 079 882 99 13,

Email: christoph.wolnik@aueb.ch.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässige Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt: Verein Appenzellerland über dem Bodensee

Geschäftsführer Christoph Wolnik

Dorf 2, 9427 Wolfhalden,

079 882 99 13

christoph.wolnik@aueb.ch

www.AüB.ch

Grafik: Ausländische Grenzgänger im AüB, Quelle: Bundesamt für Statistik

Wanne raus - Dusche rein: Ihre persönliche Altersvorsorge!

- Bodenebener Einstieg
- Leichtere Reinigung
- Perfekte Raumnutzung
- Geringere Kosten als bei Komplettrenovierung
- Fliesen und Decke können darunter bestehen bleiben - weniger Schmutz und Lärm
- Alters- und behindertengerechte Ausführung möglich

8h
DuschRenovierung
fugenlos • barrierefrei • rutschfest

vorher

nachher

viterma

Weitere Infos erhältlich beim 24h-Badrenovierungs-Profi in Ihrer Nähe: www.viterma.ch oder direkt bei viterma AG

Jetzt anrufen

071855 04 01

Kreuzworträtsel

Stoffwechselorgan	Lichtquelle bibl. Sprache	Erreger Mz. Hptst. v. Michigan	Fürwort	schlimm chin. Sege-schiff	frz: Strasse dt. Sänge-rin * 1945	umkippen v. Schiffen Gewässer
			6			
veröffent-lichen						12
Nachlass empfangen						
		3	Abk. f. Tages-dosis	Blutarmut	Satz beim Tennis	
streng, serios						Infek-tions-krankheit
Lichtbild (Kurz-w.)		nord. Göttin			Berg bei St. Moritz	
		Bewohner		2	Wein-keller	
Körperteil engl. Rock-musiker * 1951			13	Gemein-schaft		
	11		innerer Teil Mz. ägypt. Gottheit			10
		männl. Vorname				Zch. f. Tellur asiat. Volk
Eiszeit		Steiggerät		1		
Mailänder Oper				Nbft. d. Rheins		
			Baustoff	Gepflo-gehenheit		
						4
Kriechtier schiffba-rer Stadt-kanal	Getreide-speicher			unbest. Artikel gesäumte Strasse		
	lat: auch		dort			
		7	Bursche			
	Abscheu					
	ital: Alter					
Parlamen-tarier				span: er		
Gebirgs-pflanze						
	8		Segelruf			
Mineral glas-artiger Überzug				5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Lösung Seite 17

MALER FÄH
 Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
 telefon +41 (0)71 245 95 03
 mobile +41 (0)77 437 30 47
 www.maler-faeh.ch
 info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
 9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
 info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
 www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Voranzeige 22./23. Juni 2013

30. Gruber Sportplausch

Achtung:

Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zwei Spielerinnen oder Spieler teilnehmen, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen. Los geht's, bilde deine Mannschaft und komme im Juni zum Gruber Sportplausch. Das Anmeldeformular erscheint wie gewohnt in der Mai Ausgabe.

Familiengartenverein

Zu vergeben:
 Eine Garten-Parzelle

Auskunft bei: Hans Weiler, Krähtobel 89
 9035 Grub AR, Tel. 071 891 25 88

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung
 unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
 9410 Heiden, Tiefenau 8
 Tel. 071 740 02 85

Wussten Sie ...

... dass Sie den Blickpunkt für Ihre Lieben in der Ferne auch abonnieren können?
Auskunft: Manuela Schläpfer
Telefon 071 891 17 48

Tragischer Flugzeugabsturz
im Vorderland:

Ein Gedenkstein erinnert an zwei Piloten

Am 12. Mai 1948 kam es unweit des Weilers Torfnest im Grenzgebiet von Oberegg, Heiden, Wolfhalden, Walzenhausen und Reute zu einem Flugzeugabsturz, dem Pilot Hans Giger und Beobachter Emanuel Brühlmann zum Opfer fielen. Jetzt erinnert ein Gedenkstein an das tragische Ereignis.

«Ich war damals zehnjährig. Das Fliegerunglück war das Hauptgesprächsthema in der ganzen Region», erinnert sich Peter Sonderegger, Heiden. «Mein Weg führt oft am Unfallort vorbei, und jedes Mal beschäftigt mich das tragische Schicksal der beiden tödlich Verunglückten. Deshalb habe ich mich für eine schlichte Gedenkstätte eingesetzt.»

Start in Altenrhein

Auf dem Flugplatz Altenrhein erhielten die beiden Flieger den Auftrag, beim Kommando des Grenzregiments 59 im Tiefflug eine Meldetasche abzuwerfen. Im Verlaufe der Aktion setzte das tief fliegende Flugzeug zu einer steilen Linkskurve an. Die Höhe reichte aber nicht aus, um die Maschine abzufangen, so dass sie abstürzte und zu brennen begann. Die Besatzungsmitglieder fanden dabei den Tod.

Heute erinnert beim Altersheim Torfnest, Oberegg, eine schlichte Gedenkstätte an den Flugzeugabsturz.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	3.5.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	Ginger & Rosa	ab 16/14 Jahren E/d
Sa*	4.5.	17:15	Schweizer Geist	ab 10/8 Jahren Dialekt
		20:15	Der Nächste bitte – Un plan parfait	ab 10/8 Jahren D
So	5.5.	15:00	Die Croods	ab 8/6 Jahren D
So	5.5.	19:15	Wadjda	ab 12/10 Jahren OV
Di	7.5.	20:15	Wadjda	ab 12/10 Jahren OV
Fr	10.5.	20:15	Der Nächste bitte – Un plan parfait	ab 10/8 Jahren D
Sa	11.5.	17:15	Wadjda	ab 12/10 Jahren OV
Sa	11.5.	20:15	Kon-Tiki	ab 12/10 Jahren D
So	12.5.	15:00	Die Croods	ab 8/6 Jahren D
So	12.5.	19:15	Der Nächste bitte – Un plan parfait	ab 10/8 Jahren D
Di	14.5.	20:15	Kon-Tiki	ab 12/10 Jahren D
Fr*	17.5.	20:15	A late Quartet	ab 12/10 Jahren E/d/f
Sa*	18.5.	17:15	Die Croods	ab 8/6 Jahren D
		20:15	Kon-Tiki	ab 12/10 Jahren D
So	19.5.	15:00	Hanni & Nanni 3	ab 8/6 Jahren D
		19:15	A late Quartet	ab 12/10 Jahren E/d/f
Di	21.5.	20:15	A late Quartet	ab 12/10 Jahren E/d/f
Mi*	22.5.	20:15	Cinéclub: Monsieur Lazhar	ab 16/16 Jahren F/d
Fr*	24.5.	20:15	Le capital	ab 12/10 Jahren F/d
Sa*	25.5.	17:15	Schweizer Geist	ab 10/8 Jahren Dialekt
		20:15	Das hält kein Jahr...!	ab 14/12 Jahren D
So	26.5.	15:00	Hanni & Nanni 3	ab 8/6 Jahren D
		19:15	Le Capital	ab 12/10 Jahren F/d
Di	28.5.	20:15	Das hält kein Jahr...!	ab 14/12 Jahren D
Fr*	31.5.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	Das hält kein Jahr...!	ab 14/12 Jahren D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
 Fax 071 877 25 61
 Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewh.ch

Elektro Telematik Energie Wärme

Agriviva Abenteuer Bauernhof

Obst ernten, Kuhherden treiben, Ziegen melken, Kälber tränken oder auf dem Feld anpacken. Im Facebook Game «Farmville» gibt's Punkte für Arbeiten dieser Art. Bei Agriviva das echte Leben und ein kleines Abenteuer obendrauf.

Timon Stricker war zwei Wochen im Kanton Bern im Agriviva-Einsatz und erzählt von seinen Erfahrungen: Während meinem Aufenthalt erlebte ich viel und bekam so richtig Freude an der abwechslungsreichen Arbeit und dem Bauernleben. Es war mir nie langweilig und ich erhielt einen grossen Einblick in ein anderes Leben. Dass mir die Arbeit so Spass machte, lag wahrscheinlich daran, dass ich im Freien sein durfte und viel mit Tieren zu tun hatte. Zu meinen täglichen Arbeiten gehörte, dass ich die Kühe auf die Weide bringe, das Misten der Ställe, Ziegen melken, Tiere füttern, die verspielten Kälber von der Weide holen und sie anschliessend mit warmer Milch zu tränken. Die Arbeiten wech-

selten sich von Tag zu Tag ab. Einmal arbeitete ich im Wald, ein anderes Mal musste ich die Kühe für die Viehschau putzen. Bei der Apfellese musste ich zuerst die Bäume schütteln, danach die Äpfel vom Boden auflesen und in Holzpaletten sammeln. Später wurden diese Äpfel zum Mosten gebracht. Der schönste Lohn für diese Arbeit war zweifellos ein Glas des köstlichen

Süssmostes. Die Zeit auf dem Bauernhof hat mir vor allem gezeigt, dass das Führen eines solchen Betriebes mit einer unheimlich grossen Leidenschaft verbunden ist und wie es sich anfühlt, zusammen mit der Natur und Tieren zu leben. Für diese und viele andere Erfahrungen, die ich machen durfte, bin ich der Familie und Agriviva sehr dankbar.

Agriviva vermittelt mehr als nur einen Ferienjob

Agriviva bietet Ferienjobs auf Bauernhöfen in Stadtnähe oder auf abgelegenen Alpen. Auf Höfen mit Vieh, Gemüse, Reben oder Obst. Bei grossen und kleinen Bauernbetrieben in der deutsch-, französisch- oder italienischsprachigen Schweiz und sogar im angrenzenden Ausland. Für Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren, die zwei bis maximal acht Wochen auf einem Bauernhof mithelfen möchten. Vorkenntnisse braucht es keine, dafür aber Einsatzbereitschaft und den Willen mit anzupacken. Dabei gibt es viel zu gewinnen: Lebenserfahrung, viel Natur und manches Aha-Erlebnis. Freue Unterkunft, Verpflegung und ein kleines Taschengeld gibt es selbstverständlich auch.

Interessierte Jugendliche können sich ab sofort über die Webseite www.agriviva.ch anmelden oder die Unterlagen bei der Geschäftsstelle, unter der Telefon 052 264 00 30, anfordern.

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Nachher

Der Dreizehnte Ort. ein musikalisches Spiel zum Fest

Die beiden Kantone Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden feiern im Jahr 2013 den 500. Jahrestag der Aufnahme in die Eidgenossenschaft (1513) gemeinsam. «Der dreizehnte Ort. Ein musikalisches Spiel zum Fest» ist ein zentraler Teil der offiziellen Feierlichkeiten.

Grenzwechsel – die Wanderperformance zum Festspiel AI^oAR Etappe 3:
Teufen – Kloster Wonnenstein - Stein
Sonntag, 14. April, 9.30 – ca. 16.30 Uhr

Der dritte Grenzstreifzug der Wandergesellschaft aus dem Festspiel AIAR 500 erfreute sich am 14. April des ersten wilden Frühlingstages. Zwischen Teufen und Stein waren wiederum über 30 Gestalten unterwegs. Über Bahnhof und Dorfplatz, an Abhängen und durch Bäche, auf Wiesen und in Wälder waren sie zu sehen. Mal still sonnend, mal vorwärts treibend machte das ausgelassene Miteinander auf der Grenze zwischen den beiden Appenzell auf sich aufmerksam.

Nächste Wanderung
Sonntag, 12. Mai: Hundwil - Hundwilerhöhe - Jakobsbad.

CHUM BRING ÄN HEI...

ABENDUNTERHALTUNG JUGENDMUSIK GRUB AR-EGGERSRIET-GRUB SG
4. MAI 2013 IM GRUBERHOF
SAALÖFFNUNG: 19.00 UHR ■ PROGRAMMBEGINN: 19.30 UHR
FESTWIRTSCHAFT ■ BAR ■ EINTRITT FREI

*Liebe Leserinnen und Leser,
berücksichtigen Sie nach Möglichkeit
unsere Inserenten – auch zu Ihrem
eigenen Wohle.*

Zusammenleben im ländlichen Raum: Mit gegenseitiger Rücksichtnahme gelingt es!

Stadt und Land, Hand in Hand

Tipps für Besucher auf dem Land

GUT, GIBT'S DIE SCHWEIZER BAUERN.
www.schweizerbauern.ch

1

Den Hund unter Kontrolle haben!

- **Hundekot einsammeln.** Hundekot verunreinigt das Futter für die Tiere und kann diese krank machen oder zu deren Tod führen.
- **Respekt vor weidenden Kühen und Kälbern.** Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine und halten Sie Distanz zu den Tieren und Jungtieren.
- **Die Tränke ist keine Badewanne.** Lassen Sie Ihren Hund nicht im Trinkwasser für die Tiere ein Bad nehmen.

Das Zusammenleben im ländlichen Raum setzt gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt voraus. Hier einige Regeln, um Konflikte und Ärger zu vermeiden.

Die Bauernfamilien danken Ihnen!

Lösung von Seite 13

Lösungs-
wort:
Muell-
deponien

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storenservice
 Stores Rollladen Sonnenschutz
 Ernst Zingg
 Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
 Mobil +41 (0)79 821 86 31
 Fax +41 (0)71 855 02 19
 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
 Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
 Reparaturservice für alle Fabrikate
 Rollladen - Lamellenstoren
 Wintergarten - Beschattung
 Sonnenstoren - Stoffersatz

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
 Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL
 www.ostschweiz.143.ch
 Ihre Spende hilft!
 PC 90-10437-2

**Am Freitag, 17. Mai 2013
ist Inserate-Annahmeschluss
für den Blickpunkt Mai
Später eintreffende Beiträge und Inserate
werden nicht berücksichtigt!**

NATUR
 ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
 MALEREI

**Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im März 2013

Durch das kräftige, ostwärts ziehende Hochdruckgebiet über Osteuropa blieb uns die graue Wolkendecke und eine mässige Bise auch in den ersten beiden Tagen des Monats erhalten. Wie erwartet, steuerte das in der Biskaia liegende Tiefdruckgebiet feuchte Luftmassen gegen den südlichen Rand der Alpen. Die dadurch entstehende Föhnlage bewirkte auf der Alpennordseite die Auflösung der Wolkendecke, so dass am Nachmittag des Vierten sich die Sonne zeigte. Erst in den späten Abendstunden dieses ansonsten ruhigen Tages zeigten die Föhnströmungen durch das Rauschen des Kaien- und Haldenwaldes ihre Präsenz. Der Fünfte und der Sechste waren somit ausgesprochene Föhntage, in welchen die Tagestemperatur bis auf maximal 13,5 °C anstieg. In der Nacht zum Sechsten sank die Temperatur nicht unter + 8 °C. Die Schneedecke der Nordhänge senkte sich von 30 auf 10 cm, während an den sonnigen Halden nur noch kleinflächige Schneereste zu finden waren. Die Föhnböen blieben bei Spitzenwerten um die 48 km/h im schadlosen Bereich. Bis zum Zehnten war es daraufhin vorwiegend sonnig. Einzelne Wolkenfelder und kurze, unausgiebige Schauer folgten zwischendurch. Die Tagestemperaturen pendelten um die +9 °C. Eine von Westen herziehende Gewitterzelle entlud sich in den frühen Abendstunden des Zehnten mit grellen Blitzen und lokalen, teils sehr heftigen Regen- und Graupelschauern über unserer Region. Nach zwei wechsellvollen Tagen wurden wir bis zum 15. wiederum mit Schnee bedient. Bis zum 22. war es vorwiegend sonnig und ausgesprochen mild. Die Temperaturen bewegten sich zwischen 5 °C und knappe 10 °C. Durch den Kaltluft einbruch vom 23. kippte das Wetter zur Winterseite. Bis Ende des Monats war es grau und neblig mit Schnee- und Regenschauer im Wechsel. Die vormals grünen Wiesen waren wiederum mit einer 20 cm starken Schneedecke drapiert. Ein kurzer Blick auf die Statistik: Neben den lediglich neun Sonnentagen stehen 13 Tage mit Niederschlag und neun Frosttage. Die Niederschlagsmenge betrug 70,4 mm. (Vorjahr 37,5 mm).

Wetter und Not (17)

In einem, an Pfarrer Zollikofer gerichteten Brief, schilderte der Innerrhoder Landmann Bischof(f)berger im Jahre 1817 die schrecklichen Zustände in seinem Lande. Allein in den Monaten Juli und August starben in Appenzell 56 Kinder und 127 Erwachsene. Die öffentlichen Mittel zur Verpflegung der Hungernden waren ausgelaugt. Da es bis Anfangs März nur sehr wenig Schotten oder Molke gab, und man «...daher immer mehr zu den elendesten, ekelhaftesten Speisen Zuflucht nehmen musste, und was ehemals Schweinen nicht wäre vorgeworfen worden, das genossen nun diese Tausend Hungrigen noch als köstliche Speise.» Zu Mehlstaub zerriebenes Heu und Emd, in Schotten gekocht, ergab einen begehrten Brei. Der gesalzene Sud von braunem Heu «fanden unsere Armen als schmack-

hafte Suppe.» Sehr schnell wurden diese ausgezehrteten Körper von Krankheiten gezeichnet.

Die Menschen verloren ihr vormalig gesundes Aussehen. Ihre Haut wurde blass oder gelb und sie «...Elephanten ähnliche Füsse erhielten, am ganzen Körper mit Ausschlägen (Hautkrankheiten) und Geschwüren bedeckt waren; dass sie oft vor Entkräftung niederfielen, über Brennen und Zehren des Magens klagten, und nichts schneller und besser diesen oft fürchterlichen Schmerz lindern konnte, als das Abnagen schwammichter Knochentheile

und der Genuss der Knorpeln. – Aber jene, die oft mit dieser Beschwerde befallen wurden, unterlagen endlich oft sehr schnellem Tode...» Als zu Frühlingsbeginn die Sennen über etwas mehr Milch verfügten und somit auch einige Tassen mehr an Schotten abgeben konnten, die Menschen nach Kräutern und Schnecken suchten, kam bei einigen ein leiser Hauch neuer Kraft auf. (Fortsetzung folgt)

Gruber Flohmarkt

Für Kaffee und
Kuchen ist gesorgt!

verschenken
tauschen
verkaufen

DATUM : 1. Juni

ORT : Dorfstübli

ZEIT : 10:00 - 15:00

ANMELDUNG

an

Castelberg

071 891 41 81

c.castelberg@gmail.com

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Gottesdienste

Sonntag, 28. April

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

**Nach dem Gottesdienst:
Kirchgemeindeversammlung**

Sonntag, 5. Mai, Konfirmation

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Mitgestaltung durch die Konfirmanden

Sonntag, 12. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst im **Pfarrhaus Eggersriet**

Pfingstsonntag, 19. Mai

Ökumenische Pfingstfeier bei Sonnenaufgang, Sternwanderung zum Fünfländerblick mit pfingstlichen Impulsen. Abmarsch von den Kirchen aus. Die genauen Zeiten sind auf dem separaten Flyer erwähnt.

Dieser Anlass findet ausschliesslich **bei schönem Wetter** statt.

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR

Sonntag, 26. Mai

Kein Gottesdienst in Grub AR

10.45 Uhr Familiengottesdienst in Rehetobel anlässlich des ökum. Appenzeller Kirchentags.

(Infos unter www.ref-arai.ch)

Fahrdienst: Bitte anmelden bei S. u. U. Germann, 071 877 23 17

Gottesdienst am Freitag- nachmittag

Freitag, 26. April, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Mittwoch, 29. Mai, 19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 30. April, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Wort-Teilete

Dienstags, während der Schulzeit, 15.15 Uhr bei Frau Irma Lanker, Heidenerstrasse 8, Eggersriet.

Chinderfiir

Samstag, 27. April, 16.00 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

**Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen.**

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Trauercafé Appenzeller Vorderland

**Mittwoch, 1. Mai
17.00 - 18.30 Uhr
Hotel Linde, Heiden**

Ferienabwesenheit der PfarrerIn

Pfrn. Tania Guillaume ist vom **6. - 18. Mai** in den Ferien. Im Notfall vertritt sie: Pfrn. Beatrix Jessberger, Rehetobel, Tel. 071 877 14 57

Konfirmation 2013

Unsere Konfirmation findet am **5. Mai in der Kirche Grub AR** statt.
Der Gottesdienst beginnt um **10.00 Uhr**

Bettschen Tamika	Rorschacherstr. 15, St. Gallen
Bischof Beda	Neuhaus 339, Eggersriet
Capaul Livio	Obermühle 605, Grub SG
Gehrer Cédric	Dicken 426, Grub AR
Graf Simon	Feldmoos 344, Eggersriet
König Elias	Obere Hord 451, Grub AR
Lutz Natalie	Quellenstrasse 6, Grub SG
Rechsteiner Fabienne	Obere Hord 219, Grub AR
Riedl Cédric	Mühlbachstr. 14, Eggersriet
Rohner Silvan	Mühlbachstr. 12, Eggersriet
Rosenfelder Philipp	Sonnenbergstr. 17, Grub SG
Schmid Imoya	Vorderdorf 448, Grub AR
Weber Joëlle	Sonnentalstr. 22, Grub SG

ÖKUMENISCHE PFINGSTFEIER BEI SONNENAUFANG 19. MAI 2013

STERNWANDERUNG ZUM FÜNFLÄNDERBLICK MIT
PFINGSTLICHEN IMPULSEN
ABMARSCH: VON DEN KIRCHEN AUS

HEIDEN 4:30 UHR KATHOLISCHE KIRCHE
EGGERSRIET 4:30 UHR KATHOLISCHE KIRCHE
GRUB AR 5:00 UHR REFORMIERTE KIRCHE
GRUB SG 5:10 KATHOLISCHE KIRCHE

ANSCHLIESSEND GEMEINSAMER ZMORGE
IM DORFSTÜBLI, GRUB AR

**DIESER ANLASS FINDET AUSSCHLIESSLICH BEI
SCHÖNEM WETTER STATT**

DIES IST EIN ANLASS DER
KATHOLISCHEN PFARREI HEIDEN UND REFORMIERTEN KIRCHE GRUB-EGGERSRIET

Veranstaltungen

April 2013

26. 1. Bundesübung	FSG Wald	18.00 – 20.00 Uhr
27. Chinderfiir	Pfarrhaus Eggersriet	16.00 Uhr
27. Grueberchörli; Unterhaltung	Turnhalle Grub AR	20.00 Uhr
28. Grueberchörli; Unterhaltung	Turnhalle Grub AR	13.00 Uhr
30. Seniorennachmittag	Cafeteria Weiherwies	14.00 Uhr

Mai 2013

1. Stamm Einwohnerverein Grub AR	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
2. Gefahren und Chancen der neuen Medien	Schule Grub AR	19.30 – 21.30 Uhr
4. Naturfarben Malerei Rolf Schulz GmbH	Werkstatt Heiden, Gruberst. 2	10.00 – 16.00 Uhr
4. Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG	Gruberhof	Saalöffnung: 19.00 Uhr
5. Konfirmation	Kirche Grub AR	10.00 Uhr
6. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
7. Landfrauenverein Grub AR; jassen und spielen	Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
7. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
8. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
8. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
15. Häckseltour		
17. Inserateannahmeschluss Blickpunkt Mai 2013		
25. 2. Bundesübung	FSG Wald	16.00 – 18.00 Uhr

Juni 2013

1. Gruber Flohmarkt	Dorfstübli	10.00 – 15.00 Uhr
4. Stamm Einwohnerverein Grub AR	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
4. Landfrauenverein Grub AR; Minigolfen in Rheineck	Treffpunkt: Spar Grub AR	19.30 Uhr
4. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
5. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
7. Einwohnerverein Grub AR; Besuch der Bö-Ausstellung in Heiden	Treffpunkt: vor dem Museum	18.15 Uhr
12. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
15. Altpapiersammlung		Beginn: 8.00 Uhr
17. Eisenabfuhr		
22./23. 30. Gruber Sportplausch		
25. Seniorennachmittag	Cafeteria Weiherwies	14.00 Uhr
29. Frauenzmorge	Kirche Grub AR	9.00 – 11.00 Uhr
29. Chinderfiir	Pfarrhaus Eggersriet	16.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** (ab 1. Juli 2013: Fr. 42.–) einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Zwei Hunde aus dem Dorf kommen zum ersten Mal in die Stadt. Dort sehen sie eine Parkubr: Da sagt der eine: «Nicht nur, dass sie uns alle Bäume wegnehmen, jetzt sollen wir fürs Pinkeln auch noch bezahlen!»

Die Lehrerin sagt: «Wer morgen weiss, wo die Babys herkommen, darf früher nach Hause.» Paul fragt zu Hause seine Oma, die ihm erklärt: «Babys kommen aus dem Apfelbaum!» Am nächsten Morgen steckt sich Paul einen Apfel in die Hosentasche. Auf die Frage der Lehrerin fasst er in die Tasche und

fragt: «Soll ich ihn rausholen?» «Nein, aber du darfst geben ...»

Ein Wachhund sagt zum andern: «Hörst du nichts?» «Doch!» «Und warum bestellst du dann nicht?» «Weil ich dann nichts mehr höre!»

s'Witztröckli

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Am 27. April 2008 wurde ich von Ihnen mit einem Glanzresultat von 90 % als 7. Mitglied in den Gemeinderat gewählt. Diese grosse Unterstützung hat mich in den letzten fünf Jahren immer begleitet und motiviert, das Gemeinderatsmandat neben meinem 100-Prozent-Job zum Wohle unserer schönen Gemeinde gewissenhaft und zielstrebig auszuüben. Hinzu kamen nicht weniger anspruchsvolle Aufgaben auf Kantonsebene, welche ausgeführt werden mussten. Es war eine intensive und lehrreiche Zeit, und meine Betrachtungsweise über das politische Wirken in Gemeinde und Kanton hat sich dadurch verändert. Mein Respekt gilt allen Amtsträgern, die sich mit viel Herzblut und Zeit für die Gemeinde und unser Land engagieren. Die verschiedenen Kommissionen mit ihren kompetenten Mitgliedern sind sehr wichtig und ihre Meinungen für eine Lösungsfindung überaus hilfreich. Herzlichen Dank für die grosse Unterstützung! Ich wünsche uns allen, dass sich immer wieder Leute

finden lassen, welche mit ihrem Wissen und Engagement unsere Gemeinde unterstützen.

Die Aufgaben im Gemeinderat werden immer komplexer, der Büroaufwand immer grösser; und der Tag ist bei 24 Stunden geblieben ... Die Geschäfte wurden in einem sehr kollegialen Gremium bewältigt und das «Miteinander» stand immer im Vordergrund. Diesbezüglich ist unser aktueller Gemeinderat vorbildlich. Herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Ohne das Zusammenspiel aller Komponenten stockt der ganze «Motor» und es geht nur mühsam weiter. Auch das gesellige Zusammensein wurde gepflegt.

Um viele Erfahrungen reicher habe ich mich nun entschlossen, mein Amt nach fünf Jahren zu Gunsten meiner Freizeit niederzulegen. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge und wünsche uns allen weiterhin einen kompetenten und gut funktionierenden Gemeinderat zum Wohle unserer Gemeinde. Liebe Gruberinnen und Gruber, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Guido Bischofberger, Gemeinderat

Gemeinderat

Drei Vorlagen in der Volksdiskussion

Wenige, aber substanzielle Beiträge
Einen Monat lang, bis anfangs Mai 2013, hat der Gemeinderat drei Vorlagen der Volksdiskussion unterbreitet, also der Bevölkerung zur Stellungnahme vorgelegt. Es ging um das Leitbild, das neue Strassen- und das revidierte Wasser-

versorgungs-Reglement. Acht Beiträge von Einzelpersonen, Flurgenossenschaften und der FDP Grub gingen ein. Der Gemeinderat nahm davon in seiner Maisitzung Kenntnis und wird sich inhaltlich in den nächsten Sitzungen damit befassen. Allen Volksdiskussionsteilnehmern dankt er für ihr Engagement.

Das revidierte Wasserversorgungsreglement entspricht offensichtlich den Erwartungen der Bevölkerung. Es war einzig die FDP Grub, die zu einigen Bestimmungen des Reglements Bemerkungen anbrachte. So sollen Zuständigkeit und Aufgaben der Gemeinde bei der Wasserversorgung umschrieben, bei der Versorgung ausserhalb des Baugebietes mit den Grundeigentümern eine Kostenbeteiligung vereinbart sowie ausserordentliche Massnahmen zum Schutz öffentlicher

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 570

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht
insbesondere Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Leitungen durch die Behörden angeordnet werden können.

Neue Kostenteilung und fehlende Bestimmungen

Drei Flurgenossenschaften äusserten sich im Rahmen der Volksdiskussion zum neuen Strassenreglement. Zu Beiträgen Anlass gaben insbesondere Kapitel «6. Strassenbau und Strassenunterhalt» und Kapitel «8. Kostentragung» sowie das Fehlen eines Strassenverzeichnisses mit der Einteilung der öffentlichen Strassen im Eigentum der Gemeinde und im Eigentum von Privaten.

Kritisiert wurden die vorgeschlagenen Perimeterbeiträge der Grundeigentümer bei Gemeindestrassen sowie die vorgesehenen Leistungen der Gemeinde bei öffentlichen Strassen und Wegen im privaten Eigentum, und zwar sowohl was die Neu- und Ausbauskosten, als auch den betrieblichen und baulichen Unterhalt betrifft. Wenn Bund oder Kanton an neue Strassen Beiträge ausrichten, soll der Gemeindebeitrag entsprechend gekürzt werden, schlägt ein Volksdiskutant vor. In einem anderen Beitrag wird auf fehlende Bestimmungen aufmerksam gemacht, etwa auf einen besonderen Hinweis auf spezialrechtliche Bestimmungen für Strassen von Flurgenossenschaften oder auf Regelungen des Winterdienstes und des Gemeindefortschritts an Bau und Unterhalt von Flurgenossenschaftsstrassen.

Wachstum, Energie und Infrastruktur

Wie soll Grub in zehn Jahren – im Jahr 2023 – aussehen? Wohin soll sich Grub bewegen und entwickeln? Antwort auf diese Fragen gibt der Leitbildentwurf für Grub, zu dem sich verschiedene Einzelpersonen sowie die FDP Grub geäussert haben. Die FDP erachtet das Leitbild als «selbstbewusst und herausfordernd» und wünscht mehr Informationen über die Zusammenarbeit mit andern Gemeinden. Ein anderer Volksdiskussionsbeitrag befasst sich mit dem im Leitbild formulierten Wachstumsziel der Bevölkerung und stellt in der Folge Fragen nach der Eigenständigkeit der Gemeinde und der Belastung der Infrastruktur. Ein weiterer Beitrag widmet sich auch dem Wachstum der Bevölkerung, den dafür notwendigen Vor-

aussetzungen und den eigenständigen Leistungen der Gemeinde. Was kann die Gemeinde zum Wachstum beitragen, wie kann sie beraten und unterstützen? Zentrale Anliegen sind dem Volksdiskutanten die Gewährleistung eines leistungsfähigen Netzes für moderne Kommunikation sowie Aussagen zu den Energiezielen von Grub und zum Einsatz von Alternativenergien.

Viel Arbeit für den Gemeinderat

In den folgenden Gemeinderatssitzungen wird sich der Gemeinderat materiell mit den verschiedenen Volksdiskussionsbeiträgen auseinandersetzen und gegebenenfalls Leitbild wie Reglemente entsprechend ändern. Die Teilnehmer an der Volksdiskussion sind vom Gemeinderat bereits postalisch informiert worden. Für die Bevölkerung werden die Entscheide des Gemeinderats wie gewohnt im Blickpunkt Grub publiziert.

Neue Zusammenarbeit von Grub und Rehetobel

Gemeinsame Sozialhilfe

Grub und Rehetobel arbeiten ab dem 1. Juni 2013 in der Sozialhilfe zusammen und schaffen eine neue, gemeinsame Stelle. Diese ist bei den «Sozialen Diensten Vorderland AR» integriert.

Das Fürsorge- und Sozialwesen wird in Grub von der Fürsorgekommission und namentlich von ihrer Vorsitzenden, Gemeindepräsidentin Erika Streuli, wahrgenommen. Diese Arbeit ist aufwändig, beansprucht viel Zeit und fordert ständig mehr Kompetenzen. In der Gemeindeverwaltung wiederum sind die nötigen personellen Kapazitäten beschränkt und die erforderlichen Fachkenntnisse und Erfahrungen sind nur teilweise vorhanden. Der Gruber und der Rehetobler Gemeinderat sind deshalb übereingekommen, das Sozialamt auszulagern und mit einer neuen, gemeinsamen Stelle unter dem Schirm der «Sozialen Dienste Vorderland AR» zu führen.

Verschiedene soziale Angebote für das Vorderland

Die «Sozialen Dienste Vorderland AR», eine Institution aller Vorderländer Gemeinden, bieten den Mitgliedsgemeinden und ihrer Bevölkerung mit einem kompetenten Team verschiedene soziale Dienstleistungen an, so

die regionale Berufsbeistandschaft, Sozialberatung wie beispielsweise Budget- und Schuldenberatung, Alimenteninkasso und Alimentenbevorschussung. Dank einer Änderung der Vereinbarung zwischen den Mitgliedsgemeinden ist es den «Sozialen Diensten Vorderland AR» fortan möglich, weitere Aufgaben wie etwa das Sozialamt für Gemeinden gemäss kantonalem Sozialhilfegesetz zu übernehmen. Davon haben jetzt als erste Gemeinden Grub und Rehetobel Gebrauch gemacht. Der Leiter der kantonalen Fachstelle für Sozialhilfe und Sozialarbeit, Marco Kuhn, spricht denn auch von einem «Zukunfts-Modell»; auch andere Gemeinden werden sich seiner Meinung nach in diese Richtung entwickeln.

Beate Göller für die Gruber Sozialhilfe

Grub und Rehetobel haben mit den «Sozialen Diensten Vorderland AR» die Führung und Finanzierung dieser Sozialhilfe geregelt. Es ist dies insgesamt eine gute halbe Stelle, die ab dem 1. Juni 2013 vornehmlich von Beate Göller übernommen wird. Sie ist ausgebildete Sozialarbeiterin, wohnt in Bühler und hat in den letzten Jahren das Sozialamt Rehetobel geführt. Ihr Arbeitsplatz ist bei den «Sozialen Diensten Vorderland AR» am Kirchplatz in Heiden. Die Stelle kann für weitere Gemeinden ausgebaut werden. Die Kosten werden den Gemeinden nach Aufwand in Rechnung gestellt. Grub rechnet mit jährlichen Kosten von rund Fr. 25'000. Hinzu kommen Investitionskosten für Büromöbel und Informatik, die von Grub und Rehetobel – aufgeschlüsselt nach der Einwohnerzahl – finanziert werden. Gemeinden, die später dieser Sozialhilfe beitreten, haben sich an den Kosten der Primärinvestitionen zu beteiligen.

Beschlusskompetenz bleibt beim Gemeinderat

Auch wenn Grub jetzt das Sozialamt auslagert, bleibt der Gemeinderat Beschlussinstanz. Alle relevanten, vom Gemeinderat zu fällenden Entscheide müssen von der Fürsorgekommission beantragt werden, deren Präsidentin Erika Streuli bleibt. Seit April 2007 präsidiert sie übrigens auch die «Sozialen Dienste Vorderland AR».

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön.

Personalienbestätigung bei Formularen für das Strassenverkehrsamt

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Bis anhin wurden die Personalien und der Wohnsitz im Zusammenhang mit Führerausweisgesuchen (Gesuch um Erteilung eines Lernfahr- bzw. eines Führerausweises verschiedener Kategorien) durch die Kantonspolizei bestätigt.

Neu muss die Personalien- und Wohnsitzbestätigung **bei der Einwohnerkontrolle des Wohnortes** eingeholt werden. Die Formulare des Strassenverkehrsamtes werden per 1. August 2013 angepasst.

Einwohnerkontrolle Grub AR

Grub, 31. Mai 2013

Sanierung Schmutzwasserleitung

*Vorderlenden-Hord-Dorf
(2. Etappe)*

Im Februar 2012 hat der Gemeinderat beschlossen, die Schmutzwasserleitung Vorderlenden-Hord-Dorf infolge undichter Leitungen zu sanieren. Die erste Etappe Vorderlenden-Hord ist im vergangenen Jahr saniert worden. Für die 2. Etappe Hord-Dorf sind im Investitionsprogramm für das Jahr 2013 80'000 Franken budgetiert worden. Das Ingenieurbüro Rüttimann AG, Eggersriet hat im Auftrag der Gewässerschutzkommission die erforderlichen Offerten eingeholt und eine Kostenzusammenstellung erarbeitet. Für die Sanierung der Schmutzwasserleitung Hord-Dorf sind keine Grabarbeiten erforderlich. Sie kann mit einem Teil-Relining der bestehenden Rohrleitung saniert werden.

Die Sanierungskosten der 2. Etappe belaufen sich auf 61'000 Franken (exkl. MWST). Der Gemeinderat hat dieser Sanierung zugestimmt und die Auftragsvergaben an die folgenden Firmen beschlossen:

Relining;

KA-TE Insituform AG, Waldkirch

Baumeisterarbeiten;

Brülisauer Tiefbau GmbH, Eggersriet

Die Sanierung der Schmutzwasserleitung Hord-Dorf wird baldmöglichst ausgeführt. Der Gemeinderat bittet um Verständnis, wenn Behinderungen während der Bauzeit entstehen sollten.

Elektra – Freileitungsersatz Oberstall-Kaien

Gemäss der Mehrjahres-Investitionsplanung der Elektra ist der Ersatz der Freileitung Oberstall in den Jahren 2014/2015 vorgesehen. Die Skilift Grub-Kaien AG hat die Elektra informiert, dass ihre Pisten und der Rettungsdienst im Februar 2013 vom Schweizerischen Seilbahnverband geprüft worden sind und die Auflage verfügt wurde, für die Wintersaison 2013/2014 sämtliche Freileitungsmasten auf den Skipisten zu polstern. Es wurde dabei die Anfrage gestellt, ob der Freileitungsersatz Oberstall-Kaien nicht vorgezogen werden könnte und somit die kurzfristigen Kosten von rund 10'000 Franken für die Sicherheitsvorkehrungen sich erübrigen würden.

Die Elektrakommission hat den Freileitungsersatz Oberstall-Kaien geprüft und beschlossen, dem Gemeinderat zu beantragen, dieses Projekt bereits in diesem Jahr ausführen zu lassen. Die Feststellung, dass die technischen Anschlussbedingungen der bestehenden Freileitung nur noch grenzwertig eingehalten sind, bewog die Kommission zu ihrem Entscheid.

Der Gemeinderat hat dem Antrag der Elektrakommission, die Freileitung Oberstall-Kaien unter Kostenfolge von rund 290'000 Franken zu ersetzen, zugestimmt. Die Sanierungskosten werden dem Konto Rückstellungen der Elektra belastet.

Die IBG B. Graf AG Engineering, St.Gallen, wird beauftragt, in Absprache mit dem Präsidenten der Elektra

einen Terminplan und ein Devis zu erstellen sowie die weiteren erforderlichen Abklärungen für die Ausführung dieses Projektes an die Hand zu nehmen. Über die Auftragsvergaben wird der Gemeinderat nach Eingang und Öffnung der Offerten entscheiden.

Regiwehr Jahresrechnung 2012

Die Feuerwehrkommission der Regiwehr hat im März die Jahresrechnung 2012 zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet. Die Jahresrechnung 2012 weist bei einem Aufwand und Ertrag von Fr. 857'430.45 einen Ertragsüberschuss von Fr. 11'303.90 aus. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital (Konto Vor- und Rückschläge) zugewiesen, welches somit einen neuen Bestand von Fr. 24'916.09 ausweist.

Aufgrund des Kostenteilers, der gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 des Zweckverbandsvertrages auf die Anzahl Einwohner per 31. Dezember des Vorjahres und dem gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude errechnet wird, hat die Gemeinde Grub einen Kostenanteil von 11,16 % bzw. Fr. 82'772.15 zu tragen.

Der Gemeinderat hat der Genehmigung der Regiwehr-Jahresrechnung 2012 sowie dem angepassten Kostenteiler zugestimmt. Im Weiteren wurde der Feuerwehrkommission, der Rechnungsführerin Gabriela Keller, Gemeindeverwaltung Grub AR sowie sämtlichen Angehörigen der Feuerwehr für den geleisteten Einsatz der beste Dank ausgesprochen.

Ersatzwahl Präsidium Feuerwehrkommission

Im August 2004 haben die Gemeinderäte der Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr Heiden - Grub - Eggersriet (Regiwehr) auf Antrag der kurz zuvor eingesetzten Feuerwehrkommission Markus Peter, Gemeindepräsident von Eggersriet zum Präsidenten der Feuerwehrkommission gewählt. Infolge des Rücktritts von Markus Peter als Gemeindepräsident ist auch das Präsidium der Feuerwehrkommission neu zu besetzen.

Die bisherige Vizepräsidentin der Regiwehr und Gemeindepräsidentin der Gemeinde Grub AR, Erika Streuli,

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön.

Abstimmungsvorlagen vom 9. Juni 2013

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Volksinitiative «Volkswahl des Bundesrates»
2. Dringliche Änderung des Asylgesetzes

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 8. Juni 2013 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 9. Juni 2013 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

hat sich auf Anfrage der Kommissionsmitglieder für das Amt zur Verfügung gestellt. Auf Antrag der Feuerwehrkommission hat der Gemeinderat der Wahl von Erika Streuli zur Präsidentin der Feuerwehrkommission der Regiwehr zugestimmt.

Der Gemeinderat dankt Gemeindepräsident Markus Peter für das beinahe neunjährige grosse Engagement als Präsident der Feuerwehrkommission der Regiwehr.

Gemeindebeitrag Jugendmusik Grub AR- Eggersriet-Grub SG

Die Musikgesellschaften Grub AR und Eggersriet sowie die Bürgermusik Grub SG haben vor ungefähr fünf Jahren die Jugendmusik ins Leben gerufen. Das Hauptziel der Jugendmusik ist die Nachwuchsförderung für die Stammvereine. Seit der Vereinsgründung am 21. September 2012 ist die Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG ein eigenständiger Verein und somit verantwortlich für die Vereinsführung und die Finanzen.

Die Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG hat deshalb den Gemeinderat um einen Gemeindebeitrag er sucht. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der bis anhin an die Musikgesellschaft Grub AR ausbezahlte Gemeindebeitrag von 1'000 Franken für die Jungbläser-Ausbildung, ab sofort der Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG zugesprochen wird.

Baugesuchsformulare überarbeitet

Das Departement Bau und Umwelt hat zusammen mit den kantonalen Fachstellen und den Ausserrhoder Gemeinden alle Baugesuchsformulare überarbeitet. Die Formulare sind - wie bisher - für alle Gemeinden einheitlich gestaltet. Sie können ab sofort auf der Homepage der kantonalen Verwaltung heruntergeladen, am Computer ausgefüllt sowie ausgedruckt oder gespeichert werden. www.ar.ch/baugesuche
Die Baugesuchsformulare sind ebenfalls im Online-Schalter der Gemeindehomepage, www.grub.ch, aufgeschaltet.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
3. Juni 2013
 von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Voranzeige

1. August 2013 – Volksfeier in Heiden

Am 1. August 2013 finden in den Gemeinden und Bezirken Volksfeiern statt. Die Nationalfeiern stehen ganz im Zeichen des 500-Jahr-Jubiläums und sollen jeder Einwohnerin und je-

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals
am Montag, 11. November 2013

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info 2013)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Martin und Iris Rapp, Frauenrüti 7, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Projektänderung Carport

Baugrundstück: Parz. Nr. 8, Frauenrüti

Bauberrschaft: Hans-Ulrich und Adelheid Roettig, Hord 373, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ergänzung der bestehenden Stützmauer/Bord
Baugrundstück: Parz. Nr. 517, Hord

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juni 2013:

Freitag, 14. Juni 2013

Grub zählt Ende April 1020 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im April 2013:

Imholz Christine, Riemen 143

Garcia Natascha, Salen 248

Graf Martin, Unterrechstein 616

Schneider Melanie, Salen 248

dem Einwohner aus Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden etwas bieten, insbesondere auch der Jugend.

Grub – Heiden – Lutzenberg – Wolfalden

Geplant sind ein Festzelt mit Festwirtschaft und musikalischer Unterhaltung auf dem Dunantplatz und der Seeallee, Lampionumzug, Höhenfeuer und Feuerwerk

(detailliertes Programm folgt später)

**Verabschiedung
sowie 10-Jahr-Jubiläum**

Die Mai-Sitzung des Gemeinderats fand unter besonderen Vorzeichen statt: Werner Schläpfer und Guido Bischofberger waren zum letzten Mal als Gemeinderäte mit von der Partie. Per 31. Mai scheidet sie aus ihren Ämtern aus. Gemeindepräsidentin Erika Streuli liess es sich im Anschluss an die Sitzung nicht nehmen, den beiden auch im Namen der übrigen Ratskollegen für ihre wertvolle Mitarbeit in der Exekutiven zu danken und Rückschau auf die gemeinsam im Rat verbrachten Jahre zu halten. Sie überreichte Werner Schläpfer und Guido Bischofberger jeweils Präsente sowie

Gutscheine und merkte mit einem Augenzwinkern an, dass die beiden nun nach ihrem Austritt aus dem Gemeinderat endlich wieder Zeit für das eine oder andere Hobby haben dürften. Werner Schläpfer nutzte seinerseits die Gelegenheit, um im Namen des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung Erika Streuli zu gratulieren. Die Gemeindepräsidentin feiert am 1. Juni ihr 10-Jahr-Jubiläum an der Spitze unserer Gemeinde. Der Gemeinderat bedankte sich mit einem Geschenk und einem grossen Blumenstraus für die gute Zusammenarbeit und den engagierten Einsatz der Gemeindepräsidentin und wünschte ihr weiterhin eine glückliche Hand bei ihren Amtsgeschäften.

Ein ganz spezielles Geschenk für Heimweh-Gruber!
Ein Jahresabonnement für Fr. 45.– von **Blickpunkt** Grub

Bestellungen: manuela.schlaepfer@grub.ch
oder Telefon 071 891 17 48

Für alle, die das Wahre und Echte lieben: typisch appenzellisch!

In Grub AR entstehen 18 Eigentumswohnungen - bezugsbereit ab Frühjahr 2015. Die grosszügigen 3.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen im typischen Appenzellerstil sind verteilt auf drei Mehrfamilienhäuser aus einheimischem Holz und liegen in unmittelbarer Nähe zur Natur. Verkaufspreis ab CHF 665'000.

Telefon: 071 229 00 29 / Mail: martin.hofstetter@sur.ag
www.tschungge.ch

**& SPROLL
RAMSEYER**
DAS HAUS FÜR HÄUSER

Beratung und Verkauf
Martin Hofstetter
Poststrasse 23
9001 St.Gallen

**ammann
partner**

Architektur und Planung
Innenarchitektur
Dorf 950
9063 Stein

**Wo seit Jahrhunderten gewirtet wird
Rekordverdächtige Tradition im Vorderland**

Seit 25 Jahren führen Howard und Alice Sturzenegger-Weber die Wirtschaft «Rose» im beschaulichen Weiler Steingacht in Reute AR. Das auf der Passhöhe der Strasse Reute/Oberegg - Altstätten gelegene Restaurant ist seit rund 550 Jahren in Sturzenegger-Händen.

Die «Rose» ist eine Wirtschaft wie aus dem Bilderbuch. Im uralten Haus scheint die Zeit stillgestanden zu sein, und in den einfachen Stuben oder in der Gartenwirtschaft kommt unweigerlich die grosse Vergangenheit der Familie, des Weilers und des Restaurants zur Sprache. Das gastliche Haus im Schnittpunkt der seit jeher wichtigen Wege vom St. Galler Rheintal ins Appenzellerland lag und liegt strategisch ideal, so dass die schon früh erfolgte Errichtung eines Ortes der Einkehr durchaus nachvollziehbar ist. Mit Heini Sturzenegger wird ein Vorfahre der heutigen «Rose»-Familie bereits im Jahre 1458 erwähnt. Das entsprechende Dokument ist ein Wasserbrief, der die damaligen Nutzungsrechte eines Baches regelte. Bis ums Jahr 1900 gehörte zur «Rose» auch eine Bäckerei, und sogar bis 1938 war dem Haus auch eine Käserei angegliedert.

Die einzigartige Familientradition im Wirtshaus «Rose» im Weiler Steingacht, Reute, hat bereits seit rund 550 Jahren Bestand.
Bild und Text: Peter Eggenberger

Schule

Internet, Facebook, Chat & Co. Elternanlass vom 2. Mai 2013

Gefahren und Chancen der neuen Medien

Eine interessierte Gruppe von Eltern, Lehrpersonen und die Schulkommision besuchten den Elternanlass der Schule Grub AR. Die beiden Referenten Armin Lüchinger, Primarlehrer und Kursleiter von Lehrerfortbildungen sowie Guido Knaus, Primarlehrer, Dozent für Informatik und Medienpädagogik an der PH St. Gallen und Kursleiter von Swisscom-Medienkursen an Oberstufen hatten ein vielseitiges Informationsprogramm zusammengestellt.

Um die Kinder vor Übergriffen im Internet zu schützen sei es sehr wichtig, den PC nicht ins Kinderzimmer zu stellen sondern in einen Raum, wo die Eltern jederzeit den Überblick hätten, mit was sich die Kinder beschäftigen. Kindersicherungen auf dem PC einzubauen, welche zu einem grossen Teil den Zugang zu unerwünschten Seiten verhindern, werde empfohlen. Wie sonst im Leben seien die Kinder auch im Umgang mit den neuen Medien vor Gefahren zu schützen.

50 % der Jugendlichen würden täglich chatten, 75 % hätten Facebook, wobei aber doch 84 % ihre Privatsphäre schützen würden, was ein höheres Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen als noch vor ein paar Jahren zeige. Das durchschnittliche Alter der Erstanmeldung bei Facebook liege bei

12,7 Jahren, was unter dem erlaubten Alter von 13 Jahren gemäss Regel und Gesetz von Facebook ist. Ca. 82 % aller Jugendlichen hätten einen Account auf einem der sozialen Netzwerke.

Elternet empfiehlt folgende tägliche Nutzungsdauer für Computer und TV:

- Unterstufe: ca. 30 Minuten pro Tag
- Mittelstufe: ca. 1 Stunde pro Tag
- Oberstufe: ca. 2 Stunden pro Tag

Die durchschnittliche Nutzungsdauer ist aber höher. So beschäftigen sich 12- bis 20-Jährige durchschnittlich zwei Stunden und 5 Minuten pro Wochentag und drei Stunden und eine Minute pro freien Tag damit. Bei der Altersgruppe der 6- bis 12-jährigen sind 22 % durchschnittlich ein bis zwei Stunden pro Wochentag Internetnutzung üblich. Ein Drittel darf sich ohne Erlaubnis einloggen und 47 % hatten vollen Zugang zu allen Seiten auf dem Internet. Bei den 3- bis 6-jährigen surfen bereits 12 % im Internet und 34 % spielen Spiele im Internet.

Cybermobbing und Handyslaping werden weltweit als wachsende Gefahr erkannt und das macht auch vor dem Appenzellerland nicht Halt. Probleme mit Chat, Handy, Social Networks (Facebook) und überhöhter Medienkonsum (Spielsucht) können nicht ignoriert werden.

Die Kursleiter empfehlen, in der Familie mit den Kindern Vereinbarungen über die Nutzung der neuen Medien zu treffen. Vorlagen dazu gibt es

im Internet. Auch die Schule Grub hat für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrpersonen Benutzerrichtlinien für Computer und Internet, welche nicht nur die Kinder, sondern auch die Erziehungsberechtigten unterschreiben müssen.

Der Informationsanlass wurde mit diversen Filmausschnitten angereichert, welche äusserst eindrücklich waren und nachdenklich stimmten. Was einmal ins Internet gestellt oder mit dem Handy verschickt wurde, hinterlässt für immer eine Spur und hat für Betroffene unter Umständen katastrophale Auswirkungen.

Bei der ganzen Problematik dürfen die Chancen der neuen Medien nicht vergessen werden. Weltweit kann mit Bekannten, Freunden und Familie auf einfache Art der Kontakt aufrecht erhalten werden. Informationen suchen und austauschen geht mit ein paar Mausklicks, sie tragen zur Identitätsentwicklung bei und befriedigen auch gewisse Grundbedürfnisse der Jugendlichen, wie in einer Gruppe dabei sein, cool sein, etc.

Grosse Gefahr droht, wenn die virtuelle Welt als spannender wahrgenommen wird als die reale. Spätestens dann müsste das Umfeld reagieren. Guido Knaus und Armin Lüchinger ermutigten die Anwesenden, den Kindern und Jugendlichen beim richtigen Umgang mit den neuen Medien zu helfen und die Vorteile und Möglichkeiten zu schätzen, aber auch bei Problemen zu reagieren und sich Hilfe zu holen.

Eva Drexel, Schulpräsidentin

Auf 1. Juli 2013
suchen wir in Grub AR oder Umgebung

**eine Garage oder einen
Einstellplatz** für den neuen
Schulbus (Mercedes-Benz Sprinter)

Masse des Fahrzeugs:
Länge: 7.35 m
Breite: 2.42 m
Höhe: 2.82 m

Angebote bitte an
die Gemeindekanzlei Grub AR
Telefon 071 891 17 48

Schule

Oberstufe Wolfhalden Projekt AdL: Aktueller Stand

Parallel zum Schulalltag wird das Projekt AdL weiter ausgearbeitet und vertieft. Hier folgt ein kleiner Einblick in die laufenden Arbeiten.

Konzept

Das Schulkonzept beschreibt, wie künftig gelehrt und gelernt wird. Vieles ist entschieden und beschrieben. Bis zu den Sommerferien werden die letzten offenen Fragen geklärt mit dem Ziel, dass der Gemeinderat das Konzept im Herbst genehmigen kann. Anschliessend erfolgt eine Überprüfung des Konzepts durch das Departement Bildung.

Die Oberstufe hält sich auch im neuen Modell an den geltenden Lehrplan. Ebenso muss die Stundentafel eingehalten werden und der Über-

gang an weiterführende Schulen sichergestellt sein.

Gleichzeitig haben die Lehrpersonen angefangen, in Fachgruppen Unterrichtsmaterialien vorzubereiten. Es gilt eine Gesamtplanung in jedem Fach vorzunehmen, passende Lehrmittel zu finden und es werden erste Unterrichtseinheiten konkret vorbereitet. Teile davon werden auch schon im nächsten Schuljahr zum Einsatz kommen. Z.B. wird in den Fremdsprachen schon ab diesem Sommer mit dem Europäischen Sprachenportfolio gearbeitet.

InfoMentor

Die Software InfoMentor wird das technische Rückgrat des neuen Schulmodells sein. Sie wird ab dem Schuljahr 2013/14 erprobt und dann ab dem Schuljahr 2014/15 eingesetzt. Die Lehrpersonen besuchen im April eine erste

Einführung und lernen dabei die Möglichkeiten der Software kennen. InfoMentor bietet neben der Verwaltung der Schülerdaten sieben Module für die solide Planung und die Steuerung des Unterrichts. Damit erhalten die Lehrpersonen ein Hilfsmittel um die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler im Überblick zu behalten und den Lernprozess der individuell zu steuern. Die Jugendlichen können ihren Lernfortschritt verfolgen und profitieren von den transparenten Lernzielen.

Die Software ermöglicht auf einfache Art die Zusammenarbeit unter Schulen mit ähnlichen Schulmodellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.infomentor.ch

Infoveranstaltung

Am Dienstagabend, 11. Juni 2013 ist eine weitere öffentliche Informationsveranstaltung geplant.

Bitte reservieren Sie sich den Termin. Eine genauere Einladung folgt.

Tagesfamilien Appenzell Ausserrhoden

Vier neue Vorstände

An der 2. Mitgliederversammlung des Vereins Tagesfamilien Appenzell Ausserrhoden, der flächendeckend im Kanton Kinderbetreuung in Tagesfamilien anbietet, wurden am vergangenen Dienstag gleich vier neue Vorstandsmitglieder gewählt. Es sind dies Heinz Brunner, ehemaliger Leiter der Stabstelle Controlling AR aus Heiden, Marianne Kleiner, alt Nationalrätin FDP aus Herisau, Angelika Malik, Betriebswirtschafterin aus St.Gallen, Stefan Jeker, IT-Abteilungsleiter Raiffeisen Schweiz aus Urnäsch. Sie lösen Brigitte Täschler, Corinne Mosberger und Karin Jeker ab. Zusammen mit den bestehenden Vorstandsmitgliedern Romeo Riccardo, der sein Präsidium im Verlauf des Jahres an Stefan Jeker übergeben wird, und Barbara Adank, ist der Verein nun bestens gewappnet, sein Angebot weiter auszubauen.

Der kantonale tätige Verein wurde im Jahr 2010 gegründet. Er kann ein kontinuierliches Wachstum an Betreuungsstunden verzeichnen. Mittlerweile sind rund 25 Tagesmütter beim Ver-

ein angestellt. Für das Jahr 2013 sind 6'000 Betreuungsstunden budgetiert. Der Verein wird von den Gemeinden Herisau, Heiden und Rehetobel finanziell unterstützt. Weitere Gemeinden sollen dazukommen.

Tagesfamilienbetreuung als wertvolles und ergänzendes Angebot zur Kinderbetreuung in Kitas und Horten ist für viele Eltern eine echte Alternative. Die Betreuungsform zeichnet sich aus durch Flexibilität in Bezug auf die Betreuungszeiten, Individualität und Familiennähe. Das Angebot ist nicht nur für Eltern ein Gewinn. Auch für Gemeinden ist es ein Standortvorteil. Heute wählen Familien den Wohnort unter anderem auch nach

dem Angebot an Kinderbetreuung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus.

Der Verein Tagesfamilien Appenzell Ausserrhoden fühlt sich mit der neuen Vorstandscrew gewappnet, seine Tätigkeit erfolgreich weiter zu führen. Mit der seit Anbeginn tätigen Vermittlerin Karin Jeker verfügt der Vorstand über eine qualifizierte und kompetente Fachperson. Sie führt Eltern und Tageseltern zusammen und begleitet die Betreuungsverhältnisse mit Rat und Tat.

Kontakt: Nadine Hoch Bänziger
Tagesfamilien Schweiz, 071 371 34 11,
nadine.hoch@tagesfamilien.ch

darüber reden

ZEW
Zertifiziert
CERTIFIED QUALITY

Tel143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Steigende Hochbauinvestitionen im AüB

Die anhaltend gute Konjunktur im Schweizer Bausektor hat sich in den vergangenen Jahren auch im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) bemerkbar gemacht. Im Jahr 2011 lagen die Investitionen im Hochbau bei 59,5 Millionen Franken, wovon knapp 33 Mio. Franken in neue Bauten flossen (siehe Grafik). Deutlich mehr als in den drei Vorjahren wurde 2011 in Umbauten investiert, der Wert lag bei 26,5 Mio. Franken. Die Daten des Bundesamtes für Statistik fassen alle Zahlungen für Bauten zusammen, welche zur Unterbringung von Menschen, Tieren oder Gütern bestimmt sind.

Besonders der langfristige Trend der vergangenen zehn Jahre zeigt eine deutliche Entwicklung. Während 2002 im AüB Baumaßnahmen für 21,3 Mio. Franken durchgeführt wurden, lag dieser Wert 2008 auf Grund vieler Neubauten bei 68,7 Mio. Franken. Nach einem kleinen Abschwung in den Jahren 2009 und 2010, wurde dieser Höchstwert für 2011 nun fast wieder erreicht. Besonders bemerkenswert ist auch die dreijährige Entwicklung der Investitionen in Umbauten, welcher sich bis 2011 von seinem Stand von 7,2 Mio. Franken in 2009 mehr als verdreifacht hat und nur knapp unter dem Rekordwert von 27,7 Mio. Franken in 2007 geblieben ist.

Als Ursachen für das deutlich höhere Investitionsniveau als vor zehn Jahren sind verschiedene Faktoren zu nennen. Zum einen spielen das niedrige Zinsniveau und die hohe Zuwanderung aus dem Ausland in den vergangenen Jahren eine entscheidende Rolle. Zum anderen haben sich moderne Umbauten alter Wohnhäuser zu einer attraktiven Wohnform entwickelt, was die steigenden Investitionen in diesem Bereich erklärt. Die öffentlichen Auftraggeber spielen bei der Höhe der Bauinvestitionen übrigens nur eine untergeordnete Rolle: 2011 betrug ihr Anteil am Hochbau mit 5,3 Mio. Franken lediglich 8,9 Prozent der Gesamtsumme, im Rekordjahr 2008 waren es mit 1,1 Mio. Franken gerade einmal 1,6 Prozent. Besonders für private Investoren scheint sich die Bauregion AüB also immer mehr zu lohnen.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert Ihnen hier regelmässige Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt: Verein Appenzellerland über dem Bodensee
Geschäftsführer Christoph Wolnik
Dorf 2, 9427 Wolfhalden,
079 882 99 13
christoph.wolnik@aub.ch
www.AüB.ch

Hochbau-Investitionen im AüB in Tausend Franken zu laufenden Preisen, Anteil der im Berichtsjahr getätigten Investitionen an den gesamten Baukosten.

Quelle: Bundesamt für Statistik.

Teil- oder Komplettbadrenovierung: Ihre persönliche Altersvorsorge!

- Bodenebener Einstieg
- Leichtere Reinigung
- Perfekte Raumnutzung
- Fliesen und Decke können darunter bestehen bleiben - weniger Schmutz und Lärm
- Alters- und behindertengerechte Ausführung möglich

24^h
BadRenovierung
fugenlos • barrierefrei • rutschfest

Weitere Infos erhältlich beim 24h-Badrenovierungs-Profi in Ihrer Nähe: www.viterma.ch
oder direkt bei viterma AG

Jetzt anrufen
071855 04 01

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies

In unserem Alters- und Pflegeheim bieten wir 28 zum Teil betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause. An unser Haus ist der Mahlzeitendienst angeschlossen.

Auf den 1.8.2013 suchen wir zur Ergänzung unseres Küchenteams

Köchin / Koch EFZ
(40%-60%)

Wir erwarten:
Selbständiges Arbeiten
Mithilfe bei der Ausbildung einer Lernenden
Wochenenddienst
Freude an betagten Menschen

Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne

E. Jung Heimleitung
Tel. 071 898 83 20
Email: weiherwies@paus.ch

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

**Faszinierende Ausstellung
im Vorderländer Museum Wolfhalden**

Das Vorderländer Museum Wolfhalden hat die Sammlung des verstorbenen Weltenbummlers Ernst Keller geerbt. Mit den unzähligen Raritäten aus fünf Erdteilen und 120 Ländern wurde eine faszinierende, bis Oktober dauernde Sonderausstellung gestaltet.

Der St. Galler Globetrotter Ernst Guido Keller (1949 bis 2004) war eine schillernde Persönlichkeit. Nach einer Verkäuferlehre zog es ihn in die weite Welt hinaus. Er heuerte auf einem Frachter an, fuhr zur See und lernte so alle fünf Erdteile und rund 120 Länder kennen. Überall sammelte er gezielt landestypische Besonderheiten. Zuletzt in Schaffhausen wohnhaft und an Krebs erkrankt, wollte Keller die umfangreiche Sammlung der Nachwelt erhalten. Als Bürger von Wolfhalden vermachte er seinen Nachlass dem dortigen Museum.

Unglaubliches Sammelsurium

Mit Elan machte sich Regula Irniger mit ihrem Sohn Hannes («Hannes vo Wald») hinter die Inventarisierung und Straffung der Kellerschen Sammlung. «Wir staunten über das immense und höchstspannende Sammelsurium, das uns immer wieder überraschte und begeisterte. Wir haben eine aussagestarke Auswahl getroffen und damit die aktuelle Sonderausstellung gestaltet.»

Regula Irniger und Ernst Züst, Präsident des Museumsvereins, freuen sich über die aktuelle Sonderausstellung im Museum Wolfhalden, die mit unzähligen Sammelobjekten von Weltenbummler Ernst G. Keller gestaltet worden ist.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Unsere farbkonzepte
machen das wohnen
fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

**ZÄHNER
ZIMMEREI**

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden

Tel. 071 891 19 32

info@muldenprofi.ch

www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

CITY GARAGE
HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Blickpunkt Grub

OUT OF AFRICA

**Männerchor
Heiden**

**Wir suchen Männerstimmen
für das Projekt «Out of Africa»**

Interessierte Männer sind herzlich willkommen am **Vorstellungs- und Informationsabend** vom Montag, 3. Juni 2013, 20.15 Uhr, im Schulhaus Dorf in Heiden.

Für Fragen und nähere Auskünfte stehen Michael Schläpfer, Dirigent, 079 402 99 05 und Heinz Brunner, Präsident, 079 641 98 00, gerne zur Verfügung.

Der Männerchor Heiden probt ab Anfang Juni für das Projekt «Out of Africa» und sucht dazu weitere interessierte Männer. Die Proben finden jeweils am Montag, ab 20.15 Uhr, im Schulhaus Dorf in Heiden statt.

Das Konzert «Out of Africa» wird im Februar 2014 im Kursaal Heiden zu hören sein.

Afrikanische und afro-amerikanische Lieder sowie bekannte Songs aus Filmen wie «The Lion King», «Tarzan» und «Dschungelbuch» bilden die gesanglichen Inhalte. Diese Interpretationen werden begleitet durch ein Streichquartett und die Lenzin-Brüder (Percussion und Saxophon).

Als Solistin konnte die junge arrivierte Musical-sängerin Tabea Lendi aus St. Gallen gewonnen werden.

*Julius Ammann:
Appezeller Art*

S geed Lüüt, sie tüend plagiere,
as hettid s Geld wie Heu;
bredlecke*, dischgeriere,
chönntscht määne, jedes hei
em Herrgott selber groote
no vor em Schöpfigtag.
So singid s denn no Note,
ond wädli send s am Hag
Bi üüs ischt seb nüd Mode.
Wer onnedöre gohd,
muess si de früili rode,
gad selte chood er spoot.
Wäscht,
vor em Schwätze bsinne,
verbiisse, tuets au weh.
Ond lieber nüd vil schinne
ond glich al näbes see.

*viel Worte machen.

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

**SO KLINGT
MEIN LEBEN**

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appezellerland wohne,
im Appezellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z' lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Am Freitag, 14. Juni 2013 ist Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Juni.
Später eintreffende Beiträge und Inserate werden nicht berücksichtigt!

holzwerkstolz
für einheimische Möbelwunder

Fabian Mayr & Roman Belz
Neuhaus 502
9036 Grub
Tel. 079 479 64 12
Info@holzwerkstolz.ch

Massivholzmöbel aus wundervollen einheimischen Hölzern
Tische, Betten, Kommoden, Sideboards, ...
Optisch ansprechende, hochbelastbare Holzverbindungen
Mindestens 10 Tischblätter an Lager
Wir freuen uns über jeden Besuch!

Gruber Aktionstage: vom 01. bis 09. Juni '13

Wir stärken auch Ihren Rücken

Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume in 9035 Grub/AR · Dorf 400

Balkenbett Hornungsburg

Balkenbett Blumenstein

Designer-Bett Cloudy

Naturbett Residenz

Aktuelle Trendthemen:

- metallfreie Betten in Rotkernbuche und jetzt auch in Eiche
- Nur bei uns! Naturbett Residenz
- Gesundheits-Schlafsysteme im modernen Design
- b2b – aus der Region – für die Region

Gesundheit & Zukunft:

- Bestes Schlafsystem auch für Seitenschläfer!
- Für alle Bettmodelle und Marken passend
- Ergonomisch richtig liegen – Energie für jeden Tag
- Betten für Senioren, Jungsenioren und junge Familien
- Sehr bequeme und praktische Betthöhen
- Jederzeit mit Motoren nachrüstbar (Netzfreeschaltung)
- Die Stützkraft passt sich dem Körpergewicht an

►►► S` bescht Schlafsystem au für d` „Siteschläfer“ ◄◄◄

Gewerbler profitieren zusätzlich durch massgeschneiderte „b2b-Konditionen“

Verwaltung: Langes G'sund AG
Vordorf 660 · 9044 Wald/AR
Telefon 071 891 30 50

Öffnungszeiten der Aktionstage in Grub:
Montag - Freitag von 15.00 bis 20.00 Uhr
Samstag u. Sonntag von 10.00 - 15.00 Uhr

Gruber Aktionswoche

„Schlafen wie im Grandhotel“

Box – Springbett Tage (€ Preistage) **vom 01. bis 09. Juni '13**

Wir laden Sie herzlichst zu einem gemütlichen Apero ein.

Gerne beraten wir Sie bei einem gemütlichen Apero über die aktuellsten Schlaf-Trends und Bettmodelle in unserem Bettenstudio

... ob klassisch oder metallfrei ... ob eckig oder rund ... ob uni oder bunt ...

* Motorische Variante

- Schlafen wie auf Wolke 7
- Bequeme Ein- & Ausstiegshöhe variabel 50 bis 70 cm
- Kuschelige Gefühle durch diverse Topper
- Matratzen und Topper auch einzeln
- Ergonomische Nackenstützkissen, cm-genau individuell einstellbar

- Merlin Magic Stoffe :
Fleckabweisend & abwischbar
 - Kunstleder, Leder oder Edelholz
 - Motorische Varianten* Kopf & Fuss
 - Umrüstung vorhandener Schlafstätten auch als Einzelbox mit variablen Höhen
- Telefon Grub: 071 891 23 61

Swissbewell GmbH
Dorf 400 · 9035 Grub/AR

Montag bis Freitag: 15 - 20 Uhr
Samstag u. Sonntag: 10 - 15 Uhr

30. Gruber Sportplausch

22. und 23. Juni 2013

Samstag

Ab 10.30 Startnummernausgabe
 und nachmelden
 - 11.30
 11.30 **Grill und Thai Spezialitäten**
 13.00 4 - Kampf Kat. 1 - 4
 15.00 4 - Kampf Kat. 5 - 6
 Anschl. Crosslauf ab Kat. 2
 17.00-20.00 **Unterhaltung mit den**
Appenzeller Vorderländer
 17.30 Volleyball (anschl. Gratissuppe)
 20.00 **Ende Abgabe Wettbewerbstalons**
 21.00 **Barbetrieb**

Sonntag

08.30 Unihockey
 11.00 Frühschoppenkonzert MGG
 11.30 **Grill und Thai Spezialitäten**
 12.00-12.30 Nachmeldung Schnelllauf
 und Familienplausch
 13.00 Best of Familienplausch
 (Startgeld Fr. 10.- pro Familie)
 ab 14.30 Di / Dä schnellscht Grueber/i
 ab 16.00 **Startnummerverosung**
Auflösung Wettbewerb
Teilnehmer müssen persönlich
anwesend sein !!
Je 5 Preise zu gewinnen.
 ab 16.30 Rangverlesen

Versicherung

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnelllauf

Kat. 1 2007 und jünger (ohne Crosslauf)
 Kat. 2 2006 - 2005
 Kat. 3 2004 - 2003
 Kat. 4 2002 - 2001
 Kat. 5 2000 - 1988
 Kat. 6 1987 und älter (25+ Kategorie)
 Startgeld pauschal für alle
 3 Disziplinen Fr. 10.-
 Einzelne Starts Fr. 5.-

Unihockey

Kat. 1 2006 - 2002
 Kat. 2 2001 - 1998

Plauschspiel: Sieger Kat.2 : OK Sportplausch anschliessend an Finalspiel.

Startgeld Fr. 12.-
 Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern.
 (max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball ab Jahrgang 1998

Startgeld Fr. 30.-
 Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In
 jeder Gruppe müssen mindestens 2 Frauen
 mitspielen.

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind. Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie zwei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen, daran teilnehmen.

**Bitte melden Sie sich schon im Voraus mit dem beiliegenden Talon an.
 Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!**

**Anmeldungen an: Erwin Oertle, Bleicheli 98, 9035 Grub AR
 Anmeldeschluss 19. Juni 2013**

Anmeldetalon

30.Gruber Sportplausch 22. und 23. Juni 2013

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf

 Crosslauf

 Schnelllauf

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **19. Juni 2013**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf

 Crosslauf

 Schnelllauf

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **19. Juni 2013**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf

 Crosslauf

 Schnelllauf

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **19. Juni 2013**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf

 Crosslauf

 Schnelllauf

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **19. Juni 2013**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf

 Crosslauf

 Schnelllauf

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **19. Juni 2013**

Unihockey

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **19. Juni 2013** Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!
Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Unihockey

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **19. Juni 2013** Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!
Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Volleyball ab Jahrgang 1998

Team _____ **Captain** _____

Anmeldeschluss ist der **19. Juni 2013** Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!

Familienplausch

Name _____

echt

gemischt

Nachmeldungen werden auch noch am Sonntag 12.00 -12.30 angenommen

Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns somit die Arbeit wesentlich.

Anmeldungen bitte an: Erwin Oertle, Bleicheli 98, 9035 Grub AR

Kreuzworträtsel

Trennung, Entlassung	Knochenkrankheit Ohnmacht			Abk. f. nach Christus Gartengerät		Masszahl	Tag der Woche	Schwimmbecken			Erbfaktor Fakultätsleiter Mz.
			2					wüst, leer Feldfrucht			
brennbares Gas Atemmuskel						Kultbild d. Ostkirche zweckbestimmt			11		
	4									franz.: Jugend	
			nicht eine			6				positive Antwort Bosheit, Missgunst	
Zweiergruppe Heilpflanze			begreifen niedlich, putzig				1				
				Handlung gesund, unverletzt				Wiesengrund Haustier			
					Bettuch rein, nach Abzug	12					Vorname v. Laurel (Kurzf.)
Streu Zufallswahlverfahren							engl: Spiele selten				
								Prüfung CH-Pass		8	
Aktenbündel Zirkusnummer											Abk. f. e. Wochentag
			fertig	täuschen, irreführen alkohol. Getränke		9					
span: ja schwed. Schauspielerin							Wortteil: halb	Lösung Seite 21 			
asiat. Tagelöhner überwinden						frz: von Wurfspiess					
						7					
Radsportlerin		Süssspeise									
											3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung**

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Neu!

Denner geht der Dorfladen kommt.

Folglich sind wir am Umstrukturieren. Das heisst, Lieferprogramm, Lagerhaltung und Aktionen müssen neu gestaltet werden. Darum fehlt vorläufig einiges in den Regalen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Danke!

Vom 31. Mai 2013 bis und mit 6. Juni 2013 bleibt Ihr und unser Dorfladen geschlossen.

Am 7. und 8. Juni 2013 feiern wir mit Ihnen die Neueröffnung! An diesen Tagen warten Überraschungen auf Sie.

DORF-LADEN EGGERSRIET

im Ried, 9034 Eggersriet
071 877 23 45

Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH

Im Ried 26 | 9034 Eggersriet

telefon +41 (0)71 245 95 03

mobile +41 (0)77 437 30 47

www.maler-faeh.ch

info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Jubiläumssportplausch 2013

30 Jahre Sportplausch 22. + 23. Juni

Mit vielen Attraktionen:

- Thai Spezialitäten
- Musikalische Unterhaltung
- Barbetrieb
- Schiessbude
- Wettbewerb
- Startnummerverlosung
- Tolle Preise zu gewinnen
- Sportliche Leistungen
- Unihockey Plauschspiel
Sieger Kat.2 gegen
OK Sportplausch

Wettbewerb:

Schätze das Gewicht vom Organisationsteam auf dem Bild.

Pro Tipp Fr.- 1.--

Abgabe des Wettbewerbtalons am 22. Juni bis 20.00 Uhr

Vorname / Name:

.....
Gewicht in kg (z.B. 422,1 kg): kg

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und Besucher.
OK Sportplausch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni 2013. Rosental. Das Kino.

Sa*	1.6.	17:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
		20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
So	2.6.	15:00	Hanni & Nanni 3	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
Di	4.6.	20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
Fr*	7.6.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	The Broken Circle	ab 16/14 Jahren	E/d
Sa*	8.6.	17:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
		20:15	Der grosse Gatsby	ab 14/12 Jahren	D
So	9.6.	15:00	Epic, das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
Di	11.6.	20:15	When Pigs have Wings	ab 12/10 Jahren	OV/D
Fr*	14.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	15.6.	17:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
		20:15	Der grosse Gatsby	ab 14/12 Jahren	D
So	16.6.	15:00	Ostwind	ab 10/8 Jahren	D
		19:15	7 Days in Havana	ab 14/12 Jahren	OV/D
Di	18.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Fr*	21.6.	20:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
Sa*	22.6.	17:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
		20:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df
So	23.6.	15:00	Epic, das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
		19:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
Di	25.6.	20:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df
Fr*	28.6.	20:15	Rosie	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	29.6.	17:15	Der Imker	ab 12/10 Jahren	OV/D
		18.30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
		20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	E/df
So	30.6.	15:00	Ostwind	ab 10/8 Jahren	D
		19:15	Before Midnight	ab 14/12 Jahren	E/df

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

LANDMASCHINEN AG
Kast

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Frühjahrsmeisterschaften Geräteturnen in Appenzell

*Sarina Braunwalder
gewinnt Goldmedaille!*

An den Appenzeller Frühjahrsmeisterschaften in Appenzell bestätigte Sarina Braunwalder K5 ihren Aufwärtstrend. Sie absolvierte einen sehr guten Wettkampf, ohne Fehler, im Gegenteil, sie brillierte besonders am Reck, 9,25 die Note und ganz besonders am Boden, wo sie für eine super Übung 9,55 erhielt. Mit dem hohen Total 36,55 durfte sie sich als verdiente Siegerin ausrufen lassen. Mit dem guten Wettkampf am Toggenburger und den Appenzeller Frühjahrsmeisterschaften hat sie sich in eine gute Ausgangslage gebracht für die SM, die im Herbst stattfindet.

Alessia Schmid gewinnt Silber!

Auch Alessia Schmid K1 durfte in Appenzell das erste Mal aufs Podest steigen, nach ihrem vierten Rang in Waldstatt. Sie turnte gut, besonders am Sprung wo sie die höchste Sprungnote aller K1 Turnerinnen erhielt. Aber auch an den anderen Geräten konnte sie gefallen, sodass sie am Schluss verdient die Silbermedaille errang. Flurina Sprecher zeigte gute Leistungen und klassierte sich an beiden Wettkämpfen im Mittelfeld, wobei in Appenzell sie schon grosse Fortschritte zeigte.

*Auszeichnungen für Anja Keller
und Jiska Maier K5!*

Beim ersten Wettkampf in dieser Saison zeigten beide Turnerinnen eine gute Leistung. Anja gefiel besonders am Boden, wo sie 9,20 erhielt. Jiska, ebenfalls stark am Boden, erhielt 9,05

*Gute Leistungen
von*

Flurina Sprecher

Sehr gut auch die Leistungen von Flurina Sprecher, die besonders am Appenzeller Frühjahrswettkampf schon so gut turnte, dass sie ganz in die Nähe der Auszeichnungen kam.

Mit gutem Training ist das Ziel Auszeichnung möglich.

Bild:

Sarina Braunwalder

EINE VERANSTALTUNG DER GEMEINDEBIBLIOTHEK UND DES HISTORISCH-ANTIQUARISCHEN VEREINS HEIDEN

9. JUNI 2013

«VON BAUM ZU BAUM»
EINE POETISCHE WANDERUNG mit Bruno Dörig

TREFFPUNKT: 10:15 UHR VOR DER GEMEINDEBIBLIOTHEK HEIDEN / DAUER DER WANDERUNG: CA. 2 STUNDEN

bischof

Ihr Fachmann für :

- Umbauten, Neubauten, Renovationen**
- Türen, Tore, Fenster**
- Einbauschränke, Möbel, Tische**
- Parkett- und Laminatböden**
- Einbauküchen, Badezimmermöbel**
- Einbruchschutz und Isolationen**
- Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

*Auch der Blickpunkt Grub
ist auf Inserenten angewiesen.
Liebe Leserinnen und Leser,
berücksichtigen Sie nach Möglichkeit
unsere Inserenten - auch zu Ihrem
eigenen Wohle.*

Schauturnen

Samstag, 8. Juni 2013
ab 17.30 Uhr
Turnhalle Rehetobel

- Wettkampfprogramm • Geräte einzel K5-K7 • ETF Biel
- Gymnastik Kleinfeld • Vereinswettkampf Aktive • ETF Biel
- Airtrack • Bodenturnen • Geräteriege

anschliessend Wurst vom Grill und Getränk offeriert von

www.raiffeisen.ch/heiden

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

MBoppart Malergeschäft

Kundenmalerei | Umbau | Neubau | Fassaden

Markus Boppart

Ebni 29 | 9035 Grub AR
Telefon 071 310 02 79
Mobile 078 838 09 41
info@mboppart.ch
www.mboppart.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen und bauen

Heller AG www.hellerimmobilien.ch

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28

Haus Lavendel:

2. OG Nord 3.5 Zimmer Wohnung

Haus Lilie:

EG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung

2. OG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG West 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise
ab Fr. 510'000.00

Zusammenleben im ländlichen Raum: Mit gegenseitiger Rücksichtnahme gelingt es!

Stadt und Land, Hand in Hand

Tipps für Besucher auf dem Land

GUT, GIBT'S DIE SCHWEIZER BAUERN. www.schweizerbauern.ch

2

Tiere und deren Umfeld respektieren!

- **Abfall korrekt entsorgen.** Abfall verunreinigt das Futter der Tiere und kann diese töten. Plastik, Metall oder Zigarettenstummel bleiben jahrelang in der Natur liegen, wenn man sie nicht einsammelt.
- **Herdenschutzhunde und Herden in Ruhe lassen.** Herdenschutzhunde schützen in den Bergregionen vor allem Schafe vor Wölfen und Luchsen. Diese Hunde sind den Kontakt mit Menschen nicht gewohnt, halten Sie Abstand!
- **Zäune respektieren.** Durchqueren Sie eingezäunte Weiden nur auf markierten Wanderwegen und halten Sie Abstand zu den Tieren! Zäune stellen sicher, dass die Nutztiere ihre Weiden nicht verlassen können. Schliessen Sie deshalb die Zäune oder Gatter hinter sich!

Lösung von Seite 16

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z	ZINGG	Storen	Ernst Zingg
	Storenservice	Rollladen	Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
		Sonnenschutz	Mobil +41 (0)79 821 86 31
			Fax +41 (0)71 855 02 19
			E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
			Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenstoren - Stoffersatz

Naturfarbenmalerei Rolf Schulz GmbH

Gewinner Wettbewerb Firmenjubiläum

1. Preis
Susanne Kriszten und Hanspeter Schlapp, Grub SG
2. Preis
Christine Geissler Bernhard, Heiden
3. Preis
Alexander Gilomen, Gais
4. Preis
Iris und Martin Rapp, Grub AR

Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich und bedanken uns bei allen Teilnehmern.

Malerin Lisa Rotach

Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im April 2013

In der Nacht zum ersten Tag des Monats sank das Thermometer auf $-6,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Im Laufe des Vormittages löste sich der Nebel auf und während des Tages war es bei mässiger Bise vorwiegend sonnig. Der Zweite war nicht nur ein Eistag, sondern auch ein Grautag. Die Temperatur blieb stets unter dem Gefrierpunkt und schwere Nebelschwaden streiften durch unsere Gegend. Am Mittag des Vierten vermochte es die Sonne, sich durch die Wolkenlücken zu zeigen. Die sonnenhalb gerichteten Hänge wurden schneefrei, während die Temperaturen zwischen $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ verharteten. Erst am Neunten stiegen unter dem Einfluss einer Föhnlage die Tagestemperaturen etwas an und die nördlich gerichteten Wiesenhänge aperten aus. Für die darauffolgenden zwei Regentage wurden wir bis zum 18. mit Sonne und Tagestemperaturen zwischen $14\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ verwöhnt. Der ganztägige Regen des 19. ging in der Nacht zum 20. in Schnee über. Am frühen Morgen dieses Tages lag eine Schneedecke von 28 cm. Das darauffolgende, bis zum 26. anhaltende, sonnige Föhnwetter und die damit steigenden Temperaturwerte bis $19\text{ }^{\circ}\text{C}$ liessen den Schnee rasch abschmelzen, so dass am 22. die Wiesen wieder grün waren. Mit vier kühlen, nassen und nebeligen Tagen verabschiedete sich der April, welcher uns lediglich zehn Sonnentage bescherte. Die höchste Tagestemperatur wurde am 18. mit $20,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ gemessen. In der Föhnnacht vom 17. zum 18. fiel die Temperatur nicht unter $11,2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Die insgesamt fünf Niederschlagstage brachten uns 80,2 mm. (Vorjahr 158,7 mm)

Wetter und Not (18)

Mit grosser Erleichterung sahen die ausgehungerten Menschen dem Frühling 1817 entgegen. «Sanft wehte des Himmels belebender Odem über die bald fruchtbaren Ebenen und die erhabenen Berge unseres mütterlichen Landes. Von der Sonne himmlischer Glut durchdrungen, ward der todten Hülle selbst Leben und neue, wohltätige Bestimmung wieder gegeben.» So beschreibt Pfarrer Zollikofer in seiner Chronik den Monat Mai des Hungerjahres 1817. Nach den aussergewöhnlichen Wetterereignissen des vergangenen Winters erwachte die Natur in voller Pracht. Kräftiger Graswuchs, bunte Blumen und blühende Bäume liessen den dumpfen Schmerz, nicht aber die Not der Ausgezehrten mildern. Noch herrschte im ganzen Lande Mangel an allen Dingen des Lebens. Die Verdienstlosigkeit und eine masslose Futterteuerung steuerten das Elend. Obwohl satte Wiesen reichlich Futter boten, war kaum mehr ein Stück Vieh auf den Weiden. Dieses wurde in Herden in die Innerschweiz oder in das benachbarte Ausland verkauft. Der Erlös aus diesen Notverkäufen erreichte oftmals nur die Hälfte des einmaligen Ankaufpreises. So blieben nicht nur die Wiesen in den beiden Appenzell grossteils leer, auch die Weiden und Alpen des schönen Toggenburgs boten das gleiche Bild. Die schweren Unwetter im April 1817 haben auch in den Bezirken Ober- und Untertoggenburg verheerende Schäden angerichtet. Hagelschläge und Wasserfluten von noch nie beobachteter Stärke haben die Früchte der Felder zerschlagen. Sturmwinde rissen Dächer weg. Blitzschläge äscherten Wohnhäuser und Ställe ein. In Dietfurt brach am 6. Juni 1817 ein Feuer aus und legte 20 Gebäude in Schutt und Asche. Bis zum «Winterjahr» 1816 hatten die Bewohner der Toggenburger Dörfer durch Fleiss und Mühe als Weber und Sticker ein ausreichendes Erwerbseinkommen erarbeitet. Wie in den umliegenden Kantonen rächte sich auch hier der Mangel der Selbstversorgung. Der vormalig gute gewerbliche Verdienst führte zur Vernachlässigung oder gänzlichen Aufgabe der landwirtschaftlichen Viehhaltung. Das Ausbleiben des Erwerbs und die stetig steigende Teuerung der einfachsten Lebensmittel, führten auch die Fleissigen und Wohlhabenden in den Abgrund. (Fortsetzung folgt)

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Bloch Reinigungen

empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 2. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, mit der Religionsklasse von Nicole Bruderer

Sonntag, 9. Juni
9.30 Uhr Gottesdienst im **Pfarrhaus Eggersriet**

Sonntag, 16. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 23. Juni
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 30. Juni
10.00 Uhr **Tauferinnerungs-Gottesdienst** in der Kirche Grub AR

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat,
19.30 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 25. Juni, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Wort-Teilete

Dienstags, während der Schulzeit, 15.15 Uhr bei Frau Irma Lanker, Heidenerstrasse 8, Eggersriet. Alle sind ohne Voranmeldung herzlich willkommen.

Bastelplausch

Mittwoch, 3. Juli, 14.00 - 16.00 Uhr, Dorfstübli, Grub AR. Wie üblich stehen Zvieri für Gross und Klein und die Kinderecke zum ruhigen Verweilen zur Verfügung.

Gruber Flohmarkt

Samstag, 1. Juni,
10.00 - 15.00 Uhr, Dorfstübli Grub

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Trauercafé Appenzeller Vorderland

Mittwoch, 5. Juni 17.00 - 18.30 Uhr Hotel Linde, Heiden

Weiterbildung der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom **11. - 15. Juni** in einer Weiterbildung. Im Notfall vertritt sie: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

**29. Juni 2013
9.00 - 11.00 Uhr
Kirche Grub AR**

CHINDERFÜR

Pfarrhaus Eggersriet

**29. Juni
16.00 Uhr**

Veranstaltungen

Juni 2013

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Gruber Flohmarkt | Dorfstübli | 10.00 – 15.00 Uhr |
| 3. Männerchor Heiden; Projekt «Out of Africa» Informationsabend | Schulhaus Dorf, Heiden | 20.15 Uhr |
| 3. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 4. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 4. Landfrauenverein Grub AR; Minigolfen in Rheineck | Treffpunkt: Spar Grub AR | 19.30 Uhr |
| 4. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 7. Einwohnerverein Grub AR; Besuch der Bö-Ausstellung in Heiden | Treffpunkt: vor dem Museum | 18.15 Uhr |
| 9. Abstimmungssonntag | | |
| 9. Gemeindebibliothek Heiden-Grub «Von Baum zu Baum» eine Poetische Wanderung | Gemeindebibliothek Heiden | 10.15 Uhr |
| 11. Oberstufe Wolfhalden | Infoveranstaltung Projekt AdL | |
| 12. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 14. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Juni 2013 | | |
| 15. Altpapiersammlung | | Beginn: 8.00 Uhr |
| 17. Eisenabfuhr | | |
| 22./23. 30. Gruber Sportplausch | | |
| 25. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 29. Frauentage | Kirche Grub AR | 9.00 – 11.00 Uhr |
| 29. Chinderfiir | Pfarrhaus Eggersriet | 16.00 Uhr |

Juli 2013

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 2. Landfrauenverein Grub AR; Glace essen in Altstätten | Treffpunkt: Spar Grub AR | 19.30 Uhr |
| 2. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 3. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 10. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48
Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 40.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.–** (ab 1. Juli 2013: Fr. 42.–) einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Der neue KV-Lehrling steht ratlos vor dem Aktenvernichter. «Kann ich helfen?» fragt der Chef freundlich. «Ja, wie funktioniert das Ding hier?» will der Lehrling wissen. «Ganz einfach!» Der Chef nimmt das Papierbündel und steckt es in die Maschine. «Danke», lächelt

der Lehrling erleichtert, «und wo kommen jetzt die Kopien heraus?»

Nachdem der Arzt das Unfallopfer, eine noch rüstige Endsechzigerin, untersucht hat, diktiert er die Diagnose: «Hautabschürfungen, die vierte Rippe ist gebrochen, Prellungen an der rechten Schulter.» Er

wendet sich der Patientin zu: «Wie alt sind sie?» – «30, Herr Doktor!» – «... und Gedächtnisstörungen.»

Ein Patient sagte zum Augenarzt: «Ich habe einfach das Gefühl, dass meine Sehkraft nachlässt.» – «Was sind Sie von Beruf?» – «Hellseher!»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Im April 2013 haben Sie mich in den Gemeinderat gewählt und mir das Vertrauen geschenkt, die Geschicke unserer Gemeinde mitzugestalten. Dafür danke ich Ihnen.

Nach der gemeinsamen Besprechung zusammen mit dem Gemeinderat bin ich ab diesem Monat für die Ressorts Gewässerschutz und Wasserversorgung zuständig. Diese Thematiken sind sicher sehr spannend und herausfordernd, dementsprechend freue ich mich auch sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kommissionsmitgliedern. Gerne verspreche ich Ihnen, liebe Gruber und Gruberinnen, dass ich mich nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohle der Gemeinde einsetzen werde.

Die Übergabe von meinem Vorgänger Werner Schläpfer an mich hat bereits stattgefunden und ich habe von vielen laufenden Projekten Kenntnis genommen. Nun gilt es

für mich, mich möglichst schnell in die laufenden Projekte einzuarbeiten, damit ich Sie, liebe Gruber und Gruberinnen möglichst gut im Interesse der Gemeinde vertreten kann. Diesbezüglich dürfte es für mich im Laufe des Sommers bestimmt nicht langweilig werden.

Ich freue mich auch sehr, mit den restlichen Mitgliedern des Gemeinderats zusammenzuarbeiten und ich kann bereits nach meiner ersten «offiziellen» Gemeinderatsitzung sagen, dass innerhalb des Gemeinderates eine sehr gute und auch positive Stimmung herrscht und ich mich dementsprechend schon auf die nächste Gemeinderatsitzung freue.

Ich hoffe, weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen. Für die kommende Ferienzeit wünsche ich Ihnen bereits heute schon viele sonnige und erholsame Tage.

Ihr neuer Gemeinderat Ruedi Signer

Gemeinderat

Kommissions- und Personalwahlen

Der Gemeinderat hat sich an seiner ersten Sitzung im neuen Amtsjahr 2013/2014 wie folgt konstituiert:

Gemeinde-Vizepräsidium (VGP)
GR Katharina Zwicker

VGP Katharina Zwicker nimmt zusätzlich Einsitz in folgenden Kommissionen und Delegationen:

- Erbteilungskommission
- Finanzkommission
- Fürsorge- und Asylkommission

- Gemeindeführungstab
- Delegierte der Sozialen Dienste Vorderland AR
- Delegierte Appenzellerland Tourismus AG

Mutationen Ressorts:

Gemeinderat *Ruedi Signer* übernimmt die Ressorts Gewässerschutz und Wasserversorgung.

GR Ruedi Signer nimmt Einsitz in folgenden Kommissionen und Delegationen:

- Gewässerschutzkommission; Präsident

- Wasserversorgungskommission; Präsident
- Elektrakommission; Mitglied / Stv. Präsident

Delegationen

- Abwasserverband Altenrhein; Delegierter
- Wasserversorgungskorporation; Vorderland, Delegierter

Gemeinderätin *Irene Egli* übernimmt die Ressorts Tiefbau und Zivilschutz.

GR Irene Egli nimmt Einsitz in folgenden Kommissionen und Delegationen:

- Tiefbaukommission (mit Friedhof); Präsidentin

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 5710

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

- Hochbaukommission; Mitglied / Stv. Präsidentin
- Naturschutzkommission; Mitglied / Stv. Präsidentin
- Umweltschutzkommission; Mitglied / Stv. Präsidentin
- Ressort Schule; Stv. Präsidentin (nicht Mitglied Schuko)
- Zivilschutz; Verantwortliche

Delegationen

- Fuss- und Wanderwegwesen; Delegierte
- Appenzellerland Sport AG; Stv. Delegierte
- Musikschule Appenzeller Vorderland; Stv. Delegierte

Neue Ressortzuweisung:

EDV-Kommission

GR Udo Szabo, Präsident

Gesundheitskommission

GP Erika Streuli, Präsidentin

Gemeinderat Grub AR

Zusammensetzung Amtsjahr 2013/2014

Stehend von links: Udo Szabo, Eva Drexel, Irene Egli, Ruedi Signer, Jessica Kehl, Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Sitzend von links: Katharina Zwicker, Vizepräsidentin, Erika Streuli, Gemeindepräsidentin

Foto: Anette Wirth

Kommissionen und Delegationen

Abstimmungsbüro

Züst Mathias, Hord 330
(vormals Egli Irene)

EDV-Kommission

Wirth Anette, Halten 114
(vormals Knaus Guido)

Finanzkommission

vakant (vormals Keller Heinz)

Schulkommission

Solenthaler Christoph, Weiherwies 374
(vormals Signer Rudolf)

Delegationen

IG-GIS AG; GR Szabo Udo

(vormals Schläpfer Werner, a.VGP)

AR Informatik AG; GR Udo Szabo

(vormals Schläpfer Werner, a.VGP)

Alt-VGP Werner Schläpfer bleibt Delegierter beim Betreuungszentrum Heiden bis Ende der Amtsperiode per 31. Mai 2015.

Der Gemeinderat wünscht den Neugewählten für ihre künftigen Tätigkeiten im Dienste der Öffentlichkeit viel Erfolg und aktives Wirken.

Baugesuchsformulare überarbeitet

Das Departement Bau und Umwelt hat zusammen mit den kantonalen Fachstellen und den Ausserrhoder Gemeinden alle Baugesuchsformulare überarbeitet. Die Formulare sind – wie bisher – für alle Gemeinden einheitlich gestaltet. Sie können ab sofort auf der Homepage der kantonalen Verwaltung heruntergeladen, am Computer ausgefüllt sowie ausgedruckt oder gespeichert werden. www.ar.ch/baugesuche
Die Baugesuchsformulare sind ebenfalls im Online-Schalter der Gemeindehomepage, www.grub.ch, aufgeschaltet.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Mittwoch, 3. Juli 2013
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Hans Graf, Riemen 139, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadenänderung Stallteil Nordseite / Einbau Garage und Erweiterung Parkplätze

Baugrundstück: Parz. Nr. 344/707, Riemen

Bauberrschaft: Monika Mumenthaler, Unterrechstein 294, Grub AR

Bauvorhaben: 2 Autoabstellplätze

Baugrundstück: Parz. Nr. 649, Unterrechstein

Bauberrschaft: Jürg und Gabriela Züst, Museggstrasse 20, 6004 Luzern

Bauvorhaben: Einbau Wohnung in Scheunenteil mit Fassadenänderung / Anbau Carport

Baugrundstück: Parz. Nr. 608, Unterrechstein

Grub zählt Ende Mai 1021 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Mai 2013:

Degroef Philippe,
Unterrechstein 294

Hodel Johannes,
Unterrechstein 616

Mumenthaler Monika,
Unterrechstein 294

Stroppa Robert, Halten 112

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juli 2013:

Freitag, 5. Juli 2013

**Erscheinungsdatum:
18. Juli 2013**

WIR FAIARN

500 Jahre AR-AI, Volksfeier am 1. August 2013 in Heiden

Vor 100 Jahren wurde bescheiden gefeiert, umso imposanter zeigt sich das von beiden Kantonen getragene Programm an Feierlichkeiten und Anlässen zum 500-Jahre-Jubiläum dieses Jahr. Passé ist bereits die emotionale Eröffnungsfeier vom 8. März in der reformierten Kirche Heiden. Auch der Kirchentag von Ende Mai in Rehetobel mit dem Thema «Dialog, Gebet, Musik» liegt hinter uns, und die «Ledi-Wanderbühne» hat an ihrem ersten Standort in Herisau bei nasskaltem Wetter die Regentaufe bestanden. Dies um nur die wichtigsten Anlässe zu erwähnen, welche bereits Geschichte sind.

Bis zur offiziellen Staatsfeier in Appenzell, welche mit dem Datum 17. Dezember den 500. Tag der Bande mit den Eidgenossen besiegelt, werden noch rund 300 Anlässe in beiden Kantonen dem freudigen Geschehen zu Gedenken stattfinden. Die Website der Gesamtorganisation www.arai500.ch gibt darüber detailliert Auskunft.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Abstimmungsergebnisse vom 9. Juni 2013

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Volksinitiative «Volkswahl des Bundesrates» Ja 86 Nein 196
Stimmbeteiligung: 38.4 %
2. Dringliche Änderung des Asylgesetzes Ja 234 Nein 45
Stimmbeteiligung: 38.5 %

1. August-Volksfeier der Gemeinden Grub - Heiden - Lutzenberg - Wolfhalden

Bereits seit Mitte 2010 ist die «Arbeitsgruppe Kurzenberg», bestehend aus je einem Gemeinderatsmitglied der Gemeinden Grub (Jessica Kehl), Heiden (Ueli Rohner, Präs.), Lutzenberg (Peter Schalch) und Wolfhalden (Gaby Weber), sowie dem Heidler Claudius Platzer als Aktuar aktiv. Die Durchführung einer grossen gemeinsamen 1. Augustfeier im Jubiläumsjahr «AR-AI 500» hat sich das Gremium als ehrgeiziges Ziel gesetzt, dies mit Unterstützung der vier Gemeinden und der interkantonalen Organisation der «AR-AI 500» Feierlichkeiten.

Nach einem längeren Prozess der Ideenfindung und Konkretisierung eines Gesamtkonzeptes, welches vom Lenkungsausschuss der interkantonalen Organisation beurteilt und genehmigt werden musste, konnte nach der Zusammenstellung eines Organisationskomitees die Realisation angegangen werden. Das Konzept sieht in groben Zügen vor, dass sich die Einwohner der 4 Gemeinden nach einem «Sternmarsch» zum gemeinsamen Festplatz in Heiden (Seeallee) einfinden. Die Besucher erwartet dort ein buntes Programm an musikalischen Darbietungen und Festreden mit offeriertem Essen. Vereine zeigen sich auf vielfältige Art und Weise und tragen ebenfalls zum leiblichen Wohl bei. Ein Kinder-Lampionumzug zum Funkenplatz und das anschliessende Höhenfeuer erwecken echte 1. August-Stimmung, welche in einem grandiosen Feuerwerk seinen Höhepunkt finden wird.

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals
am Montag, 11. November 2013

Dabei ist wie bei der Kehrtafelfahrt eine Gebühr zu entrichten!
(Siehe Abfall-Info 2013)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Programm der Feierlichkeiten in Heiden:

Im Festzelt mit Musik, Speis und Trank bis 24.00 Uhr:

15.00 Uhr

Eintreffen der Sternmärsche aus den Gemeinden, Begrüssung der Gäste durch die Gemeindepräsidenten/in.

15.30 Uhr

Die Evang. und Kath. Kirchen halten Rückschau auf die 500 Jahre. Das Grueberchörli feiert mit.

19.00 Uhr

Landammann Daniel Fässler und Regierungsrat Rolf Degen überbringen die Grüsse der Landesregierungen. Der Musikverein Lutzenberg spielt auf.

20.00 Uhr

Ständerat Ivo Bischofberger hält die Festansprache.

Auf der Seeallee

15.00 – 24.00 Uhr

Diverse Vereine aus den Gemeinden sind für das leibliche Wohl besorgt und vieles mehr. Die Jugendlichen treffen sich im Kursaal.

15.00 – 19.00 Uhr

Spiele, Musik, Museumsführungen

21.00 Uhr

Startet der Lampionumzug und endet mit dem Entzünden des Höhenfeuers.

22.00 Uhr

Nach dem Lichtergruss aus Lindau leuchtet das Feuerwerk über die Landesgrenzen hinaus.

Lassen Sie sich überraschen!

Die Gemeinden offerieren jedem Gast eine Wurst und ein Getränk.

Gratis Shuttlebus

Der offizielle Shuttlebus-Rundkurs startet um 14.15 Uhr in Wolfhalden und läuft im Stundentakt folgende Stationen an: 14.25 Uhr Lutzenberg-Haufen, 14.40 Uhr Wienacht-Tolen, 14.50 Uhr Grub-Spar, 15.00 Uhr Heiden-Seeallee.

Der Dienst wird bis um Mitternacht angeboten.

Schule

Reglement über die Benutzung der Sportausenanlage auf dem Schulhausareal Grub AR

Liebe junge und auch ältere Einwohnerinnen und Einwohner von Grub

In der warmen Jahreszeit gibt es von einigen Sportplatz-Anwohnern vermehrt Beschwerden wegen der Benutzung unserer Sportausenanlage. Wir möchten deshalb ein paar wichtige Punkte unseres Reglements in Erinnerung rufen: Einzelpersonen der Gemeinde Grub AR wird die Benutzung der Anlage gestattet, wenn der Schulunterricht, die bewilligten Trainings und Veranstaltungen nicht gestört werden. Die Platzbenutzer haben auf die unmittelbare Nachbarschaft Rücksicht zu nehmen. Starke Lärmimmissionen sind jederzeit zu vermeiden. Absichtliches Fussballspielen gegen das Gerätehaus und die Betonmauern sind für die

Nachbarschaft mit starkem Lärm verbunden und somit zu unterlassen.

Hunde sind auf der ganzen Ausenanlage an der Leine zu halten. Mo-fas und Fahrräder sind auf dem Areal nicht gestattet.

Wenn der Hauswart den Rasen mit der Hinweistafel als gesperrt erklärt, ist diese Weisung einzuhalten.

Die Anlage muss in sauberem Zustand verlassen werden, d.h. die Abfälle werden in den Kübeln entsorgt oder mitgenommen.

Die Nutzungszeiten für die Sportausenanlage wurden damals vor Erteilung der Baugenehmigung für den Sportplatz im Dorfzentrum mit den Anwohnern ausgehandelt und diese sind:

Montag bis Freitag	07.00 – 22.00 Uhr
Samstag	07.00 – 20.00 Uhr
Sonntag	08.00 – 18.00 Uhr
Mittagsruhe werktags	12.00 – 13.15 Uhr
Mittagsruhe sonntags	12.00 – 14.00 Uhr

Die Sportanlage darf an folgenden Feiertagen nicht benutzt werden:

Karfreitag
Ostersonntag
Pfingstsonntag
Eidg. Betttag
Weihnachtstag

Das ganze Reglement für die Benutzung der Sportausenanlage kann auf der Gemeindkanzlei bezogen und auf der Schulhomepage eingesehen werden.

Uns ist bewusst, dass diese zeitlichen Einschränkungen manchmal nerven. Dennoch ist es für ein gutes Verhältnis zwischen Sportplatzbenutzern und Anwohnern enorm wichtig, sich an gewisse Grundregeln zu halten.

Wir freuen uns auf eine friedliche wärmere Jahreszeit, die den Freizeitsportlern wie auch den Anwohnern des Sportplatzes durch gegenseitige Toleranz und Respekt viel Freude bereitet.

Eva Drexel, Schulpräsidentin

Wassererlebnismittag mit Aquaviva

Am Montagnachmittag 3. Juni 2013 besuchte uns Jonas Leuenberger von Aquaviva im Wald. Er stellte uns die Froschhandpuppe Rani vor, welche uns bereits ein paar Tage vorher einen Brief geschickt hatte.

Rani erklärte den Basisstufenkindern den Wasserkreislauf. Danach wurden fünf Gruppen gebildet: die Grosslibellen, die Bachflohkrebse, die Köcherfliegen, die Grasfrösche und die Wasseramseln.

Jonas Leuenberger zeigte den Kindern wie man mit einem Pinsel oder einem Netzli Tiere im Bach fangen kann.

In den Gruppen konnten dann alle selber mit der Suche beginnen. Schnell war zu hören: «Ich han öpis gfunde!» Zum Schluss schwammen viele kleine Wassertierchen im mit Wasser gefüllten Plastikteller herum.

Es war ein total spannender und interessanter Nachmittag!

Die Basisstufen

Schuljahr 2013 / 2014

Die Schule Grub AR bietet eine betreute Hausaufgabenzeit an:
Montag / Dienstag / Donnerstag nach dem Unterricht von 15.20 Uhr bis 17.00 Uhr

Betreute Aufgabenzeit

Dabei handelt es sich nicht um einen Nachhilfeunterricht, sondern um eine Betreuungszeit, während der die Kinder unter Aufsicht in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen können.

Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler von der Basis- bis zur Mittelstufe. Ihr Kind kann an allen drei Nachmittagen teilnehmen oder auch nur an einzelnen.

Nähere Informationen und Anmeldeformulare werden vor den Sommerferien den Schülern abgegeben.

Schulbusfahrplan Neues Schuljahr 2013/2014

Der Schulbusfahrplan wird am ersten Schultag verteilt.

Er kann aber auch in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan Schule Grub AR Schuljahre 2013 bis 2015

SCHULJAHR 2013 / 2014

Erster Schultag: Montag, 12. August 2013	Letzter Schultag: Freitag, 4. Juli 2014
Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2013 Sa 5. Oktober 2013	So 20. Oktober 2013
Weihnachtsferien 2013/14 Sa 21. Dezember 2013	So 5. Januar 2014
Sportferien 2014 Sa 25. Januar 2014	So 2. Februar 2014
Frühlingsferien 2014 Sa 5. April 2014	Mo 21. April 2014
Pfingstferien 2014 Do 29. Mai 2014	Mo 9. Juni 2014
Sommerferien 2014 Sa 5. Juli 2014	So 10. August 2014
Schulfreie Tage:	
Donnerstag 31. Oktober 2013 (Weiterbildung Schule Grub)	
Freitag 1. November 2013 (Stufenkonferenz)	
Donnerstag 19. Juni 2014 (Kantonalkonferenz)	
Freitag 20. Juni 2014 (Weiterbildung Schule Grub)	

SCHULJAHR 2014 / 2015

Erster Schultag: Montag, 11. August 2014	Letzter Schultag: Freitag, 3. Juli 2015
Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2014 Sa 4. Oktober 2014	So 19. Oktober 2014
Weihnachtsferien 2014/15 Mi 24. Dezember 2014	So 4. Januar 2015
Sportferien 2015 Sa 24. Januar 2015	So 1. Februar 2015
Frühlingsferien 2015 Fr 3. April 2015	So 19. April 2015
Pfingstferien 2015 Do 14. Mai 2015	Mo 25. Mai 2015
Sommerferien 2015 Sa 4. Juli 2015	So 9. August 2015
Schulfreie Tage:	
Freitag 31. Oktober 2014 (Weiterbildung Schule Grub)	
Donnerstag 4. Juni 2015 (Kantonalkonferenz)	
Freitag 5. Juni 2015 (Weiterbildung Schule Grub)	

Ferienplan Schule Wolfhalden Schuljahre 2013 bis 2015

SCHULJAHR 2013 / 2014

Erster Schultag: Montag, 12. August 2013	Letzter Schultag: Freitag, 4. Juli 2014
Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2013 Sa 5. Oktober 2013	So 20. Oktober 2013
Weihnachtsferien 2013/14 Sa 21. Dezember 2013	So 5. Januar 2014
Sportferien 2014 Sa 25. Januar 2014	So 2. Februar 2014
Frühlingsferien 2014 Sa 5. April 2014	Mo 21. April 2014
Pfingstferien 2014 Do 29. Mai 2014	Mo 9. Juni 2014
Sommerferien 2014 Sa 5. Juli 2014	So 10. August 2014
Schulfreie Tage:	
Viehschau-Nachmittag Freitag 27. September 2013	
Weiterbildungstag Donnerstag 31. Oktober 2013	
Stufenkonferenz Freitag 1. November 2013	
Weiterbildungstag Mittwoch 12. März 2014	
Kantonalkonferenz Donnerstag 19. Juni 2014	
Brückentag Freitag 20. Juni 2014	

SCHULJAHR 2014 / 2015

Erster Schultag: Montag, 11. August 2014	Letzter Schultag: Freitag, 3. Juli 2015
Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Herbstferien 2014 Sa 4. Oktober 2014	So 19. Oktober 2014
Weihnachtsferien 2014/15 Mi 24. Dezember 2014	So 4. Januar 2015
Sportferien 2015 Sa 24. Januar 2015	So 1. Februar 2015
Frühlingsferien 2015 Fr 3. April 2015	So 19. April 2015
Pfingstferien 2015 Do 14. Mai 2015	Mo 25. Mai 2015
Sommerferien 2015 Sa 4. Juli 2015	So 9. August 2015
Schulfreie Tage:	
Viehschau-Nachmittag Freitag 26. September 2014	
Weiterbildungstag Freitag 31. Oktober 2014	
Stufenkonferenz Samstag 1. November 2014	
Weiterbildungstag Mittwoch 11. März 2015	
Kantonalkonferenz Donnerstag 4. Juni 2015	
Brückentag Freitag 5. Juni 2015	

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!***Gemeindeverwaltung****9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöchigen. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1 spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

pro infirmis

Die Organisation für
behinderte Menschen

Wettbewerb

«Im Scheinwerferlicht» von
Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

2013: Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt

Ausgezeichnet wird das besondere Engagement für die Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderung.

Warum

Für die meisten Jugendlichen mit einer Behinderung, sei diese körperlich, geistig oder psychisch, bleibt nur eine Ausbildung im geschützten Rahmen offen, auch wenn sie über die nötigen Fähigkeiten verfügen, welche eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt ermöglichen würden.

Wer

Pro Infirmis sucht Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Jugendlichen mit Behinderung eine Ausbildung ermöglichen (EFZ / EBA oder auch eine 1- bis 2-jährige praktische Ausbildung im Betrieb).

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden bei:

**Vinzenz Jud, Leiter Pro Infirmis
Beratungsstelle St. Gallen, Tel. 071 228 49 40**

E-Mail: vinzenz.jud@proinfirmis.ch

oder unter folgender Adresse abgerufen werden:
www.proinfirmis.ch dann Kanton auswählen
und auf «Aktuelles» klicken

**Zu Hause und im Ausland bargeldlos
zahlen – mit den Raiffeisen-Kreditkarten.**

Ob Sie im Restaurant speisen, in der Boutique shoppen oder Ihr Auto auftanken – mit der Raiffeisen MasterCard und der Visa Card zahlen Sie überall bargeldlos. Ausserdem können Sie im Internet sicher einkaufen und Ferien buchen. Bestellen Sie jetzt Ihre Raiffeisen-Kreditkarte.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden
Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Ein ganz spezielles Geschenk für Heimweh-Gruber!
Ein Jahresabonnement für Fr. 45.– von **Blickpunkt** Grub

Bestellungen: manuela.schlaepfer@grub.ch
oder Telefon 071 891 17 48

holzwerkstolz
für einheimische Möbelwunder

Fabian Mayr & Roman Belz

Neuhaus 502

9036 Grub

Tel. 079 479 64 12

Info@holzwerkstolz.ch

Massivholzmöbel aus wundervollen einheimischen Hölzern

Tische, Betten, Kommoden, Sideboards, ...

Optisch ansprechende, hochbelastbare Holzverbindungen

Mindestens 10 Tischblätter an Lager

Wir freuen uns über jeden Besuch!

Sicherheitstipp

Stürzen Sie sich ins Übungsprogramm

Der Sturz ist der häufigste Unfall im Haushalt, im Garten und in der Freizeit. Vor allem ältere Personen sind von schwerwiegenden Folgen von Stürzen betroffen. Im Alter nehmen die Muskulatur und der Gleichgewichtssinn ab, Alltags-handlungen erfordern grössere Aufmerksamkeit.

Mit dem Übungsprogramm «3x3» der bfu können Sie Stürzen vorbeugen. Hier ein paar Tipps dazu:

- Mit dem Übungsprogramm der bfu trainieren Sie Kraft in den Beinen und Gleichgewicht. Eine Voraussetzung, um mobil und unabhängig zu bleiben und Alltags Herausforderungen wie Treppensteigen oder Gegenstände aufheben locker zu bewältigen.
- Die Übungen können zu Hause durchgeführt und gut in den Alltag integriert werden. Sie eignen sich für jedes Alter. Mit Vereinfachungen und Erschwerungen passen Sie die Übungen Ihrem Können an.
- 3 Übungen 3x pro Woche – so wenig braucht es.

Stürzen Sie sich gleich heute ins Übungsprogramm! Eine Gratis-Broschüre und ein Film zeigen Ihnen, wie es geht: www.stuerze.bfu.ch. Viel Spass beim Training.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung
Hodlerstrasse 5a, CH - 3001 Bern, Tel. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30 info@bfu.ch, www.bfu.ch

AG DORFLADEN GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken. Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich. Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 7.00-12.15 und 13.15-19.00 Uhr
Samstag: 7.00-17.00 Uhr durchgehend geöffnet.

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL - Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Originellste Wanderroute der Schweiz jubiliert: Gesundlachen im Appenzeller Vorderland

Lachen, Wandern und viel intakte Natur werden mit dem einzigartigen Erlebnis Appenzeller Witzweg unter einen Hut gebracht. Jetzt kann die originellste, dem Rezept «Lachen ist gesund» verpflichtete und ungebrochen boomende Wanderroute der Schweiz das 20jährige Bestehen feiern.

Mit dem 1993 eröffneten, von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen (und umgekehrt) führenden Witzwanderweg hatten die pfliffigen Appenzeller die Nase wieder einmal vorn. Seither besuchen rund 40 000 Wanderer jährlich den im Appenzeller Vorderland verlaufenden Weg, der eine Landschaft von seltener Schönheit mit dem Kulturgut Appenzeller Witz verbindet.

Feuerstelle, Spielplatz und Höcklerbeizen

Und klar, dass zum Witzwanderweg auch Feuerstellen, grosser Spielplatz und typische Höcklerbeizen mit einladenden Gartenwirtschaften und Lokalitäten gehören, die das Erlebnis «Witzwanderweg» auf einmalige Art abrunden. www.witzweg.ch

Der 20 Jahre alt gewordene Appenzeller Witzwanderweg mit seinen rund 100 Lachstationen ist für gross und klein ein einzigartiges Erlebnis.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Die günstigste
Werbung:
**Ein Inserat im
Blickpunkt!**

**Informieren
Sie sich unter
071 891 17 48
und Seite 6
in dieser
Ausgabe.**

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!

CITY GARAGE
HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Z

ZINGG
Storen-
service

Storen
Rollläden
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

**Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!**

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollläden - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

**ZÄHNER
ZIMMEREI**

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Für alle, die das Wahre und Echte lieben: typisch appenzellisch!

In Grub AR entstehen 18 Eigentumswohnungen - bezugsbereit ab Frühjahr 2015. Die grosszügigen 3.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen im typischen Appenzellerstil sind verteilt auf drei Mehrfamilienhäuser aus einheimischem Holz und liegen in unmittelbarer Nähe zur Natur. Verkaufspreis ab CHF 665'000.

Telefon: 071 229 00 29 / Mail: martin.hofstetter@sur.ag

www.tschungge.ch

**& SPROLL
RAMSEYER**
DAS HAUS FÜR HÄUSER

Beratung und Verkauf
Martin Hofstetter
Poststrasse 23
9001 St.Gallen

**ammann
partner**

Architektur und Planung
Innenarchitektur
Dorf 950
9063 Stein

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Baustellen im AüB zeugen von Erneuerung

Wenn man derzeit durch das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) fährt, fallen einem leicht die vielen Baustellen auf, welche in den vergangenen Wochen, ähnlich wie die Frühlingsblumen, aus dem Boden geschossen sind. Neben dem grossen Erweiterungsbauprojekt der Just AG in Walzenhausen, entstehen in der Region vor allem Wohnbauprojekte. Sei es die Überbauung Rosenberg in Heiden, die Mehrfamilienhäuser auf der Kronenwiese in Wolfhalden oder die zahlreichen Einfamilienhäuser, welche derzeit um- oder neugebaut werden. Die rege Bautätigkeit ist zum einen Beleg für die Attraktivität des AüB als

Wohnort, zum anderen aber auch für den Nachholbedarf, welchen die Region beim Wohnungsbestand hat: Fast jede zweite existierende Wohnung ist über 90 Jahre alt.

So liegt denn der Anteil an Wohnungen, welche vor 1919 entstanden sind, mit 48,2 % auch deutlich über dem schweizerischen Durchschnitt (16,3%) und ebenfalls über den Werten von Appenzell Innerrhoden (31,0 %) und Ausserrhoden (42,7 %). Die alte Bausubstanz ist für das AüB Fluch und Segen zugleich: Die Appenzellerhäuser sind ein Markenzeichen der Region und stellen einen touristischen Anziehungspunkt dar. Doch ältere Gebäude können nur mühsam und kostenintensiv renoviert und modernisiert werden,

so dass attraktiver Wohnraum in der Region vielerorts fehlt. Dies belegt auch der vergleichsweise niedrige Anteil an jüngeren, seit 2001 gebauten Wohnungen im AüB von 5,1 %. Dank des regen Bautreibens in unserer Region, sollte dieser Abstand in Zukunft aber kleiner und eine gesunde Mischung aus älteren und neuen Wohnungen geschaffen werden.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

Kontakt: Verein Appenzellerland über dem Bodensee
Geschäftsführer Simon Spillmann
Tel. 079 457 54 75
simon.spillmann@aueb.ch
www.AüB.ch

Grafik: Anteil alter und neuer Wohnungen am Gesamtbestand. Quelle: Bundesamt für Statistik. Stand: 1. Juli

Wanne raus - Dusche rein: Ihre persönliche Altersvorsorge!

- Bodenebener Einstieg
- Leichtere Reinigung
- Perfekte Raumnutzung
- Geringere Kosten als bei Komplettrenovierung
- Fliesen und Decke können darunter bestehen bleiben - weniger Schmutz und Lärm
- Alters- und behindertengerechte Ausführung möglich

8h DuschRenovierung
fugenlos • barrierefrei • rutschfest

Weitere Infos erhältlich beim 24h-Badrenovierungs-Profi in Ihrer Nähe: www.viterma.ch oder direkt bei viterma AG

Jetzt anrufen
071855 04 01

Kreuzworträtsel

eines der beiden Appenzell	Stolz, Dunkel	sportl. Auszeichnungen	bestimmter Zeitpunkt frz: allein	▼	▼	jagen u. töten nord. Göttin	▼	Eule amtlich	rauh, grob	▼	hochbegabte Menschen
▶	▶	▶	▶			9		▶	▶		
Kinderspiel	▶							1			Abk. f. Orientierungslauf
Zierpflanzen trüb, dunstig			4				span: kalt europ. Hauptstadt				
▶						christl. Buch					5
ital: König Würde, Ansehen		Zch. f. Neon fleissig				Abk. f. Einzahl Ausschlag			Felsenstücke		nicht diese
▶				0-europ. Fluss Aubergine						CH-Gipfel	
CH-Fluss	8				Ton formen						13
Eigentum alter Schlager						10	grosser Kummer poetisch: ewig				
▶					Personen in Zeitnot Ort im Kt. GR						12
▶						3		poln. Fluss			
Schaubild Bleichsucht		schweiz. Währung Abk. f. Oberarzt				alt. Wort f. Nachricht ind. Gottheit					2
▶											
Klassenarbeit Gewässer											
▶			engl: Karte engl: zu								
▶			6		positive Antwort						7
Fluss im Kt. GL		männl. Vorname									
					11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juli 2013:

Freitag, 5. Juli 2013

Erscheinungsdatum:
18. Juli 2013

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherrwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Landwirtschaftliche Genossenschaft Grub AR

Wir vermieten Tiefkühlfächer (100 lt / 200 lt)

im Tiefkühlhaus im Dorf (hinter dem Restaurant Anker)

Wenn Sie ein Tiefkühlfach mieten möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Familie Rechsteiner-Jauslin, Hord 219, Grub AR
Telefon 071 891 57 86

*Liebe Leserinnen und Leser;
berücksichtigen Sie unsere Inserenten!*

Dr. med. Simon Graf, 9035 Grub AR

Wir machen Sommerferien vom Samstag, 20. Juli 2013 bis Sonntag, 4. August 2013

Vertretung:
Frau Dr. B. Hafner, Heiden, Tel. 071 891 66 91
Notfalldienst Appenzeller Vorderland
Tel. 0844 55 00 55

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.

071 898 89 42

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Bloch Reinigungen

empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juli/August 2013. Rosental. Das Kino.

Di	2.7.	20:15	Viramundo	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Fr*	5.7.	20:15	Argerich	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Sa	6.7.	17:15	Argerich	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Sa*	6.7.	20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	E/df
So	7.7.	15:00	Epic - das verborgene Königreich	ab 8/6 Jahren	D
So	7.7.	19:15	Viramundo	ab 14/12 Jahren	Ov/df
Di	9.7.	20:15	Song for Marion	ab 12/10 Jahren	Ov/df

Sommerpause 10.7.2013 bis 16.8.2013

Sa	17.8.	17:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	17.8.	20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
So	18.8.	15:00	Ritter Rost - eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	18.8.	19:15	The Patience Stone	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Di	20.8.	20:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Fr*	23.8.	20:15	The Place Beyond the Pines	ab 16/14 Jahren	D
Sa	24.8.	17:15	The Patience Stone	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	24.8.	20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
So	25.8.	15:00	Ritter Rost - eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	25.8.	19:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Di	27.8.	20:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Fr*	30.8.	20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
Sa	31.8.	17:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Sa*	31.8.	20:15	The Place Beyond the Pines	ab 16/14 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

darüber reden

ZEW
ZERTIFIZIERT
CERTIFIED
CONFIDENTIAL

Tel143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

9. Rhynegger Gsundheitslauf vom 21. April 2013

Nachdem es zwei Tage vor dem Gesundheitslauf noch bis in die Niederungen geschneit hatte, war es eine grosse Überraschung, dass trotz kühler Temperatur und mit Regenschichten bedecktem Himmel mehr als 270 Teilnehmer die rund 6 km lange Laufstrecke absolvierten. Darunter befanden sich etliche, die seit dem ersten Lauf im Jahre 2005 immer mitgemacht hatten. An diesen treuen Teilnehmern hatte der Wettergott sicher seine Freude: Regen setzte erst nach der Verlosung ein!

Ebenso dankt das OK den freiwilligen Helfern und Helferinnen, die mit ihrem unentgeltlichen Einsatz einen reibungslosen Ablauf gewährleistet haben.

Bei der Verlosung für die Kinder sind die glücklichen Gewinner:

1. Preis: Eintritt in den Freizeitpark Ravensburger Spieleland: Philipp und Carmen Bischof, Au, Sophia Motzafi, Thal, Michelle und Fabian Rohner, Thal.

2. Preis: Eintritt in Freizeitpark Conny Land, Lipperswil: Berisha Argjend, Rheineck, Ilaria Enzler, Thal, Xenia Hautle, Thal und Svenja Scherrer, Rheineck.

3. Preis: Eintritt in den Walter Zoo, Gossau: Raphael Auer, Marbach, Zoe Mussnig, Lutzenberg und Leuna Smith, Rheineck.

Bei der Verlosung für die Erwachsenen heissen die glückliche Gewinner:

1. Preis: Wellness-Weekend im Hotel Heiden AG, Heiden: Heidi Kellenberger, Rheineck

2. Preis: Gutschein von Beauty Treff, Staad: Ruth Fässler, Rheineck

3. Preis: Fitness-Abo der Physiotherapie Schlössli, Rheineck: Meinrad Hauser, Thal

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, die mit Ihrer finanziellen oder materiellen Unterstützung zum guten Gelingen beigetragen und dem Verein Rhynegger Gsundheitslauf erlaubt haben, wiederum auf ein Startgeld zu verzichten.

Bereits laufen die Vorbereitungen für den 10. Rhynegger Gsundheitslauf am 27. April 2014.

Der Jubiläumslauf soll besonders attraktiv werden! Mach mit! Bleib fit!

Unterwegs mit dem VAW

Geführte Wanderungen des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW vom Monat Juli bis August 2013

JULI

7. Genuss-Wanderung

Am Samstag 6. Juli wird Freunden des Wanderns und Kulinarik sowie Liebhabern des Appenzellerlandes ein unvergesslicher Tag geboten. Sie erleben einen Streifzug durch die Appenzeller Küche im Gebiet rund um Bühler. Auf einer vorgegebenen Route wandern Sie von Menügang zu Menügang. Eine Anmeldung ist erforderlich und dazu sind unter www.genusswanderung.ch nähere Angaben zu finden.

Zweite Brauchtumswanderung

Unter dem Titel «Besuch in der Alpkäserei Alp Bommen» wird eine schwere Wanderung am Samstag, 13. Juli durchgeführt. Besammlung ist um 07.45 Uhr bei der AB Haltestelle Schwende (836 m). Von dort geht es auf die Alp Bommen (1234 m) und über Äscher (1454 m) zum Seealpsee (1165 m) und nach Wasserauen (876 m) hinunter. Die geführte Wanderung dauert 4 ½ Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Bei schlechter Witterung wird die Wanderroute abgeändert.

Von Trogen nach St. Gallen

Für diese mittelschwere Wanderung ist am Dienstag, 23. Juli um 13.00 Uhr beim Bahnhof (903 m) in Trogen Besammlung. Von dort geht es über Bendlehn (928 m) und Almenweg zum Sitz (913 m). Kurzer Aufstieg auf das Birt (1024 m) und über Horst und Steineggwald (986 m) geht es beim Wenigerweiher (838 m) und Laderen vorbei nach St. Georgen. Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Von der Schwägalp zum «Lillybeizli»

Bei der Haltestelle Schwägalp auf 1352 m ist am Sonntag, 28. Juli um 09.45 Uhr Besammlung zu dieser mittelschweren Wanderung. Mit der Führung geht es über Hungbüel und Cholwald zum Aueli (1112 m). Von dort erfolgt der weitere Abstieg über Steinflue (985 m) zur Gemeinflüeli zum Rossfall (946 m). Über Steinemoos (881 m) und Grünau geht es ins Dorf Urnäsch (824 m). Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im «Lillybeizli». Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden.

AUGUST

Berty's Kuchenwanderung

Eine der wohl beliebtesten Wanderungen im Wanderkalender findet am Samstag, 10. August statt. Besammlung ist um 13.00 Uhr beim Bahnhof Teufen. Die mittelschwere Wanderung steht unter dem Motto «Wanderung ins Blaue». Es geht von 840 m auf 950 m und hinunter auf 820 m und dauert 3 Stunden. Verpflegung aus dem Rucksack und Kaffee sowie Kuchen gibt es unterwegs.

7. Genuss Wanderung im Mittelland

Diese Wanderung für Liebhaber des Wanderns und der Kulinarik wird nochmals am 24. August (erstmal anfangs Juli) in der Gegend rund um Bühler durchgeführt. Dazu sind nähere Angaben wieder auf www.genusswanderung.ch zu finden.

Um und auf den Stockberg

Für diese schwere Wanderung wird am Sonntag, 25. August um 09.15 Uhr beim Rietbad (924 m) gestartet. Über Läuis und Chatzenlock (1239 m) gehts auf den Risipass (1459 m). Der höchste Tagespunkt ist auf dem Stockberg (1782 m) erreicht. Von dort geht es über Amsler (1190 m) hinunter über Hinterlutenwil und Schwendi nach Rietbad. Die Wanderung dauert 5 Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Morgenwanderung mit Frühstück

Diese leichte und geführte Wanderung führt von der Post in Heiden (792 m) ab 07.10 Uhr am Dienstag, 27. August zu einem Frühstückbuffet. Der Anstieg führt bereits auf den Punkt Klaren (910 m). Weiter geht es über Najenried (803 m) und Eggen (945 m) auf die Gebertshöchi (866 m). Endpunkt ist Moos-Lachen (816 m). Je nach Beilage für das Morgenessen sind die Kosten zwischen Fr. 16.- bis Fr. 21.-. Die Wanderzeit beträgt 2 ¾ Std.

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt:

*Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00 oder
www.appenzeller-wanderwege.ch*

Der Blickpunkt Juli 2013 erscheint am 18. Juli 2013!

Inserate-Annahmeschluss: Freitag, 5. Juli 2013

malerhandwerk
keller

Unsere farbkonzeppte machen das wohnen fröhlicher!

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

MBoppart Malergeschäft

Kundenmalerei | Umbau | Neubau | Fassaden

Markus Boppart

Ebni 29 | 9035 Grub AR
 Telefon 071 310 02 79
 Mobile 078 838 09 41
 info@mboppart.ch
 www.mboppart.ch

*Wir bedanken uns herzlich
 bei unseren treuen Inserenten
 für Ihre wohlwollende
 Unterstützung!*

*Das Redaktionsteam
 von Blickpunkt Grub*

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen und
 bauen

Heller AG www.hellerimmobilien.ch

Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden
 Telefon: 071 891 28 28

Haus Lavendel:

2. OG Nord 3.5 Zimmer Wohnung

Haus Lilie:

EG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung
 2. OG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
 1. OG West 4.5 Zimmer Wohnung
 1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
 EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
 1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
 1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

**Verkaufspreise
 ab Fr. 510'000.00**

Zusammenleben im ländlichen Raum: Mit gegenseitiger Rücksichtnahme gelingt es!

Stadt und Land, Hand in Hand

Tipps für Besucher auf dem Land

GUT, GIBT'S DIE SCHWEIZER BAUERN. www.schweizerbauern.ch

3

Kulturen schonen. Keine Selbstbedienung!

- *Wiesen nicht als Freizeitraum oder Parkplatz nutzen.* Heruntergedrücktes und verschmutztes Gras können die Bauern nicht mehr ernten. Es geht damit als Tierfutter verloren.
- *Felder sind keine Spazierwege.* Die Getreide- und andere Felder sind keine Spazierwege, weder zu Fuss noch auf dem Pferd. Sie sind die wirtschaftliche Basis für die Bauernfamilien.
- *«Wilde Ernte» ist Diebstahl.* Gemüse, reife Trauben, Beeren, Früchte oder Nüsse gluschten, aber sie gehören jemandem, ebenso das Brennholz im Wald. Aus dem Verkauf generiert eine Bauernfamilie ihr Einkommen.

Lösung von Seite 12

	T	E	U	G							
A	U	S	S	E	R	R	H	O	D	E	N
E	I	E	R	L	A	U	F	E	N		
B	L	U	M	E	N		F	R	I	O	
N	E	B	L	I	G		B	I	B	E	L
R	E	N	E		E	Z	S				
E	H	R	E		N	E	R	I	S		A
E	M	M	E		K	N	E	T	E	N	
B	E	S	I	T	Z		L	E	I	D	
O	L	D	I	E		E	I	L	I	G	E
D	I	A	G	R	A	M	M		N	E	R
C	I		F	R		M	A	E	R	E	
C	H	L	O	R	O	S	E				
K	L	A	U	S	U	R					
S	E	E		C	A	R	D				
L	I	N	T	H		J	A				
T	O	T	M	A	R						

Lösungs-
wort:
Frauen-
aerztin

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

→ THE WORLD IS YOUR HOME

Florencia aus Argentinien,
Aki aus Japan
und Hain aus Estland –

Holen Sie die Welt zu sich nach Hause!

Florencia, Aki und Hain sind drei der rund 55 AustauschschülerInnen aus der ganzen Welt, die ab dem kommenden August für ein Schuljahr in der Schweiz wohnen werden. Sie brennen darauf zu lernen, wie Fondue schmeckt, wie in der Schweiz Weihnachten gefeiert wird und was sich hinter dem sagenumwobenen Wort „Chuchichäschtli“ versteckt.

YFU (Youth for Understanding) Schweiz sucht für das kommende Schuljahr (ab August 2013) weltoffene Gastfamilien, die gerne ihre Tür und ihr Herz für einen Austauschschüler/eine Austauschschülerin öffnen möchten.

YFU-AustauschschülerInnen besuchen während ihres Aufenthalts in der Schweiz eine lokale Schule und nehmen als Mitglied der Gastfamilie an deren Alltag teil.

YFU bietet den Gastfamilien keine finanzielle Entschädigung. Motivation für die Aufnahme eines Austauschschülers/einer Austauschschülerin soll das Interesse am kulturellen Austausch sein. Gastfamilien erhalten die Gelegenheit, eine andere Kultur auf eine ganz spezielle Weise kennen und schätzen zu lernen: Ein Austauschjahr ist für AustauschschülerInnen und Gastfamilien eine sehr intensive, spannende und einzigartige Erfahrung, die für immer in Erinnerung bleibt.

Neugierde, Geduld und eine Prise Humor sind gute Voraussetzungen, um Gastfamilie zu werden. Als Gastfamilie nehmen Sie eine Austauschschülerin/einen Austauschschüler als neues Mitglied in Ihre Familie auf und stellen ihm/ihr Verpflegung und ein Bett zur Verfügung, wobei ein eigenes Zimmer nicht zwingend notwendig ist.

YFU Schweiz hat viel Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert und werden als wohltätige Institution vom Bund unterstützt. Möchten Sie mehr wissen zum Gastfamilienleben? Für unverbindliche Informationen melden Sie sich bitte bei YFU Schweiz: Monbijoustrasse 73, Postfach 1090, 3000 Bern 23, 031 305 30 60, info@yfu.ch, www.yfu.ch/gastfamilie.

**Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Mai 2013

Nach einer sternenklaren und kalten Nacht zum Ersten, breitete sich ein dichter Frühnebel auf unser Gebiet. Die auf 15 °C ansteigende Temperatur vermochte im Laufe des Vormittages diesen aufzulösen. In der Folge war es tagsüber bei ca. 17 °C vorwiegend sonnig. Ein über Spanien liegendes Tiefdruckgebiet führte feuchte Warmluft gegen die Alpensüdseite. Der damit verbundene Niederschlag griff sehr rasch auf die Alpennordseite über. Bereits am frühen Abend zeigte das Radar einen Regen- und Hagelzug über der Zentralschweiz an, der sich in nordöstlicher Richtung voranschob und nach kurzer Zeit über Wil SG und Romanshorn zu beobachten war. In unserer Region bedeckte sich der Himmel mit verschiedenartigen Schichtwolken in variabler Höhe. Bei einem leichten Westwind blieb es jedoch trocken. Der Zweite war bei leichter Bise vorwiegend sonnig. Der Tageshöchstwert erreichte jedoch lediglich 17,1 °C. Am späteren Abend dieses Tages bildeten sich grossräumige Gewitterzellen. Um 21 Uhr waren im Südwesten starke Blitze zu beobachten und fernes Donnern wurde hörbar. Eine Gewitterzelle schob sich nach Nordosten und erreichte um 22.30 Uhr unser Gebiet mit grellen Blitzen und heftigen Donnerschlägen. Windböen um die 30 km/h peitschten den Regen gegen die Wände. Im Tagesverlauf des Dritten zeigte sich nur am Vormittag die Sonne und am späteren Nachmittag wurden wir erneut mit einem Gewitter bedient. Bis zum Achten war das Wetter mit zeitweiliger Bewölkung und Temperaturen um die 16°C recht akzeptabel. In Begleitung eines Gewitters begann am Neunten eine Regenzeit, die bis zum 12. anhielt. Der Durchzug einer aus Nordost herkommenden Kaltfront verursachte am 15. föhnbedingte Windböen von mässiger Stärke. Die Tagestemperatur von 11°C hielt die «Kalte Sophie» in Schach. Auf das Aprilwetter zu Pfingsten folgte eine neuntägige Niederschlagsperiode. Am 24. und 25. mischten sich Schneeflocken in die zeitweilig heftigen Regenschauer. Die Tagestemperaturen erreichten oftmals nur mit Mühe die 6 °C Marke. Am 27. und 28. zeigte sich für einige Stunden die Sonne. Die letzten Monatstage wurden von zeitweilig starken Regenfällen und kalten Winden geprägt. Somit neigte ein kalter und nasser Mai sich seinem Ende zu. Die höchste Tagestemperatur wurde am 8. Mai mit 18,7 °C gemessen. Den tiefsten Temperaturwert des Tages zeigte das Thermometer am 24. Mai mit 1,0 °C. Den 19 Niederschlagstagen standen lediglich 8 Sonnentage gegenüber. Die gesamte Niederschlagsmenge erreichte den Stand von 219,6 Liter. (Vorjahr 104,4 Liter)

Wetter und Not (19)

Neben den zum Teil ausführlichen und detaillierten Berichten aus den Gemeinden der Region «Vordere Sitter» erwähnt der Chronist Ruprecht Zollikofer in seinen Aufzeichnungen das ausserrhodische Grub nur am Rande. Möglicherweise sind die Antworten auf seine Briefe und Formulare zum Teil ausgeblieben. Er erwähnt lediglich, dass diese Talbewohner in den Elendsjahren 1816/17 nicht weniger als in anderen Gemeinden darben, hungern und sterben mussten. Im Jahre 1816 wurden in Grub 769 Einwohner gezählt, drei Ehen geschlossen, 18 Geburten und 73 Sterbefälle registriert. Bei seinen Ausführungen über die den Bezirk Rorschach umfassende Orte kommt ihm auch Grub SG unter die Feder. Am 12. Dezember 1817 wird dem Chronisten von unseren Nachbarn gemeldet: «Bereits 40 Personen sind hier an Hunger und Entkräftung gestorben, als Folge der Armuth und der schrecklichen Zeit. Grosse Hilfslosigkeit, schlechte, unnatürliche Nahrung und elendes Herumziehen bey Sturm und Ungewitter, haben ihnen diese elende Todesart zugezogen. Die Zahl der Armen stieg von ca. 20 auf 250. Die Armuth hat in dieser Gemeinde solche Fortschritte gemacht, dass Mehrere, welche in den ersten Monaten freiwillige Steuern an die Armen entrichteten, hernach selbst um Unterstützung bey der Gemeinde anhalten und wirklich unterstützt werden mussten ...» Im Jahre 1817 mussten in Grub SG 67, in Eggersriet 56, in Untereggen 30 Todesfälle vermeldet werden. Mit diesen Angaben aus unserer Umgebung nähern wir uns dem Ende dieser Folgen.

Mit bewundernswerter Akribie brachte Ruprecht Zollikofer, der die Hungerjahre von 1816/17 am eigenen Leibe erlebt hatte, die Geschehnisse in Form von Berichten und Tabellen zu Papier.

Zollikofer versandte beim Jahresbeginn 1818 hunderte von Briefen und Fragenformulare an die Gemeinden der Kantone St.Gallen, Appenzell Ausser- und Innerrhoden. Er korrespondierte oder besprach sich mit Pfarrkollegen, Gemeinde- und Bezirkshauptleuten, mit Hilfsvereinen und grossherzigen Kaufleuten. Damit kam er seinem vorgefassten Ziel, über alles zu berichten, sehr nahe. In der ersten Hälfte des Jahres 1818 lag das von ihm verfasste Manuskript fertig vor. Bei fehlenden Zahlen oder Antworten hakte er solange nach, bis seine Datensammlung nahezu komplett war. Darauf ging das Buch in Druck und erschien noch im selbigen Jahr.

Obwohl die Fülle des Stoffes noch viel hergeben würde, hat sich der Wetterfrosch entschlossen, die letzten Sprossen der Leiter zu erklimmen. (Schluss folgt)

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 30. Juni
10.00 Uhr **Tauferinnerungs-
Gottesdienst** in der Kirche
Grub AR

Sonntag, 7. Juli
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 14. Juli
9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 21. Juli
Es findet **kein** Gottesdienst in Grub
statt.

Sonntag, 28. Juli
Es findet **kein** Gottesdienst in Grub
statt.

Gottesdienste am Freitagnachmittag

Freitag, 28. Juni und 12. Juli,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Mittwoch, 26. Juni, 19.30 Uhr,
kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 25. Juni, 14.00 Uhr, in
der Cafeteria des Alterswohn-
heims Weiherwies, Grub AR

Wort-Teilete

Dienstags, während der Schulzeit,
15.15 Uhr bei Frau Irma Lanker,
Heidenerstrasse 8, Eggersriet.
Alle sind ohne Voranmeldung
herzlich willkommen.

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen: 15.15 Uhr . 18.00 Uhr

Trauercafé Appenzeller Vorderland

Mittwoch, 3. Juli, 17.00-18.30 Uhr
Hotel Linde, Heiden

Frauen-Zmorge

Samstag, 29. Juni
9.00 – 11.00 Uhr
Kirche Grub AR

Chinderfiir

Samstag, 29. Juni, 16.00 Uhr
Pfarrhaus Eggersriet

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom
19. bis 26. Juli in den Ferien.
Im Notfall vertritt sie:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

Kündigung unserer Pfarrerin Tania Guillaume

Die Kirchenvorsteherschaft hat mit grossem Bedauern den Rücktritt von Tania Guillaume als Pfarrerin von Grub-Eggersriet auf Ende August zur Kenntnis genommen. Tania bekam mit der Stelle an der Uni Fribourg eine einmalige Chance angeboten. Nachdem sie unserer Kirchgemeinde während 5 Jahren eine überaus engagierte und initiative Pfarrerin war, gönnen wir ihr diese "Traumstelle" von Herzen und wünschen ihr viel Befriedigung und alles Gute für die Zukunft.

Damit die Nachfolge in der kurzen Zeit möglichst bald geregelt werden kann, hat die Kirchenvorsteherschaft die Stelle bereits ausgeschrieben und ist daran, eine Pfarrwahlkommission mit Personen aus allen drei Dörfern zusammen zu stellen. Wegen der drängenden Zeit verzichten wir auf eine öffentliche Ausschreibung für diese Kommission, versuchen aber mit der Auswahl der Personen eine möglichst grosse Meinungsvielfalt zu schaffen.

Natürlich werden wir Sie zu gegebener Zeit wieder über den Stand der Dinge informieren.

Abschiedsworte von Tania und Philippe Guillaume

Letzten Monat hat mir die reformierte Kirchgemeinde Fribourg angeboten, die Universitätsseelsorge zu übernehmen. Ich sei die passende Person: mehrsprachig, internationale Erfahrung und Musikerin. Die Stelle ist aufgeteilt in 67% Uni-Seelsorge und 13 % in der Kirchgemeinde mit Schwerpunkt Musik. Es ist somit eine 80%-Stelle, was meiner Gesundheit sehr entgegenkommt. Diese Argumente und die Perspektive der ökumenischen Team-Arbeit haben mich dazu bewogen, diesen Schritt zu wagen. Ich werde jedoch schweren Herzens Grub-Eggersriet verlassen. Die abwechslungsreiche Arbeit bereitet mir sehr viel Freude. Die vielen schönen und guten Begegnungen haben dazu geführt, dass ich mich hier richtig wohl und heimisch fühle. Im Gegensatz zu den Vorurteilen seid ihr Ostschweizer mir und meinem Mann als umgängliche und bodenständige Menschen begegnet. So konnte auch Philippe in diesen Jahren viele wertvolle Beziehungen aufbauen und wird die Dorfbewohner vermissen! Grub-Eggersriet wird uns in sehr guter Erinnerung bleiben. Nun wünschen wir der Kirchgemeinde Grub-Eggersriet eine interessante, spannende und lebendige Zukunft.

Veranstaltungen

Juni 2013

- | | | |
|---|----------------------------------|------------------|
| 29. Historischer Feuerwehrverein | 1. Teil Gruber-Bannumgang | |
| | Dorfplatz | 09.00 Uhr |
| 29. Frauenzorg | Kirche Grub AR | 9.00 – 11.00 Uhr |
| 29. Chinderfiir | Pfarrhaus Eggersriet | 16.00 Uhr |

Juli 2013

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 2. Landfrauenverein Grub AR; Glace essen in Altstätten | Treffpunkt: Spar Grub AR | 19.30 Uhr |
| 2. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 3. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 3. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Juli 2013 | | |
| 6. 7. Genuss Wanderung | Anmeldung: www.genusswanderung.ch | |
| 10. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 13. Zweite Brauchtumswanderung | Treffpunkt: AB Haltestelle Schwende | 07.45 Uhr |
| 23. Wanderung von Trogen nach St. Gallen | Treffpunkt: Bahnhof Trogen | 13.00 Uhr |
| 28. Wanderung von der Schwägälp zum «Lillybeizli» | Treffpunkt: Haltestelle Schwägälp | 9.45 Uhr |

August 2013

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. 1. August Volksfeier | 500 Jahre AR-AI | Heiden |
| 6. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies, | 14.00 Uhr |
| 6. Landfrauenverein Grub AR | Bräteln im Waldpark | 19.00 Uhr |
| 7. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 10. Berty's Kuchenwanderung | Treffpunkt: Bahnhof Teufen | 13.00 Uhr |
| 14. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 24. 7. Genuss Wanderung | Anmeldung: www.genusswanderung.ch | |
| 24. Letzte Bundesübung | FSG Wald | 16.00 – 18.00 Uhr |
| 25. Wanderung um und auf den Stockberg | Treffpunkt: Rietbad | 9.15 Uhr, |
| 27. Morgenwanderung mit Frühstück | Treffpunkt: Post Heiden | 7.10 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** (ab 1. Juli 2013:) einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Nach einem Streit spricht das Ehepaar tagelang nicht mehr miteinander. Abends findet Sie in der Küche einen Zettel: «Morgen um 7.00 Uhr wecken!» Am nächsten Tag wird er um 10 Uhr wach und findet einen Zettel: «7.00 Uhr - Aufstehen!»

Im Hörsaal sind zwei Garderobenhaken angebracht worden. Darüber ein Schild: «Nur für Dozenten!» Am nächsten Tag klebt ein Zettel drunter: «Aber auch für Mäntel geeignet!»

Empört sich der Professor in der Vorlesung: «Heute will jeder Idiot

Medizin studieren - zu meiner Zeit war ich der Einzige in der ganzen Stadt!»

«Welcher Vogel baut kein eigenes Nest?» fragt der Lehrer Manuela. «Der Kuckuck!» «Richtig. Und warum nicht?» «Weil er in einer Uhr wohnt!»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Viele von Ihnen haben die Abholzungen um den Weiher bedauert. Nun sollen Ihnen die in den nächsten Wochen beginnenden Arbeiten zeigen, dass die Sanierung dieses wichtigen Quell- und Amphibiengebietes und die Offenlegung des Sägebaches notwendig waren und dass so das Naherholungsgebiet eine Aufwertung erfahren wird. Die Bepflanzung wird voraussichtlich im neuen Jahr erfolgen: melden Sie sich doch bitte rechtzeitig mit diesbezüglichen Wünschen und Anregungen!

Wir alle warten auf sonniges Wetter – und hoffen, dass die Rutschgebiete bald saniert werden können. Alle Rutschgebiete am Landgraben und am Mattenbach sind vom Förster zusammen mit einem Vertreter des Oberforstamtes abgesprochen

worden. Das Rutschgebiet am Mattenbach muss vorläufig abgesperrt bleiben, da hier eine Koordination mit dem Oberforstamt Kanton St. Gallen und den Gemeinden Heiden und Grub AR notwendig erscheint. Davon betroffen ist insbesondere der Wanderweg von Grub AR nach Grub SG.

Sie alle haben in den letzten Tagen die offizielle Einladung zum 500-Jahr-Jubiläum am 1. August in ihrem Briefkasten gefunden – bitte beachten Sie den Beginn des Sternmarsches vom Parkplatz beim Dorfladen um 14 Uhr, bzw. die Abfahrt des speziellen Shuttlebusses um 14.50 Uhr! Ich freue mich auf viele Begegnungen in der Festmeile.

Allen wünsche ich ungetrübte, erholsame Ferien und eine gute Rückkehr!

Jessika Kehl, Gemeinderätin

Gemeinderat

Alterswohnheim Weiherwies Fassadensanierung

Die Fassade des Alterswohnheims Weiherwies, Assek. Nr. 410, ist sanierungsbedürftig. Der Verputz der Westseite wie auch die Balkone sind von der Witterung stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Bei der genaueren Überprüfung musste zudem festgestellt werden, dass sämtliche Rollläden ersetzt werden müssen. Eine Gesamt-sanierung, vorerst der Süd- und Westfassade, mit einer besseren Isolation

(160 mm) und neu mit einem Eternit-schirm zeigt sich als die sinnvollste Sanierungsvariante.

Der Gemeinderat hat beschlossen, beim Gebäude Assek. Nr. 410 eine Gesamt-sanierung der Aussenfassade ausführen zu lassen. In diesem Jahr soll die Süd- und Westfassade mit den Balkonen und Rollläden saniert werden. Die Sanierungskosten belaufen sich gegen 272'000 Franken. Aus dem «Gebäudeprogramm» des Kantons kann mit einem Beitrag von

rund 7'000 Franken gerechnet werden. Im Investitionsprogramm für das Jahr 2013 sind 300'000 Franken für die Fassadensanierung vorgesehen worden.

Die Aufträge werden an die folgenden Firmen vergeben:

Fassadensanierung inkl. Rollläden und Funkgeräte

Streule + Alder AG, Rorschach
Malerarbeiten

Rolf Schulz GmbH, Grub AR

Baumeisterarbeiten

Markus Bischof, Grub SG

Spenglerarbeiten

Signer Bauspenglerei AG, Grub AR

Elektroarbeiten

Hochbreutener Elektro AG, Grub AR

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

54. Jahrgang, Nr. 572

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Baulandparzelle Nr. 712 Ochsenwiese

Weiteres Vorgehen

Die Baubewilligungen Neubau Einfamilienhaus Rügsegger und Neubau Schutzraum der Einwohnergemeinde Grub auf der Baulandparzelle Nr. 712, Ochsenwiese, sind in Rechtskraft erwachsen. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen für den Abschluss des Kaufvertrages sowie die Koordination der Realisierung der beiden Bauvorhaben.

Öffentliche Beleuchtung Sanierung Bereich Dorfmitte

Da die öffentliche Beleuchtung nicht mehr allen Anforderungen an Sicherheit und Funktion erfüllt, wurde in den letzten Jahren die Sanierung zwar vorgesehen, doch bedingt durch die technische Entwicklung wiederkehrend verschoben. Die Entwicklung zur LED Technik ermöglicht jetzt den stromsparenden und umweltbewussten Ersatz der alten Quecksilber- und Natriumdampflampen.

Im Jahr 2012 erstellte das Ingenieurbüro IBG B. Graf AG, St. Gallen, im Auftrag der Elektra für die Gemeinde Grub ein Beleuchtungskonzept. Es dient als Grundlage für die Mehrjahresplanung zur Strategie der Sanierung öffentliche Beleuchtung. Die erste Etappe sieht vor, im Bereich Dorfmitte die Sanierung der bestehenden Beleuchtung umzusetzen. Es müssen drei zusätzliche Kandelaber erstellt werden sowie sechs bestehende Kandelaber saniert und mit neuen Leuchtköpfen versehen werden. Das ausgewählte Teilstück liegt in der Dorfkernzone mit einer hohen Verkehrsfrequenz und vielen Fussgängern im Bereich der Schule.

Der Gemeinderat hat der Sanierung der 1. Etappe der öffentlichen Beleuchtung an der Kantonsstrasse im Bereich Dorfmitte unter der Kostenfolge von ca. 59'500 Franken zugestimmt.

Baugesuchsformulare überarbeitet

Das Departement Bau und Umwelt hat zusammen mit den kantonalen Fachstellen und den Ausserrhoder Gemeinden alle Baugesuchsformulare überarbeitet. Die Formulare sind – wie bisher – für alle Gemeinden einheitlich gestaltet. Sie können ab sofort auf der Homepage der kantonalen Verwaltung

heruntergeladen, am Computer ausgefüllt sowie ausgedruckt oder gespeichert werden. www.ar.ch/baugesuche Die Baugesuchsformulare sind ebenfalls im Online-Schalter der Gemeindehomepage, www.grub.ch, aufgeschaltet.

Bewilligte Baugesuche

Baubherrschafft: Rügsegger Andreas und Kathrin, Seeallee 1, 9410 Heiden
Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus

Baugrundstück: Parz. Nr. 34, Ochsenwiese

Baubherrschafft: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Neubau Schutzraum
Baugrundstück: Parz. Nr. 34, Ochsenwiese

Baubherrschafft: Bruderer Diego und Stiglic Fabienne, Vorderdorf 354, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Wohnhaussanierung / Heizungsersatz
Baugrundstück: Parz. Nr. 496, Vorderdorf

Baubherrschafft: Mumenthaler Monika, Unterrechstein 294, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Einbau Gasheizung mit Aussenkamin
Baugrundstück: Parz. Nr. 649, Unterrechstein

Baubherrschafft: Willi Jenni AG, Ebni 537, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Heizungssanierung
Baugrundstück: Parz. Nr. 611, Ebni

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 12. August 2013
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Juni 1022 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Juni 2013:
Taskiran Mehmet, Weiherwies 375

Info zum Leitbild für Grub AR

Das vom Gemeinderat überarbeitete Leitbild von Grub wird in der August-Ausgabe von Blickpunkt Grub publiziert!

Gemeindeverwaltung Öffnungszeiten über den 1. August 2013

Die Gemeindeverwaltung Grub AR bleibt vom Mittwoch, 31. Juli 2013, ab 16.00 Uhr, bis und mit Sonntag, 4. August 2013, geschlossen.

Bei Todesfällen ist das Bestattungsamt während dieser Zeit über einen Pikettdienst erreichbar über Tel. 071 891 39 73 (Gemeindschreiber Willi Solenthaler).

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August 2013

Freitag, 16. August 2013

Reorganisation des Gemeindearchivs

Verwaltungsakten rasch finden

Seit Sommer 2012 wird das Gemeindearchiv von Grub reorganisiert, mit dem Ziel, die schriftliche Überlieferung der Gemeinde festzuhalten und zu sichern. Das Gemeindearchiv beinhaltet die kommunalen Amtsbücher, Dokumente und Akten. Es enthält jahrhundertalte Urkunden, Rechnungsbücher und Personenregister aus dem 18. und 19. Jahrhundert und viele Akten aus der Gegenwart. In dieser Reorganisation werden die einzelnen Dokumente, Bücher und Akten bewertet, und das archiwürdige Material wird systematisch gegliedert und schlussendlich neu verpackt, um es langfristig zu erhalten. Dazu wird das Archivgut parallel zur physischen Ordnung elektronisch in einer Datenbank verzeichnet. Diese Erfassung ermöglicht der

Gemeindeverwaltung sowohl den schnellen Zugriff auf elektronische Informationen als auch, gesuchte Dokumente rasch im Archiv zu finden.

Wertvolles für kommende Generationen sichern

Neben der Überlieferung von Behörden und Verwaltung enthält das Gemeindearchiv auch Unterlagen von Vereinen, Korporationen und Genossenschaften. Diese bieten lebensnahe Einblicke in den Alltag der Gemeinde-

bewohner. Das Gemeindearchiv konnte schon einiges Schriftgut von Organisationen übernehmen und ist auch weiterhin am Archivgut von kulturellen, sportlichen oder gemeinnützigen Vereinigungen interessiert. Überdies ist es möglich, dass noch ältere behördliche Unterlagen bei Privatpersonen aufbewahrt werden, beispielsweise Protokolle bei ehemaligen Kommissionsmitgliedern. In diesem Fall sind wir froh, wenn die Unterlagen auf die Gemeindeverwaltung gebracht werden.

Die Reorganisation des Gemeindearchivs wird unter Fachaufsicht des Staatsarchivs durch Ursula Butz und Gerda Leopold besorgt.

Bei Fragen, beispielsweise zur Übernahme von Beständen, können Sie sich entweder bei der Gemeindeverwaltung oder direkt bei der Projektleiterin melden.

E-Mail: ursula.butz@bluewin.ch

Tolles Spektakel für Gross und Klein:
Festspiel «Der dreizehnte Ort» in Hundwil

Der Landsgemeindeplatz in Hundwil ist in diesem Sommer die Kulisse für eine unterhaltsame Reise durch 500 Jahre Appenzeller Geschichte.

Zum diesjährigen Jubiläum des Beitritts von Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden zur alten Eidgenossenschaft findet dort das Festspiel «Der dreizehnte Ort» statt. Das rund 180-köpfige Ensemble bietet dem Publikum ein grandioses Spektakel aus mitreissendem Schauspiel, Gesang und träfem Witz.

Die Blickpunkt-Redaktion war bereits mit dabei und empfiehlt: *unbedingt anschauen!*

Weitere Infos sowie Tickets unter: www.derdreizehnteort.ch oder Telefon 078 763 72 43

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss ...

... das muss gefeiert werden!

Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Heinz Keller, Präsident des Berufs- und Weiterbildungsvereins Grub, Gemeinderat Udo Szabo, Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Grub und Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, organisiert einen feierlichen Anlass zu Ehren aller, die in diesem Jahr nachweislich bis zum 13. September ihre Ausbildung beenden.

Eingeladen werden Gruber Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen einer höheren Fachschule oder dem 2. Bildungsweg (Studium/Lehre) und auswärtige Lehrabgänger von Gruber

Lehrbetrieben sowie Vertreter des jeweiligen Lehrbetriebes.

Geplant ist die feierliche Ehrung am Freitag, 13. September 2013 ab 18.30 Uhr zusammen mit der Neuzuzüger-Begrüßung.

Damit die entsprechenden Einladungen zugestellt werden können, bittet die Arbeitsgruppe um Mithilfe bei der Adressermittlung.

Speziell zur Meldung aufgerufen sind alle Lebrabgänger/innen und Schulabgänger/innen sowie alle Gruber Lehrbetriebe.

Anmeldetalon Ausbildungsabschluss

Bitte einsenden **bis 30. August 2013** an:
Gemeindekanzlei Grub
Willi Solenthaler
Gemeindeschreiber
Dorf 60, 9035 Grub AR
willi.solenthaler@grub.ch

Name/ Vorname
Adresse
PLZ/Ort
Beruf/Studium

Geburtsdatum
Lehrbetrieb
Fachschule
Ausbildungsende

30 Jahre Gruber Sportplausch

Am Wochenende vom 22. bis 23. Juni wurde in Grub AR das 30. Jubiläum des Gruber Sportplausches gefeiert. Rund 100 Teilnehmende und viele Zuschauer aus den Dörfern Eggersriet, Grub SG und Grub AR trafen sich, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen oder einfach gemütlich beisammen zu sitzen.

Attraktives Rahmenprogramm

Anlässlich des runden Geburtstages wurden die Anwesenden mit vielen Attraktionen unterhalten:

- zwei Wettbewerbe mit vielen schönen Preisen
- Unterhaltung mit den Appenzeller Vorderländermusikanten
- Feuerwerk
- Unihockeymatch beste Mannschaft gegen OK
- Thai Spezialitäten
- Best of Familienplausch

Nachdem sich der Regen am Samstagvormittag pünktlich verzogen hatte, startete der sportliche Teil mit der Disziplin Vierkampf um 13.00 Uhr. Jung und Alt massen sich im Weitsprung und Stein-Weitwurf. Sie rannten auf Zeit mit einer Schubkarre durch einen Hindernissparcour und versuchten am Posten Glücksspiel, ihre Punkte zu multiplizieren.

Anschliessend an den Vierkampf wärmten sich Läufer für den Crosslauf auf. Bereits kurz nach dem Startschuss lockerte sich das laufende Feld auf, weil jeder sein persönliches Lauftempo anschlug. Die Strecke führte über Wiesenwege und Quartiersträsschen durch Grub AR. Unter tosendem Applaus liefen die Athletinnen und Athleten ins Ziel auf dem Sportareal ein. Auf der kleinen Runde schafften Marco Oertle mit 6:04 min und Alessia Schläpfer mit 7:16 min die Bestzeit und auf der grossen Runde Christoph Künzler mit 8:26 min und Andrea Hohl mit 10:12 min.

Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, um den Appenzellervorderländer Musikanten zu lauschen. Dass sie ihre Arbeit sehr erfolgreich getan hatten, merkte man daran, dass die Festwirtschaft stetig mehr Leute zu verköstigen hatte. Zum Glück gab es viele Leckereien vom Grill sowie ein spezielles Thaimenu. Die Tische wurden mit Äpfeln mit einer Lasergravur «30 Jahre Gruber

Sportplausch» verziert. Natürlich durften auch die feinen selbstgemachten Desserts nicht fehlen.

Am Samstagabend fand das Volleyball-Turnier bei optimalem Wetter draussen statt. Die 12 Mannschaften absolvierten ihre Spiele mit sehr viel Engagement. Nach jedem Volley-Ballspiel traten die Teams gegeneinander im Leitergolf an, wo weitere Punkte gesammelt werden konnten. Es siegte im Final das Family-Team gegen die Rüttere. Für jedes Team gab es nach einer feinen Suppe einen attraktiven Preis.

Ein imposantes Feuerwerk am Grueber Abendhimmel krönte den Samstagabend.

Der Sonntagmorgen gehörte den Unihockeyanerinnen und -hockeyanern. In zwei Kategorien kämpften 9 Mannschaften mit viel Einsatz und Mannschaftsgeist um die begehrten Titel und trotzten dem zunehmend bewölkten und kalten Wetter. Die Siegermannschaft bezwang im Anschluss an das Finale auch noch das Ok-Team in einem Plauschspiel. In der Zwischenzeit unterhielt die Musikgesellschaft Grub AR mit sehr gekonnten Stücken die Festwirtschaft.

Best of Familienplausch

Am Nachmittag startete ein Familienwettbewerb mit seinen Highlights aus den letzten Jahren. Die 10 echten und unechten Familien gaben ihr Bestes an Posten wie «Grasskilaufer zu zweit». Geschicklichkeit und Schnelligkeit war gefragt, ein Spass für Gross und Klein.

Dann kam endlich die Königsdisziplin des Sportplausches an die Reihe, der «schnellste Gruber» (Schnelllauf über 80 m). Die Wanderglocke «Schnellster Gruber/in» ging dieses Jahr bei den Mädchen an Sarina Braunwalder (11,63s) und bei den Knaben wieder an Linus König (9,89s). Ob barfuss oder mit Turnschuhen, alle Läufer gaben ohne Rücksicht auf Verluste Vollgas. Auch die Resultate der älteren Teilnehmer (Kategorie 25+) konnten sich durchaus sehen lassen! Im Anschluss an das Rennen konnte die neu kreierte Jubiläumsmedaille oder ein Naturalpreis entgegen genommen werden.

Ein Wettbewerb bei dem es galt, das Gesamtgewicht des OKs anhand eines Fotos auf das Zehntelkilo genau zu schätzen sowie eine Startnummernverlosung wurden aufgelöst. Es gab viele tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptgewinner hatte das Gewicht 759,3 KG ganz genau getroffen!

Ein gelungenes Wochenende fand seinen Abschluss. Vielen Dank an alle Helfer und das OK!

Die Ranglisten sind auf der Gemeindehomepage www.grub.ch zum download bereit und sind in Papierform auf der Gemeindekanzlei erhältlich.

Francesco Fiore

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Lilie:

EG West 3.5 (Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Baubeschrieb und Preisliste.

Von links nach rechts: Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, Carole Gerber, Thomas Gebert, David Fehr, Roger Kast, Walter Bischofberger, Mitglied der Bankleitung, Marcel Künzle, Mitglied der Bankleitung, Philipp Blumer

Raiffeisenbank Heiden
- auch sportlich ein fittes Team.

Den ganzen Monat schwingen sich zwei Teams der Raiffeisenbank Heiden für die Aktion Bike to Work in den Velosattel und bewältigen den Arbeitsweg auf zwei Rädern oder zu Fuss. Das macht fit, leistungsfähig, bereitet Spass und entlastet die Umwelt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August 2013:
Freitag, 16. August 2013

Erscheinungsdatum: 30. August 2013

holzwerkstolz
für einheimische Möbelwunder

Fabian Mayr & Roman Belz

Neuhaus 502

9036 Grub

Tel. 079 479 64 12

Info@holzwerkstolz.ch

Massivholzmöbel aus wundervollen einheimischen Hölzern

Tische, Betten, Kommoden, Sideboards, ...

Optisch ansprechende, hochbelastbare Holzverbindungen

Mindestens 10 Tischblätter an Lager

Wir freuen uns über jeden Besuch!

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

**ZÄHNER
ZIMMEREI**

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Für alle, die das Wahre und Echte lieben: typisch appenzellisch!

In Grub AR entstehen 18 Eigentumswohnungen - bezugsbereit ab Frühjahr 2015. Die grosszügigen 3.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen im typischen Appenzellerstil sind verteilt auf drei Mehrfamilienhäuser aus einheimischem Holz und liegen in unmittelbarer Nähe zur Natur. Verkaufspreis ab CHF 665'000.

Telefon: 071 229 00 29 / Mail: martin.hofstetter@sur.ag
www.tschungge.ch

**& SPROLL
RAMSEYER**
DAS HAUS FÜR HÄUSER

Beratung und Verkauf
Martin Hofstetter
Poststrasse 23
9001 St.Gallen

**ammann
partner**

Architektur und Planung
Innenarchitektur
Dorf 950
9063 Stein

Appenzellerland
über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Mitgliederversammlung AüB und Vortrag von Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hat am 11. Juni seine Mitgliederversammlung in der Werkhalle der Schreinerei Anhorn AG in Wolfhalden abgehalten. Dort stellte sich der neue Geschäftsführer Simon Spillmann den anwesenden Mitgliedern vor (siehe Kasten). Die Mitgliederbeiträge für natürliche und juristische Personen wurden erstmals leicht erhöht, um in Zukunft noch mehr Projekte realisieren zu können. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hielt der Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut von der Ecolol AG einen informativen Vortrag über die «Weltwirtschaftlichen Turbulenzen und das Appenzellerland».

Im Rahmen dieses Vortrags zeigte Peter Eisenhut auch den Standortqualitätsindikator (SQI) der Credit Suisse. Dieser wird schweizweit errechnet und basiert auf den zentralen Berechnungsfaktoren Steuerbelastung der natürlichen und juristischen Personen, Verkehrsanbindung, Ausbildung der Arbeitskräfte und der Verfügbarkeit von hochqualifizierten Arbeitskräften. Es ist ein relativer Index bei welchem der Durchschnittswert für die Schweiz 0 ist. Dabei zeigt sich, dass sämtliche Gemeinden im Vorderland eine überdurchschnittliche Standortqualität aufweisen, der Bezirk Oberegg liegt genau im Schweizer Durchschnitt (siehe Grafik). Zum Vergleich: Den höchsten Wert hat der Kanton Zug mit 2, den tiefsten Wert der Kanton Jura mit -1.4.

Der neue AüB-Geschäftsführer Simon Spillmann stellt sich vor

Per 1. Juni 2013 hat der AüB-Vorstand Simon Spillmann als Nachfolger des bisherigen Geschäftsführers Christoph Wolnik gewählt.

Der Vorstand ist davon überzeugt, dass Simon Spillmann dank seiner regionalen Herkunft diese Arbeit erfolgreich weiterführen kann. Seine Anstellung erfolgt im 40-Prozent-Pensum. Simon Spillmann ist 24 Jahre alt, in Wald aufgewachsen und hat in Trogen die Kantonsschule besucht. Nach einem Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, macht er gegenwärtig seinen Master in Unternehmensführung an der Universität St. Gallen.

Er hofft, mittels seiner Arbeit die Kontakte und die Vernetzung zwischen Unternehmen, den Gemeinden und der Bevölkerung in unserer schönen und spannenden Region zu fördern. Für mögliche Projektideen und Fragen ist er jederzeit unter den angegebenen Kontaktdaten erreichbar.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer: Simon Spillmann, Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch

Grafik: Standortqualitätsindikator Credit Suisse für AüB.
Quelle: Peter Eisenhut, Ecolol AG

Das Alterswohn- und Pflegeheim Weierwies feiert

Celina Christen hat, als erster Kochlehrling des Alterswohn- und Pflegeheims, mit Erfolg die Lehrabschlussprüfung bestanden. Das und zwei zehnjährige Dienstjubiläen waren Grund genug, in der Weierwies ein kleines Fest zu feiern.

Heinz Keller, Präsident der Genossenschaft und die Heimleiterin Edith Jung gratulierten der frisch gebackenen Berufsfrau zur bestandenen Prüfung. Wie Jung betonte, ist sie überglücklich, dass sich die grossen Anstrengungen der jungen Frau gelohnt haben. «Unsere Bewohner und die Mitarbeiter haben Celina sehr gern gehabt», begründet Jung ihre Freude. Zudem sei sie natürlich froh, dass der erste Kochlehrling der Weierwies

die Abschlussprüfung mit Erfolg bestanden hat. Unterstützung erhielt die Auszubildende von der Chefköchin Ella Staub. Die Lehre dauert noch bis Ende Juli. Wohin es Christen danach zieht, weiss sie noch nicht. Sicher

Foto von links: Nevabije Ajeti, Sabine Schürmann (beide zehnjähriges Jubiläum), Celina Christen (Kochlehrling), Heimleiterin Edith Jung und Küchenchefin Ella Staub

werde es wieder ein Heim oder ein Spital sein, ist Christen überzeugt. Denn: «In diesem Umfeld habe ich mich sehr wohl gefühlt.»

Bereits seit zehn Jahren arbeiten Nevabije Ajeti und Sabine Schürmann im Alterswohnheim. Ajeti ist vorwiegend im Hausdienst tätig und Schürmann in der Pflege. Beide haben in den vergangenen Jahren aber auch schon in anderen Funktionen gewirkt und können eingesetzt werden, wo gerade Not an der Frau ist. Die Heimleiterin dankt den beiden Frauen für ihr Engagement zugunsten des Wohnheims und dessen Bewohnern.

Alle freuten sich über einen wunderschönen Blumenstraus und ein Geschenk und machten sich nach dem Anstossen wieder pflichtbewusst an die Arbeit.

Karin Steffen

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

August 2013. Rosental. Das Kino.

Sommerpause 10.7.2013 bis 16.8.2013

Sa 17.8. 17:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Sa*17.8. 20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
So 18.8. 15:00	Ritter Rost – eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So 18.8. 19:15	The Patience Stone	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Di 20.8. 20:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Fr* 23.8. 20:15	The Place Beyond the Pines	ab 16/14 Jahren	D
Sa 24.8. 17:15	The Patience Stone	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*24.8. 20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
So 25.8. 15:00	Ritter Rost – eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So 25.8. 19:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Di 27.8. 20:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Fr* 30.8. 20:15	The Big Wedding	ab 12/10 Jahren	D
Sa 31.8. 17:15	Une Estonienne à Paris	ab 16/14 Jahren	F/d
Sa*31.8. 20:15	The Place Beyond the Pines	ab 16/14 Jahren	D

*** Rosenbar ab 19:30 offen**

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

34. Generalversammlung Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG

Die 34. Generalversammlung der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG füllte am 27. Juni 2013 die Turnhalle. Präsident, Rechtsanwalt Heini Eggenberger, führte in gewohnt gekonnter Manier durch die ordentlichen Geschäfte, die alle diskussionslos verabschiedet wurden. Im Verwaltungsrat

Foto von links: Heinz Keller, Ursula Kuratli, Monika Gessler, Heini Eggenberger

war ein Rücktritt zu verzeichnen: alt Gemeinde- und Kantonsratspräsident Heinz Keller, Grub AR, der seit 1987 im Verwaltungsrat tätig war, dabei seit 2005 als Vizepräsident, hatte den Rücktritt eingereicht und wurde mit einem «wirtschaftsfördernden» Geschenk verabschiedet. Seinen Sitz übernahm Monika Gessler, Heiden, Bachelor in Tourismus und Abschluss in Marketing und Kommunikation. Sie führt seit März 2011 die Geschäftsstelle der SRG Ostschweiz in St. Gallen. Ein Jubiläum konnte auch Frau Ursula Kuratli als Geschäftsleiterin des Mineral- und Heilbades verzeichnen: für 20 Jahre Treue zum «Bädli» erhielt sie einen Ginkgobaum für ihren Garten.

Die mehr als 750 Aktionäre wurden anschliessend in den Hotels Ochsen und Bären zu einem feinen Nachtessen eingeladen.

Schule

Cooking with Ginger Turner June 12th 2013

On this Wednesday we cooked with a real Texan woman. Her name is Ginger Turner. At first, she told our group the most important things about Texas. We learned about the facts, the school, sports and a lot other things. In groups of three we got a topic. Later, we had to make a short presentation about this topic. But first, we went cooking. Melina, Larissa and I were in the same group. We prepared the dessert. On the menu were real American brownies! The English recipe was easy to prepare. We just had to bake the cake. After that we made the lemonade. We squeezed and squeezed lemons. I don't know how many, but we had to squeeze a lot and then we added water and some sugar. After the break we sat together and ate the Texan food. For me it was a little bit too spicy but most of my classmates really enjoyed the meal. Some are a bit picky.

We met us in the aula to learn line dancing. But first we had the short presentations. Then Miss Turner taught us how to line dance. For the beginning we started slowly but then it went faster. It was funny. We learned quickly and so I think it didn't look bad after all. At 11.30 we went home. A few helped to clean up the kitchen and everybody ate a brownie. It was a successful day. We would like to thank Ginger Turner and Ms. Tiefenthaler for organizing this exciting morning.

Michaela Künzler, 1E

Unterwegs mit dem VAW

Geführte Wanderungen des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW vom Monat Juli bis August 2013

JULI

Von Trogen nach St.Gallen

Für diese mittelschwere Wanderung ist am Dienstag, 23. Juli um 13.00 Uhr beim Bahnhof (903 m) in Trogen Besammlung. Von dort geht es über Bendlehn (928 m) und Almenweg zum Sitz (913 m). Kurzer Aufstieg auf das Birt (1024 m) und über Horst und Steineggwald (986 m) geht es beim Wenigerweiher (838 m) und Laderen vorbei nach St.Georgen. Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Von der Schwägälp zum «Lillybeizli»

Bei der Haltestelle Schwägälp auf 1352 m ist am Sonntag, 28. Juli um 09.45 Uhr Besammlung zu dieser mittelschweren Wanderung. Mit der Führung geht es über Hungbüel und Cholwald zum Aueli (1112 m). Von dort erfolgt der weitere Abstieg über Steinflue (985 m) zur Gmeinflüeli zum Rossfall (946 m). Über Steinemoos (881 m) und Grünau geht es ins Dorf Urnäsch (824 m). Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im «Lillybeizli». Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden.

AUGUST

Berty's Kuchenwanderung

Eine der wohl beliebtesten Wanderung im Wanderkalender findet am Samstag, 10. August statt. Besammlung ist um 13.00 Uhr beim Bahnhof Teufen. Die mittelschwere Wanderung steht unter dem Motto «Wanderung ins Blaue». Es geht von 840 m auf 950 m und hinunter auf 820 m und dauert 3 Stunden. Verpflegung aus dem Rucksack und Kaffee sowie Kuchen gibt es unterwegs.

7. Genuss Wanderung im Mittelland

Diese Wanderung für Liebhaber des Wanderns und der Kulinarik wird nochmals am 24. August (erstmal anfangs Juli) in der Gegend rund um Bühler durchgeführt.

Dazu sind nähere Angaben wieder auf www.genusswanderung.ch zu finden.

Um und auf den Stockberg

Für diese schwere Wanderung wird am Sonntag, 25. August um 09.15 Uhr beim Rietbad (924 m) gestartet. Über Läuvis und Chatzenlock (1239 m) gehts auf den Risipass (1459 m). Der höchste Tagespunkt ist auf dem Stockberg (1782 m) erreicht. Von dort geht es über Amsler (1190 m) hinunter über Hinterlutenwil und Schwendi nach Rietbad. Die Wanderung dauert 5 Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Morgenwanderung mit Frühstück

Diese leichte und geführte Wanderung führt von der Post in Heiden (792 m) ab 07.10 Uhr am Dienstag, 27. August zu einem Frühstückbuffet. Der Anstieg führt bereits auf den Punkt Klaren (910 m). Weiter geht es über Najenried (803 m) und Eggen (945 m) auf die Gebertshöchi (866 m). Endpunkt ist Moos-Lachen (816 m). Je nach Beilage für das Morgenessen sind die Kosten zwischen Fr. 16.- bis Fr. 21.-. Die Wanderzeit beträgt 2 ¾ Std.

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen.

Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Weitere Auskünfte erteilt:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00 oder

www.appenzeller-wanderwege.ch

Z ZINGG Storenservice **Storen Rollladen Sonnenschutz**
 Ernst Zingg
 Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
 Mobil +41 (0)79 821 86 31
 Fax +41 (0)71 855 02 19
 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
 Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
 Reparaturservice für alle Fabrikate
 Rollladen - Lamellenstoren
 Wintergarten - Beschattung
 Sonnenstoren - Stoffersatz

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk keller
 markus keller, eidg. dipl. malermeister,
 kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
 Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
 PC 90-10437-2

Kreuzworträtsel

bunt, vielfältig			Wasser-sport-utensilien original		landw. Gebäude innerer Teil		Artikel frz: Strasse	schrullig, sonderbar Alleinunterhalter			Meerestier Doppelkonsonant
Brot-herstellbetriebe				2							
Ge-schwülste Behälter							4				
							frz: Sommer Mz. Wund-schorf				1 Strophengedicht
			3					Wortteil f. «innerhalb»			
Vorsicht! Bewohner des jüd. Staates			Präpo-sition		selten ital. Stadt						Körper-teile
							5	grosse Türen schaudern			10
Kälberma-genextrakt Bank-ansturm				O-europ. Staat im Wasser gehen							frz: sein
			unan-genehm, schlecht das Jetzt								12 Dreh-körper
		11						lästiges Benehmen			
Bergblume persönlicher Ge-schmack								lat. Vermass Getreide-kleber			9
ital: Durst schlim					Ge-schwätz frz: nützlich						
				Zahl							8
					machen Zch. f. Xenon						6
Jugendlicher (engl.)			engl: Ausgang AIDS-Virus								ägypt. Sonnengott
											13
junger Lernender ... und her					weibl. Vorname						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

MALER FÄH
 Wellness für Sie und Ihr Haus

Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
 telefon +41 (0)71 245 95 03
 mobile +41 (0)77 437 30 47
 www.maler-faeh.ch
 info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
 9410 Heiden, Tiefenau 8
 Tel. 071 740 02 85

Willi Jenni
 Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
 9035 Grub AR
 info@willi-jenni.ch
 www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
 Fax 071 891 38 42
 M. 079 437 47 26

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August 2013:

Freitag, 16. August 2013

Erscheinungsdatum: 30. August 2013

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
 Dorf 48, 9427 Wolfhalden
 T +41 71 891 26 37
 F +41 71 891 26 67
 info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

**Rücksichtnahme
beim Rasenmähen**

In den warmen Sommertagen sind die Freizeitgärtner wieder mobilisiert. Der beim Rasenmähen mit dem Motormäher entstehende Lärm kann begreiflicherweise nicht überall auf Verständnis stossen.

Eine gewisse Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft ist daher unumgänglich. Dies kann dadurch geschehen, dass man diese Arbeit auf **gewisse Zeiten beschränkt und zwar auf 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 20.00 Uhr.**

Hier handelt es sich nicht um eine behördliche Verfügung, sondern einfach um einen Akt freundschaftlicher Rücksichtnahme.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Bloch Reinigungen

empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

MBoppart Malergeschäft

Kundenmalerei | Umbau | Neubau | Fassaden

Markus Boppart

Ebni 29 | 9035 Grub AR
Telefon 071 310 02 79
Mobile 078 838 09 41
info@mboppart.ch
www.mboppart.ch

Halt! Stop! An-Halten!

Mir fiired
Halten-Fest
eifach so...
Mached doch au mit!

Samstag, 10. August 2013, ab 16 Uhr
auf dem Bären-Parkplatz

Kulinarisches:

- Kaffee und Kuchen
- Spanferkel
- Leckeres vom Grill

Und sonst:

- Flohmarkt ab 16 Uhr
- Live-Musik
- Feuerwerk

P.S.: Das Fest ist nicht nur für Halten-Bewohner, sondern für alle, die gute Laune mitbringen und feiern wollen!

Schlechtwetter-Hotline: 071 891 13 55

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August 2013:

Freitag, 16. August 2013

Erscheinungsdatum: 30. August 2013

Zusammenleben im ländlichen Raum: Mit gegenseitiger Rücksichtnahme gelingt es!

Stadt und Land, Hand in Hand

Tipps für Besucher auf dem Land

GUT, GIBT'S DIE SCHWEIZER BAUERN.

4

Feldwege offen halten!

- *Feldwege nicht als Parkplätze nutzen.* Auch abgelegene Strassen und Wege dienen den Bäuerinnen und Bauern zur Durchfahrt auf ihre Felder. Oft sind sie mit breiten Maschinen unterwegs. Abgestellte Autos können so zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Die Autos auf die Felder zu stellen ist keine Alternative! (siehe Tipp 3)

Diese Broschüre können Sie bestellen bei:

LID – Landwirtschaftlicher Informationsdienst
Weststrasse 10, 3000 Bern 6, Tel. 031 359 59 77
info@lid.ch – www.lid.ch

Schweizerischer Bauernverband
Laurstr. 10, 5201 Brugg, Tel. 056 462 51 11
www.sbv-usp.ch

Lösung von Seite 10

A	T	S	D	E	S					
B	A	E	C	K	E	R	E	I	E	N
W	U	C	H	E	R	U	N	G	E	N
B	E	C	H	E	R	E	T	E	S	
A	C	H	T	U	N	G	E	N	T	O
H	E	N	R	A	R	E	D			
I	S	R	A	E	L	I	T	O	R	E
L	A	B	U	N	G	A	R	N		
R	U	N	W	I	D	R	I	G	E	
E	N	Z	I	A	N	U	N	A	R	T
G	U	S	T	O	S	E	N	A	R	
S	E	T	E	G	E	R	E	D	E	
A	R	G	N	U	L					
T	E	E	N	T	U	N				
I	E	X	I	T						
S	C	H	U	E	L	E	R			
H	I	N	E	N	A					

Lösungs-
wort:
Schritt-
länge

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Tag der offenen Bücher • Die Gemeindebibliothek Heiden/Grub an der Poststr. 1 in Heiden öffnet für einmal ihre Türen und ihre Bücher etwas länger als gewohnt. Mit Musik, Speis, Trank und weiteren Attraktionen möchten wir zum Verweilen einladen und mit Interessierten ins Gespräch kommen.

• **Samstag, 17. August 2013 von 10.00 bis 14.00 Uhr** •

Selbstverständlich können während dieser Zeit auch Medien ausgeliehen und retourniert werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vereinsvorstand und das Bibliotheksteam heissen Sie herzlich willkommen! Simone Gründler

Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Juni 2013

Wie die drei letzten Tage des Vormonats waren die ersten zwei Tage des Juni nass und kalt. Erstmals nach fünf Tagen erreichte das Thermometer die 10-Grad-Marke. Am Mittag des Dritten waren 10,6 °C abzulesen. Daraufhin kühlte es gegen Abend auf 4,7 °C ab. Mit 1,9 °C während der folgenden Nacht zogen wir knapp an einem Bodenfrost vorbei. Bei ruhigem Wetter und zeitweise leichter Bewölkung war es bis zum Zehnten sonnig und trocken. Die Tagestemperaturen bewegten sich im Bereich von 15 °C bis 22 °C. Am Abend des Achten suchten zwei kräftige Gewitterzellen ihre Wege über den Alpstein und das Seegebiet, jedoch ohne uns weiter zu berühren. Ein mächtiger, über Vorarlberg aufgebauter Gewitterturm zog am Abend des Neunten mit grellen Blitzen und heftigen Schauern über unser Gebiet. Die nachziehende Kaltfront brachte uns am Zehnten ganzjährig zeitweise sehr heftige Niederschläge. Innert 20 Stunden ergossen sich 86,3 Liter Regen pro Quadratmeter über unser Tal. Die Regenmenge vom Elften zeigte sich mit 31 Liter geradezu bescheiden. In den folgenden zehn Tagen war kurz der Sommer da. Die Tages- und Nachttemperaturen stiegen stetig an und erreichten am 18. nachmittags 31,3 °C bzw. 22,1 °C in der Nacht zum 20. Diese hochsommerlichen Temperaturen zollten jedoch auch ihren Tribut. Am frühen Abend des 18. schoben sich mehrere schwere Gewitterzellen mit extrem starken Schauern über das Montafon, Sarganserland und das Fürstentum Lichtenstein. Während die Wetterdienste ihre Unwetterwarnungen über alle Kanäle herausgaben, näherte sich aus östlicher Richtung eine dieser Zellen unserer Region. Um 19.40 Uhr ging der überfallartig einsetzende Starkregen in ständiger Begleitung von grellen Blitzen und stürmischen Gewitterböen in Hagelschlag über, derengleichen in unserem Gebiet äusserst selten ist. Baumnussgrosse Hagelkörner prasselten auf Dächer, gegen Fenster und Fassaden. Die Temperatur war zwischenzeitlich von 25 °C auf 15 °C gesunken. Nach einigen Minuten erreichte die schwarze Gewitterdecke das Dorf Eggersriet, über welchem die Hagelkörner nicht mehr von vorheriger Grösse fielen. Gegen 21 Uhr stand der Kaienwald in sonnigem Abendlicht. Nun folgten noch zwei Sommertage, bevor uns eine Kaltfront erreichte, die uns bis Ende des Monats fest im Griff hatte. Während mehreren Tagen stieg die Temperatur nur noch knapp über zehn Grad und böige Winde aus Südwest brachten zeitweise ausgiebige Schauer. Dieser nasskalte Juni schenkte uns lediglich 17 Sonnentage. An ebenso vielen Tagen musste Regen registriert werden. (Definition Regentag nach MeteoSchweiz: min. einen Millimeter Regen innert 24 Stunden.) Die Gesamtniederschlagsmenge betrug 310,3 mm (Vorjahr 222,1 mm) Rekordhalter der letzten 13 Jahre war der Juni 2009 mit 340,4 mm.

Wetter und Not (20 – Schluss)

Nachdem wir das Buch von Ruprecht Zollikofer – welches uns durch alle diese Folgen begleitet hat, schliessen – werfen wir einen Blick in eine sachbegleitende Lektüre. Im Jahre 1869 hatte G. J. Zollikofer, seines Zeichens Reallehrer, die Beobachterfunktion in der St. Galler Wetterstation übernommen. Nachdem er sich in das ihm gänzlich neue Metier eingearbeitet hatte, begann er, die von seinen Vorgängern bis in das Jahr 1813 zurückreichenden, nach alten Masseinheiten erfassten Wetterdaten in die damals neueren umzurechnen und auszuwerten. Seine erste Bearbeitung begann er mit den Aufzeichnungen aus dem Jahre 1817. Somit bietet sich hier eine aussergewöhnliche Gelegenheit, sich in die Wetteraufzeichnungen des bitteren zweiten Hungerjahres 1817 einzuklinken. Die von einem seiner Vorgänger notierten Wettergeschehen fasste er in einem Vortrag vor der «St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft» wie folgt zusammen: «1817 ist ein bedeutend mildes und fruchtbares Jahr. Reichlich Heu- und Getreideernte. Letztere belebte wieder alle Hoffnungen; aber der Gewinnsucht gelang es, die Preise dieses wichtigen Bedürfnisses noch lange hoch zu halten. – Der Weinbauer zählte das fünfte Fehljahr. – Die meisten Monate waren mild; es fallen in dieses Jahr der wärmste Januar (2,08)^{1]}, Februar (2,75), September (15,87), aber auch der kälteste April (2,37), Frühling / Mai (5,16) und August (15,79) des Deceniums. – Ganz ausserordentlich ungünstig war der April, dessen Temperaturverhältnisse schon oben berührt wurden. Wir fügen noch weiter bei: Es regnete nur zwei Mal und zwar nur kurze Zeit, während der Monat 15 Tage mit Schnee zählte. Ein heftiges Gewitter den 16., mit starkem Sturm und Schneegestöber gehörte ebenfalls unter die Sonderbarkeiten der Jahreszeit, zündete die Kirchtürme von Oberegg und Wald an und schlug noch an mehreren Orten im Appenzellerland in Bäume und Gebäude...» Indessen brachten die steigenden Temperaturen die aussergewöhnlich grossen Schneemengen zum Abtauen, so dass die Dörfer des Rheintals und des Seegebiets meterhoch unter Wasser standen. Der Bodenseepegel erreichte damals seinen Höchststand.

Neben den Ländern Mittel- und Westeuropas wurden auch Nordamerika und Kanada von dieser Wetterkatastrophe schwer getroffen. Weniger wurden die skandinavischen und osteuropäischen Gebiete heimgesucht. Noch blieb die Ursache dieser aussergewöhnlichen Klimaveränderung im Dunkeln. Hundert Jahre später, im Jahre 1920, erklärte der amerikanische Klimaforscher William Jackson Humphreys den Ausbruch des Vulkans Tambora auf der Insel Sumbawa (Indonesien) als hierfür verantwortlich. Im April 1815 hatte dieser mit höchster Wucht 150 km³ Staub, Asche und Schwefelverbindungen in die Atmosphäre geschleudert. In der Folge legte sich ein grauer Schleier rund um die Erde und bewirkte eine bis 1819 anhaltende Abkühlung.

^{1]} jeweilige durchschnittliche Monatstemperatur

**Kopierservice
laminieren**

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

bis A3
ab Vorlage
oder Daten

bis A2
ab Daten

laminieren
bis 1 m Breite

KITU
ab ca. 4-jährig

Liebe Kinder, liebe Eltern
Nun ist es wieder soweit.
**Am Dienstag, 20. August 2013,
von 16.30 bis 17.30 Uhr, findet
die erste Turnstunde in der
Turnhalle Grub AR statt.**

Wir freuen uns auf euch und möchten
viele lustige und lehrreiche Turn-
stunden mit euch verbringen. Schaut
mal rein und schnuppert bei uns!

Bis bald.

Elsbeth Camenzind 071/890 09 25
Marco Camenzind
Denise Wiget 071/890 02 55

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 21. Juli

Es findet **kein** Gottesdienst in Grub statt.

Sonntag, 28. Juli

Es findet **kein** Gottesdienst in Grub statt.

Sonntag, 4. August

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 11. August

9.30 Uhr Gottesdienst im **Pfarrhaus Eggersriet**

Sonntag, 18. August

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 25. August

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 1. September

10.00 Uhr Gottesdienst auf dem Bauernhof, mit dem Grueberchörli **Abschieds-Gottesdienst von Pfrn. Tania Guillaume**

**Gottesdienste am
Freitagnachmittag**

Freitag, 12. Juli und 30. August, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Seniorenflug

Dienstag, 27. August, ganzer Tag

Wort-Teilete

Dienstags, während der Schulzeit, 15.15 Uhr bei Frau Irma Lanker, Heidenerstrasse 8, Eggersriet. Alle sind ohne Voranmeldung herzlich willkommen.

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr . 18.00 Uhr

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Voranzeige

Die Kinderwoche findet vom 14. – 18. Oktober statt.

Wir suchen noch dringend Helferinnen und Helfer (Erwachsene und Teenager)

Bitte melden bei:
Elsbeth Camenzind
Tel. 071 890 09 25
Mail: c.elsbeth@bluewin.ch

**Ferienabwesenheit
der Pfarrerin**

Pfrn. Tania Guillaume ist vom **19. bis 26. Juli** in den Ferien. Im Notfall vertritt sie: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

Seniorenferien 12.-17. August

Die Stellvertretung während den Seniorenferien übernimmt: Pfr. René Häfelfinger, Altstätten, Tel. 071 755 59 51

**oekumenische
KINDERFEST**
Pfarrhaus Eggersriet

31.
August
16.00 Uhr

Veranstaltungen

Juli 2013

- 23. Wanderung von Trogen nach St. Gallen** Treffpunkt: Bahnhof Trogen 13.00 Uhr
28. Wanderung von der Schwägälp zum «Lillybeizli»
 Treffpunkt: Haltestelle Schwägälp 9.45 Uhr

August 2013

- 1. 1. August Volksfeier** **500 Jahre AR-AI** Heiden
6. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies, 14.00 Uhr
6. Landfrauenverein Grub AR Bräteln im Waldpark 19.00 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
10. Berty's Kuchenwanderung Treffpunkt: Bahnhof Teufen 13.00 Uhr
12. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli
 Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
14. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
16. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt August 2013
17. Tag der offenen Bücher Gemeindebibliothek Heiden/Grub
 10.00 – 14.00 Uhr
24. 7. Genuss Wanderung Anmeldung: www.genusswanderung.ch
24. Letzte Bundesübung FSG Wald 16.00 – 18.00 Uhr
25. Wanderung um und auf den Stockberg Treffpunkt: Rietbad 9.15 Uhr
27. Morgenwanderung mit Frühstück Treffpunkt: Post Heiden 7.10 Uhr

September 2013

- 3. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies, 14.00 Uhr
3. Landfrauenverein Grub AR; Jassen und Spielen
 Alterswohnheim Weiherwies, 14.00 Uhr
4. Stamm Einwohnerverein Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
4. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
7. Altpapier Beginn: ab 08.00 Uhr
11. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
13. Neuzuzüger-Begrüssung / Ehrung der Lehrlinge

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
 15.00 bis 17.30 Uhr
 Dienstag bis Freitag
 09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
 Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

Ein Vertreter kommt auf den Bauernhof. Er fragt den kleinen Fritzli: «Wo ist denn dein Vater?» Fritzli antwortet: «Mein Vater ist da hinten im Schweinestall. Du erkennst ihn sofort, er ist der mit dem Hut!»

Die Oma macht sich fertig, um mit dem Velo wegzufahren. Die kleine Erna fragt: «Wo fährst du denn hin?» «Zum Friedhof, mein Kind», sagt die Oma. Da fragt die kleine Erna besorgt: «Und wer bringt das Velo wieder nach Hause?»

Richter: «Ich verurteile Sie zu 300 Franken Geldstrafe wegen Beamtenbeleidigung. Möchten Sie sich zum Urteil noch einmal äussern?» Angeklagter: «Im Prinzip schon, Herr Richter, aber bei diesen Preisen verzichte ich lieber!»

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Im vergangenen Schuljahr wurde an der ganzen Schule geforscht und entwickelt.

Zum Beispiel beschäftigte sich die Schulbehörde mit der Zukunft der Schule Grub AR. Es wurde der Entscheid gefällt, auf das Schuljahr 2014/2015 die Basisstufen Weiher und Dorf zusammenzuführen und die erweiterte Zusammenarbeit der Unter- und Mittelstufe verstärkt zu fördern.

Auch die Lehrpersonen haben geforscht und entwickelt, vor allem im Bereich der freien Tätigkeit. Jede Stufe hat für die Kinder ein Gefäss geschaffen, in dem sie nach ihren Begabungen und Interessen den Lernstoff selber auswählen können. An der Vernissage der Arbeiten während der «inäluege-Woche» konnten die BesucherInnen die Lernprozesse und Produkte bestaunen.

Die Kinder forschten aber nicht nur während der freien Tätigkeit. Kurz vor den Frühlingsferien kam die Forscherkiste von der Pädagogischen Hochschule zum Einsatz. Mit viel Eifer und Geduld wurde mit allen Sinnen experimentiert. Sogar ein paar Eltern liessen sich vom Forscherfieber anstecken!

Natürlich wird in diesem Schuljahr weiter geforscht. Nachdem wir die freie Tätigkeit aus-

gewertet und neue Erkenntnisse gewonnen haben, sind wir gespannt auf die nächsten Projekte der Kinder. Die Basisstufenlehrpersonen werden sich mit der Raumgestaltung im Haus Dorf 55 befassen und die Unter- und Mittelstufenlehrpersonen erweitern ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Fächern.

Bereits sind wieder viele spezielle Aktivitäten geplant. Besonders erwähnen möchte ich das Gestalten von Weidenbauten, die Bemalung der Wand im Alterswohnheim und die Weihnachtseinstimmung im Advent mit dem Laternenumzug.

Ich danke der Gemeinde, der Schulbehörde und dem Sekretariat für ihren Einsatz zum Wohle der Kinder. Viele Entscheide mussten gefällt und Sitzungen und Gespräche geführt werden. Mein spezieller Dank gilt den Lehrpersonen. Unermüdlich blieben sie flexibel, brachten sich aktiv in Gespräche ein, plant Anlässe und besuchten Weiterbildungen. Das macht Schulqualität aus!

Ihnen danke ich ebenfalls für Ihr Interesse an der Schule. Wir freuen uns immer auf Ihre Besuche und die Mithilfe bei Projekten. Ich wünsche uns allen ein erlebnisreiches Schuljahr!

Nadja Bürge
Schulleiterin Grub AR

Gemeinderat

Revision der Ortsplanung

Inkraftsetzung der unbestrittenen Teile

Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 2. Juli 2013 die Ortsplanungsrevision der Gemeinde Grub genehmigt und in Kraft gesetzt.

Von der Genehmigung ausgenommen sind die beiden Weiler Frauenrüti und Rüti.

Die Ortsplanungsrevision umfasst:

- Gemeinderichtplan Siedlung und Landschaft
- Gemeinderichtplan Verkehr und Infrastruktur

- Richtplan Fusswegnetz
- Teilrevision Zonenplan
- Teilzonenplan «Nachtrag zum Zonenplan: Verkehrsflächen»
- Teilzonenplan «Gefahrenzonen»
- Erschliessungsprogramm
- Nachtrag des Baureglements, ausgenommen Anpassungen in Art. 12 und 14 bezüglich der Weilerzone
- Kantonaler Richtplan – Streichung Weiler Riemen

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 573

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Neue Stromtarife ab 1. Januar 2014

Durchschnittliche Preissenkung für die Kunden der Elektrizitätsversorgung Grub AR

Die Kosten in der Beschaffung seitens SAK (Netznutzung und Energie) sind um 12 % gesunken. Hingegen wurden die Bundesabgaben um 23 % erhöht. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die verschiedenen Tarifgruppen der Elektrizitätsversorgung Grub.

Bei den Berechnungen der neuen Tarife wurden die Netznutzung und die Energiepreise je Kundensegment gemäss den gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt.

Über alle Tarifgruppen betrachtet ergibt dies eine durchschnittliche Preissenkung von ca. 6.0 %.

Der Gemeinderat hat die von der IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen, berechneten neuen Stromtarife gültig ab 1. Januar 2014 genehmigt und unterstützt die Grundversorgung für Haushalte und Leistungskunden weiterhin mit 100 % Schweizer Wasserkraftenergie.

Abwasserverband Altenrhein

Änderung der Zweckverbandsvereinbarung

Die Gemeinderäte und Delegierten des Abwasserverbandes Altenrhein (AVA) haben sich einige Zeit mit verschiedenen Änderungen im Zweckverband befasst, die teilweise auch Anpassungen in der Zweckverbandsvereinbarung zur Folge hatten.

Die wesentlichen Änderungen in der Vereinbarung sind:

- Die Erweiterung des Abwasserverbandes um die Gemeinden Rebetobel und Speicher, die an der Urne am 23. September 2012 dem Beitritt zugestimmt haben.

- Der Verbandszweck, der sich bis anhin lediglich auf Gewässerschutzaufgaben beschränkte, wird allgemeiner gefasst und ausgeweitet. Dem Abwasserverband können insbesondere auch Tätigkeiten im Bereich der Energieproduktion und des Stoffrecyclings übertragen werden.

- Durch die Erhöhung einzelner Finanzkompetenzen für die Delegiertenversammlung und den Verwaltungsrat wird der Entscheidungsspielraum ausgeweitet und der veränderten Struktur des Verbandes angeglichen.

Alle Verbandsgemeinden wie auch die Delegierten haben inzwischen den Änderungen in der Zweckverbandsvereinbarung zugestimmt.

Neue Garage für den Schulbus

Im Rahmen der Beschaffung des neuen Schulbusses wurde festgestellt, dass die bisherige Garage im alten Feuerwehrdepot im Vorderdorf aufgrund der Grösse des Schulbusses nicht mehr genügt. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, für den neuen Schulbus eine Fertigarage auf dem Schulareal im Bereich der Kugelstossanlage beim Sportplatz unter der Kostenfolge von 58'000 Franken zu erstellen. Das Baubewilligungsverfahren ist derzeit im Gange.

Liegenschaft Basisstufe Weiher – Reparaturarbeiten

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Auftrag für die Malerarbeiten an den Fenstern in der Liegenschaft Basisstufe Haus Weiher an die Firma Maler Fäh, Eggersriet, zum Betrag von gegen 6'600 Franken inkl. MwSt. und die Schreinerarbeiten an die Firma Thomas Merz, Grub, zum Betrag von rund 1'300 Franken inkl. MwSt. zu vergeben.

Baugesuchsformulare überarbeitet

Das Departement Bau und Umwelt hat zusammen mit den kantonalen Fachstellen und den Ausserrhoder Gemeinden alle Baugesuchsformulare überarbeitet. Die Formulare sind – wie bisher – für alle Gemeinden einheitlich gestaltet. Sie können ab sofort auf der Homepage der kantonalen Verwaltung heruntergeladen, am Computer ausgefüllt sowie ausgedruckt oder gespeichert werden. www.ar.ch/baugesuche Die Baugesuchsformulare sind ebenfalls im Online-Schalter der Gemeindehomepage, www.grub.ch, aufgeschaltet.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Mittwoch, 4. September 2013
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt September 2013

Freitag, 13. September 2013

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung und Aufwertung Naturschutzgebiet Dorfweiher

Baugrundstück: Parz. Nr. 465, Weiher

Bauberrschaft: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Teilsanierung Sägebach

Baugrundstück: Parz. Nr. 465, Weiher

Bauberrschaft: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung mit Isolation, Rollladenersatz

Baugrundstück: Parz. Nr. 555, Weiherwies 410

Bauberrschaft: Richards Mark, Dorf 69, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau Gasheizung mit Abgasleitung

Baugrundstück: Parz. Nr. 49, Dorf

Bauberrschaft: Scherrer Marianne, Hartmannsrüti 226, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau Gästewohnung (bereits erstellt)

Baugrundstück: Parz. Nr. 182, Hartmannsrüti

Grub zählt Ende Juli 1018 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Juli 2013:

Bürki Christian, Ebni 24

Mannino Antonino, Weiherwies 413

Sonderegger Franziska, Weiherwies 413

Sanierung Dorfweiher Offenlegung Sägebach

Sofern es die Witterung zulässt, wird mit den Bauarbeiten beim Dorfweiher Mitte September 2013 begonnen. Während den Bauarbeiten ist das Gelände zeitweise nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die markierten Umleitungen und Absperrungen! Für die Störungen und Einschränkungen bitten wir Sie um Verständnis.

NSK Grub AR und das Projektteam
Kontakt über die Gemeindekanzlei info@grub.ch oder
Telefon 071 891 17 48

Fussgängerstreifen Anpassung in Grub AR

Das Kantonale Tiefbauamt hat zusammen mit der Verkehrspolizei die Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen in Grub AR auf die Sicherheit hin überprüft. Der Gemeinderat hat zum Vorschlag Stellung genommen. Mit Anpassungen und/oder Entfernungen soll das Überqueren der Strasse für Fussgänger sicherer werden. Auch Autofahrende profitieren davon.

Während die Unfallzahlen zwischen Motorfahrzeugen schweizweit stetig sinken, nehmen die Unfälle bei Fussgängerstreifen nicht ab. Oft werden die Fussgänger schlecht gesehen oder die Streifen sind an einem ungünstigen Ort und schlecht ausgeführt. Doch auch das Benehmen der Fussgänger hat sich verschlechtert: Sie treten unvermittelt auf die Strasse, schauen weder links noch rechts oder sind am Telefonieren. Sie sind sich der Gefahr nicht mehr bewusst.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung untersuchte in einer Kampagne die Beziehungen zwischen der Qualität der Fussgängerstreifen und der Unfälle. Die Erkenntnis fand Niederschlag in einer Empfehlung für die Anlage von Fussgängerstreifen – und schlussendlich in einer Norm, die der Bund in einer Verordnung festschrieb.

Fussgängerfrequenzen oder Sichtweiten fehlen

Das kantonale Tiefbauamt von Appenzell Ausserrhoden hat aufgrund der Normen und zusammen mit der Verkehrspolizei alle Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen sicherheitstechnisch überprüft und das Resultat den Gemeindebehörden unter-

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 22. September 2013

Eidgenössische Volksabstimmung

1. Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht»
2. Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz)
3. Änderung des Arbeitsgesetzes

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 21. September 2013 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 22. September 2013 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

breitet. Ernüchterndes Fazit: Kaum ein Fussgängerstreifen im Kanton erfüllt den vollständigen Kriterienkatalog. Es fehlt vor allem an Fussgängerfrequenzen auf den Streifen; denn viele gehen dort über die Strasse, wo es ihnen richtig erscheint. Es ist erwiesen, dass stark frequentierte Fussgängerstreifen deutlich sicherer sind als selten benützte. Bei einigen Streifen fehlen die notwendigen Sichtweiten. Heute müssen vor allem die Autofahrenden die querungswilligen Fussgänger erkennen können – und ausserorts liegende Streifen sind wegen der gefahrenen Geschwindigkeiten und den langen Bremswegen generell gefährlich. Es handelt sich bei vielen angetroffenen Streifen um reine «Gefälligkeitsstreifen», welche heute keine Chance für eine Neumarkierung hätten. So wurden kantonsweit viele Streifen ausgeschieden, die aus Sicherheitsgründen nachzurüsten oder zu entfernen sind.

Es ist wesentlich sicherer, die Strasse dann zu überqueren, wenn kein Fahrzeug naht, als sich darauf zu verlassen, dass ein Fahrzeug auch wirklich anhält. Für das Überqueren der freien Strasse braucht es aber keinen Fussgängerstreifen. Die Verantwortung liegt dann beim Fussgänger, welcher als schwächster Verkehrsteilnehmer am meisten unter den Folgen von Fehlverhalten zu leiden hat und

deshalb mit dieser Umkehrung des Vortritts auch am meisten zu seiner eigenen Sicherheit beitragen kann.

Die Resultate der Überprüfung der Fussgängerstreifen in Grub AR wurden den Gemeindebehörden vorgelegt und die Massnahmen abgeglichen. In Grub AR ist die Aufhebung von zwei Fussgängerstreifen vorgesehen. Es sind dies der Streifen ins Quartier Dicken sowie der Streifen ins Quartier Hord, in beiden Fällen ist die Anbindung ans Dorfzentrum ausserhalb der Kantonsstrasse möglich. Beim Streifen Hord ist die Aufhebung frühestens auf Juli 2014 vorgesehen. Die drei Fussgängerstreifen im Dorfzentrum werden zusätzlich mit dem Signal 4.11, Standort eines Fussgängerstreifens, auf den Schutzinseln ausgerüstet.

Informationen zur Überprüfung der Fussgängerstreifen können auf der Gemeindekanzlei oder beim Tiefbauamt des Kantons in Herisau eingesehen werden.

Für Fragen und direkte Erläuterungen wenden Sie sich bitte an die Verkehrsspezialisten Hans Peter Rohrer, Tiefbauamt, Hanspeter.Rohrer@ar.ch oder Erwin Cantieni, Verkehrspolizei, Erwin.Cantieni@ar.ch

Das kantonale Tiefbauamt dankt für das Verständnis zugunsten der Verkehrssicherheit.

Zu vermieten im Dorfzentrum Grub AR per 1. Oktober 2013 oder nach Vereinbarung

Wohnhaus mit 10 Zimmern
mit grossem Garten und Autoabstellplatz
Dorf 71, heutiges Pfarrhaus

Mietzins: Fr. 2100.–
à Konto Heizkosten Fr. 200.–

Interessenten melden sich bitte bei
Vizegemeindepräsidentin Katharina Zwicker
Telefon 071 890 03 03 oder
katharina.zwicker@gmx.ch

500 Jahre AR-AI, Volksfeier am 1. August 2013 in Heiden

Vorgängig zu den Feierlichkeiten in Heiden sind alle ehemaligen Gruber Gemeinde- und Kantonsräte sowie die Präsidenten der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zu einem Ehemaligen-Treffen auf dem Schulhausplatz eingeladen worden. Nach dem Begrüssungsapéro haben sich die Anwesenden bei einem kleinen Imbiss rege unterhalten.

Der zweite Teil stand im Zeichen des Sternmarsches nach Heiden. Angeführt wurde der Gruber Sternmarsch von der stimmigen Guggenmusik «Röhräheizer» Rorschach. Die Feierlichkeiten im Rahmen der Volksfeier 500 Jahre AI-AR organisierten die Gemeinden Grub, Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg. Bei herrlich sommerlichem Wetter genossen die vielen Besucherinnen und Besucher die Volksfeier auf dem Dunant-Platz

Fotos: Anette Wirth

Betreuung von Tageskindern

Neue Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO)

Sie engagieren sich als Tagesmutter im Kanton Appenzell Ausserrhoden oder Sie möchten Tageskinder bei sich aufnehmen?

Die Betreuung von Tageskindern in Tagesfamilien ist ein wichtiger Teil innerhalb des familienergänzenden Kinderbetreuungsangebotes. Als Tagesmutter leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie ermöglichen Kindern neue Lern- und Entwicklungserfahrungen und unterstützen junge Familien in ihrem Alltag.

Am 1. Januar 2013 wurde die Aufsicht über alle Pflegeverhältnisse im Kanton Appenzell Ausserrhoden an die kantonale Pflegekinderaufsicht übertragen. Die Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO) verlangt eine Meldung, wenn ein Kind während des Tages ausserhalb der Familie betreut wird.

- Ein Tagesbetreuungsverhältnis muss gemeldet werden, wenn ein Kind regelmässig drei Halbtage oder mehr von einer Tagesmutter betreut wird.

- Maximal können fünf Kinder gleichzeitig in einer Tagesfamilie betreut werden. Dabei sind die eigenen Kinder unter 12 Jahren mit eingeschlossen. Höchstens zwei der Kinder können weniger als drei Jahre alt sein, davon höchstens eines unter achtzehn Monaten.

- Betreuungszeiten werden zwischen den abgebenden Eltern und der Tagesmutter vereinbart und sind verpflichtend für die nächste Betreuungsperiode.

- Bei Vorschulkindern ist besonders auf eine Konstanz in der Gruppe zu achten. Kontinuität der Betreuung ist für Kleinkinder wesentlich. Jedes Betreuungsverhältnis braucht einen Vertrag.

Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Zusammenarbeit von Tagesmüttern mit dem *Tagesfamilienverein Appenzell Ausserrhoden* viele Vorteile bietet:

- Die Grundausbildung zur Tagesmutter, Aus- und Weiterbildung und der Nothelferkurs für Kleinkinder werden bezahlt.

- Erfahrungsaustausch unter Tagesmüttern wird angeboten und sozialversicherungs- rechtliche Leistungen werden abgerechnet.

- Der Verein unterstützt Tagesmütter und sucht für die Kinder den passenden Platz.

Weitere Informationen finden Sie auch unter <http://www.tagesfamilien-ar.ch> oder <http://www.tagesfamilien.ch>.

Pflegefamilien

Wenn Kinder oder Jugendliche nicht zuhause leben können, brauchen sie eine Pflegefamilie.

Die Möglichkeit, mit einer Familie zusammen zu sein, unterstützt sie in ihrer Entwicklung. Kinder können in Dauerpflege, während der Woche oder regelmässig während Wochenenden und Ferien sowie in Krisenzeiten platziert werden. Dazu braucht es gemäss PAVO eine Bewilligung. Möchten Sie als Pflegefamilie ein Kind oder einen Jugendlichen für längere Zeit in ihrer Familie aufnehmen? Dann melden Sie sich bei der kantonalen Pflegekinderaufsicht in Herisau, Tel. 071 353 66 50. Gerne informieren wir Sie über Bedingungen und Möglichkeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link:

<http://www.ar.ch/departemente/departement-inneres-und-kultur/kindes-und-erwachsenenschutz-behoerde/pflegekinderaufsicht/>

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss ...

... das muss gefeiert werden!

Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Heinz Keller, Präsident des Berufs- und Weiterbildungsvereins Grub, Gemeinderat Udo Szabo, Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Grub und Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, organisiert einen feierlichen Anlass zu Ehren aller, die in diesem Jahr nachweislich bis zum 13. September ihre Ausbildung beenden.

Eingeladen werden Gruber Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen einer höheren Fachschule oder dem 2. Bildungsweg (Studium/Lehre) und auswärtige Lehrabgänger von Gruber

Lehrbetrieben sowie Vertreter des jeweiligen Lehrbetriebes.

Geplant ist die feierliche Ebrung am Freitag, 13. September 2013 ab 18.30 Uhr im Hotel Ochsen zusammen mit der Neuzuzüger-Begrüssung.

Damit die entsprechenden Einladungen gestellt werden können, bittet die Arbeitsgruppe um Mithilfe bei der Adressermittlung.

Speziell zur Meldung aufgerufen sind alle Lebrabgänger/innen und Schulabgänger/innen sowie alle Gruber Lehrbetriebe.

Anmeldetalon Ausbildungsabschluss

Bitte einsenden **bis 5. September 2013** an:
Gemeindekanzlei Grub
Willi Solenthaler
Gemeindeschreiber
Dorf 60, 9035 Grub AR
willi.solenthaler@grub.ch

Name/ Vorname
Adresse
PLZ/Ort
Beruf/Studium

Geburtsdatum
Lehrbetrieb
Fachschule
Ausbildungsende

Schule

Neuer Schulbus in Grub AR

Kürzlich wurde durch Silvan Senn von der Firma Larag bei der Garage Niederer in Grub AR der neue Schulbus Mercedes Sprinter 519 CDI übergeben. Ruedi und Rita Niederer überraschten die anwesende Gemeindepräsidentin Erika Streuli, den Schulbuschauffeur Mirco Schläpfer und seine Frau Janine als stellvertretende Schulbuschauffeuse sowie Schulpräsidentin Eva Drexel mit einem Übergabeapéro, einem wunderschönen Blumenschmuck sowie dem Gruber Wappen auf dem Schulbus. Für die nette Geste sei ihnen nochmals herzlich gedankt.

Nach ausführlicher Instruktion durch Silvan Senn begab sich das Ehepaar Schläpfer auf die erste Fahrt, um für den Schulanfang gut vorbereitet zu sein. Beim neuen Schulbus ist jeder Sitzplatz mit einem 3-Punkt-Gurt und Kopfstütze ausgerüstet, damit von der Basis- bis zur Sekundarstufe alle Schüler und Schülerinnen sicher transportiert werden können. Mirco Schläpfer steht für weitere Informationen oder für eine Besichtigung gerne zur Verfügung.

Am ersten Schultag bestiegen die Schülerinnen und Schüler mit freudiger Erwartung das neue Transportmittel. Die grösseren Jugendlichen

stellten natürlich fest, dass die Platzverhältnisse für sie immer noch recht eng sind, da die Sitzbreite lediglich 35 cm beträgt. Dafür sind die Längsbänke endgültig Vergangenheit.

Der Gemeinderat wünscht dem Ehepaar Schläpfer mit den ihnen anvertrauten Kindern weiterhin unfallfreie Fahrt, viel Freude mit dem angenehmen Komfort – vor allem im kommenden Winter mit dem Allrad.

Eva Drexel, Schulpräsidentin

Oberstufe Wolfhalden AdL-Projekt

Die Arbeiten am Konzept für das adL-Modell sind weit fortgeschritten. Auch für die am Infoabend noch offenen Fragen rund um die Beurteilung sind wir kurz davor, sinnvolle Lösungen zu finden. Wir gehen davon aus, dass wir im Lauf des Herbstes das Konzept von allen Stellen genehmigen lassen können.

Im kommenden Schuljahr geht es darum, alles gut für den Start im Sommer 2014 vorzubereiten und die Umsetzung einzuleiten. Es müssen die Kurse ausgeschrieben werden für jene Fächer, die neu im Kursystem unterrichtet werden. Die Software zur Unterrichtsverwaltung wird mit Inhalt gefüllt und ganz wichtig, die Schülerinnen und Schüler müssen an das neue System herangeführt werden. Wir werden Sie über die verschiedenen Aktivitäten informieren. Und noch immer sind die Lehrpersonen daran, Unterrichtsmaterial herzustellen.

Wir bedanken uns für die Rückmeldungen aus der Infoveranstaltung vom Juni. Wir erhielten Hinweise, wo wir noch weiterdenken müssen und wurden in anderen Punkten bestärkt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Die nächste Infoveranstaltung planen wir für den Dienstag, 19. November. Wir freuen uns, dann wieder mit den Eltern und der Öffentlichkeit in den Austausch zu treten. Schon vorher werden wir wieder Feedbacks beim Elternrat und der Reflexionsgruppe abholen. *Menno Huber, Projektleiter*

Klassenlager in Rüdlingen Impressionen

Das Klassenlager der 5./6. Klasse der Schule Grub AR fand in Rüdlingen vom 10. bis 14. Juni 2013 statt. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Lagerwebsite: <http://guidoknaus.ch/kurs>

**Theater der Unterstufe
Momo von Michael Ende**

Mit grossem Engagement und viel Spass hat die Unterstufe das Theater Momo eingeübt und aufgeführt. Es war ein tolles Erlebnis für alle!

**Einige Zitate der Unterstufen-Kinder
zu den Proben und der Aufführung:**

«Beim Theaterspielen lernt man viel mehr als man denkt. Zum Beispiel deutlich und laut zu sprechen und seine Stimme einzuwärmen ...»

«Mir haben die Proben gut gefallen. Das laut reden hat mir nicht gefallen. Am Anfang war's lustig. Am Schluss war's streng. Meine Rolle war ganz ruhig, das hat mir gefallen.»

«Mit meiner Rolle war ich sehr zufrieden, weil ich diese Rolle cool fand und unsere Lehrerinnen haben es gut aufgeteilt.»

«Sogar eine Theaterpädagogin ist gekommen und hat uns vieles beigebracht.»

«Ich dachte wir schaffen es nie. Aber am Schluss hat es doch noch sehr gut geklappt und die Anstrengungen haben sich gelohnt.»

«Vor der Aufführung ist man nervös, weil auch die Halle voll war. Es war natürlich cool, dass die ganze Halle besetzt war.»

**Zitat aus Momo
von Micheal Ende:**

Es gibt ein grosses und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit.

Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen, aber das will wenig besagen, denn jeder weiss, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann, mitunter kann sie aber auch wie ein Augenblick vergehen - je nachdem, was man in dieser Stunde erlebt. Denn Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen.

**Erster Schultag
Schule Grub AR**

Wir wünschen allen Kindern ein tolles neues Schuljahr und heissen ganz besonders die neuen Basisstufenkinder in unserer Schule willkommen!

Schulleitung und Lehrerteam
Grub AR

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Migration zwischen ÄüB und anderen Kantonen grösser als intrakantonale Migration

Im Appenzellerland über dem Bodensee (ÄüB) ist die Zahl der Zu- und Abwanderungen zwischen ÄüB und anderen Kantonen deutlich höher als die Zahl der Wohnortwechsel innerhalb des Kantons Appenzell Auser rhoden (oder beim Bezirk Oberegg innerhalb AI).

So lag die Zahl der interkantonalen (zwischen den Kantonen) Zu- und Ab-

wanderer im Jahr 2010 jeweils leicht unter 600 Personen, während die Anzahl der intrakantonalen (innerhalb des Kantons) Migranten bei 223 Zuwanderern respektive 205 Abwanderern, diese Zahl beinhaltet auch die Personen, welche nur innerhalb des ÄüBs den Wohnort gewechselt haben. Erfreulicherweise konnte auf das Jahr 2010 die Zahl der Zuzügler aus anderen Kantonen gesteigert werden, während gleichzeitig die Zahl der Wegzüge in andere Kantone verringert

werden konnte, so dass erstmals seit längerem das Saldo fast ausgeglichen war. Gleichzeitig war während sämtlichen beobachteten Jahren das Saldo der intrakantonalen Migration annähernd ausgeglichen. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass das ÄüB vor allem als Wohnort für Leute aus anderen Kantonen attraktiv ist, während eher weniger Leute ihren Wohnsitz innerhalb des Kantons wechseln.

Die Zuwanderung aus anderen Kantonen war in Heiden, Walzenhausen und Oberegg am grössten, während die grösste Abwanderung in andere Landesteile der Schweiz ebenfalls aus Heiden und Walzenhausen stattfand. Heiden und Wolfhalden verbuchen währenddessen die meisten intrakantonalen Migrationen. Im Bezirk Oberegg findet der Grossteil der Migration mit anderen Kantonen statt, aber kaum mit dem Rest des Kantons.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, www.AueB.ch
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch

Grafik:
interkantonale
und intrakantonale
Migration
Quelle:
Bundesamt
für Statistik

	2006	2007	2008	2009	2010
Interkant. Zuwanderung ÄüB	528	505	583	522	563
Interkant. Abwanderung ÄüB	595	570	655	630	574
Intrakant. Zuwanderung ÄüB	188	176	251	207	223
Intrakant. Abwanderung ÄüB	185	163	251	212	205

Hans Eugster, ein vergessener Olympiasieger und Weltmeister Eine Ausstellung erinnert an den Vorderländer Kunstturner

Kunstturner Hans Eugster, Heiden, erkämpfte 1952 an der Olympiade in Helsinki eine Goldmedaille, nachdem er zwei Jahre zuvor den Weltmeistertitel an der Turn-Weltmeisterschaft in Basel errungen hatte.

In der Hirslandenklinik am Rosenberg in Heiden erinnert derzeit eine Ausstellung an Spitzenkünstler Hans Eugster (1929 bis 1956). Die von Paul Weder, Sportkoordinator Baspo (Bundesamt für Sport) organisierte Ausstellung zeigt Eugsters Medaillen sowie ergänzende Fotos und Texte. Seine sportliche Laufbahn begann Eugster im Turnverein Heiden. Beruflich war er als Elektrokaufmann tätig. Nachdem er 1950 am Turngerät Barren den Weltmeistertitel errungen hatte, folgte seine Teilnahme an den olympischen Spielen im finnischen Helsinki. Eugster setzte sich am Barren durch und sicherte sich Gold. Paul Weder: «Mit der aktuellen Ausstellung wird an das Spitzenturntalent Hans Eugster erinnert. Er darf nicht vergessen werden», erklärt Paul Weder. Der Olympiasieger und Weltmeister aus Heiden verstarb an den Folgen einer heimtückischen Krankheit im blühenden Alter von erst 27 Jahren.

Die Ausstellung in Heiden ist bis zum 14. September 2013 täglich geöffnet.

Spitzenkünstler Hans Eugster freut sich mit Vater Paul über die 1950 an der Weltmeisterschaft in Basel errungenen Goldmedaille. Text und Bild: Peter Eggenberger

Voranzeige:**Appenzeller Singwochenende in Walzenhausen**

«Jahreszeiten»: Unter diesem Motto findet am 26. und 27. Oktober 2013 das Appenzeller Singwochenende statt.

Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen AR.

Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen.

Das 3- und 4-stimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen.

Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2013.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, Telefon 071 880 05 94
www.singwochenende.ch.vu oder
E-Mail: singwochenende@bluewin.ch

Verabschiedung des Leitbilds

An den Sitzungen vor und nach den Sommerferien hat sich der Gemeinderat mit dem Leitbild und den Volksdiskussionsbeiträgen befasst. Er hat die definitive Version verabschiedet und über die Publikationsarten entschieden. *Das definitive Leitbild finden Sie in der Mitte von diesem Blickpunkt. Zum Aufbewahren kann es herausgetrennt werden.*

Es liegt aber auch als zwölfseitige Broschüre auf und kann auf der Gemeindeganzlei, Telefon 071 891 17 48 und info@grub.ch bezogen werden. Unter www.grub.ch kann auch das pdf heruntergeladen werden.

Volksdiskussionsbeiträge verarbeitet

Bei den Volksdiskussionsbeiträgen ging es um das Wachstum der Bevölkerung, den dafür notwendigen Voraussetzungen und den eigenständigen Leistungen der Gemeinde. Thematisiert wurden auch die Gewährleistung eines leistungsfähigen Netzes für moderne Kommunikation sowie Vorstellungen zu den Energiezielen von Grub und zum Einsatz von Alternativenergien im Leitbild. Der Gemeinderat setzte sich intensiv mit den (wenigen) Volksdiskussionsbeiträgen auseinander und nahm einige materielle Änderungen und Ergänzungen in seinem Leitbildentwurf vor. In seiner Augustsitzung verabschiedete er das Leitbild definitiv – nach gründlicher Vorbereitungsarbeit und umfassendem Einbezug der Bevölkerung.

Führungsinstrument und Kompass

Mit dem Leitbild verfügt Grub einerseits über ein Führungsinstrument für

den Gemeinderat, der aus dem Leitbild die notwendigen Entscheidungen und Massnahmen ableiten kann; andererseits über einen Kompass und Wegweiser für die Bevölkerung, für die Vereine und Betriebe der Gemeinde. Denn die Zukunft von Grub, so ist der Gemeinderat überzeugt, wird nicht allein vom ihm bestimmt, sondern massgebend von allen geprägt und gestaltet. Mit dem Leitbild aber hat Grub übereinstimmende und gemeinsam erarbeitete Vorstellungen, wie und wohin die zukünftige Reise gehen soll.

Eigenständig, familienfreundlich, attraktiv

Gemäss Leitbild soll Grub auch 2023 eine politisch eigenständige, attraktive Gemeinde mit hoher Wohn- und Lebensqualität sein und seinen Bekanntheitsgrad als familienfreundliches Naherholungs- und Sportgebiet mit Wandern, Biken, Skifahren und Baden stärken und als Standortfaktor nutzen. Durch den Zuzug von jungen Familien mit Kindern sowie das Engagement für den Erhalt bestehender Betriebe und für die Ansiedelung von neuen Klein- und Mittelbetrieben soll die Bevölkerung kontinuierlich wachsen, und zwar in den nächsten zehn Jahren um acht Prozent. Das Leitbild sieht auch vor, den Lebensraum Grub nachhaltig zu planen und ihn dauerhaft zu pflegen und zu schützen.

Dank des Gemeinderats

Der Gemeinderat wird das Leitbild periodisch nachführen und es mindestens einmal pro Amtsperiode überprüfen und aktualisieren. Er dankt den Volksdiskussionsteilnehmenden für ihre Beiträge.

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon: 071 891 17 48
www.grub.ch

Auf unserer Gemeindeverwaltung bieten wir die Möglichkeit, ab August 2014 eine

Lehre als Kaufmann / Kauffrau
Profil E
Fachrichtung Öffentliche Verwaltung
zu absolvieren.

Die anspruchsvolle kaufmännische Ausbildung dauert drei Jahre und bietet dir Einblick in die vielen Zweige einer Gemeindeverwaltung. Wirst du im Jahr 2014 die dreijährige Sekundarschulbildung abschliessen und suchst du eine vielseitige

und abwechslungsreiche Ausbildung? Dann bewerbe dich um die interessante Lehrstelle.

Fühlst du dich angesprochen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, Schulzeugnissen und Stellwerkcheck bis zum 5. September 2013.

Sende die Bewerbungsunterlagen an die Gemeindeganzlei Grub AR Willi Solenthaler, Gemeindeganzleier Dorf 60, 9035 Grub AR.

Leitbild Grub in acht Teilbildern

*Liebe Gruberinnen und Gruber
Liebe Leserinnen und Leser*

Ein Leitbild beschreibt die von einer Gemeinde längerfristig angestrebte Zukunft. Der Gemeinderat ist gemäss Gemeindeordnung verpflichtet, ein solches Leitbild für Grub zu erlassen und es periodisch nachzuführen.

Der Gemeinderat legt Ihnen das erste Leitbild von Grub vor. Er hat sich eingehend mit der Gegenwart von Grub befasst und einen Entwurf erarbeitet, wie unser Dorf in Zukunft aussehen soll. Er hat über die politische Eigenständigkeit von Grub und über die Zusammenarbeit mit andern Gemeinden diskutiert. Er hat beraten, wie die Attraktivität von Grub als Wohn- und Arbeitsort erhalten und erhöht und wie neue Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch Gewerbebetriebe zur Ansiedelung in Grub motiviert werden können. Er hat sich auseinandergesetzt mit der Zukunft unserer Schule, mit Fragen des kulturellen und sozialen Lebens in Grub, mit unserer Umwelt, Energie und Mobilität und wie dies alles – im Rahmen unserer Möglichkeiten – in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gestaltet werden kann.

Den Leitbildentwurf hat der Gemeinderat allen Bewohnerinnen und Bewohnern zukommen lassen, der Volksdiskussion unterstellt und alle eingegangenen Beiträge verarbeitet. Das bereinigte Leitbild arbeitet mit Leitsätzen, Absichten und Zielen.

Der Gemeinderat hat für seine Perspektive 2023 – ein Jahrzehnt seit heute – gewählt: Wohin soll sich Grub bis dann bewegen und entwickeln? Wie soll Grub dannzumal aussehen?

Das Gruber Leitbild besteht aus acht Teilbildern, die alle wichtigen Lebensbereiche abdecken. Die Ziele und Absichten bilden dabei den Kompass für den Gemeinderat, die notwendigen Entscheidungen und Massnahmen abzuleiten und zu treffen. Die Zukunft wird allerdings von uns allen geprägt und gestaltet. Es bleibt deshalb die Hoffnung, dass das Leitbild für alle einen Kompass darstellt. Der Gemeinderat freut sich, gemeinsam mit Ihnen unser Dorf zu gestalten und den Weg in die Zukunft zu gehen.

Im Namen des Gemeinderats

*Die Gemeindepräsidentin:
Erika Streuli*

*Der Gemeindeschreiber:
Willi Solenthaler*

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Lebensraum Grub

Wir wollen

- eine attraktive Gemeinde mit hoher Wohnqualität, mit einer generationenübergreifenden Bevölkerung und mit einer hohen Lebensqualität sein
- die politische Eigenständigkeit der Gemeinde wahren und gleichwohl mit andern Gemeinden Kooperationen eingehen
- eine kontinuierliche Bevölkerungsentwicklung anstreben und den Zuzug von jungen Familien mit Kindern fördern
- mit einer Überbauung mitten in Grub ein eigentliches Dorfzentrum realisieren und damit eine Begegnungsmöglichkeit für die Bevölkerung und ein attraktives Dorfbild schaffen
- die medizinische Versorgung der Gemeinde erhalten und die Pflege und Versorgung von Hilfsbedürftigen mit Spitex, Familienhilfe und Mittagstisch unterstützen
- für alle Haushalte einen modernen Internetzugang anstreben.

Unsere Ziele sind:

- Die Bevölkerung von Grub wächst bis 2023 um acht Prozent.
- Die Gemeinde setzt sich aktiv ein, dass die medizinische Versorgung sowie die sozialen Angebote wie Spitex, Familienhilfe und Mittagstisch gewährleistet sind.

2 Wirtschaftsraum Grub

Wir wollen

- uns für die Ansiedlung von emissionsarmen und ruhigen Klein- und Mittelbetrieben und den Erhalt von bestehenden Betrieben aktiv einsetzen
- alle Betriebe besser miteinander vernetzen und ihnen moderne Basisinfrastrukturen wie Energie, Datenverbindungen usw. anbieten
- die Betriebe ermutigen, Lehrstellen in Grub anzubieten.

Unsere Ziele sind:

- Die Gemeinde Grub ist bestrebt, über die Dorfladen AG auch in Zukunft ein Grundangebot an Lebensmitteln anzubieten.
- Alle Gruber Betriebe erhalten im Bedarfsfall situativ und individuell Beratung und Betreuung durch kommunale oder kantonale Behörden und Institutionen.
- Die Zentrumsüberbauung mit Wohn- und Gewerberaum und einer Tiefgarage mitten in Grub ist bis 2015 realisiert.
- Eine Plattform für den regelmässigen Informationsaustausch und die Vernetzung unter den Gruber Betrieben ist bis 2015 eingerichtet.

5 Umwelt und Energie

Wir wollen

- unseren Lebensraum nachhaltig planen, die Natur dauerhaft pflegen und schützen und unsere Umwelt als Naherholungsgebiet erhalten
- mit unserer Natur, insbesondere mit den Wasser- und Energieressourcen, verantwortungsbewusst umgehen
- eine umweltverträgliche Bauweise und die Verwendung erneuerbarer Energien fördern.

Unsere Ziele sind:

- Die gemeindeeigenen Immobilien und Anlagen werden bei Sanierung sukzessive auf erneuerbare Energien umgestellt.
- Die kommunalen Entsorgungsmöglichkeiten werden laufend um zusätzliche Angebote erweitert.
- Grub setzt sich für die Beibehaltung einer qualitativ guten Trinkwasserversorgung mit eigenen Quell- und Grundwasserfassungen ein.

6 Mobilität und Verkehr

Wir wollen

- dank eines überregionalen Bahn- und Busnetzes schnell und regelmässig mit den Nachbargemeinden, mit St.Gallen, dem Bodensee, dem Rheintal und dem Mittelland verbunden sein
- ein sicheres, modernes und ruhiges Strassen- und Wegnetz für alle erarbeiten und unterhalten
- das Parkplatzangebot im Dorfzentrum verbessern.

Unsere Ziele sind:

- Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wird bedarfsgerecht optimiert. Der Gemeinderat setzt sich für Verbesserungen ein.
- Die Gemeinde engagiert sich für sichere und beruhigte Verkehrs- und Fusswege.
- Im Dorfzentrum wird bis 2015 eine Tiefgarage erstellt.

3 Bildungsraum Grub

Wir wollen

- die Eigenständigkeit der Schule Grub bis und mit Mittelstufe wahren und zeitgemäss weiterentwickeln
- das Schulmodell des altersdurchmischten Lernens beibehalten und als Standortfaktor nutzen
- die Oberstufe mit einer Partnergemeinde führen
- allen einen leichten Zugang zu den verschiedenen Bildungsangeboten der Region ermöglichen.

Unsere Ziele sind:

- Die Infrastruktur der Schule Grub wird kontinuierlich den Bedürfnissen angepasst.
- Die Eltern und die Öffentlichkeit werden aktiv und regelmässig über die Schule und ihre Entwicklung informiert und in das Leben und Lernen an unserer Schule einbezogen.
- Ab 2015 wird in Grub bei entsprechendem Bedarf eine Tagesstruktur mit Hausaufgabenbetreuung und einem Mittagstisch angeboten.
- Der Gemeinderat setzt sich für ein vielseitiges Bildungsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein.

4 Kultur- und Freizeitraum Grub

Wir wollen

- die Bedeutung der Vereine mit ihrem vielfältigen Angebot für Freizeit, Sport und Kultur für alle Generationen als wichtigen Faktor für die Dorfgemeinschaft anerkennen
- betreute Treffpunkte für unsere Jugendlichen unterstützen
- den Bekanntheitsgrad von Grub als familienfreundliches Naherholungs- und Sportgebiet mit Wandern, Biken und Skifahren rund um den Kaien und mit dem Heilbad Unterrechtestein stärken und als Standortfaktor nutzen.

Unsere Ziele sind:

- Grub fördert die Bekanntmachung des Kultur-, Unterhaltungs- und Sportangebots von eigenen Vereinen und Veranstaltern.
- Die gemeindeeigenen Infrastrukturen und Anlagen werden den Vereinen zur Verfügung gestellt.
- Grub erstellt zusammen mit Dritten ein Programm mit Freizeitangeboten für Jugendliche.

7 Finanzen und Steuern

Wir wollen

- mit einem gesunden Gemeindehaushalt, einer verantwortungsvollen und haushälterischen Finanzpolitik und einem moderaten Gemeindesteuerfuss die Unabhängigkeit und Selbständigkeit von Grub sichern
- die Substanz und den Wert der gemeindeeigenen Immobilien und Infrastrukturen erhalten.

Unsere Ziele sind:

- Bei allen Investitionen und Anträgen des Gemeinderats werden die möglichen finanziellen Auswirkungen aufgezeigt.
- Wiederkehrende Ausgaben werden regelmässig auf ihre Notwendigkeit und Optimierung überprüft.

8 Behörden und Verwaltung

Wir wollen

- unsere Gemeinde- und Verwaltungsaufgaben mit gut ausgebildetem Personal kompetent, effizient, kostengünstig und kundenfreundlich erfüllen
- mit unseren Versorgungs- und Entsorgungsbetrieben qualitativ gute, kostengünstige und kostentransparente Dienstleistungen erbringen
- die Bevölkerung von Grub schnell, sachlich und verständlich informieren, mit ihr den Dialog suchen und damit die Identifikation der Bevölkerung mit der Dorfgemeinschaft stärken.

Unsere Ziele sind:

- Die Gemeindeverwaltung, die Behörden und Kommissionen sind einfach, effizient und übersichtlich organisiert und strukturiert.
- Die Gemeinde informiert schnell und sachlich, betreibt eine zeitgemässe und aktuelle Homepage und führt bei Bedarf öffentliche Informationsveranstaltungen durch.
- Die Gemeinde und ihre Betriebe erbringen kundenorientiert professionelle Dienstleistungen; Aufgaben und Anfragen werden speditiv und kompetent erledigt.

KURSPROGRAMM

OKTOBER 2013 – MÄRZ 2014

HOLA, ¿CÓMO ESTÁS - SPANISCH FÜR ANFÄNGER

Eri Glattfelder-Miyazaki, Sprachlehrerin EuroIta
 10 Donnerstagabende, 03.10.2013 - 27.03.2014
 Zeit: 19:15 - 20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
 Kurskosten: CHF 250.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 45.--

FÜHRUNG SCHNIDER RECYCLING AG

1 Freitagnachmittag, 04.10.2013
 Zeit: 14:15 - 16:45 Uhr
 Treffpunkt: Schnider AG, Breitschachenstr. 57, Engelburg
 Postauto (Haltestelle Freihof), Fussmarsch 15 Min.
 Unkostenbeitrag: CHF 5.--

JASSEN FÜR ANFÄNGER

Hans Kubli
 2 Montagabende, 21.10.2013 und 28.10.2013
 Zeit: 19:00 - 21:00 Uhr, Ort: Restaurant Hirschen, Heiden
 Kurskosten: CHF 50.-- (bei 8 Teilnehmenden)

ITALIENISCH A2 „ANDIAMO AVANTI“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin m. Eidg. Fachausweis
 20 Mittwochabende, 23.10.2013 - 26.03.2014
 Zeit: 18:00 - 19:30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
 Kurskosten: CHF 500.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 37.--

„CONVERSATION AND MORE . . .“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin m. Eidg. Fachausweis
 9 Mittwochabende, 23.10.2013 - 19.02.2014
 Zeit: 19:45 - 21:15 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
 Kurskosten: CHF 235.-- (bei 8 TN)

VORTRAG: AKTIV IN HEIDEN: „WIE KÖNNEN WIR UNSERE KINDER BEIM LERNEN BEGLEITEN“

Referentin: Andrea Keller Staub, Rorschacherberg
 1 Mittwochabend, 23.10.2013, 19:30 - 21:00 Uhr
 Ort: Kath. Pfarreizentrum Heiden, Eintritt: CHF 10.00

APPENZELLER SINGWOCHELENDE

Michael Weber
 Samstag/Sonntag, 26./27.10.2013
 Ort: Sonnenblick, Walzenhausen
 Kurskosten: ab CHF 70.--
singwochenende@bluewin.ch/www.singwochenende.ch.vu

DISCO FOX/-SWING FÜR ANFÄNGER

Jessica Cannistraci, Tanzpädagogin und
 Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
 4 Samstagabende, 02.11.2013 - 23.11.2013
 Zeit: 20:15 - 21:45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
 Kurskosten: CHF 120.-- pro Paar (bei 5-7 Paaren)

HAARPFLAGE MIT NATÜRLICHEN ZUTATEN

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Naturärztin NVS
 1 Montagabend, 04.11.2013
 Zeit: 19:00 - 21:30 Uhr
 Ort: Naturheilpraxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen
 Kurskosten: CHF 75.--, Material: CHF 25.--

PRALINENKURS - SELBSTGEMACHTE PRALINEN

Isabella Schär, Fachlehrerin/Köchin
 1 Donnerstagabend, 07.11.2013
 Zeit: 19:00 - 23:00 Uhr, inklusive Pause
 Ort: Naturheilpraxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen
 Kurskosten: CHF 75.--, Material: CHF 25.--

DISCO FOX/-SWING FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica Cannistraci, Tanzpädagogin und
 Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
 4 Samstagabende, 04.01.2014 - 25.01.2014
 Zeit: 20:15 - 21:45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
 Kurskosten: CHF 120.-- pro Paar (bei 5-7 Paaren)

GRUNDKURS SCHNEESCHUHLAUFEN

Hans Kubli, Sportinstructor
 1 Samstagvormittag, 11.01.2014
 Zeit: 09:00 - 12:00 Uhr
 Treffpunkt: Poststrasse 25, Heiden
 Kurskosten: CHF 50.-- (bei 8 Teilnehmenden)

SALSA FÜR ANFÄNGER

Jessica Cannistraci, Tanzpädagogin und
 Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
 4 Samstagabende, 01.02.2014 - 22.02.2014
 Zeit: 20:15 - 21:45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
 Kurskosten: CHF 120.-- pro Paar (bei 5-7 Paaren)

EINE EIGENE WEBSITE MIT WORDPRESS

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
 2 Dienstagabende, 04.02.2014 und 18.02.2014
 Zeit: 18:15 - 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
 Kurskosten: CHF 125.-- (bei 6 Teilnehmenden)

THEORIEKURS FÜR MOTOR- & SEGELSCHIFFE

Michael Niederer, St. Gallen
 4 Montagabende, 10.03.2014 - 31.03.2014
 Zeit: 18:30 - 21:00 Uhr
 Ort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
 Kurskosten: CHF 130.--, Unterlagen: CHF 100.--

KÖRPERPFLEGE MIT KRÄUTERN

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Naturärztin NVS
 1 Dienstagabend, 11.03.2014
 Zeit: 19:00 - 21:30 Uhr, inklusive Pause
 Ort: Naturheilpraxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen
 Kurskosten: CHF 75.--, Material: CHF 25.--

KOCH-SPRACHKURS „PASTA E BASTA“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin, Eidg. Fachausweis
 1 Donnerstagabend, 20.03.2014
 Zeit: 17:45 - 20:00 Uhr, mit anschliessendem Nachtessen
 Ort: Küche MZA Gruberhof, Grub SG
 Kurskosten: CHF 45.-- (bei 8 Teilnehmenden)
 zirka CHF 25.00 für Rezepte und Lebensmittel

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
 Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
 KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Unterwegs mit dem VAW

Geführte Wanderungen des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW von September und Oktober 2013

September

Amdener Höhenweg

Am Samstag, 7. September ist Besammlung für die mittelschwere Wanderung um 9.45 Uhr in Arvenbühl. Ab Bahnhof Ziegelbrücke mit Bus zur Haltestelle Arvenbühl, Arven. (1300 m). Von dort geht es hinauf auf Furgglen (1600 m) und über die Hintere Höhi (1400 m) zum Tagesziel Amden (900 m). Verpflegung ist aus dem Rucksack oder in der Alpwirtschaft. Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden.

Von Romanshorn in den Neuwald

Eine leichte Wanderung wird am Samstag, 14. September durchgeführt. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr beim Velopark Bahnhofperron in Romanshorn (399 m). Unter kundiger Führung geht es über Aach und Oberhüsere (433 m) und Chressibuech zur Chatzerüti (450 m). Von dort führt der Weg über Neuwald und Eichhof (427 m) dann entlang dem Seeuferweg. Nach 3 ½-stündiger Wanderzeit wird der Bahnhof Romanshorn wieder erreicht. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder in der «Buschenschenke».

Von Flawil über den Winzenberg nach Lütisburg

Am Samstag, 21. September, 9.40 Uhr ist Besammlung beim Bahnhof Flawil (610 m). Die mittelschwere geführte Wanderung führt über Oberer Botsberg (656 m) und Magdenau (749 m) auf den Schauenberg (845 m). Nach Erreichen des höchsten Tagespunkt geht es hinunter über Winzenberg (801 m) und Tufertschwil (685 m) ins Dorf Lütisburg (586 m). Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Vom Balkon zum Alten Rhein

Die Dienstag-Nachmittagswanderung am 24. September startet um 13.30 Uhr

beim Bahnhof Walzenhausen (680 m). Von dort geht an der Ruine Grimmstein (590 m) vorbei über Allmendsberg (600 m) und Ruederbach nach Rheineck (410 m). Diese leichte Wanderung dauert 2 ½ Stunden und die Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Wandern fürs Herz «Weltherztag 2013»

Unter diesem Titel wird alljährlich diese spezielle leichte Wanderung durchgeführt. Sie findet am Sonntag, 29. September statt. Besammlung ist um 9.30 Uhr beim Bahnhof Teufen. Von dort geht es über Schönenbühl und Lochmühle-Steigbach zum Beckehüsli. Weiter führt der Weg über Buchen und Bleichi zurück zum Ausgangspunkt Teufen. Die Höhendifferenzen betragen 840-880-840 m und die geführte Wanderung dauert rund 2 ½ Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Oktober

Dritte Brauchtumswanderung

Das Motto «Flöckli, das Geisslein» - Auf den Spuren eines Kinderbuches weist auf diese spezielle Thematik in der mittelschweren Wanderung hin. Dazu trifft man sich am Samstag, 5. Oktober um 9.20 Uhr beim Bahnhof in Gais (915 m). Über «Bommes» und Hebrig geht es hinauf auf die Hohegg (938 m) und hinunter zur «Zweibrücken» (910 m). Von dort ist ein kleiner Anstieg zur Bernbrugg (1035 m) zu bewältigen.

Weiter geht es über Neugaden und Zellweg zurück zum Bahnhof Gais. Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Unterwegs sind eine Begegnung mit der Bilderbuchmalerin Lilly Langenegger und ein Besuch in zwei Häusern angesagt. Für Getränkekosten werden pro Person Fr. 5.- eingezogen.

Bergtour vor dem Alpstein

Am Samstag, 19. Oktober wird eine schwere Wanderung durchgeführt. Abfahrt ab Urnäsch mit dem Postauto ist um 9.10 Uhr bis Steinefluh (985 m). Von dort geht es mit der Führung auf die «Unter Petersalp» (1320 m) und Ober Gerstenschwend zum Spitzli (1518 m). Über die Spitzlisalp (1320 m) folgt die Fortsetzung zur Blattendürren (1020 m) über Osteregg nach Urnäsch zurück. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt:

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00 oder

www.appenzeller-wanderwege.ch

Z	ZINGG Storesservice	Storesservice Rollladen Sonnenschutz	Ernst Zingg Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg Mobil +41 (0)79 821 86 31 Fax +41 (0)71 855 02 19 E-mail zinggstoresservice@bluewin.ch Internet www.zinggstoresservice.ch
	Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar! Reparaturservice für alle Fabrikate		

	Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar! Reparaturservice für alle Fabrikate	
Rollladen - Lamellenstoren Wintergarten - Beschattung Sonnenseiten - Stoffersatz		

darüber reden

darüber reden

Tel 143

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

TELEFON • CHAT • MAIL

Ihre Spende hilft!

PC 90-10437-2

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

September 2013. Rosental. Das Kino.

So	1.9.	15:00	Ritter Rost - Eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	1.9.	19:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
Di	3.9.	20:15	First Position	ab 10/8 Jahren	D
Fr*	6.9.	19:45	Einführung mit Expeditionsarzt Dr. Marschke		
		20:15	Jäger des Augenblicks	ab 14/12 Jahren	D
Sa	7.9.	17:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	7.9.	20:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
So	8.9.	15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	8.9.	19:15	Hier und Jetzt	ab 16/14 Jahren	Dialekt
Di	10.9.	20:15	Jäger des Augenblicks	ab 14/12 Jahren	D
Fr	13.9.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	13.9.	20:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa	14.9.	17:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
Sa*	14.9.	20:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
So	15.9.	15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	15.9.	19:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
Di	17.9.	20:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Mi*	18.9.	20:15	Cinéclub: Le Havre	ab 16/16 Jahren	F/d
Fr*	20.9.	20:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa	21.9.	17:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
Sa*	21.9.	20:15	Hier und Jetzt	ab 16/14 Jahren	Dialekt
So	22.9.	15:00	Ritter Rost - Eisenhart & voll verbeult	ab 6/4 Jahren	D
So	22.9.	19:15	Mr. Morgan's last love	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Di	24.9.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	24.9.	20:15	La Grande Belezza	ab 14/12 Jahren	I/df
Fr*	27.9.	20:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
Sa	28.9.	17:15	Rebelle	ab 16/14 Jahren	Ov/d
Sa*	28.9.	20:15	Gloria	ab 16/14 Jahren	Sp/d
So*	29.9.	10:30	Matinée mit Regisseurin Bettina Oberli; Bar ab 10:00 offen Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
So*	29.9.	15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	29.9.	19:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df

* Rosenbar geöffnet

Die Altersbeschränkungen werden neu für die ganze Schweiz zentral festgelegt. Die Zahlen zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

mit «Schmink-mich»-Ecke und Chinderfiir

Am Samstag, 21. September 2013 von 9.00 bis 10.30 Uhr findet im Kursaal Heiden die beliebte Kinderartikelbörse statt. Nach den Sommertagen, gilt es an den Winter zu denken. Die Gelegenheit also, an der Kinderartikelbörse gut erhaltene und saisonale Herbst- und Winterkinderkleider in allen Grössen, Skianzüge und Spielsachen zu kaufen.

Die Annahme findet am Freitag, 20. September statt.

«Schmink-mich»-Ecke

Kinder lieben es einfach, sich in eine andere Figur zu verwandeln! Welches Mädchen ist nicht gerne einmal eine süsse Prinzessin oder vielleicht ein flatternder Schmetterling, und welcher Junge nicht ein wilder Pirat oder ein gefährlicher Tiger.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffee-stube.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 9.30 bis 10.30 Uhr zu einem Geschichten- und Bastelprogramm eingeladen. Kinder, die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt «Chinderfiir» im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr wieder an denselben Ort zurückgebracht.

Fragen und Informationen:
Alexandra Breu, 071 891 71 41,
alexandra.breu@sunrise.ch
Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Institution.

Herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams!

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Planen und bauen

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden
Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

svit

- Haus Lilie:**
EG West 3.5 (Option 4.5 Zimmer Wohnung)
- Haus Goldregen:**
EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung
- Haus Mohn:**
EG West 3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
- Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00**
Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Baubeschrieb und Preisliste.

freitag 6. september 2013

jazz im hirschen
grub sg
jazzy tune

saalöffnung für ein feines nachessen ab 19 uhr
konzertbeginn 20 uhr
eintritt 20.-fr.
(keine reservation möglich)

EINE KULTURVERANSTALTUNG DES VERKEHRVEREINS EGGERSRIET - GRUB

Kopierservice laminieren

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

bis A3 ab Vorlage oder Daten
bis A2 ab Daten
laminieren bis 1 m Breite

Einige Programmpunkte in Oberegg, die ein aktives Mitmachen ermöglichen:

LEDI-FINALE in Oberegg, Kirchenplatz

mit Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden

Hoher Kasten
Samstag, 21. September, 19 Uhr
Wer baut die originellste, höchste und ungewöhnlichste Menschenpyramide? Alle sind eingeladen mitzumachen. Eine unabhängige Jury beurteilt die Darbietungen, am 5. Oktober werden die punktestärksten Pyramiden von allen sechs Ledi-Standorten zum Finale in Oberegg aufgeboten!

Gratis-Workshops für Kinder und Jugendliche
Informationen: www.arai500.ch/ledi (Programm und Anmeldungen)

20. September bis 6. Oktober 2013

Salben und Heilen
Dienstag, 1. Oktober, 14.00 bis 16.00 Uhr
Workshop rund um Kräuter, Salben und Heilen
Anmeldung: ledi@arai500.ch

Mittwoch, 25. September, ab 15.00 Uhr
Clownerien mit Myrta Ammann
Tanz di frei, Hip-Hop, Street Dance, Zumba mit Simona Brunetta

Donnerstag, 26. September, ab 14.00 Uhr
Graffiti-Workshop für Jugendliche ab 12 Jahren

Geführte Wanderung
Dienstag, 1. Oktober, 16.30 bis 18.00 Uhr
zum Kraftort «Chindlistein» mit Kurt Derungs

Mittwoch, 2. Oktober, 15.00 bis 18.00 Uhr
Ein Farbeimer, zwei Sticks und eine Portion Groove
Drumm-Workshop mit Kay Rauber von den international bekannten Bubble Beatz für 12- bis 18-jährige

Alterswohn- und
Pfleheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

KITU

ab ca. 4-jährig

Liebe Kinder, liebe Eltern

Nun ist es wieder soweit.

Seit Dienstag, 20. August 2013
finden die Turnstunden wieder in
der Turnhalle Grub AR statt.
Immer am Dienstag von 16.30 bis
17.30 Uhr

Wir freuen uns auf euch und möchten viele lustige und lehrreiche Turnstunden mit euch verbringen. Schaut mal rein und schnuppert bei uns!

Bis bald.

Elsbeth Camenzind 071/890 09 25
Marco Camenzind
Denise Wiget 071/890 02 55

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Bloch Reinigungen

empfeht sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Die Schlafprofis
aus Grub!

Einfach g'sund
schlafen + leben!

swiss bewell
Fachgeschäft für gesundes Wohlbefinden

Bewahren Sie sich Ihr Urlaubsfeeling!

Wir laden ein zu den **Gruber Aktionswochen**

Freitag, 30.08. bis Sonntag, 01.09. '13

und

Dienstag, 10.09. bis Sonntag, 15.09. '13

Bei einem Apéro und informativen Gesprächen stellen wir Ihnen gern unser „Schlafprogramm“ vor. Über 60 Bettmodelle für gesunden, erholsamen Schlaf.

Boxspringbetten ab SFr. 1991,-

metallfreie Massivholzbetten ab SFr. 949,-

Swissbewell GmbH
Dorf 400 · 9035 Grub/AR
Telefon 071 891 23 61

Dienstag bis Freitag: 10-20Uhr
Samstag u. Sonntag: 10-17Uhr
www.schlafprofis.ch

Montag, 09.09.2013 · 9.00 - 19.00 Uhr · Gewerbler-Tag:
Gewerbler profitieren zusätzlich durch maßgeschneiderte B2B-Konditionen!

AG DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken.
Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich. Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 7.00-12.15 und 13.15-19.00 Uhr
Samstag: 7.00-17.00 Uhr durchgehend geöffnet.

ZÄHNER
Zimmerei AG Schreinerei 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Kinderheim Blueme • Ebni 26 • Grub AR
Jasmin Steffen • Telefon 071 891 39 92

Freie Betreuungsplätze

Zielgruppe: Babys und Kinder ab 3 Monate bis zum Schulaustritt
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 06.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Freitag 06.00 bis 17.00 Uhr

Bei Fragen können Sie mich unverbindlich anrufen und einen Besichtigungstermin vereinbaren.
Wir freuen uns, Sie und ihr Kind kennen zu lernen.

Jobs bei der Spitex sind attraktiv

Am Nationalen Spitex-Tag vom 7. September 2013 präsentiert sich die Non-Profit-Spitex Vorderland als attraktive Arbeitgeberin und als Ausbildungsbetrieb.

Rehetobel: vor dem VOLG 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
Heiden: vor der MIGROS ab 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr

In spielerischer Weise und mit einem Wettbewerb unter dem Thema Balance informieren Sie Pflegefachfrauen über die Ausbildungsmöglichkeiten der Spitex-Vorderland.

Die vielfältigen und anspruchsvollen Berufe im Gesundheitswesen sind:

- abwechslungsreich, komplex und herausfordernd
- verbunden mit hoher Eigenverantwortung und Kompetenz
- eine eigenständige, kreative Tätigkeit mit einem spannenden Arbeitsalltag

Auf junge Fachkräfte wartet ein Berufsfeld, das in den nächsten Jahren an Bedeutung weiter zunehmen wird. Auf Wieder- oder QuereinsteigerInnen ein zukunfts-sicherer Arbeitsplatz.

Kommen Sie bei uns in Rehetobel oder in Heiden unverbindlich vorbei für praxisnahe Informationen zur Berufsbildung und zu einem zukunftssicheren Arbeitsplatz.

Die Spitex Vorderland freut sich auf Ihren Besuch.

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Lösung von Seite 8

DR	UA	A	U								
F	I	E	B	E	R	M	E	S	S	E	R
E	I	E	R	S	T	O	E	C	K	E	
A	S	C	H	E	S	E	H	E	N		
C	H	A	I	S	E	V	A	N			
E	H	E	G	L	I	N	B	I			
W	A	N	N	E	N	G	E	R	N		
R	A	N	D	E	N	A	R	R	A	K	
I	R	G	E	N	D	M	A	N	E		
Z	E	E	L	E	F	A	N	T			
H	E	K	T	O	R	L	E	C	K	E	
S	L	U	M	S	I	N	K	E	N		
P	A	T	E	N	T	E					
R	I	G	E	L	E						
E	N	T	N	E	R	V	T				
N	E	T	E	E	R						
M	E	R	T	O	N	I					

Lösungs-
wort:
Test-
verfahren

Historischer Feuerwehverein Grub AR

*Geschätzte Gruberinnen,
geschätzte Gruber*

Wir bedanken uns bei allen, die anlässlich der 500-Jahr -Volksfeier AR/AI am 1. August in Heiden unseren Stand besucht haben.

Für uns war dieser Anlass eine Herausforderung, da wir das erste mal als Verein an einem Grossanlass mitwirkten.

Unser Resümee zu diesem Tag ist gut und wir dürfen das Ganze als Erfolg verzeichnen. Die Besucher waren an unserem Stand sehr interessiert und es haben sich im Verlaufe der Feier interessante und freundliche Gespräche ergeben.

Als Verein hoffen wir auch weiterhin auf viele Interessante Anlässe, die gut besucht sind.

Diesbezüglich möchte ich darauf hinweisen, dass im September der zweite Teil vom Bannumgang stattfindet.

Der Anlass ist gut organisiert, interessant und lehrreich.

Es wird die Gruber Grenze aufgezeigt und über Gruber Geschichte erzählt.

Gerne laden wir die Bevölkerung zu dieser lehrreichen und interessanten Wanderung ein.

In diesem Sinne bis bald! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Im Namen des Vorstandes, der Präsident Christian Altherr

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt September 2013:
Freitag, 13. September 2013
Erscheinungsdatum: 27. September 2013

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malarhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malarmeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Käseerei Graf AG | Riemen 139 | CH- 9035 Grub AR | Tel: +41 71 877 11 85 | Fax: +41 71 877 11 56

Sönd willkomm

Tag der offenen Tür

**28.
Sept.
2013**

Von
10.00 - 16.00 Uhr
erwartet sie:

- Einblick in Käseerei und Käsekeller
- Degustation, Direktverkauf von Käse
- Bergkäse Aktion, das kg für nur Fr. 10.-
- Unterhaltung mit dem Gruber-Chörli
- Festzelt mit Raclette und Kuchenbuffet

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Juli 2013

Nach einem kühlen und nassen Vormonat hielt nun das sehnlich erwartete Sommerwetter Einzug. Mit zwei sonnigen und trockenen Tagen begann der Juli. Die Tages-temperatur erreichte bei leichter bis mässiger Bise um die 23°C. Eine aus Westen sich nähernde Kaltfront brachte uns in der Nacht zum Dritten leichte Regenfälle, die bis zum Mittag des Fünften anhielten. Dann kam wieder die Sonne durch. Dennoch blieben bis Monatsmitte die Tageshöchstwerte bei einem Maximum von 23°C stehen. Im Laufe der zweiten Monatshälfte durften nun echte Sommertage genossen werden, die lediglich am 24. durch eine ferne Gewitterfront leicht gestört wurden. Die höchsten Tagestemperaturen konnten am späten Nachmittag des 27. und 28. (Föhnstage) mit 31,5 °C bzw. 31,8 °C gemessen werden (Grub-Vorderdorf 36,1 °C). Bei Föhnende bedeckte sich in der Nacht zum 29. der Himmel und in den frühen Morgenstunden begann es zu regnen. Gegen Abend dieses Tages hellte es wieder auf und die beiden letzten Monatstage waren wiederum sonnig und trocken. Es sei hier festgehalten, dass die in diesen Berichten erwähnten Temperaturen ausschliesslich in einem professionellen Thermometerhäuschen, zwei Meter über dem Grasboden, erfasst wurden. Zudem kühlt der bei sonnigem Wetter fast täglich aufkommende Passwind durch Halten das Thermometer. Der Monat Juli brachte uns 26 Sonnentage und fünf Tage mit mehr oder weniger Niederschlag. Die totale Regenmenge betrug lediglich 45,2 Liter. (Vorjahr 149,3 Liter).

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggensriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

SCHREINEREI BOCK

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

GOTTESDIENST AUF DEM BAUERNHOF

1. September 2013

10:30 Uhr

Bei Sybille & Johannes Rechsteiner
Hord 219 - Grub AR

Grueberchörli

Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt.
Schönwetter: auf der Wiese unter dem Bauernhof

Schlechtwetter: im Stall

Parkmöglichkeiten: Skilift

KEIN Parkplatz beim Hof, Zufahrt möglich

Nach dem Gottesdienst gemütlicher Ausklang mit Apéro.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 1. September

10.30 Uhr Gottesdienst auf dem Bauernhof von Familie Sybille und Johannes Rechsteiner, Hord 219, Grub AR, mit dem Grueberchörli.

Abschieds-Gottesdienst von Pfrn. Tania Guillaume

Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt (Schönwetter: auf der Wiese unter dem Bauernhof, Schlechtwetter: im Stall).

Parkmöglichkeit beim Skilift Grub (kein Parkplatz beim Hof, Zufahrt möglich)

Nach dem Gottesdienst gemütlicher Ausklang mit Apéro.

Sonntag, 8. September

9.30 Uhr Gottesdienst im **Pfarrhaus Eggersriet**

Sonntag, 15. September

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 22. September

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 29. September

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Gottesdienste am Freitagnachmittag

Freitag, 13. und 27. September, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Wort-Teilete

Dienstags, während der Schulzeit, 15.15 Uhr bei Frau Irma Lanker, Heidenerstrasse 8, Eggersriet. Alle sind ohne Voranmeldung herzlich willkommen.

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr . 18.00 Uhr

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Ökumenische Chinderfiir

Samstag, 31. August, 16.00 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet

Konfirmanden-Unterricht 2013/14

Jahrgänge 1998 (1999)

Wir haben anfangs August den zukünftigen Konfirmandinnen und Konfirmanden ein Informations-schreiben zugestellt. Falls jemand übersehen wurde, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich beim Sekretariat melden:

Tel. 071 891 47 34

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Abschied und Willkomm

Schon bald ist es soweit: Tania Guillaume, unsere Pfarrerin, feiert den letzten Gottesdienst in unserer Gemeinde. **Wir laden Sie alle herzlich dazu ein, dabei zu sein am 1. September beim Bauernhof-Gottesdienst bei Familie Sybille und Johannes Rechsteiner, Hord 219, Grub AR.** Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt. Wir wollen Tania in einem würdigen Rahmen verabschieden.

Fünf Jahre war Tania Guillaume Pfarrerin in unserer Kirchgemeinde. Sie hat sich mit ganzer Kraft und viel Herzblut für diese Aufgabe eingesetzt. Unzählige Menschen hat sie in Freud und Leid begleitet und dabei war ihr nichts zu viel, keine Stunde für ein Gespräch zu spät. Mit ihrer Kreativität und Initiative hat sie viele Projekte angeregt und mit vollem Engagement durchgeführt. Wenn etwas nicht zu Stande gekommen ist, liess sie sich dadurch nicht entmutigen. Wir werden ihre unkomplizierte und herzliche Art auf Menschen zuzugehen sicher vermissen.

Liebe Tania wir danken dir auch an dieser Stelle von ganzem Herzen für alles, was du für unser Gemeindeleben getan hast und gewesen bist. Wir lassen dich ungern ziehen, wünschen dir aber alles Gute und viel Befriedigung und Freude an deiner neuen Stelle.

Herr Pfr. R. Häfelfinger hat sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt, viele der Aufgaben des Pfarramts für die Zeit der Vakanz zu übernehmen. Herr Häfelfinger ist für uns kein Unbekannter, hat er doch jeweils die Stellvertretungen für Tania versehen. Wir danken Herrn Häfelfinger für seine Bereitschaft, unsere Kirchgemeinde zu betreuen und heissen ihn in Grub-Eggersriet ganz herzlich willkommen!

Für die Kirchenvorsteherschaft
Ursula Germann

Abschiedsgottesdienst von
Pfarrerin Tania Guillaume

Veranstaltungen

September 2013

- | | | |
|---|--|-------------------|
| 1. Gottesdienst auf dem Bauernhof | bei Sybille und Joh. Rechsteiner, Hord | 10.30 Uhr |
| 3. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 3. Landfrauenverein Grub AR; | Jassen und Spielen | |
| | Alterswohnheim Weiherwies, | 14.00 Uhr |
| 4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 4. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 6. Jazz im Hirschen Grub SG; jazzy tune | | 20.00 Uhr |
| 7. Nationaler Spitex-Tag | | |
| 7. Historischer Feuerwehrverein Grub AR, Feuerwehrmarsch in Degersheim | Treffpunkt Feuerwehrdepot Riemen | 8.00 Uhr |
| | Beginn: ab 8.00 Uhr | |
| 7. Altpapier | | |
| 7. Wanderung: Amdener Höhenweg | Treffpunkt: Arvenbühl | 9.40 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 13. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt September 2013 | | |
| 13. Neuzuzüger-Begrüssung / Ehrung der Lehrlinge | Hotel Ochsen | 18.30 Uhr |
| 14. Von Romanshorn in den Neuwald | Treffpunkt beim Velopark | 9.00 Uhr |
| | Bahnhofperron in Romanshorn | |
| 21. Historischer Feuerwehrverein Grub AR Bannumgang (2. Teil West) | Treffpunkt: Parkplatz Skilift | 9.00 Uhr |
| 21. Wanderung: Von Flawil über den Winzenberg nach Lütisburg | Treffpunkt: beim Bahnhof Flawil | 9.40 Uhr |
| 21. Kinderartikelbörse | Kursaal Heiden | 9.00 – 10.30 Uhr |
| 22. Abstimmungssonntag | | |
| 24. Wanderung: Vom Balkon zum Alten Rhein | Treffpunkt: Bahnhof Walzenhausen | 13.30 Uhr |
| 28. Käserei Graf AG; Tag der offenen Tür | | 10.00 – 16.00 Uhr |
| 29. Wanderung: Wandern fürs Herz «Weltherztag 2013» | Treffpunkt: beim Bahnhof Teufen | 9.30 Uhr |

Oktober 2013

- | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|
| 1. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 1. Landfrauenverein Grub AR; Brunchen in St. Gallen | Postauto Grub Dorf | 8.06 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Dritte Brauchtumswanderung | Treffpunkt: beim Bahnhof Gais | 9.20 Uhr |
| 9. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 16. Häckseltour | | |
| 19. Wanderung: Bergtour vor dem Alpstein | Treffpunkt ab Urnäsch (Postauto) | 9.10 Uhr |
| 21. Eisenabfuhr | | |
| 24. Landfrauenverein Grub AR; Hauptversammlung | Restaurant Bären Grub AR | |
| 26. Appenzeller Singwochenende | | |
| 27. Appenzeller Singwochenende | | |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Ein Bratschist kommt aufgeregt ins Musikgeschäft und sagt: «Also, die Bratsche, die Sie mir gestern verkauft haben, die können Sie wiederhaben. Da ist ja bei jeder Saite ein anderer Ton drauf!»

Der kleine Sohn schaut sich den neuen Pelzmantel seiner Mutter an und meint: «Muss das arme Vieh dafür gelitten haben ..!» Darauf entgegnet ihm die Mutter wütend: «Wie sprichst Du eigentlich über Deinen Vater?!»

«Sie müssen früher eigentlich ein Wunderkind gewesen sein», meint der Chef. «Meinen Sie?», fragt der neue Broker stolz. «Ja, Sie haben mit sechs Jahren bestimmt schon genauso viel gewusst, wie heute.»

Editorial

Im Wandel der Zeit

Vor einigen Jahren wurden in der Schweiz an allen möglichen und unmöglichen Orten Fussgängerstreifen angebracht. Natürlich um die Sicherheit der Fussgänger zu verbessern. Und jetzt werden aus demselben Grund etliche der Streifen wieder entfernt. Im ersten Moment etwas verwirrend, bei näherer Betrachtung aber verständlich.

Der Verkehr hat stark zugenommen und das Verhalten der Fussgänger hat sich, auch mit dem Vortrittsrecht, verändert. Viele schauen weder nach links noch nach rechts, sondern betreten recht abrupt den Streifen, häufig abgelenkt vom Handy und Musik. Die vielen Unfälle im Bereich der Streifen haben alarmiert und die zuständigen Behörden haben darauf reagiert. Alle Übergänge wurden auf ihre Sicherheit untersucht, das Resultat kennen wir.

Ich als Fussgänger bekomme nun ein Stück Selbstbestimmung zurück. Ich entscheide in Zukunft, wann und wo ich die Strasse überqueren will, falls sich kein Fussgängerstreifen in der Nähe befindet. Aber ich muss auch die Verantwortung für meine Entscheidungsfreiheit übernehmen. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung; Rechte und Pflichten. Das hat für mich Gültigkeit und nicht nur im Umgang mit dem Überqueren der Strasse.

Abgesehen davon: tief in mir drin schlummert eine Erinnerung an die Kindergartenzeit. Sie ist wieder brandaktuell. Und viele teilen sie mit mir. Ein Polizist in Uniform hat uns besucht; wir haben gelernt, wie man sicher über die Strasse geht. Ganz einfach: WARTE, LUEGE, LOSE, LAUFE! Ich wünsche Ihnen einen goldenen Herbst.

Irene Egli, Gemeinderätin

Gemeinderat

Regiwehr

Voranschlag 2014

Laut den Bestimmungen des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) entscheiden die zuständigen Organe der Verbandsgemeinden über Rechnung, Voranschlag und Wahl der Rechnungsrevisionsstelle. Auf Antrag der Feuerwehrrkommission hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2014 der Regiwehr zugestimmt. Dieser rechnet mit einem Nettoaufwand von 769'000 Franken. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt rund 23'000 Franken.

Daraus ergeben sich nachstehende Beiträge für die Verbandsgemeinden:

Gemeinde Heiden	Fr. 356'265.-
46.33 %	
Gemeinde Grub AR	Fr. 85'817.-
11.16 %	
Gemeinde Eggersriet	Fr. 163'176.-
21.22 %	
Gemeinde Wolfhalden	Fr. 163'714.-
21.29 %	

Die Ersatzbeschaffungen von diversen Feuerwehrrfahrzeugen werden die Rechnung des Zweckverbandes in den nächsten Jahren zusätzlich belasten.

Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle der Feuerwehrrkommission, dem Kommando und sämtlichen Angehörigen der Regionalen Feuerwehr für den Einsatz zum Wohle und Sicherheit der Bevölkerung.

Regiwehr – Beschaffung neuer Fahrzeuge

Der Zweckverband Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) hat beschlossen, die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs (TLF) West und des Rüstwagens (RW) Ost vorzunehmen. Zudem wird ein ziviler Kommandowagen angeschafft.

Das TLF West, Mercedes Benz Unimog 1300, Jahrgang 1983, ist aus dem Bestand der Feuerwehr Eggersriet vom

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 574

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Zweckverband ohne Kostenverrechnung übernommen worden. Der RW Ost, Mercedes Benz Atego 1428, Jahrgang 1986, wurde im Jahr 2006 als Occasion von der Feuerwehr Thalwil erworben. Die Amortisationsdauer liegt gemäss den Richtlinien der Assekuranz AR bei 20 Jahren. Beide Fahrzeuge, das TLF West sowie der RW Ost, sind älter als 25 Jahre und die Reparaturen häufen sich.

Die Ersatzbeschaffung des TLF West und des RW Ost sind Bestandteile der langfristigen Investitionsplanung. Eine speziell einberufene Beschaffungskommission hat sich intensiv mit der Erneuerung des Fahrzeugparks befasst. Die Kosten für die beiden Fahrzeuge betragen nach Abzug der Subventionsbeiträge der Assekuranz von Appenzell Ausserrhoden 321'300 Franken.

Als Miliz-Feuerwehr rücken die AdF der Regionalen Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden (Regiwehr) von ihrem Arbeitsplatz oder von zu Hause via Depot an den Schadenplatz aus. Damit der Einsatzleiter rasch ein Bild des Ereignisses und danach einen optimalen Entschluss zur Problemlösung fällen kann, ist es wichtig, dass dieser raschmöglichst vor Ort ist. Um dies jederzeit zu gewährleisten, hat die Feuerwehrkommission bei den Vertragsgemeinden beantragt, einen zivilen, nicht speziell gekennzeichneten Kommandowagen unter der Kostenfolge von 62'200 Franken anzuschaffen.

Der Gemeinderat Grub wie auch alle Verbandsgemeinden haben dem Antrag der Feuerwehrkommission für die Ersatzbeschaffung des TLF West und des RW Ost bzw. der Neuanschaffung eines zivilen Kommandowagens zugestimmt.

Vernehmlassungen

Stellungnahmen des GR

Der Gemeinderat hat sich an seiner letzten Sitzung mit drei Vernehmlassungen zu folgenden Themen befasst:

- Entlastungsprogramm 2015 des Kantons
- Totalrevision des kantonalen Hundegesetzes
- neue Vereinbarung über die Sozialen Dienste Vorderland AR

Die Stellungnahmen des Gemeinderates wurden den Vernehmlassungsadressaten mitgeteilt.

Personalienbestätigung für das Strassenverkehrsamt

Seit dem 1. August 2013 erfolgt die Bestätigung der Identifikation bzw. der Personalien für Lernfahrgesuche und den Umtausch des ausländischen Führerscheins bei der Einwohnerkontrolle des Wohnortes und nicht mehr über den Polizeiposten.

Abwasserverband Zweckverbandsvereinbarung

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat hat einer Teilrevision der AVA-Zweckverbandsvereinbarung zugestimmt. Der Gemeinderatsbeschluss unterliegt im Sinne von Art. 8 lit. g) der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum.

Gründe für die Neuauflage der Zweckverbandsvereinbarung:

1. Erweiterung um zusätzliche Verbandsgemeinden:

Am 23. September 2012 haben die beiden Gemeinden Rehetobel und Speicher den Beitritt zum Abwasserverband Altenrhein beschlossen. Die Zweckverbandsvereinbarung ist den neuen Gegebenheiten anzupassen.

2. Erweiterung des Verbandszwecks:

Der Verbandszweck beschränkte sich bis anhin lediglich auf Gewässerschutzaufgaben. Der Zweckartikel wird allgemeiner gefasst und ausgeweitet, so dass dem Verband insbesondere Tätigkeiten im Bereich der Energieproduktion und des Stoffrecyclings übertragen werden können.

3. Erhöhung einzelner Finanzkompetenzen für die Delegiertenversammlung und den Verwaltungsrat: Der Entscheidungsspielraum für die Delegierten und für den Verwaltungsrat wird ausgeweitet und der veränderten Struktur des Verbands angeglichen.

Die detaillierten Änderungen liegen bei der Gemeindekanzlei zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen.

Die Referendumsfrist dauert vom 13. September bis 3. Oktober 2013.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli: **Mittwoch, 2. Oktober 2013** von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt September 2013

Freitag, 18. Oktober 2013

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Rechsteiner Hans und Margrit, Hartmannsrüti 222, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung (Südfassade) / Fensterersatz

Baugrundstück: Parz. Nr. 190, Hartmannsrüti

Bauberrschaft: Bächler Annemarie, Hord 371, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Balkonverglasung

Baugrundstück: Parz. Nr. S2012, Hord

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon: 071 891 17 48
www.grub.ch

Personalienbestätigung bei Formularen für das Strassenverkehrsamt

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Bis anhin wurden die Personalien und der Wohnsitz im Zusammenhang mit Führerausweisgesuchen (Gesuch um Erteilung eines Lernfahr- bzw. eines Führerausweises verschiedener Kategorien) durch die Kantonspolizei bestätigt.

Seit dem 1. August 2013 muss die Personalien- und Wohnsitzbestätigung bei der Einwohnerkontrolle des Wohnortes eingeholt werden. Die Formulare des Strassenverkehrsamtes wurden angepasst und sind bei der Einwohnerkontrolle Grub AR sowie auf der Homepage des Strassenverkehrsamtes www.stva.ar.ch erhältlich.

Einwohnerkontrolle Grub AR

Häckseldienst Umweltschutzkommission

Die nächste Häckseltour findet ab Mittwoch, 16. Oktober 2013 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen. Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat mit dem Kehricht entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis spätestens zwei Vortage anzumelden
Tel. 071 891 49 70 Bauamt
oder 079 454 92 78
oder 071 891 17 48 Gemeindekanzlei

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Periodische Reinigung der Schmutzwasserkanäle

Ab 14. bis 16. Oktober 2013 werden durch die Firma AVA, Abwasserverband Altenrhein, in nachfolgenden Gebieten die Schmutzwasserkanäle gereinigt:

- Salen - Schwarzenegg - Höchi
- Dicken - Ebni - Vorderdorf
- Hord - Ochsenwiese
- Dorf bis ehemalige Kläranlage

Vorgängig werden im ganzen Gemeindegebiet sämtliche Schmutzwasser-schächte im öffentlichen Netz durch das Gemeindebauamt kontrolliert. Da sich viele dieser Schächte auf privaten Grundstücken befinden, bitten wir die Grundeigentümer/innen um Verständnis für die Ausführung dieser Kontroll- und Reinigungsarbeiten.

Gemeindebauamt
Grub AR

Abstimmungsergebnisse vom 22. September 2013

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
1. Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» Stimmbeteiligung: 53,00 %	99	289
2. Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbare Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz) Stimmbeteiligung: 52,59 %	154	229
3. Änderung des Arbeitsgesetzes (ArG) Stimmbeteiligung: 52,18 %	193	185

Sperrung Fussweg Weiherwies-Weiher-Dorf

Geschätzte Einwohnerinnen, geschätzte Einwohner

Jetzt ist es soweit.

Am 19. September 2013 haben die Sanierungsarbeiten im Dorfweiher sowie die Bachoffenlegung im Spielplatz Weiher begonnen. Die Bautätigkeiten dauern je nach Witterung bis Ende Oktober 2013.

Der Fussweg Weiherwies-Weiher-Dorf sowie der Spielplatz Weiher werden deshalb sporadisch aus bau- und sicherheitstechnischen Gründen gesperrt.

Es wird ein signalisierter Fussweg um den Weiher angeboten. Dieser Fussweg kann aber nur bei trockenem Wetter und ohne Fahrräder, Kinderwagen, Rollator, usw. benutzt werden.

Wir bitten Sie deshalb, die Weiherwiesstrasse und das Trottoir an der Hauptstrasse zu benützen, um ins Dorf oder zurück ins Wohngebiet Weiherwies zu gelangen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Naturschutzkommission Grub AR

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen
zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk.
schwarz

Stahl-Einschlageisen
Fr. 25.50 / Stk.

Für Schneestangen mit
Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Grub zählt Ende August 1018 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im August 2013:

Bajzik Michal, Dorf 44

Bosshard Erika, Riemen 144

Eugster Corina mit **Brian**, Weiherwies 374

Ledergerber Nicki, Weiherwies 374

Lellwitz Kerstin, Rüti 179

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Strassen, Wegen und Stromleitungen

Immer wieder behindern Äste von Bäumen und Sträuchern die ordentlichen Unterhaltsarbeiten an Strassen, Trottoirs, Wegen und Stromleitungen. Zudem muss regelmässig festgestellt werden, dass durch verschiedene Bepflanzungen entlang von Strassen die Sichtverhältnisse (auch die Strassenbeleuchtung) erheblich eingeschränkt werden und die Verkehrssicherheit leidet. Auch die Leitungen und Schächte der Strassenentwässerungen werden durch Laub und Nadeln stark verschmutzt. Es werden deshalb die Anstösserinnen und Anstösser an öffentliche Strassen und Wege aufgefordert, folgende strassenpolizeiliche Bestimmungen zu beachten:

- Bäume und Wälder müssen an den Staats- und Gemeindestrassen (auch Trottoirs) erster und zweiter Klasse einen Strassenabstand von 2,50 m einhalten.
- Bei Lebhägen, Zierbäumen und Sträuchern beträgt der Strassenabstand 0,60 m über 1,80 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Einfriedungen von 0,45 m bis 1,2 m Höhe erfordern einen Strassenabstand von 0,90 m, über 1,2 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strassen ragen. Die Höhe des Lichtraums beträgt 4,50 m über Verkehrsflächen die für den Fahrverkehr bestimmt sind, 2,50 m über Verkehrsflächen die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind.
- Die Abstände werden ab Strassengrenze gemessen. Ist keine Strassenparzelle ausgeschieden, so wird ab Strassenrand gemessen. Als Strassenrand gilt die Abgrenzung der Verkehrsflächen. Für Bäume und Wälder gelten die Abstände ab Stockgrenze.
- Wo es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, namentlich auf der Innenseite von Kurven, sind Anpflanzungen und tote Einfriedungen, welche die Übersicht der Strassen beeinträchtigen, verboten.

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind verpflichtet, die Strassenabstandsvorschriften jederzeit einzuhalten, insbesondere überragende und sichtbehindernde Äste und Sträucher (gilt auch für Privatstrassen mit öffentlichem Durchgangsrecht) umgehend auf die gesetzlichen Abstände zurückzuschneiden und die durch Laub und Nadeln verschmutzten Strassen-, Weg- und Trottoirstücke zu reinigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften werden die Arbeiten durch das Personal des Bauamtes auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Grenzen zum Nachbargrundstück

Die Gemeindeverwaltung wird immer wieder angefragt, welche Grenzabstände hochstämmige Bäume, Obstbäume, Sträucher usw., die im Nachbargrundstück gepflanzt sind, einzuhalten haben. Die Gründe sind, dass die wachsenden Bäume und Sträucher nicht auf ihre gesetzliche Höhe zurückgeschnitten werden und somit der Grenzabstand nicht mehr eingehalten ist. Der Nachbar ärgert sich, dass die Bäume und Sträucher in sein Grundstück ragen, vermehrt Schatten abgeben oder im Herbst Laub und Nadeln in seinem Garten usw. liegen bleiben.

Art. 140 EG zum ZGB

Es ist darin festgehalten, welche privatrechtlichen Grenzabstände für Pflanzungen einzuhalten sind:

1 Bäume und Sträucher, welche der Grundeigentümer pflanzt oder aufwachsen lässt, müssen folgende Abstände von der Grenze, gemessen vom Mittelpunkt des Stammquerschnittes waagrecht zur Grenze, haben:

- a) hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören und Nussbäume: 6 m
- b) hochstämmige Obstbäume (mit Ausnahme der Nussbäume): 4 m
- c) Zwergobstbäume, Zwetschgen- und Pflaumenbäume: 2,50 m
- d) noch kleinere Gartenbäume und kleinere Sträucher, wenn sie die Höhe von 3 m nicht übersteigen oder auf diese Höhe zurückgeschnitten werden: 50 cm; andernfalls müssen sie einen Abstand von 2,50 m haben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Grünhecken (Art. 146 Abs. 2).

Art. 146 EG zum ZGB

2 Für Grünhecken beträgt der Grenzabstand 50 cm; übersteigen sie die Höhe von 1,20 m vergrössert sich der Abstand um die Mehrhöhe. Der Nachbar kann verlangen, dass sie so unter der Schere gehalten werden, dass sie nicht über die nach ihrem Abstand zulässige Höhe emporwachsen und auch seitlich nicht mehr als 20 cm in den Grenzabstand hineinwachsen.

Die Grundeigentümer werden gebeten, die Grenzabstände und die Höhe ihrer Pflanzungen zu den Nachbargrundstücken zu überprüfen, ob die oben aufgeführten gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.

Unsere farbkonzepte
machen das wohnen
fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

**Ledi – Die Wanderbühne
Jetzt in Oberegg**

Die Jubiläumsfeier der beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, 500 Jahre in der Eidgenossenschaft 1513 bis 2013, erstreckt sich über das ganze Jahr 2013 und besteht neben drei öffentlichen Feiern aus einem eigenständigen Kulturprojekt, der Ledi.

Seit dem 20. September bis zum 6. Oktober 2013 gastiert die Ledi für 17 Tage auf dem Kirchplatz in Oberegg. Zu den Gastgeberinnen und Gastgebern gehören neben Oberegg auch Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden.

Der Eintritt für sämtliche Veranstaltungen ist frei.

Eröffnung der Ledi-Bühne am 20. September in Oberegg. Bilder Bernhard Lutz.

Das Programm mit den vielfältigen Aktivitäten finden Sie als Broschüre auf der Gemeindeverwaltung sowie unter www.arai500.ch/ledi. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Besuch der Ledi und den Veranstaltungen.

**Poesie-Wettbewerb
zum Anlass «Grenzhalt»**

Am 17. Dezember 1513 wurde der Beitritt des Standes Appenzell zur Eidgenossenschaft besiegelt. 1597 teilte sich das Land ohne Blutvergiessen in zwei konfessionell getrennte Halbkantone. 2013 sind Appenzell Ausser- und Innerrhoden in der Festfreude wieder näher zusammengerückt. Hüben und drüben wurden Banden gebildet.

Am 17. Dezember 2013 setzen auf der Grenze zwischen Gais und Appenzell, am Zwislenbach, die Kulturkommission Gais und die Kulturgruppe

Appenzell einen Schlusspunkt unter das Jubiläumsjahr AR°AI 500. Dazu sollen die Stimmen junger Menschen im Appenzellerland gehört werden.

Zum Anlass «Grenzhalt» wird ein Poesie-Wettbewerb lanciert. Jugendliche (Oberstufenschülerinnen, Lehrlinge, 13 bis ca. 18 Jahre alt) aus Appenzell Ausser- und Innerrhoden sind eingeladen, ihre Gedanken zu Papier zu bringen: zur Heimat, zum Gestern und zum Morgen, zu Grenzen und Verbindungen – allein zu zweit oder in der Gruppe. Die besten Reime, Raps, Kurzgeschichten, Texte in der jungen

Form des Spoken Word/Poetry Slam (vorgelesen max. zwei Minuten lang) werden am «Grenzhalt» vorgetragen. Die Autoren und Autorinnen erhalten eine Anerkennung.

Anmeldeformulare bei modoerig@gmx.de;
Abgabetermin:
28. September 2013

Texte können auch direkt eingesandt werden an:

Monica Dörig, Gaiserstr. 16,
9050 Appenzell oder Jürg Hochuli,
Postfach 41, 9056 Gais.

**Neuzuzüger-Begrüssung und Ehrung
der Lehrgängerinnen und Lehrgänger**

Am 13. September 2013 begrüßte der Gemeinderat die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger, die im Laufe des vergangenen Jahres in der Gemeinde Wohnsitz genommen haben. Im zweiten Teil gratulierte der Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Grub, Udo Szabo, den Lehrgängern zu ihrem erfolgreichen Lehrabschluss und überreichte ihnen dabei ein Präsent. Diese Ehrung wird auch vom Berufs- und Weiterbildungsverein Grub unterstützt, der durch die Vizepräsidentin Susanne Lutz vertreten war. Der feine Imbiss aus der Ochsenküche rundete den Anlass ab, an dem auch einige Vereinsvertreter anwesend waren, die ihre Vereinstätigkeit vorstellten.

gängern zu ihrem erfolgreichen Lehrabschluss und überreichte ihnen dabei ein Präsent. Diese Ehrung wird auch vom Berufs- und Weiterbildungsverein Grub unterstützt, der durch die Vizepräsidentin Susanne Lutz vertreten war. Der feine Imbiss aus der Ochsenküche rundete den Anlass ab, an dem auch einige Vereinsvertreter anwesend waren, die ihre Vereinstätigkeit vorstellten.

Schule

Klassenlager in Lajoux JU Klasse 2E, Wolfhalden/Grub

Wir, die Klasse 2. Sek E, reisten in der dritten Woche nach den Sommerferien in den französisch sprechenden Teil der Schweiz nach Lajoux (JU). Es standen verschiedene Projekte auf dem Programm.

Am Montag fuhren wir mit dem Postauto von Wolfhalden, über Heiden zum St. Galler Bahnhof. Wir stiegen mit Sack und Pack in verschiedene Züge und kamen gegen Mittag in Tramelan an. Wir hatten diverse Aufträge zu erledigen, wobei wir unsere Französisch-Kenntnisse anwenden konnten. Später fuhren wir mit dem Bus nach Lajoux.

Dort angekommen, erkundeten wir unser Lagerhaus und richteten uns häuslich ein. Ebenfalls werteten wir unsere Projekte aus und stellten sie einander vor.

Am Dienstagmorgen mussten wir sehr früh aufstehen. Um 7.00 Uhr gab es, wie jeden Tag, ein leckeres Frühstück. Wir erkundeten anschliessend Delémont, die Hauptstadt des Kantons Jura. Am Nachmittag durften wir uns im Hallenbad vergnügen.

Der Mittwoch stand im Zeichen erneuerbarer Energie. Wir hatten eine Führung zum Thema Solarzellen im Solarkraftwerk Mont Soleil bei St. Imier. Am Schluss zeigte uns der freundliche Mann eine Präsentation über Solarzellen. Am Nachmittag hatten wir eine weitere Führung bei den Windrädern auf den Jurahöhen beim Mont Crosin. Wir konnten sogar das Innere eines Mastens besuchen.

Am Donnerstag unternahmen wir eine Kanutour auf dem Doubs. Das Wasser war sehr kalt. Doch mit der Zeit erschien die Sonne und es wurde wärmer. Danach besuchten wir ein Felslabor bei St. Ursanne, wo mit Experimenten die langjährige und möglichst sichere Lagerung von radioaktiven Stoffen erforscht wird.

Freitag, der Tag der Abreise. Wir putzten das Lagerhaus und um 14.00 Uhr sassen wir dann schon im Zug Richtung Grub/Wolfhalden.

Wir danken allen, die uns diese unglaubliche Woche ermöglicht haben! Es war ein unvergessliches Lager!

Unser besonderer Dank gilt unserem Klassenlehrer Lukas Tobler und seiner Frau Maja Tobler, die uns beim Kochen sehr gut angeleitet und unterstützt hat.

Flavia Thaler und Smilla Bübler, 2E

Oberstufe Wolfhalden Der letzte Schultag

Der letzte Schultag vom Schuljahr 2012/2013 war sehr unterhaltsam. Nach einem Morgen mit dem jeweiligen Klassenlehrern machten sich die Schüler der 1. und 2. Sek auf den Weg zum Parkplatz der Krone, um einen ganz besonderen Wettbewerb durchzuführen. Jeder bekam einen Ballon mit Helium gefüllt, wo sich der eine oder andere den Spass erlaubte dieses Gas einzusatmen. Die Lehrer nahmen es gelassen und manche machten sogar mit. Nach vielem Rumgealber und Gelächter ging es los. Jeder band seine Karte, mit Wünschen, Zielen und Zeichnungen für das kommende Schuljahr darauf, mit einer Schnur an seinen Ballon und man liess sie gemeinsam steigen. Auf der Karte stand ausserdem die Adresse der Schule, damit die Person, die sie findet, sie zurück schicken kann. Der Ballon, der am weitesten flog, gewann den Wettbewerb. Der Gewinnerballon flog 78 Kilometer bis nach Arosa.

AdL-Projekt Stand der Arbeiten

In den vergangenen Wochen konnten alle offenen Fragen besprochen und geklärt werden. Das Konzept ist abgeschlossen. Nun sind die Schulkommision, der Gemeinderat und das Departement Bildung daran es sorgfältig zu prüfen und schlussendlich zu genehmigen. Gleichzeitig sind wir daran alles für die Umsetzung Notwendige vorzubereiten. Pflücken wir an dieser Stelle als Beispiel das Kurssystem heraus.

Es ist ein Element unseres Schulmodells, das in ähnlicher Form auch in anderen Gemeinden geführt wird. Der Unterricht in den Fächern Hauswirtschaft, Werken textil und nichttextil, Musik und bildnerisches Gestalten, teilweise Sport, Geschichte und Geografie sowie Naturlehre werden als Kurse angeboten. Praktisch heisst das, dass jeder Schüler/jede Schülerin aus einem Angebot von Kursen ein persönliches Programm zusammenstellt. Dabei wird darauf geachtet, dass alle Lernenden die kantonale Stundentafel einhalten. Was das heisst lässt sich am Besten am Beispiel des Sportunterrichts zeigen. Entsprechend der Stundentafel muss jede Schülerin/jeder Schüler drei Lektionen Sport pro Woche belegen. Im Stundenplan wird eine Klasse im Lernteam pro Woche fix sein. Die anderen beiden Stunden können sich die Lernenden aus dem Angebot selber zusammenstellen. Einfach so, dass sie im Minimum auf drei Lektionen pro Woche im Dreijahresschnitt kommen.

Diesen Herbst werden wir die Kurse entlang des Lernplans definieren und die Ausschreibungen vorbereiten. Parallel dazu wird eine digitale Verwaltung der gesamten Kurse und der Kursgruppen erarbeitet. Ziel ist eine schlanke Verwaltung aller Daten. Im nächsten Frühling werden die Schülerinnen und Schüler über das Kurssystem informiert und können das erste Mal wählen für das Schuljahr 14/15.

Und bitte denken Sie daran: Wir laden am Dienstag 19.11. zur nächsten Informationsveranstaltung ein. Wir freuen uns, dann wieder mit den Eltern und der Öffentlichkeit in den Austausch zu treten.

Menno Huber, Projektleiter

Unterwegs mit dem VAW

Geführte Wanderungen des Vereins Appenzell A.Rb. Wanderwege VAW im Oktober 2013

Oktober

Dritte Brauchtumswanderung

Das Motto «Flöckli, das Geisslein» – Auf den Spuren eines Kinderbuches weist auf diese spezielle Thematik in der mittelschweren Wanderung hin. Dazu trifft man sich am Samstag, 5. Oktober um 9.20 Uhr beim Bahnhof in Gais (915 m). Über «Bommes» und Hebrig

geht es hinauf auf die Hohegg (938 m) und hinunter zur «Zweibrücken» (910 m). Von dort ist ein kleiner Anstieg zur Bernbrugg (1035 m) zu bewältigen. Weiter geht es über Neugaden und Zellweg zurück zum Bahnhof Gais. Die Wanderzeit beträgt 3 ½ Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Unterwegs sind eine Begegnung mit der Bilderbuchmalerin Lilly Langenegger und ein Besuch in zwei Häusern angesagt. Für Getränkekosten werden pro Person Fr. 5.– eingezogen.

Bergtour vor dem Alpstein

Am Samstag, 19. Oktober wird eine schwere Wanderung durchgeführt. Abfahrt ab Urnäsch mit dem Postauto ist um 9.10 Uhr bis Steinefluh (985 m). Von dort geht es mit der Führung auf

die «Unter Petersalp» (1320 m) und Ober Gerstenschwend zum Spitzli (1518 m). Über die Spitzlisalp (1320 m) folgt die Fortsetzung zur Blattendürren (1020 m) über Osteregg nach Urnäsch zurück. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden. Verpflegung ist aus dem Rucksack.

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt:

*Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00 oder
www.appenzeller-wanderwege.ch*

wenkbau.ch

Hochbau

Tiefbau

Transporte

50 Jahre

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Nein – diesen Hund kenne ich nicht!

Dieses Buch ist kein Erziehungsratgeber. C. Stucki erzählt ohne Schönfärberei, was einen erwartet, wenn man den Alltag mit einem grossen Hund teilt. Witzig und selbstironisch berichtet sie über die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Von Goethes' Faust zum Statussymbol Neufundländer, bis hin zu Erfahrungen mit dem Schiessgewehr; kein Thema wird unter den Teppich gekehrt. Eine unterhaltsame Lektüre zum Schmunzeln und Nachdenken. Erhältlich bei C. Stucki, Tel.: (0041) 071 891 18 29 oder carmen.stucki@hotmail.com
Preis Fr. 21.90 / EUR 17.70 plus Versandkosten

Wanne raus - Dusche rein: Ihre persönliche Altersvorsorge!

- Bodenebener Einstieg
- Leichtere Reinigung
- Perfekte Raumnutzung
- Geringere Kosten als bei Komplettrenovierung
- Fliesen und Decke können darunter bestehen bleiben - weniger Schmutz und Lärm
- Alters- und behindertengerechte Ausführung möglich

8h
DuschRenovierung
fugenlos • barrierefrei • rutschfest

Weitere Infos erhältlich beim 24h-Badrenovierungs-Profi in Ihrer Nähe: www.viterma.ch oder direkt bei viterma AG

Jetzt anrufen
071855 04 01

Kreuzworträtsel

Gefäß für Zigarettenreste	Unparteiischer beim Sport Gebäck			Zeitmesser Mz. Fussballbegriff	aus-scheiden Sinnesorgan Mz.			Miss-geschick Bleich-sucht	an dieser Stelle		Wissen, Erfahrung ital: König					
										9						
								5								
Werkstatt-gerät zu keiner Zeit			4	Schuh- unterteile Zahl							abent. Handlung, Seiten- sprung					
anführen, bezeichnen engl: rot							Platz, Stelle Mz. Fürwort			13						
			Jasskarte Zch. f. Europium								Nebensa- che Abk. Mönchs- glatze					
					Liebes- kunst Abscheu						6					
Land im Wasser frz: brennen		10					argent. Sängerin medizin. Beruf									
			Kopfbe- deckung	Körper- stellung engl: Tee						7	schmal, knapp					
bibl. Prophet Nbf. d. Elbe							Abk. f. lang		engl: Meer							
									Konjunk- tion							
eingewickelt frz. Frauenname			3				dt. Autor † 1933 dt. Vorsilbe				11					
			männl. Schwein	Sumpf- otter		Staats- haushalt		Lösung Seite 15								
frz: eine Feuer fangen		8														
Fäulnis		Frauen- kosenamen frz: von														
							Zch. f. Arsen									
Stück für drei Stimmen																2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

Mütter/Väterberatung
pro juventute Appenzeller
Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
 9410 Heiden, Tiefenau 8
 Tel. 071 740 02 85

Willi Jenni
 Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
 Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
 9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
 info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
 www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Oktober
Freitag, 18. Oktober 2013

Erscheinungsdatum:
31. Oktober 2013

Sanitäre Anlagen
Spenglerei
Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
 Dorf 48, 9427 Wolfhalden
 T +41 71 891 26 37
 F +41 71 891 26 67
 info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

MALER FÄH
 Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
 telefon +41 (0)71 245 95 03
 mobile +41 (0)77 437 30 47
 www.maler-faeh.ch
 info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Nachhaltiger ÄüB-Strom wird auch 2014 weitergeführt

Das Appenzellerland über dem Bodensee (ÄüB) wird auch im kommenden Jahr auf 100 % Schweizer Wasserkraft setzen. Der nachhaltige «ÄüB-Strom» wurde Anfang 2013 eingeführt. Der ÄüB-Strom wird von sieben lokalen Energieversorgern in der Region als Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe angeboten, anstelle eines durchschnittlichen Schweizer Grundmix mit bis zu 80 % Atomstrom. Privatkunden in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit auch 2014 mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert.

Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen im Direktversorgungsgebiet der St.Gallisch-Appenzelischen Kraftwerke AG (SAK) und werden mit deren Standardmix versorgt.

Grössere Gewerbebetriebe können wählen, ob sie freiwillig in den «ÄüB-Strom» wechseln wollen. Mehrere Grossverbraucher tragen den nachhaltigen Gedanken des ÄüB-Stroms bereits mit und sind freiwillig auf Strom aus nachhaltiger Erzeugung umgestiegen.

Im Rahmen des Projektes «Energie-region ÄüB», welches erneuerbare Energien fördern und Energieeffizienz steigern möchte, ist die Existenz einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein starkes Zeichen und ein relevanter Beitrag zur Energiewende der sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Oberegg, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen, EK Wolfhalden). Die sieben lokalen Energieversorger decken mit dem «ÄüB-Strom» einen Grossteil der Haushalte im Appenzellerland über dem Bodensee ab.

Der «ÄüB-Strom» ist mit 0.2 Rappen pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) nur minimal teurer als der frühere Grundmix mit bis zu 80 % Atomstrom. Dieser Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 Kilowattstunden jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von lediglich Fr. 11.- im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, zum Beispiel aus Solarenergie oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden. Der Flyer zum ÄüB-Strom ist bei den Verwaltungen der Gemeinden sowie des Bezirks Oberegg und auf www.AüB.ch erhältlich.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Eggersrieter

Oktoberfest

Freitag,
25. Oktober 2013
Schulhaus Eggersriet

19.30 Uhr O'zapft is!

Ab 20.00 Uhr

DJ MARIO

Ab 21.30 Uhr
Fäaschtbänkler

Sitzplatzreservation:
reservation@eggersrieteroktoberfest.ch

Eintritt CHF 10.-

Weitere Infos:
www.eggersrieteroktoberfest.ch

prorent GmbH
audio light multimedia www.prorent.ch

Schützengarten
Das vortreffliche Bier.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober 2013. Rosental. Das Kino.

Di	1.10.20:15	The Sapphires	ab 14/12 Jahren	E/df
Fr*	4.10.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Sa	5.10.17:15	What Happiness Is	ab 10/8 Jahren	Ov/d
Sa*	5.10.20:15	Disconnect	ab 16/14 Jahren	D
So	6.10.15:00	Ich, einfach unverbesserlich 2	ab 6/4 Jahren	D
So	6.10.19:15	Der Geschmack von Apfelkernen	ab 16/14 Jahren	D
Di	8.10.14:15	Kinomol: Mein Name ist Eugen	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Di	8.10.19:30	Jodlerclub Echo von Kurzenberg		
		Vorpremiere: Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Fr*	11.10.20:15	Portugal, mon amour	ab 6/4 Jahren	F/d
Sa	12.10.17:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Sa*	12.10.20:15	Freier Fall	ab 16/16 Jahren	D
So	13.10.15:00	Ich, einfach unverbesserlich 2	ab 6/4 Jahren	D
So	13.10.19:15	What Maisie Knew	ab 16/14 Jahren	E/df
Di	15.10.20:15	Disconnect	ab 16/14 Jahren	D
Fr*	18.10.20:15	Der Geschmack von Apfelkernen	ab 16/14 Jahren	D
Sa	19.10.17:15	What Happiness Is	ab 10/8 Jahren	Ov/d
Sa*	19.10.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
So	20.10.10:30	Bauernverband AR: Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
So	20.10.15:00	Die Schlümpfe 2	ab 6/4 Jahren	D
So	20.10.19:15	Portugal, mon amour	ab 6/4 Jahren	F/d
Di	22.10.14:15	Kinomol: More than Honey	ab 10/8 Jahren	D
Di	22.10.20:15	Freier Fall	ab 16/16 Jahren	D
Mi	23.10.20:15	Cinéclub: Amour	ab 16/16 Jahren	D
Fr	25.10.18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	25.10.20:15	Der Geschmack von Apfelkernen	ab 16/14 Jahren	D
Sa	26.10.17:15	Portugal, mon amour	ab 6/4 Jahren	F/d
Sa*	26.10.20:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
So	27.10.15:00	Ich, einfach unverbesserlich 2	ab 6/4 Jahren	D
So	27.10.19:15	What Happiness Is	ab 10/8 Jahren	Ov/d
Di	29.10.18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	29.10.20:15	What Maisie Knew	ab 16/14 Jahren	E/df
Do	31.10.22:00	Verein Dunant 2010 plus	ab 16/16 Jahren	E/df
		Jugendsymposium: The Peacemaker		

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Gemeindebibliothek Heiden / Grub

Poststrasse 1
9410 Heiden
Telefon 071 891 15 12

info@biblioheiden.ch
www.biblioheiden.ch

Erzählnacht 2013

«Die Schweizer Erzählnacht, ein Gemeinschaftsprojekt von SIKJM, Bibliomedia Schweiz und UNICEF Schweiz, findet jedes Jahr am zweiten Freitag im November statt. Sie ist das grösste Kulturereignis der Schweiz. Landauf, landab erzählen Gross und Klein einander Geschichten oder lesen sich vor. Schulklassen, Bibliotheken, Buchhandlungen und verschiedene Kulturinstitutionen inszenieren das jeweilige Motto der Erzählnacht in stimmungsvollem Rahmen.» (sikjm.ch)

Auch dieses Jahr beteiligt sich die Gemeindebibliothek Heiden/Grub an der Erzählnacht. Zum diesjährigen Motto «Geschichten zum Schmunzeln» haben wir wiederum einen phantasievollen Anlass geplant.

Reservieren Sie sich also bereits jetzt den Abend des 8. November. Ort und Zeit werden wir rechtzeitig bekannt geben. Wir laden Sie herzlich zu einem gemütlichen Abend ein!
Simone Gründler

Vorpremiere: «Z'Alp» mit Regisseur Thomas Rickenmann im Kino Rosental Dienstag, 8. Oktober 2013, 19.30 Uhr - Special

Der Regisseur Thomas Rickenmann stellt seinen neuen Film «Z'Alp» persönlich vor und kommt gerne mit Ihnen ins Gespräch. Mit ausdrucksstarken Bildern gewährt der Regisseur von «Schönheiten des Alpsteins» und «Silvesterchlausen» einen tiefen Einblick in faszinierende Traditionen. Die atemberaubenden Bergkulissen und die charakteristischen Sennerrinnen und Sennen machen den Film zu einem wahren Wellnesserlebnis fürs Gemüt.

Vor dem Film ist der Jodlerclub Echo vom Kurzenberg zu Gast. Der Filmverleiher Moviebiz offeriert nach dem Film den Apéro.

Kinoeintritt: Fr.15.–

Ab 19.30 Uhr unterhält das Echo vom Kurzenberg, danach führt Thomas Rickenbach in den Film ein. Filmstart um 20.15 Uhr. Nach dem Film offeriert Moviebiz einen Apéro. Reservationen bitte unter 071 891 36 36 auf Telefonbeantworter oder per Mail info@kino-heiden.ch

Informationen

Bei uns ist immer «Tag der offenen Tür»!
Schau einfach mal unverbindlich in eine Probe hinein.

Wir proben jeden Dienstag von 20.00 bis 22.00 Uhr
im Probelokal hinter dem Restaurant Bären in Grub AR.
Präsident René Lanker gibt gerne weitere Auskunft
unter 079 323 13 82.

Die Musikgesellschaft nimmt am 12./13. Oktober 2013
in Hallau am Weinfest teil. Dort werden wir am Samstag
ein Platzkonzert zum Besten geben und am Sonntag am
grossen Umzug teilnehmen. Sicher eine super Sache!

Lasst hören aus alter Zeit!

Schon früher begaben sich die Gruber Musikanten auf Reisen und wie! Im Jahre 1930 begab man sich für 4 Tage vom 27. Juli bis 30. Juli 1930 auf eine für die damalige Zeit grosse Reise. Ein grosser Knackpunkt war, wie man auf diese Reise gehen sollte. Es gab mehrere Versammlungen bis man sich entschloss, diese Reise «per Auto» anzutreten. Im Protokoll der Reise wurde vermerkt, dass es sehr lobenswert war, wie der Chauffeur Hans Gros aus Speicher mit seinem Gefährt, die lange Reise meisterte. Man könne ihn nur wärmstens weiter empfehlen.

Die damalige Reiseroute wird wie folgt beschrieben:
Grub–Rheintal–Kerenzerberg–Linthal–Klausenpass–
Furka–Grimsel–Berneroberland–Brünigpass–Luzern–
Zürich–Grub.

Welch ein Abenteuer, wenn man bedenkt, dass es damals noch keine Autobahnen gab sondern alles über Naturstrassen führte. Über diese Reise hat der ehemalige Dirigent Emil Looser, einen neunzehnteiligen Reisebericht von Hand geschrieben.

Liebe Gruberinnen und Gruber

Nach einem Unterbruch melden wir uns von der Musikgesellschaft Grub AR wieder zu Wort. Was ist geschehen seit unserm letzten Auftritt im Blickpunkt?

Wir hatten einige Auftritte vorgesehen und haben uns sehr gut darauf vorbereitet. An der Vorbereitung hat es nicht gelegen, aber Petrus machte uns einen dicken Strich durch die Rechnung. Der Reihe nach: Das Fröschoppenkonzert am 26. Mai fand nicht statt, weil es schneite! Nächster Auftritt beim Hotel Heiden am 18. Juni. Im ersten Takt beim Eröffnungsmarsch fielen dicke Tropfen und dann liess es los, was das Zeug hielt! – Bis wir den Marsch fertig gespielt hatten, waren wir bis auf die Haut durchnässt und mussten im Hotel Heiden Zuflucht suchen. Es regnete, hagelte und donnerte am Band. Unseren ersten richtigen Auftritt hatten wir am Sportplausch und auch nur Dank der Überdachung des Pausenplatzes. Das Quartierständli in den Vorderlenden mussten wir in Folge schlechten Wetters absagen. In der Woche darauf konnten wir das Ständli im Vorderdorf sage und schreibe bis zur Hälfte durchführen; dann mussten wir wieder einmal mehr Zuflucht im alten Feuerwehrdepot suchen, Sie erraten es sicher, es regnete wiedereinander. Nun hoffen wir, dass uns Petrus am Weinfest in Hallau am 12./13. Oktober wohlgesinnt ist und für uns Gruber Musikanten die Sonne lacht! Halten Sie uns bitte die Daumen!

Wir haben aber noch ein grosses Anliegen an Sie! Wir suchen noch dringend Mitglieder! Es kann doch nicht sein, dass es in der ganzen Bevölkerung niemand hat, der irgendwann einmal ein Blechblasinstrument gespielt hat! Kommen Sie doch unverbindlich mal an einem Dienstag zu uns an die Probe in unser Probelokal hinter dem Gasthaus Bären. Sie sind herzlich willkommen! Wenn Sie gerne ein Instrument erlernen möchten, dann melden Sie sich bei mir unter 079 323 13 82. Es gibt keine Altersgrenzen. Wenn Sie jemanden kennen, der ein Instrument spielt, machen Sie ihn auf uns aufmerksam oder geben Sie uns einen Tip. Das «Bearbeiten» übernehmen wir dann schon! Für Ihre Hilfe und Unterstützung bedanken wir uns jetzt schon recht herzlich!

Musikgesellschaft Grub AR, René Lanker, Präsident

Mer sind nöd viel, aber die wo debii sind, deför mit Lideschaft!

MGG-Kurzinterview

Musikant: Markus Bischof
Geboren: 12. April 1966
Beruf: Maurer

Seit wann spielst du in der MGG und wie bist du zum Verein gekommen?

Seit 1978, durch meine Familie

Welches, und seit wann spielst du dein Instrument?

Schlagzeug seit 1978

In welchem Musikverein oder anderswo hast du dein Instrument erlernt?

Grundausbildung Musikgesellschaft Grub AR, Klubschule Migros, Jazzschule St.Gallen

Was schätzt du besonders an der MGG und warum bist du Mitglied geworden?

Die Kameradschaft und die tolle Musik.

Warum lohnt es sich, Mitglied der MGG zu sein?

Damit ein Verein funktioniert braucht es viel Hingabe und Einsatz, dafür erhält man vieles zurück, musikalisch und zwischenmenschlich.

Welches waren für dich spezielle Höhepunkte mit der MGG?

Die vielen erfolgreichen Show- und Unterhaltungskonzerte, aber auch die Kantonalmusikfeste und natürlich das Eidgenössische Musikfest in St.Gallen.

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Goldregen:

- EG West 4.5 Zimmer Wohnung
- 1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung
- 2. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

- EG West 3.5 Zimmer Wohnung
- EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
- 1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
- 1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Baubeschrieb und Preisliste.

**Turnverein
9035 Grub AR**

Wir suchen ab Oktober 2013 eine zusätzliche

Leiterin oder einen Leiter für die Sport & Fun-Turnstunde

der 4. bis 6. Klässler. Die Turnstunde findet jeweils Dienstags, von 18.00 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR statt.

Aufgaben: Jede zweite Woche eine interessante Turnstunde gestalten und leiten, abwechselungsweise mit der bisherigen Leiterin Nadine Fuchs. Das Leiterteam entscheidet ausserdem, welche sportlichen Anlässe und Herausforderungen für die Kinder interessant sind und gestalten den Trainingsplan für diese Aktivitäten.

Voraussetzungen: Freude am Training mit Kindern im Alter zwischen 9 und 13 Jahren. Die Leiter unserer Sport & Fun Gruppen haben die Möglichkeit, sich selber im Rahmen der J&S-Angebote weiterzubilden.

Fühlst du dich angesprochen, so freuen wir uns jetzt schon auf deine E-Mail an marion.zuest@swissonline.ch oder Telefon 071 870 05 43.

Weitere Auskünfte erteilt auch gerne Nadine Fuchs.

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

fenster dörig

Wir produzieren in Appenzell kundenspezifische Holz- Holz/Metall- und Kunststoff-Fenster in hochstehender Qualität

infolge Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers suchen wir auf Anfang 2014, zuverlässigen, einsatzfreudigen

Sachbearbeiter AVOR

Zu Ihren Aufgaben gehören erstellen von Offerten/ Aufträgen und Produktionspapiere mit EDV Abklärungen mit Kunden, Massaufnahme am Bau sowie Terminüberwachung bis Montage

Wir erwarten abgeschlossene Berufslehre als Schreiner, Zimmermann oder Bauzeichner mit einigen Jahren Erfahrung als Projektleiter, möglichst im Fensterbau
Gute EDV Anwenderkenntnisse
Freude am Kundenkontakt, Eigenverantwortung
exaktes, selbständiges Arbeiten und Teamfähigkeit

Wir bieten sorgfältige Einarbeitung, eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit und entwicklungsfähige Dauerstelle.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung

**Fenster Dörig AG, Personalabteilung,
9050 Appenzell**

Telefon 071 787 87 80

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weihewies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weihewies.

Eröffnung einer Lebensmittelabgabe in Heiden

Der Verein Haus zur Bergulme lanciert am 8. Oktober für Sozialbezüger und Armutsbetroffene den Lebensmittel-abgabe-Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, an der Poststrasse 5 (ehemalige Migros).

Inhaber eines Caritas Ausweises der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden können für einen symbolischen Franken ab 16.00 bis 18.00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot der Schweizer-Tafel Lebensmittel abholen.

Und dies ab der Eröffnung jeden Dienstag.

Eröffnung Markt
am 8. Oktober 2013

Lebensmittelabgabe für einen Franken.
An Inhaber eines Caritas Ausweises

Im Jugendtreff Chillsuite in Heiden

Ab 16:00 -18:00 Uhr, Poststrasse 5
Und ab 15. Oktober jeden Dienstag

Eine Dienstleistung des Vereins Haus zur Bergulme **Wo man sich begegnet.**

CITY GARAGE
HEIDEN

Service Service Service

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

ZÄHNER zimmer AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Bären Grub

Halten 112, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 13 55, www.baeren-grub.ch
Ruhetage: Montag und Dienstag

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Dietmar Wild und Jeannette Pufahl
sowie das Bären-Team

Jetzt aktuell!
Herbst- und Wildspezialitäten aus einheimischer Jagd

«Schereerien im Bären»

Scherenschnitt-Ausstellung von **Jolanda Brändle** bis 12. Januar 2014

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

Einladung zum Tag der offenen Türe:
Freitag, 25.10.2013 ab 16.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 26.10.2013 ab 09.00 bis 12.00 Uhr

Heller AG

Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Erfolgreich inserieren im Blickpunkt Grub!

Chum au is Sport und Fun

Für 1. bis 3. Klass

Jedä Mäntig vom 17.30 bis 19.00 Uhr
 i dä Turnhallä Grueb AR

Mer spielet en hufä verschieden Ballspiele, Fangis und machet au Liechtathletik, wo du dich am Wettkampf bewiesää chasch.

Wiiteri Infos: Regula Eisenhut, Ebni 19, 9035 Grub, Tel. 071 891 56 21

Chum au is Sport und Fun

Für 4. bis 6. Klass

Jedä Zischtig vom 18.00 bis 19.30 Uhr
 i dä Turnhallä Grueb AR

Mer spielet vo Affefangis bis Völkerball so zimlich alles, bi verschiedene Wettkämpf chasch dich bewiesää.

Wiiteri Infos: Nadine Fuchs, Dorf, 9035 Grub, Tel. 071 891 12 32

Ihr Ausbildungsplatz bei der Spitex Vorderland?

Am Nationalen Spitex-Tag 2013 vom 7. September war die Spitex Vorderland in Rehetobel und in Heiden vor Ort. Sie informierte entsprechend dem diesjährigen Motto über die Spitex als Ausbildungsort.

Die beiden Pflegefachfrauen Ursi Lenz und Nadine Graber, die den diesjährigen Spitetag organisiert haben, informierten die Passanten zusammen mit den beiden Lernenden im 2. Lehrjahr, Alissa Wachter und Jasmin Welz je 2 Stunden vor den Einkaufsläden Volg, Rehetobel und Migros, Heiden. Ganz im Sinne unseres Slogans «Von Mensch zu Mensch» stellten sie die Spitedienstleistungen vor und informierten über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Spitex Vorderland.

Was wird bei der Spitex Vorderland ausgebildet?

Die 3-jährige Grundausbildung zur FaGe (Fachfrau / Fachmann Gesundheit) mit oder ohne BMS. Als 2. Ausbildung auch verkürzt möglich. Weiter wird die 3-jährige Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau / Pflegefachmann HF (höhere Fachschule) angeboten.

Diese Ausbildungen sind auch attraktiv bei Berufswechsel oder einem Wiedereinstieg in den Berufsalltag. Regelmässig sind auch Absolventen der Fachhochschule auf der Spitex Vorderland anzutreffen, die hier mit Freude und Engagement ihr Praktikum absolvieren.

Falls wir ihr Interesse an einem Ausbildungsplatz bei unserer Non-Profit-Spitex geweckt haben, wenden Sie sich für detailliertere Informationen oder Anfragen zum «Schnuppern» bitte an unseren Stützpunkt in Heiden, Rosentalstrasse 8, Telefon 071 891 19 08, info@spitex-vorderland.ch, www.spitex-vorderland.ch

Lösung von Seite 8

	S	U		A	P		K						
A	S	C	H	E	N	B	E	C	H	E	R		
B	O	H	R	M	A	S	C	H	I	N	E		
N	I	E		S	O	H	L	E	N				
N	E	N	N	E	N	O	R	T	E				
R	E	D		U	N	D	E	R		N	S		
I	N	S	E	L		E	R	O	T	I	K		
E	L		B	R	U	L	E	R		S	O	S	A
E	L	I		K	N	I	E	N		S	P		
U	C	H	T	E		N		S	E	A			
U	M	H	U	E	L	L		U	N	D			
E	T	T	A		G	E	O	R	G	E			
U	N	E			E		R						
B	R	E	N	N	E	N							
R	B	E	T	T	I								
M	O	D	E	R		A	S						
T	E	R	Z	E	T	T							

Lösungs-
wort:
Druecke-
berger

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Käseerei Graf AG | Riemen 139 | CH- 9035 Grub AR | Tel: +41 71 877 11 85 | Fax: +41 71 877 11 56

Sönd willkommen

Tag der offenen Tür

28.
Sept.
2013

Von
10.00 - 16.00 Uhr
erwartet sie:

- Einblick in Käseerei und Käsekeller
- Degustation, Direktverkauf von Käse
- Bergkäse Aktion, das kg für nur Fr. 10.-
- Unterhaltung mit dem Gruber-Chörli
- Festzelt mit Raclette und Kuchenbuffet

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z' lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Landfrauen Grub AR

Dienstag 5. November 2013

Bowlen im Säntispark

Wir fahren mit Privatautos
Besammlung: 18.45 Uhr
beim Spar

Wir freuen uns auf euch!
Der Vorstand

SKI FIT + STABIL

**** Mach Dich Fit für den Winter ****

Spezifische Vorbereitung auf den Winter mit
Ursi Sträuli, Bewegungspädagogin BGB

Daten: Dienstag, 29.10. / 5. / 12. / 19. / 26.11.2013
Zeit: 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr
Ort: Turnhalle im Gruberhof, Grub SG
Kosten: Fr. 8.-- pro Abend
Mitglieder Skiclub Grub-Eggersriet gratis

Teilnehmer: Jeder-Mann+ Frau sind herzlich willkommen
Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen

Anmeldungen gerne an: Esther Bischof, 071 891 66 31
E-Mail: bischofe@bluewin.ch

Skiclub Grub-Eggersriet

Skiturnen für Sportbegeisterte

in der Mehrzweckhalle Grub SG

jeden Dienstag von 18.30 – 20.00 Uhr

Nach Herbstferien (22.10.13) bis vor Frühlingsferien (1.04.2014)

Wir freuen uns auf alle die zwischen 8 und 16 Jahren alt sind.

Skifahren für Kinder ab 6 bis 14 Jahren

Die **Schneesportschule Heiden** und der Skiclub **Grub-Eggersriet** bieten für schneebegeisterte Kinder am Mittwoch- und Samstagnachmittag an:

- Schneetrainings: Grundlagen Technik / Stangen

- Teilnahme an regionalen Skirennen

Ziele:

- Kinder für den Schneesport begeistern
- Sinnvolle Freizeitbeschäftigung ermöglichen
- Schneesport mit Gleichgesinnten pflegen
 - Talente fördern

Genauer erfahren Sie unter: 071 891 66 31 Esther und Stephan Bischof

Diese Technik schafft Vertrauen – der neue
Subaru Legacy.

Legacy 2.0i AWD Swiss 5-Türer ab CHF 29'850.–

20
JAHRE
1993-2013

Baumann
Automobil AG

Seewiesstrasse 9 · 9403 Goldach

Tel. 071 844 30 70 · www.baumann-automobil.ch

In Heiden wird eine kibi-LEGO®-Stadt gebaut!

Wer kennt sie nicht, die bunten LEGO-Bausteine, die sich zu allerlei Bauwerken zusammenfügen lassen? Tausende von LEGO Steinen bringt der Bibellesebund demnächst nach Heiden.

Die «Evangelische Allianz Heiden und Umgebung» veranstaltet vom 14. bis 18. Oktober eine LEGO-Bauwoche in und um die Asylturnhalle. Kinder von 8 bis 12 Jahren sind eingeladen, am Bau der Häuser und Autos, der Kirche, Fussballstadion etc. mitzuhelfen.

Von Montag bis Freitag wird von 9.00 bis 16.00 Uhr an der Stadt gebaut. Abwechslung bieten Spiel und Sport in der Turnhalle und Action in der Umgebung.

In den Baupausen zieht Iris Wyss vom Bibellesebund anhand von Geschichten aus der Bibel Parallelen zu unserem Leben heute.

Zur Vernissage am Freitag, 18. Oktober von 16.00 bis 18.00 Uhr sind alle Kinder, Eltern und Interessierte herzlich willkommen.

Anmeldung ist keine nötig, einfach um 9.00 Uhr zur Asylturnhalle kommen. Der Unkostenbeitrag kann vor Ort bezahlt werden. Weitere Infos bei Timon Bänziger, 077 471 23 95.

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

**Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

«Zu Fuss unterwegs – sicher bis ins hohe Alter»

Vor allem für ältere Menschen bedeutet zu Fuss unterwegs sein Unabhängigkeit, Lebenslust und Lebensqualität. Studien zeigen: Wer täglich 30 Minuten zu Fuss geht, stärkt den Kreislauf und reduziert die häufigsten chronischen Alterskrankheiten wie zum Beispiel Altersdiabetes, Osteoporose oder Alzheimer-Demenz deutlich. Regelmässige Spaziergänge erhalten eine starke Muskulatur und helfen so Stürze zu vermeiden. Ältere FussgängerInnen sind im Verkehr aber überdurchschnittlich gefährdet. Der Referent zeigt Übungen, die Kraft und Beweglichkeit fördern und die Gangsicherheit verbessern. Er bespricht Schwachpunkte der Verkehrsinfrastruktur und gibt Tipps wie die Sicherheit erhöht werden kann. Eingeladen sind ältere Menschen, Angehörige und Fahrzeuglenkende, denen Mobilität und Sicherheit am Herzen liegen.

Datum: Mittwoch, 9. Oktober 2013
 Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr
 Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3
 Referent: D. Bucheli,
 «Fussverkehr Schweiz»

Kosten: keine
 Anmeldung: bis 7. Oktober
 unter Tel. 071 353 50 30

Gemeinsam kochen und geniessen – 2013

Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Gruberinnen und Gruber sind herzlich willkommen! Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig. Sie können gerne auch einmal schnuppern. Wir freuen uns auf Sie!

Datum: Freitag, 4. Oktober 2013
 Zeit: 16.00 Treffen, 18.00 Essen
 Ort: D. Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden
 Kosten: ca. Fr.15.- je nach Menu
 Anmeldung: bis 1. Oktober
 unter Tel. 071 353 50 30

Geselliger Kochkurs für Seniorinnen und Senioren

Im kleinen Rahmen bekommen Sie Anleitung zum Kochen feiner, leichter Gerichte. Lernen Sie Neues oder erweitern Sie Ihre Fähigkeiten zusammen mit andern. Die Menus sind unkompliziert, praktisch, gesund und natürlich gut. Dieser Kurs findet 4 mal über Mittag in Heiden statt und startet am Dienstag, 5. November 2013.

Daten: Dienstag, 5.11. / 12.11. / 19.11. / 26.11. 2013
 Zeit: 11.00 bis 14.30 Uhr
 Ort: D. Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden (privat)
 Kosten: Fr.100.-
 Anmeldung: bis 24. Oktober
 unter Tel. 071 353 50 30

Informationen zu diesen Anlässen oder weiteren Angeboten der Pro Senectute (Computer, Patientenverfügung, Sport, etc.) erhalten Sie unter der Nummer 071 353 50 30.

Z ZINGG Storeservice
 Rollladen
 Sonnenschutz

Ernst Zingg
 Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
 Mobil +41 (0)79 821 86 31
 Fax +41 (0)71 855 02 19
 E-mail zinggstoreservice@bluewin.ch
 Internet www.zinggstoreservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
 Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
 Wintergarten - Beschattung
 Sonnenstoren - Stoffersatz

Gesucht Raum ca. 20 bis 30 m²
 Zur Einlagerung diverser Gegenstände (Samichlaugewänder, Grill, Kaffeemaschine, Gläser, Becher, Besteck etc.) sucht der **Männerchor Heiden** einen günstigen, trockenen Raum ca. 20 bis 30 m² zu mieten. Angebote bitte unter Tel. 071 891 42 18, Hans Eugster

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

Tel 143
 Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL
 www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
 PC 90-10437-2

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Bloch Reinigungen
empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im August 2013

Mit glitzernden Tauperlen, einem wolkenlosen Himmel und einer Frühtemperatur von bereits 17 °C begrüsst uns der neue Monat. Und wie es sich für einen Hochsommertag gehört, hauchte lediglich eine leichte Bise durch das Land, ohne das Thermometer zu stören, welches gegen die Mittagszeit bereits 25 °C anzeigte. Da die Luft aussergewöhnlich trocken war, bestand keine Gefahr eines Wärmegewitters und so durften die Festlichkeiten als warm und trocken Geschichte werden. Der Zweite brachte uns darauf am späten Nachmittag eine - für unser Hochtal -, aussergewöhnliche Temperatur von 29,6 °C. Im Gruber Vorderdorf wurden sogar 34,1°C abgelesen. Am Abend des Dritten zogen die ersten dunklen Wolken im Westen auf. Der Schwerpunkt des ostwärts ziehenden Gewitters lag jedoch über oder südlich des Kaiens, so dass unsere lokale Umgebung lediglich mit einer kurzen Regenschauer von mässiger Stärke bedient wurde. Auch der Fünfte war ein Hitzetag mit 28,2 °C um sieben Uhr abends. Dann aber zeigte sich am westlichen Horizont ein Wolkenaufzug an. Drei Stunden später erreichte eine Gewitterzelle mit grellen Blitzen und heftigen Donnerschlägen unser Tal. Gleichzeitig zogen schwere Gewitter über den Bodensee und die südlichen Regionen. Laue Böen rissen am Fahmentuch, während das brandende Rauschen aus dem Halden- und Kaienwald zunehmend stärker wurde. Noch war es aber trocken! Kurz nach Mitternacht setzte mit ostdrehendem Wind eine heftige Regenschauer ein, wobei das Thermometer immer noch 21,9 °C anzeigte. Die Vorderseite eines Atlantiktiefs transportierte uns am Sechsten nochmals sehr warme Luft aus dem afrikanischen Kontinent an. 28,2 °C war dann auch die letzte hohe Temperatur dieses Sommers auf der Station Halten. Das in der Nacht zum Siebten mit Starkregen und heftigen Böen durchziehende Gewitter kühlte die Luft weiträumig ab. Bis zum Neunten fiel zeitweise sehr starker Regen. Nach einer Folge soniger Tage war es bis zum 18. bei Tagestemperaturen zwischen 20 und 24 °C recht sommerlich warm und trocken. Nach dem Regentag vom 19. war es bis Ende des Monats vorwiegend sonnig und trocken. Er brachte uns insgesamt 22 Sonnentage und sieben Tage mit Regen. Die Niederschlagsmenge betrug 157,2 l/m² (Vorjahr 246,4 l/m²).

Kopierservice
laminieren

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

bis A3
ab Vorlage
oder Daten
bis A2
ab Daten

laminieren
bis 1 m Breite

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfrn. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 29. September

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger

Sonntag, 6. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. Dr. Frank Jehle, St. Gallen

Sonntag, 13. Oktober

Es findet kein Gottesdienst statt.

Sonntag, 20. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger

Sonntag, 27. Oktober

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger

Gottesdienste am Freitagnachmittag in Grub AR

Freitag, 27. September, 11. und 25. Oktober, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Seniorenachmittag

Dienstag, 29. Oktober, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr . 18.00 Uhr

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Kinderwoche

der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Liebe Kinder, liebe Eltern

Leider ist es uns trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, ausser der Hauptleiterin weitere Personen für die Mithilfe an unserer beliebten Kinderwoche in den Herbstferien zu gewinnen. Ohne Leiterteam ist aber eine solche Woche nicht durchführbar. So müssen wir schweren Herzens **die Kinderwoche vom Herbst 2013 absagen.**

Wir hoffen sehr, dass sich nächstes Jahr wieder Helfer/innen finden werden, so dass diese Absage nur ein einziges Mal sein muss.

ÖKUMENISCHE KINDERFÜR

Pfarrhaus Eggersriet

Kündigung Pfarrhaus

Seit dem Wegzug unserer ehemaligen Pfarrerin Tania Guillaume per Ende August steht das Pfarrhaus in Grub AR leer. Die Kirchgemeinde mietet das Haus seit Jahren von der Einwohnergemeinde Grub AR und hat es bisher dem jeweiligen Pfarrer oder der Pfarrerin weitervermietet. Dieses Dreieckverhältnis funktionierte in der Vergangenheit dann gut, wenn das grosse Haus den Bedürfnissen der Pfarrperson entsprach. Für eine Pfarrfamilie mit Kindern ist das Haus sicherlich gut geeignet. Für ein kinderloses Ehepaar oder eine alleinstehende Pfarrperson ist es aber überdimensioniert.

In der Kirchenvorsteherschaft haben wir ausführlich darüber diskutiert, ob es ein eigenes Pfarrhaus braucht, damit der Pfarrer seine Aufgaben bestmöglich wahrnehmen kann. Nach Rücksprache mit Tania Guillaume sind wir der Meinung, dass es auch ohne eigenes Pfarrhaus geht. Mit dem Dorfstübli haben wir eine gute und nahegelegene Alternative, wo Besprechungen abgehalten und administrative Arbeiten ausgeführt werden können.

Bei der Suche nach dem neuen Pfarrer haben wir zudem festgestellt, dass eine Verpflichtung zur Miete des Pfarrhauses eine Neueinstellung erschwert.

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile sind wir zum Schluss gekommen, den Mietvertrag mit der Einwohnergemeinde auf Ende September 2013 zu kündigen. Damit überlassen wir es der zukünftigen Pfarrperson, ob sie den Wohnsitz in Grub AR oder Eggersriet-Grub nehmen will. Natürlich steht es ihr frei, das Pfarrhaus allenfalls direkt von der Einwohnergemeinde zu mieten.

Für die Kirchenvorsteherschaft

Angelo Trivelli, Kassier

Veranstaltungen

September 2013

- 28. Käserei Graf AG; Tag der offenen Tür** 10.00 – 16.00 Uhr
29. Wanderung: Wandern fürs Herz «Weltherztag 2013»
 Treffpunkt: beim Bahnhof Teufen 9.30 Uhr

Oktober 2013

- 1. Öffentliches Singen** Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
1. Landfrauenverein Grub AR; Brunchen in St. Gallen Postauto Grub Dorf 8.06 Uhr
2. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli
 Gemeindeganzlei 16.30 – 17.30 Uhr
2. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
2. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
2. Trauercafé App. Vorderland Hotel Linde, Heiden 17.00 – 18.30 Uhr
4. Pro Senectute: Kochen, geniessen D. Gerber, Sonnhalde 16, Heiden 16.00 Uhr
5. Dritte Brauchtumswanderung Treffpunkt: beim Bahnhof Gais 9.20 Uhr
8. Vorpremiere: «Z'Alp» Kino Rosental Heiden 19.30 Uhr
8. Eröffnung Lebensmittelabgabe Poststrasse 5, Heiden 16.00 – 18.00 Uhr
9. Pro Senectute: Zu Fuss unterwegs Betreuungszentrum Heiden 14.15 – 16.30 Uhr
9. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
16. Häckseltour
18. Inserateannahmeschluss für Blickpunkt Oktober
19. Wanderung: Bergtour vor dem Alpstein Treffpunkt ab Urnäsch (Postauto) 9.10 Uhr
21. Eisenabfuhr
25. Landfrauenverein Grub AR; Hauptversammlung Restaurant Bären Grub AR
25. Eggersrieter Oktoberfest Schulhaus Eggersriet 19.30 Uhr
25. Heller AG Heiden Tag der offenen Tür 16.00 – 19.00 Uhr
26. Heller AG Heiden Tag der offenen Tür 09.00 – 12.00 Uhr
26. Ökumenische Chinderfiir Pfarrhaus Eggersriet 16.00 Uhr
26. Appenzeller Singwochenende
27. Appenzeller Singwochenende
29. Ski Fit + Stabil Mehrzweckhalle Grub SG 20.15 – 21.15 Uhr

November 2013

- 4. Trauercafé App. Vorderland** Hotel Linde, Heiden, 17.00 – 18.30 Uhr
4. Öffentliches Singen Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr
5. Ski Fit + Stabil Mehrzweckhalle Grub SG 20.15 – 21.15 Uhr
5. Landfrauen Grub AR – Bowlen im Sântispark Besammlung beim Spar 18.45 Uhr
6. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
8. Schweizer Erzählnacht
9. Einwohnerversammlung Grub AR; Besuch der Kerzenfabrik Hogler in Altstätten
 Treffpunkt: Schulhaus Grub AR 09.15 Uhr
12. Ski Fit + Stabil Mehrzweckhalle Grub SG 20.15 – 21.15 Uhr
13. Vorlesen mit Austausch Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr
19. Infoveranstaltung AdL Oberstufe Wolfhalden
19. Ski Fit + Stabil Mehrzweckhalle Grub SG 20.15 – 21.15 Uhr
23. Altpapier Beginn: 08.00 Uhr
26. Ski Fit + Stabil Mehrzweckhalle Grub SG 20.15 – 21.15 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR
 071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
 15.00 bis 17.30 Uhr
 Dienstag bis Freitag
 09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
 Ein Anruf genügt!
 Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 Das Kanzlei-Team

*Zwei Fussballfans treffen sich.
 «Du, meine Frau will sich scheiden lassen, wenn ich weiterhin jedes Wochenende zum Fussballplatz gebe!»
 – «Das ist aber sehr unangenehm!» – «Ja, allerdings, sie wird mir sehr fehlen!»*

*Der Boxer beschwert sich:
 «Das ist aber ein langer Weg von der Umkleidekabine zum Ring!» Sein Trainer will ihn trösten und sagt: «Mach dir nichts draus, zurück wirst du ja sowieso wieder getragen.»*

*Endlich ist es soweit! Die Braut und der Bräutigam treten vor den Altar.
 Der Pfarrer sagt: «Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau.» Da meint der Bräutigam: «Hä, und was sind wir vorher gewesen?»*

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der
Gemeinde Grub AR

Nr. 575 · 31. Oktober 2013

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Endlich konnten die Arbeiten zur Sanierung des Weiher und Amphibiengebietes und zur Offenlegung des Sägebaches an die Hand genommen werden. Vielleicht können wir uns zum Zeitpunkt, an dem dieser Blickpunkt verteilt wird, bereits an den neuen Anlagen erfreuen.

Auch die 500-Jahr-Feiern unserer Kantone gehen nun dem Ende zu – zumindest was die Mitwirkung der Bevölkerung betrifft. Die Volksfeiern haben in allen Regionen von dem guten Wetter am 1. August 2013 profitiert. Das Organisationskomitee und der Gemeindepräsident von Heiden lassen allen für das Engagement und den ungetrübten Ablauf der Feier danken!

Auch die Ledi in Oberegg wurde von vielen besucht. Der Gemeinderat hat mit grossem Erfolg einen ganzen Tag dort serviert: sämtliche Käseschnitten, Einklemmte und die ganzen Käsewähen waren am Ende des Tages verschwunden. Viele kulturelle Begegnungen fanden statt, und Diskussionen, Workshops und Konzerte begeisterten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

In diesem Blickpunkt kann ich Ihnen nun auf Seite 4 die Fotos der Viehschau vom 5. Oktober präsentieren. Besonders gefreut hat uns das gute Abschneiden der Gruber Teilnehmer, die im übrigen auch den einzigen Stier «Armani» mit auf die Viehschau brachten. Für alle beteiligten Bauernbetriebe und Gäste war es ein strenger, aber auf hohem Niveau gehaltener Tag. Am Abend fanden sich in der Turnhalle Grub etwa 150 Personen ein, bestens bedient von Mitgliedern der MGG erfreuten sie sich an den Darbietungen des Gruber Chörlis und den bildlichen Impressionen von Schaupräsident Michael Eugster. Die Gemeinderäte von Grub AR und Heiden waren vertreten.

Alle Anwesenden freuten sich am Blumenschmuck und an den Preis-Plaketten, von denen sieben Stück in Grub geblieben sind, und feierten mit dem Akkordeon-Duo Echo vom Kurzenberg noch lange in die Nacht hinein.

Ich wünsche allen einen erfreulichen Herbst!

Gemeinderätin Jessika Kehl

Gemeinderat

Voranschlag 2014 mit Defizit

Der Gemeinderat hat an der Oktober-sitzung den Voranschlag 2014 mit einem kleinen Defizit von 63'700 Franken genehmigt und zuhanden der Volksabstimmung von Ende November verabschiedet. Erstmals mussten dabei die Bestimmungen des neuen Finanzhaushaltsgesetzes angewendet werden.

Der Voranschlag 2014 rechnet bei einem Ertrag von rund 5,56 Mio. Fran-

ken und einem Aufwand von knapp 5,63 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 63'700 Franken bei einem unveränderten Steuerfuss von 4.1 Einheiten.

Der Gemeinderat erwartet für 2014 den gleichen Steuerertrag wie im Vorjahresbudget, höhere Aufwendungen für die Schule und in den Bereichen Soziales (Ergänzungsleistungen), Gesundheit (Pflegefinanzierung) sowie Verwaltung (Informatikkosten). Zurückhaltende Budgets sowie ein haushälter-

rischer Umgang mit den öffentlichen Mitteln haben in den letzten Jahren zu guten Rechnungsabschlüssen, zusätzlichen Abschreibungen und einer Äufnung des Eigenkapitals auf über 1,34 Mio. Franken geführt. Der zu erwartende Aufwandüberschuss kann deshalb gut über das Eigenkapitalkonto aufgefangen werden.

Investitionsplan 2014

Der Investitionsplan für 2014 sieht Aufwendungen von 840'000 Franken vor. Ins Gewicht fallen dabei die Sanierung der Strasse im Vorderdorf, der Bau des Schutzraumes Ochsenwiese sowie die Fassadensanierung mit Iso-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

54. Jahrgang, Nr. 575

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

lation im Alterswohnheim Weiherwies. Weitere Investitionen sind vorgesehen beim Abwasser für den Meteorwasserbereich und für die Sanierung der Schmutzwasserleitung Unterrechtstein sowie für die Wasserversorgung in der Umsetzung der Schutzzone Halten-Riemen und Höhe-Kaien.

Abstimmung am 24. November 2013

Am 24. November 2013 kommt nebst drei eidgenössischen Vorlagen auch der Voranschlag 2014 als einziges kommunales Geschäft zur Abstimmung. Traditionsgemäss orientiert der Gemeinderat über den Voranschlag, und zwar an der Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 6. November 2013, ab 20.00 Uhr, im Restaurant Bären. Der Gemeinderat freut sich auf Ihren Besuch.

Petition Pfarrhaus Grub AR

Am 13. September 2013 ist beim Gemeinderat die Petition Pfarrhaus Grub AR eingereicht worden.

Die unterzeichneten 44 Stimmberechtigten der Gemeinde Grub AR stellen folgende Petition an den Gemeinderat mit der Bitte um Überprüfung und Stellungnahme:

1. Es sei die Vermietung vorerst zu unterbleiben.
2. Es sei das Pfarrhaus Grub AR, welches sich im Besitz der Gemeinde befindet, als Gemeindehaus der Gemeinde Grub AR einzurichten und das jetzige Gemeindehaus zu verkaufen. Der dabei erzielte Erlös sei für die Sanierung und Umwandlung des Pfarrhauses in ein Gemeindehaus zu verwenden. Allfällige Beiträge des Kantons und des Denkmalpflegers seien abzuklären.
3. Den Stimmberechtigten sei eine entsprechende Vorlage zum Entscheid zu unterbreiten.

Der Gemeinderat hat entschieden, auf die Petition einzutreten und die notwendigen Fakten sowie den Investitionsbedarf für eine Umnutzung des Pfarrhauses als Gemeindehaus zu ermitteln.

Als Sofortmassnahme hat der Gemeinderat weiter beschlossen, das Beratungsangebot aus dem kantonalen Regierungsprogramm 2012–2015 «Bauen und Wohnen» in Anspruch zu nehmen und eine Haus-Analyse durch

neutrale Fachexperten in Auftrag zu geben. Der geschätzte Zeitaufwand beträgt gemäss Erfahrungswerten mindestens drei Monate. Das Pfarrhaus wird bis auf weiteres nicht wieder vermietet.

Revisionsmandat ab 1. Januar 2014

Gemäss dem neuen Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell Auserrhoden muss für die Prüfung der Jahresrechnung ab 1. Januar 2014 ein anerkanntes Revisionsunternehmen beigezogen werden. Der Gemeinderat hat in Absprache mit der RPK/GPK beschlossen, den Auftrag für das Revisionsmandat für die Rechnungsjahre 2014 und 2015 aufgrund des besten Preis-/Leistungsverhältnisses dem Revisionsunternehmen BDO AG, St. Gallen, zu erteilen.

Strassenreglement Referendumsvorlage

Das neue Strassenreglement wurde vom 2. April 2013 bis 2. Mai 2013 der Volksdiskussion unterstellt. In der Volksdiskussion haben sich Privatpersonen, Flurgenossenschaften und politische Organisationen mit Eingaben zum neuen Strassenreglement beteiligt (Verweis auf Blickpunkt-Ausgabe Mai 2013).

Beanstandet wurde das Fehlen eines Strassenverzeichnisses mit der Einteilung der öffentlichen Strassen im Eigentum der Gemeinde und im Eigentum von Privaten.

Kritisiert wurden die vorgeschlagenen Perimeterbeiträge der Grundeigentümer an die Baukosten für den Neu- und Ausbau von Gemeindestras-

sen sowie die vorgesehenen Leistungen der Gemeinde für den betrieblichen und baulichen Unterhalt von öffentlichen Strassen und Wegen im privaten Eigentum.

Strassenverzeichnis

Gemäss kantonalem Strassengesetz sind das Strassenreglement und das Strassenverzeichnis unterschiedlichen Verfahren zu unterstellen. Demzufolge sind Strassenreglement und Strassenverzeichnis unabhängig zu behandeln. Das Strassenverzeichnis unserer Gemeinde wurde in der Zwischenzeit erstellt und zur Vorprüfung dem kantonalen Departement Bau und Umwelt eingereicht. *Über den aktuellen Stand* bezüglich Strassenverzeichnis wird an der *öffentlichen Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 6. November 2013*, im Restaurant Bären, informiert.

Gemeindebeiträge

Im Strassenreglement (Art. 27 und Art. 29) ist der minimale und maximale Prozentsatz des Perimeterbeitrages an den Neu- und Ausbau von Gemeindestrassen sowie des Gemeindebeitrages an den Unterhalt von öffentlichen Strassen und Wegen im privaten Eigentum festgelegt. Für die Beitragsberechnung sind die Strasseneinteilung sowie der im Art. 27 Abs. 2 festgelegte Beitragsrahmen massgebend.

Der Gemeinderat hat bei der Festlegung der minimalen und maximalen Prozentsätze in Art. 27 und 29 berücksichtigt, dass die Winterdienstkosten zu 100 % von der Gemeinde getragen werden. Höhere Gemeindebeiträge würden die Rechnung des Tiefbaus bzw. der

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon: 071 891 17 48
www.grub.ch

Personalienbestätigung bei Formularen für das Strassenverkehrsamt

*Geschätzte Einwohnerinnen
und Einwohner*

Bis anhin wurden die Personalien und der Wohnsitz im Zusammenhang mit Führerausweisgesuchen (Gesuch um Erteilung eines Lernfahr- bzw. eines Führerausweises verschiedener Kategorien) durch die Kantonspolizei bestätigt.

Seit dem 1. August 2013 muss die Personalien- und Wohnsitzbestätigung bei der Einwohnerkontrolle des Wohnortes eingeholt werden. Die Formulare des Strassenverkehrsamtes wurden angepasst und sind bei der Einwohnerkontrolle Grub AR sowie auf der Homepage des Strassenverkehrsamtes www.stva.ar.ch erhältlich.

Einwohnerkontrolle Grub AR

Abstimmungsvorlagen vom 24. November 2013

Eidgenössische Volksabstimmung

- Volksinitiative «1:12 – Für gerechte Löhne»
- Volksinitiative «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen»
- Änderung des Nationalstrassenabgabegesetzes (Autobahnvignette)

Gemeindeabstimmung

- Voranschlag 2014

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 23. November 2013 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Sonntag, 24. November 2013 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Öffentliche Orientierungsversammlung

Mittwoch, 6. November 2013, 20.00 Uhr, im Gasthaus Bären, Halten

- Erläuterungen zum Voranschlag 2014
- Informationen zum Strassenreglement und Strassenverzeichnis

Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, aktiv an dieser Orientierungsversammlung teilzunehmen. Bekunden Sie mit Ihrer Teilnahme das Interesse für die Zukunft unserer Gemeinde.

Gemeinde erheblich mehr belasten. Der Gemeinderat verzichtet daher aus finanziellen Gründen auf eine Anpassung der in Art. 27 und 29 festgelegten minimalen und maximalen Prozentsätze.

Fakultatives Referendum

Der Gemeinderat hat das neue Strassenreglement genehmigt und beschlossen, dieses gemäss Art. 8 lit. d der Gemeindeordnung, unabhängig vom Strassenverzeichnis, dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Die Referendumsfrist dauert vom Freitag, 8. November 2013 bis zum Donnerstag, 28. November 2013.

Informationsveranstaltung

Im Anschluss an die Präsentation des Voranschlags 2014 wird an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 6. November 2013 (Beginn 20.00 Uhr) im Restaurant Bären, über das neue Strassenreglement und Strassenverzeichnis informiert.

Das Strassenreglement kann bei der Gemeindekanzlei, Tel. 071 891 17 48 oder per E-Mail: info@grub.ch angefordert werden oder auf der Homepage www.grub.ch im Online-Schalter eingesehen und heruntergeladen werden.

Wasserversorgungsreglement Referendumsvorlage

Wie Anlagen für die Wasserversorgung geplant, gebaut, betrieben und unterhalten werden und wie die Finanzierung der Wasserversorgung erfolgt – dies alles regelt das Wasserversorgungsreglement. Das Bestehende der Gemeinde Grub ist über 20 Jahre alt.

Der Gemeinderat hat es total revidiert und vom 2. April 2013 bis 2. Mai 2013 der Volksdiskussion unterstellt.

Das revidierte Wasserversorgungsreglement entspricht offensichtlich den Erwartungen der Bevölkerung. Es war einzig die FDP Grub die zu einigen Bestimmungen des Reglements Bemerkungen anbrachte. Der Gemeinderat hat aufgrund der Eingaben entschieden, nochmals einige Anpassungen vorzunehmen. Bei einigen weiteren Artikeln wurden noch redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

Der Gemeinderat hat das revidierte Wasserversorgungsreglement genehmigt und beschlossen, dieses gemäss Art. 8 lit. d der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Die Referendumsfrist dauert vom Freitag, 8. November 2013 bis zum Donnerstag, 28. November 2013.

Aufgrund der Geringfügigkeit der Anpassungen wird auf die Information

an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 6. November 2013 verzichtet.

Das revidierte Wasserversorgungsreglement kann bei der Gemeindekanzlei, Tel. 071 891 17 48 oder per E-Mail: info@grub.ch angefordert werden oder auf der Homepage www.grub.ch im Online-Schalter eingesehen und heruntergeladen werden.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 4. November 2013,
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende September 1020 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im September 2013:
Frebner Claudia, Kaien 207
Grobmann Anna, Hord 371
Kobler Verena, Hord 371
Stäbeli Willi, Hord 371
Ulmann Daniel, Kaien 207

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt November 2013

Freitag, 15. November 2013

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen
zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk.
schwarz

Stahl-Einschlageisen
Fr. 25.50 / Stk.

Für Schneestangen mit
Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Der Gruber Gemeinderat ging auf die Reise Ziel war die «Goldene Stadt» Prag

Alle vier bis fünf Jahre begibt sich der Gemeinderat Grub auf einen mehrtägigen Ausflug. In diesem Jahr wurde das eigens dafür angesparte Reisekässeli geplündert, um die Stadt Prag zu besuchen. Während vier Tagen hatten die Gemeinderatsmitglieder und ihre Begleiter Gelegenheit, die tschechische Metropole kennen- und schätzen zu lernen. Über Jahrhunderte hinweg war Prag eine multikulturelle Stadt, in der sich böhmische (tschechische), deutsche und jüdische Kultur begegneten und gegenseitig inspirierten.

Beim nächtlichen Bummel durch die Gassen der Prager Altstadt gab es nicht nur prächtige Häuserzeilen zu bestaunen, sondern auch kulinarische Besonderheiten der tschechischen Küche zu entdecken.

Ein Tagesausflug ins berühmte Karlsbad gewährte einen Einblick in die jahrhundertealte Bädertradition Böhmens.

Ein Highlight war die Besichtigung der berühmten böhmischen Glasmanufaktur Moser. Hautnah erlebten die Gruberinnen und Gruber, wie in mehreren Arbeitsschritten aus Quarzsand hochwertiges Kristallglas entsteht.

Ebenso interessant wie unterhaltsam war der Besuch in der weltbekannten Brauerei in Pilsen. Hier wurde selbstverständlich eine Kostprobe des frisch gebrauten Biers degustiert.

Viehschau Heiden-Grub 2013 auf dem Schauplatz in Heiden

Schaupräsident Michael Eugster war für die Organisation der wiederum gelungenen Viehschau der Gemeinden Heiden – Grub vom 5. Oktober verantwortlich.

Hans Streuli hat für den Blickpunkt Grub mit der Kamera einige Impressionen davon eingefangen. Das gute Abschneiden der Gruber Teilnehmer, die im übrigen auch den einzigen Stier «Armani» mit auf die Viehschau brachten, ist besonders erwähnenswert und freut nicht nur die beteiligten Züchter. (siehe auch Editorial)

Schule

Oberstufe Wolfhalden Tag der Sprachen

Am 26. September 2013 war internationaler Tag der Sprachen. Alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Wolfhalden bekamen den Auftrag, ein Märchen aus einer anderen Kultur zu suchen. Dieses besagte Märchen wurde anschliessend der Klasse vorgestellt. Die Erzählungen finden ihren Ursprung in der Schweiz, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Frankreich, Kroatien, Ungarn, Iran und England. Einige Klassen haben ihr eigenes Märchen verfasst. Alle Texte wurden in der Aula ausgestellt. Vor der Pause gab es von den Sprachlehrerinnen ein Säckli, welches verschiedene Dinge enthielt: ein Zetteli mit einer allgemeinen Information zu Sprachen und Fragen, die man für sich selbst beant-

worten konnte, eine Drehscheibe zu den «irregular verbs» und als Hirnnahrung gaben sie uns noch zwei Bonbons. Uns hat dieser Tag das Sprachenlernen näher gebracht und wir haben ihn sehr genossen. *Caroline, Pascal 3E*

Alters- und Pflegeheim Weiherwies Viel Herzblut für Kunst am Bau

Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe beschäftigten sich im Werken einmal mit einer besonderen Idee. Im Alters- und Pflegeheim Weiherwies, Haus 411, durften sie ihre Kreativität am Bau entfalten. Eine Wand im Eingangs-

bereich bemalten die Künstlerinnen und Künstler unter der Leitung von Frau Kaja Weicken mit viel Herzblut. Das freudige Geschenk wurde vor den Herbstfeien enthüllt.

Die Genossenschaft Alterswohnheim Weiherwies bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten.

Die Entbüllung des ...

... blumigen Werkes ...

.... durch die «Kunstschaffenden der Mittelstufe

Tagung an der PHSG für Ausbildung und Unterricht «Lernen in gemischten Gruppen»

Die Schule Grub AR hat vor den Sommerferien an einer Befragung von «Schule alpin» teilgenommen. Im Projekt der «Schule alpin» stehen die Arbeitsbedingungen von Schulleitungen und Lehrpersonen kleiner Schulen sowie deren innovativen didaktischen Konzepte und Modelle im Zentrum. Um mehr über die Schule Grub AR zu erfahren, mussten die Lehrpersonen einen Fragebogen ausfüllen. Lehrpersonen, die Schulleiterin und einige Kinder wurden befragt und der Schulbetrieb in der Basisstufe wurde während zwei Stunden beobachtet.

Aufgrund unserer Teilnahme an dieser Befragung wurden wir am 21. September 2013 zur Tagung «Lernen in gemischten Gruppen» an der PHSG in Rorschach eingeladen.

Am Morgen stellte uns Prof. Dr. Susanne Thurn die Laborschule Bielefeld vor. An dieser Schule werden neue Formen des Lehrens und Lernens entwickelt, erprobt und der wissenschaftlich und pädagogisch interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Am Nachmittag stellten Nadja Bürge und Andrea Preisig in einem Diskussionsforum zum

Thema «Konzeptumsetzung» die Schule Grub AR vor und zeigten, worauf zu achten ist, wenn man an einer Schule altersdurchmisches Lernen einführen möchte und wie bereits Erreichtes gesichert werden kann.

Das Konzept der Schule Grub AR stiess auf Interesse und viele anregende Gespräche waren die Folge.

Nadja Bürge & Andrea Preisig, Schulleitung Schule Grub AR

Kinder sind etwas Wundervolles. Allerdings ist es manchmal nicht ganz einfach, wenn es um deren Betreuung geht.

Mittagstisch

für Schülerinnen und Schüler

Die Schulkommission Grub macht sich Gedanken, allenfalls einen Mittagstisch in Grub zu organisieren.

Nun gilt es zu prüfen, ob diese Idee auch von der Bevölkerung begrüsst wird. Wenn Sie Interesse am Mittagstisch für ihr Kind haben, melden Sie sich bitte. Am besten noch heute.

Kontakt: Christoph Solenthaler
Mitglied der Schulkommission
Weiherwies 374
9035 Grub
Telefon: 071 383 24 38
Mail: chris.solenthaler@yahoo.de
Meldefrist: 30. November 2013

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Entwicklung des Steuerfusses in den AüB-Gemeinden 2003-2013

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) konnten die Steuersätze für natürliche Personen der Gemeinden in den letzten 10 Jahren fast ausschliesslich nach unten angepasst werden. Acht Gemeinden konnten im Zeitraum von 2003-2013 die Steuerlast für natürliche Personen reduzie-

ren. Der Steuerfuss in den Vorderländer Gemeinden lag 2003 bei durchschnittlich 4.475 Einheiten, im aktuellen Steuerjahr liegt er noch bei durchschnittlich 4 Einheiten. In diesem Steuersatz sind keine Kirchensteuern enthalten. Die grösste Reduktion des Steuerfusses geschah in diesem Zeitraum in Lutzenberg mit einer Entwicklung von 4.6 auf 3.8 Einheiten. Den

höchsten Steuerfuss hat Wald mit 4.2 Einheiten, den niedrigsten Heiden mit 3.7 Einheiten.

Insgesamt wurde in den letzten Jahren auch die Spannweite zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Steuerfuss im Vorderland merklich kleiner. Heute liegen die Steuerfüsse der verschiedenen Gemeinden alle innerhalb eines Bereichs von 0.5 Einheiten, 2003 war die Spannweite noch 1.1 Einheiten.

Der Gesamtsteuerfuss im Bezirk Oberegg sank zwischen 2003 und 2013 von 218 Prozent auf 193 Prozent (ebenfals ohne Kirchensteuer).

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2,
9427 Wolfhalden, www.AüB.ch
Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

3. Eggersrieter und Gruber

Solisten- und Ensemblewettbewerb

Samstag, 2. November 2013

Saalöffnung: 13.30 Uhr
Wettbewerbsbeginn: 14.00 Uhr

im Gemeindesaal Eggersriet

Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG

www.jmgeg.ch

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36
November 2013. Rosental. Das Kino.

Fr*	1.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
Sa	2.11.17:15	Vaters Garten	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	2.11.20:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
So	3.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	3.11.19:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Di**	5.11.14:15	Kinomol: Damen und Herren ab 65	ab 12/10 Jahren	D
Di*	5.11.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Fr	8.11.18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	8.11.20:15	Disconnect	ab 16/14 Jahren	E/df
Sa	9.11.17:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	9.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
So	10.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	10.11.19:15	Rope of Solidarity	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Di*	12.11.20:15	Lovely Louise	ab 12/10 Jahren	Dialekt
Mi*	13.11.20:15	Cinéclub: Ruby Sparks	ab 16/16 Jahren	D
Fr*	15.11.20:15	Rush	ab 12/10 Jahren	D
Sa	16.11.17:15	L'expérience Blocher	ab 12/10 Jahren	D/f
Sa*	16.11.20:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D
So	17.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	17.11.19:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Di**	19.11.14:15	Kinomol: Tibi und seine Mütter	ab 12/10 Jahren	D
Di	19.11.20:15	Vaters Garten	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Fr*	22.11.20:15	L'expérience Blocher	ab 12/10 Jahren	D/f
Sa	23.11.17:15	Rope of Solidarity	ab 14/12 Jahren	Dialekt
Sa*	23.11.20:15	Red 2	ab 14/12 Jahren	D
So	24.11.15:00	S'Chline Gspängst	ab 6/4 Jahren	D
So	24.11.19:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D
Di	26.11.18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	26.11.20:15	Am Hang	ab 14/12 Jahren	D
Fr*	29.11.20:15	Rush	ab 12/10 Jahren	D
Sa	30.11.17:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Sa*	30.11.20:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D

*** Rosenbar ab 19:30 offen**

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
 Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Gemeindebibliothek Heiden / Grub

Poststrasse 1 info@biblioheiden.ch
 9410 Heiden www.biblioheiden.ch
 Telefon 071 891 15 12

Geschichten zum Schmunzeln

*Spontan – inspiriert
 Intellekt weicht Phantasie*

Mit und von Stefan Töpelmann und Samuel Zehendner

Freitag, 8. November 2013, 20.00 Uhr

Im Haus zur Palme an der Poststrasse 13 in Heiden

Organisiert von der Gemeindebibliothek Heiden / Grub anlässlich der Schweizer Erzählnacht 2013.

Dauer 2x ca. 40 Minuten.

Brot und Käse, Most und Wein runden den Anlass ab.

Der Eintritt ist frei.

Wir bitten um Anmeldung in der Bibliothek Heiden (Platzzahl beschränkt).

Simone Gründler

Teil- oder Komplettbadrenovierung: Ihre persönliche Altersvorsorge!

- Bodenebener Einstieg
- Leichtere Reinigung
- Perfekte Raumnutzung
- Fliesen und Decke können darunter bestehen bleiben - weniger Schmutz und Lärm
- Alters- und behindertengerechte Ausführung möglich

24h BadRenovierung

fugenlos • barrierefrei • rutschfest

Weitere Infos erhältlich beim 24h-Badrenovierungs-Profi in Ihrer Nähe: www.viterma.ch oder direkt bei viterma AG

Jetzt anrufen
071855 04 01

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung
2. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Baubeschrieb und Preisliste.

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen.

In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Poststrasse 23
9001 St. Gallen
071 228 49 40

stgallen@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt November
Freitag, 15. November 2013

Erscheinungsdatum: 29. November 2013

Ihr guter Kontakt
Vorte bon contact
Il Vostro contatto die fiducia

Wir suchen nach Vereinbarung für die Reinigung unserer Geschäftsräume eine

Raumpfleger/in ca. 50%

Arbeitszeiten: Mo – Fr wöchentlich abwechselnd von 0800 Uhr bis 1200 Uhr oder 1700 Uhr bis 2100 Uhr

Ihr Profil

- Selbständiges und zuverlässiges Arbeiten
- Teamgeist
- Gute Deutschkenntnisse

Unser Angebot

Nebst einer abwechslungsreichen Aufgabe erwartet Sie ein kollegiales Umfeld, ein sympathisches Team und attraktive Anstellungsbedingungen. Sind Sie an dieser neuen Aufgabe interessiert und erfüllen unsere Anforderungen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail (edelmann@elektro-material.ch) zuhänden von Herrn **Paul Cadalbert**.

Elektro-Material AG Telefon 071 898 02 02
Niederlassung Heiden Telefax 071 898 02 03
Thalerstrasse 1 Internet www.heidenelektro-material.ch
9410 Heiden E-Mail edelmann@elektro-material.ch

Basel Bern Genf Heiden Lausanne Lugano Luzern Sion Zürich

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weihewies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weihewies.

AG
DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken. Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich. Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 7.00-12.15 und 13.15-19.00 Uhr

Samstag: 7.00-17.00 Uhr durchgehend geöffnet.

CITY GARAGE
HEIDEN

Service SEAT Service

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail - damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Bären Grub

Halten 112, 9035 Grub AR
Tel. 071 891 13 55, www.baeren-grub.ch
Ruhetage: Montag und Dienstag

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Dietmar Wild und Jeannette Pufahl
sowie das Bären-Team

Jetzt aktuell!
Herbst- und Wildspezialitäten aus einheimischer Jagd
«Scherereien im Bären»

Scherenschnitt-Ausstellung von **Jolanda Brändle** bis 12. Januar 2014

ZÄHNER
zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...
... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Ohren- & Gaumenschmaus mit LOGT, Laurent Girard & Band

Freitag, 8. November 2013
Gäneschmaus – Feines von der Martinigans

Donnerstag, 28. November 2013
Appenzeller Winterzauber – ein Wintermärchen ...

Freitag, 13. Dezember 2013
Flockentanz im Lichterglanz – Advent, Advent ein Lichtlein brennt ...
Geniessen Sie ein exklusives 4-Gang-Menü und begeben Sie sich mit dezent gespielter und angepasster Live-Musik auf Reisen.
Kommen Sie mit?!

Tipp! Geben Sie Ihrem Firmen oder Vereinsanlass einen festlichen Rahmen und machen sie ihn als Ohren- und Gaumenschmaus zum bleibenden Event!

Kalbsmetzgete im Bären! Vom 15. bis 17. November 2013

Kreuzworträtsel

Höhenzug am ZH-See	Dessert Schreibutensil	▼	▼	Wasser-vogel unruhig	schmal, knapp nochmals	▼	▼	Buch der Bibel Lilien-gewächs	Zwischen-zeit	▼	Fuss-hebel
▶	▶			▶	▶			5	▶		
Boden, Fundament	▶		2								Küchen-gewürz
unrund rollen	▶										▶
Weltraum					8		Söller Abk. f. e. Himmels-richtung			10	
▶			kleine schwed. Insel	▶			eh. brasil. Fussballer vornehme Frau	▶			
▶											Schmie-deblock
vielseitig. Köhner	▶		ungefähr in Kennt-nis gesetzt	▶				4	Grunz-ochse (j=i) ital. Zeitalter	▶	
Zch. f. Eisen	▶						Weichei, Feigling finn. See	▶			11
▶		12			gezierte Haltung						
röm. Autor † um 25 v. Chr.	▶				Hafen-damm					Lotterie-schein	frz. Sommer
Tonart	▶										▶
US-Erfin-der † 1931	▶							Heil-pflanze Bestien	▶		
Planet	▶										
▶			7	weibl. Schwein Räuber Mz.	▶				Himmels-richtung	▶	
Schwierig-keit, Hem-mung Mz.	▶										6
gegen (griech.)	▶					engl. es Abk. f. d. Rettungs-flugwacht					
▶		9							unge-braucht		
N-afrik. Hptst.			Fläche Zch. f. Radium	▶							
▶											13
Virus, Ver-ursacher Bergkamm	▶										3
▶					Wiesen-grund	▶					

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden 14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung 15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8
Tel. 071 740 02 85

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt November
Freitag, 15. November 2013

Erscheinungsdatum:
29. November 2013

Lösung Seite 13

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Ledi - Die Wanderbühne ist Vergangeneit

Nach 15 intensiven Tagen am Standort Oberegg für das ganze Gebiet Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist der Vorhang der Ledi - Die Wanderbühne endgültig gefallen. Der Ledi-Bande ist es ein Bedürfnis, allen, die das Projekt in irgendeiner Form unterstützt haben, herzlich zu danken.

Aus der anfänglichen Zurückhaltung hat sich rasch eine positive Dynamik entwickelt und es ist gelungen, mit dem reich befrachteten, attraktiven und vielseitigen Programm viele Freunde für die Ledi - Die Wanderbühne zu gewinnen. Die Pausen zwischen den Programmteilen oder ein spontaner Besuch an der Sefar-Bar boten ausgiebig Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit bekannten und bisher unbekanntenen Personen. Das ganz im Sinne des Mottos der Ledi, Banden zu bilden, auch über die Gemeinde- und Bezirksgrenzen hinweg.

Der ganzen Ledi-Bande ist es ein grosses Anliegen, den zahlreichen Besucherinnen und Helfern, den Gemeinden und dem Bezirk für ihre Unterstützung herzlich zu danken. Ohne das Verständnis und das Entgegenkommen der Nachbarinnen und Nachbarn des Festplatzes, der Kirchenverwaltung, der Bezirksverwaltung, der Schule, der Zivilschutzorganisation und des Gewerbes in Oberegg, des Herrn Pfarrer Johann Kühnis, des Messmers Renato Casadio, und der Bauamtsverantwortlichen Rico Roncoroni und Thomas Bischofberger hätte der Anlass nicht so reibungslos durchgeführt werden können.

Wir hoffen, dass die Festivitäten im Rahmen der Ledi - Die Wanderbühne, vielen in guter Erinnerung bleibt.

Herzlichen Dank
Die Ledi-Bande

Kopierservice laminieren

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

bis A3
ab Vorlage
oder Daten

bis A2
ab Daten

laminieren
bis 1 m Breite

**40 Jahre Erich und Luise Högger
Wirtejubiläum im «Ochsen» Grub**

Das Hotel-Restaurant «Ochsen» im appenzellischen Grub gehört zu den festen Werten der regionalen Gastronomie und Hotellerie. Das traditionsreiche Haus wird seit 40 Jahren von Luise und Erich Högger erfolgreich geführt.

Während rund 40 Jahren wirtete Anna Tobler auf dem im Jahre 1753 erbauten «Ochsen». 1948 folgte Familie Bützberger, und 1973 konnten Erich und Luise Högger als sorgfältig ausgebildete Berufsleute (Koch und Servicefachfrau) die stattliche Liegenschaft im Ortszentrum erwerben. In der Folge wurden die beiden miteinander verbundenen «Ochsen»-Häuser in mehreren Etappen stilgerecht renoviert und erweitert, so dass sich heute die Gaststuben, die Säle und die Hotelzimmer in gutem Zustand und heimelig präsentieren. Ebenfalls Sanierungen unterzogen wurden die Bereiche Küche und sanitäre Einrichtungen.

Grosser Brocken Aussenrenovation

2004 realisierte das Wirte-Ehepaar eine gründliche Aussenrenovation, die unter anderem der strassenseitigen Hauptfassade zu neuem Glanz verhalf. Das neue Schild gestaltete die Teufner Künstlerin Gret Zellweger. Das alte Metallschild wurde von der renommierten Altstätter Kunstschmiede Aigner & Büchel fachgerecht restauriert.

Seit vollen 40 Jahren sind Luise und Erich Högger Gastgeber im heimeligen Hotel-Restaurant «Ochsen» in Grub AR.

Bild und Text: Peter Eggenberger

Wir machen weiter!

Luise und Erich Högger wissen um das nicht einfacher gewordene Umfeld im Hotel- und im Gastgewerbe. «Wir sind aber nicht zuletzt dank unserer netten Gäste aus nah und fern nach wie vor voll motiviert, und längst ist uns die Arbeit zur Berufung geworden. Wir machen weiter, wobei wir angesichts des vorgerückten Alters die Öffnungszeiten etwas eingeschränkt haben.»

Das KITU-Team sucht dich!

Welches Kind zwischen 4 und 6 Jahren hat Lust zu turnen und mit gleichaltrigen Spass zu haben?

Wir sind dienstags zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR anzutreffen.

Schau doch einfach einmal vorbei! Auskunft bei E. Camenzind
Tel. 071 890 09 25

Wir freuen uns auf Dich!
Das KITU-Team
Elsbeth, Marco, Denise

Z ZINGG
Storen
Storenservice
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Aufgepasst!

Wir sind auf der Suche nach jungen
Geräteturnern (Girls sind auch herzlich
willkommen).

Wenn du dich gerne bewegst
und Freude hast an den Geräten zu
turnen, dann melde dich doch bei uns.
Wir freuen uns auf dich ☺

Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker, 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

RAIFFEISEN **ASS** Energietechnik GmbH

oertle

Landfrauen Grub AR **Dienstag 5. November 2013**
Bowling im Säntispark

Wir fahren mit Privatautos
Besammlng: 18.45 Uhr
beim Spar

Wir freuen uns auf euch!
Der Vorstand

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

**Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

ZEW
CERTIFIZIERT
CERTIFICATE
CERTIFIED

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

Alessia Schmid

Gold und Bronzemedaille

Eine sehr gute Leistung zeigte Alessia Schmid an den Appenzeller Meisterschaften und an den Liechtensteiner Landes-Meisterschaften. In Appenzell turnte Alessia sehr konzentriert und sauber, drei Noten über 9.30 waren das Resultat. Mit 28,05 Punkten wurde sie verdiente Siegerin, vor Teamkolleginnen. Auch in Balzers lief es ähnlich gut, auch hier durfte sie verdientermassen aufs Podest steigen und die Bronzemedaille entgegennehmen.

Auch Flurina Sprecher zeigte eine gute Leistung an den Appenzeller Meisterschaften und in Balzers.

Podestplatz und SM-Qualifikation für Vanessa Merz K5

Bei ihrem ersten Wettkampf nach ihrer schweren Verletzung, zeigte Vanessa Merz, dass mit ihr wieder zu rechnen ist, auch im Hinblick auf die SM Qualifikation. Sie zeigte einen sehr gelungenen und starken Wettkampf. Mit 36,85 Punkten wurde sie gegen starke Gegnerschaft im sehr guten Rang 3 klassiert. Auch Jiska Maier ebenfalls K5 zeigte an beiden Wettkämpfen wieder einen Aufwärtstrend und verpasste die Auszeichnung nur äusserts knapp.

Mit den starken Wettkämpfen in Appenzell und dem Wettkampf in Balzers konnte sich Vanessa Merz mit vier weiteren Teamkollegen aus Rehetobel für die SM, die in Schiers stattfindet, qualifizieren.

Ein ganz spezielles Geschenk für Heimweh-Gruber!

Ein Jahresabonnement
für Fr. 45.- von

Blickpunkt Grub

Bestellungen:

manuela.schlaepfer@grub.ch
oder Telefon 071 891 17 48

Lösung von Seite 10

	V	E		E	E		P				
P	F	A	N	N	E	N	S	T	I	E	L
	U	N	T	E	R	G	R	U	N	D	
	E	I	E	R	N		A	L	T	A	N
A	L	L		V	E	N		P	E	L	E
A	L	L	R	O	U	N	D	E	R		L
	F	E		E	T	W	A		I	A	K
N	E	P	O	S				M	E	M	M
	D	U	R		P	I	E	R		B	
	E	D	I	S	O	N		A	L	O	E
E	R	D	E		S	A	U		O	S	T
	H	I	N	D	E	R	N	I	S	S	E
	A	N	T	I				I	T		
A	L	G	I	E	R			I			
	T		E	B	E	N	E				
	E	R	R	E	G	E	R				
G	R	A	T		A	U	E				

Lösungs-
wort:
Strassen-
lampe

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Für Ihr Zuhause oder als passendes Weihnachtsgeschenk. Für Ihre Verwandten oder Freunde. Für Heimweh-Gruber/Innen.

**Preis Fr. 38.- Ansichtsexemplar und Bestellungen bis Ende November bei Bernhard Lutz Hord 361
Tel. 071 891 29 41
Mail: sblutz@paus.ch**

Bildkalender Grub AR 2014

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Altes Denkmal in neuem Glanz

Die Schlachten der Appenzeller Freiheitskriege am Stoss und bei Vögelins-egg (1403/1405) sind ein Begriff. Kaum bekannt hingegen ist der Kampf in Wolfshalden (1445), an den ein Denkmal erinnert, das kürzlich restauriert worden ist.

In den 1440er Jahren stritten Zürich und Schwyz um Gebiete am oberen Zürichsee. Als sich Zürich mit den Habsburgern verbündet hatte, stellten sich die anderen eidgenössischen Orte hinter Schwyz. Auch das als zugewandter Ort geltende Land Appenzell unterstützte nun die Eidgenossen.

Schlacht an der Wolfshalden
Am 11. Juni 1445 zogen von Rheineck und Thal aus habsburgische Krieger gegen das Appenzeller Vorderland. Unterhalb von Wolfshalden war eine von 70 Mann bewachte Letzimauer errichtet worden. Mit einem Überraschungsangriff schlugen die Appenzeller den

Feind, und alte Chroniken berichten von 170 Toten und 22 Gefangenen. Das markante Schlacht-Denkmal wurde am 1. August 1905 eingeweiht.

Der Text auf der Gedenktafel lautet:
«Hier an der Wolfshalde fand jäh hinab der höhnnenden Ritter sein blutig Grab.»

Bild und Text: Peter Eggenberger

Der Gedenkstein im kleinen Park gegenüber dem Schulhaus Dorf, Wolfshalden, erstrahlt in neuem Glanz.

**SCHREINEREI
BOCK**

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Bloch Reinigungen empfiehlt sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung,
Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung,
Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im September 2013

Die Regenfälle der ersten beiden Monattage wurden lediglich durch wenige Sonnenstunden unterbrochen. Ab dem Dritten folgte eine Reihe sonniger und milder Spätsommertage mit Temperaturhöchstwerten um die 23°C und vorwiegender Windstille. Dieser freundliche Wetterzustand hielt bis zum Achten an. Daraufhin wurden die böigen westlichen Winde zunehmend kühler. Das kräftige Sturmtief über der Nordsee zeigte seine Auswirkungen bis zum 20. Die uns zugeführte polare Kaltluft hielt die Temperaturen unter 15°C und die zeitweilig intensiven Regen-

schaer liessen den Herbst erahnen. Nach dem Durchzug dieser Front wurde das Wetter wieder freundlicher. Unter dem Einfluss eines über Südeuropa liegenden Hochdruckgebietes stieg der Luftdruck in unserer Region in den Tagen vom 19. bis 22. um 11 hPa an. In der Folge wurde es pünktlich zu Herbstanfang sonnig und trocken. Dennoch blieben bis zum 25. die Tagestemperaturen zwischen 14 und 17°C bei stetigem Wind eher verhalten. Während der 26. ein ausgesprochen nasser Tag war, setzte am 27. erst gegen Abend ein leichter Regen ein. Stunden später wurde von der MeteoSchweiz eine Unwetterwarnung für das Appenzeller Vorderland herausgegeben. Das zeitlich kurze aber heftige Gewitter, welches zur selbigen Zeit dem südlichen Bodenseeufer entlang gegen Osten zog, berührte uns jedoch nicht. Da der Nebel nun mal zur Herbstzeit gehört, steckten wir bis Monatsende in einer dichten, grauen Hülle. Dieser Monat beglückte uns mit 13 milden Sonnentagen, aber auch mit der gleichen Anzahl Tagen mit Regen. Wie unterschiedlich die lokalen Temperaturverhältnisse auch bei uns sein können, zeigten die am 5. Monattag verzeichneten Werte. Im Vorderdorf (Station René Niederer, 810 m.ü.M.) wurde bei ruhigem Wetter 28 °C abgelesen, während am selbigen Tag der tägliche Winddurchzug über die «Passhöhe» Halten (866 m.ü.M) dafür sorgte, dass das Thermometer nicht über 24 °C anstieg. Mit der gesamten Niederschlagsmenge von 156,8 mm (Vorjahr 188,7 mm) wurde die Natur in diesem Monat reichlich mit Wasser bedient.

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51
Tel. 079 285 25 57

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 3. November, Reformationssonntag
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, Pfr. Dr. Frank Jehle, St. Gallen
 Reformationskollekte: Protestantische Solidarität Schweiz - Ein Werk der Diasporahilfe

Sonntag, 10. November
 9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet, Pfr. René Häfelfinger
 Kollekte: Tahaddi

Sonntag, 17. November
 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Dr. Frank Jehle, St. Gallen
 Kollekte: Tambanevana, Vorschulprojekt in Simbabwe

Sonntag, 24. November, Ewigkeitssonntag
 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger
 Wir gedenken der im zu Ende gehenden Kirchenjahr Verstorbenen unserer Kirchgemeinde.
 Kollekte: Die Dargebotene Hand

**Gottesdienste am
Freitagnachmittag in Grub AR**

Freitag, 8. und 22. November, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr . 18.00 Uhr

1. Gruber Weihnachtsmarkt

30. November
10.00 - 15.00 Uhr
 Im Dorfstübli

Weihnachtskränze und -Gestecke
 Handgefertigte Geschenke usw.
 Warme Getränke und Weihnachtsgebäck
 Platzreservation für interessierte
 Ausstellerinnen und Aussteller bis 29. November bei:
 Elsbeth Camenzind 071 890 09 25

Unterstützt von der
 Evang. Kirchgemeinde
 Grub-Eggersriet

Weihnachtsbäckerei

im Dorfstübli Grub AR
18. Dezember 2013
14.00 - ca. 16.30 Uhr
 für Kinder ab 5 Jahren
 Kosten: Fr. 7.--

Wir backen und basteln für Weihnachten
 Anmelden bis 10. Dezember 2013 bei:
 Elsbeth Camenzind : 071 890 09 25

Ein Angebot der
 Evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Veranstaltungen

November 2013

- | | |
|--|---|
| 2. Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG , 3. Eggersrieter und Gruber Solisten- und Ensemblewettbewerb, Gemeindsaal Eggersriet | 13.30 Uhr |
| 4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr |
| 4. Trauercafé App. Vorderland | Hotel Linde, Heiden 17.00 – 18.30 Uhr |
| 4. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr |
| 5. Ski Fit + Stabil | Mehrzweckhalle Grub SG 20.15 – 21.15 Uhr |
| 5. Landfrauen Grub AR – Bowlen im Sântispark | Besammling beim Spar 18.45 Uhr |
| 6. Öffentliche Orientierungsversammlung | Gasthaus Bären Grub AR 20.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr |
| 8. Schweizer Erzählnacht | |
| 9. Einwohnerverein Grub AR; Besuch der Kerzenfabrik Hongler in Altstätten | Treffpunkt: Schulhaus Grub AR 09.15 Uhr |
| 12. Ski Fit + Stabil | Mehrzweckhalle Grub SG 20.15 – 21.15 Uhr |
| 13. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr |
| 15. Inserateannahmeschluss für Blickpunkt November | |
| 19. Infoveranstaltung AdL | Oberstufe Wolfhalden |
| 19. Ski Fit + Stabil | Mehrzweckhalle Grub SG 20.15 – 21.15 Uhr |
| 23. Altpapier | Beginn: 08.00 Uhr |
| 24. Abstimmungssonntag | |
| 26. Ski Fit + Stabil | Mehrzweckhalle Grub SG 20.15 – 21.15 Uhr |

Dezember 2013

- | | |
|---|--|
| 3. Öffentliches Singen | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 14.00 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr |
| 4. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen 20.00 Uhr |
| 11. Schule Grub AR | Weihnachtseinstimmung |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies 15.30 Uhr |
| 28. Einwohnerverein Grub AR | Altjahreshöck Restaurant Hirschen 19.00 Uhr |

Foto: Anette Wirth

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Die Kundin fragt in der Tierhandlung: «Haben Sie auch Affen?» Der Lehrling antwortet: «Einen Augenblick bitte – ich hole einmal meinen Chef.»

Im Büro ist ein grober Fehler passiert. Daraufhin meint der Chef vorwurfsvoll zu einem Mitarbeiter: «Sind nun Sie verrückt, oder bin ich es?» «Aber Chef, ein Mann wie sie wird doch keine verrückten Mitarbeiter beschäftigen ...»

In der Biologiestunde fragt der Lehrer Fritz: «Warum hat der Stier einen Ring durch die Nase?» - «Ja, wahrscheinlich ist er verheiratet», antwortet der Schüler.

s'Witztröckli

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Die Ski waren im Service und sind bereit zum Einsatz. Ich freue mich schon auf meinen ersten Aufstieg zum Naturfreundehaus und die anschliessende Pulverschneeabfahrt.

Der Garten ist auch wintertauglich und die Gartenmöbel sind verräumt. Doch dieser Winter ist anders für mich. Der Winterdienst fällt in mein Ressort Tiefbau. Wie viel Schnee wird es geben oder eher wie viele Stunden Räumdienst? Wie oft am Sonntag oder nachts? Niemand kann das voraussagen, auch die Muotataler Wetterschmöcker nicht. Bekomme ich wohl viele Anrufe von Ihnen allen? Wie werde ich damit umgehen?

Lauter Fragen, keine Antworten. Ich weiss nur, dass der Winter kommen wird und die Schneeräumung dann anläuft. Heinz Schläpfer kennt seine Route und kann nicht überall gleichzeitig sein. Auch Ueli Rechsteiner und Köbi Forrer wissen, wann sie wo zu schaufeln haben. Für Urs Fuchs ist es auch nicht mehr die erste Saison im Winter-

dienst. Darauf kann und werde ich mich verlassen. Auch Sie können den reibungsarmen Ablauf unterstützen. Lassen Sie die Autos nicht auf den Quartierstrassen stehen, es behindert die Räumung. Der Schnee von Ihrer Einfahrt gehört nicht auf die Strasse.

Mit Schneestangen können sie exponierte Punkte markieren. Hydranten dürfen sie gerne freischaufeln. Sie kennen das schon, es ist ja auch nicht Ihr erster Winter.

In Gossau will man erst um 7.00 Uhr mit der Schneeräumung beginnen und in Winterthur sogar erst, wenn es hell ist. Da möchte ich nicht verantwortlich sein und Anrufe entgegen nehmen müssen. Sie hätten wohl auch keine Freude an solchen Sparmassnahmen. Also, lassen wir den Winter kommen und bemühen uns alle um etwas Verständnis und Gelassenheit im Umgang mit Schnee.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit.

Gemeinderätin Irene Egli

Gemeinderat

Rücktritte aus Kommissionen

Auf Ende des Amtsjahres 2013/2014 d. h. auf Ende Mai 2014, haben bereits frühzeitig zwei verdiente Kommissionsmitglieder ihren Rücktritt aus gemeinderätlichen Kommissionen eingereicht:

Abstimmungsbüro:

Fussenegger Jürg, Obere Hord 530
Mitglied seit 2002 / Präsident seit 2003

Wasserversorgungskommission:

Fuchs Urs, Dorf 44, Mitglied seit 2001
Der Gemeinderat hat von diesen Rücktritten Kenntnis genommen und dankt den Demissionären bereits heute für

ihre langjährige, engagierte und wertvolle Arbeit im Dienste der Öffentlichkeit. Wer interessiert ist, in einer vorgenannten Kommission mitzuwirken, kann sich bei Gemeindepräsidentin Erika Streuli oder beim ressortverantwortlichen Gemeinderat melden. Die Neuwahlen finden an der Gemeinderatssitzung vom 11. Juni 2014 statt.

Neue Telefonanlage auf der Gemeindekanzlei

Mitte Oktober ist die Telefonanlage auf der Gemeindekanzlei gänzlich ausgefallen. Für die defekte Telefonanlage

(Anschaffung im Jahr 2002) gibt es keine Ersatzteile mehr. Der Gemeinderat hat der Ersatzbeschaffung der Telefonanlage mit einmaligen Kosten von 7'900 Franken zugestimmt. Der Auftrag wurde an das im Telefoniebereich spezialisierte Unternehmen, dem Elektrizitätswerk AG, Heiden, erteilt.

Garage für den Schulbus neue Lösung

Ursprünglich war geplant, dass die Gemeinde eine Fertigarage auf dem Schulareal im Bereich der Kugelstossanlage beim Sportplatz erstellt. Das Baubewilligungsverfahren wurde dann auch in die Wege geleitet. In der Zwischenzeit hat sich für die Unterbringung des Schulbusses eine andere

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 576

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Lösung ergeben, sodass auf den Neubau der Schulbusgarage verzichtet werden kann. Mit der Rudolf Bischof AG konnte die Gemeinde einen langfristigen Mietvertrag für eine Schulbusgarage im Areal Halten (im bestehenden Magazin) abschliessen.

Bauabrechnung Gewässerschutz

Die Sanierung der Schmutzwasserleitungen Vorderlenden-Hord-Dorf ist vollständig abgeschlossen. Die Schlussabrechnung liegt vor. Zum budgetierten Betrag von 230'000 Franken resultiert mit den Gesamtkosten von 206'000 Franken erfreulicherweise ein Besserabschluss von 24'000 Franken. Der Gemeinderat hat die Bauabrechnung genehmigt.

Elektra / Wasserversorgung Zusätzliche Ablesepersonen

Im Dezember werden alle Zählerwerte für Strom und Wasser erfasst, um die definitive Jahresrechnung erstellen zu können. Um in Zukunft den personellen Engpass (bedingt durch die Winterdienstarbeiten des Bauamtspersonals) vermeiden zu können, hat der Gemeinderat zwei zusätzliche Ablesepersonen gewählt. Es sind dies Anja Schläpfer, Hord und René Niederer, Vorderdorf. Die neuen Ablesepersonen werden bereits im Dezember 2013 eingesetzt.

Abwasserverband Altenrhein Änderung der Zweckverbandsvereinbarung

Die Änderung des Zweckverbandsvertrags des Abwasserverbands Altenrhein (AVA) wurde gemäss Art. 8 lit. g der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstellt.

Die Referendumsfrist dauerte in unserer Gemeinde vom 13. September bis 3. Oktober 2013. Das Referendum wurde nicht ergriffen.

Projekt Neubau Werkhof der Gemeinden Eggersriet und Grub AR

Mit dem Wechsel des Gemeindepräsidiums in Eggersriet per 1. Mai 2013 hat der Gemeinderat Eggersriet Gemeindepräsident Roger Hochreutener beauftragt, das Projekt Neubau eines gemeinsamen Werkhofes der Gemeinden Eggersriet und Grub AR nochmals zu überprüfen. Es sind mit den Techni-

schen Betrieben von Eggersriet und Grub SG Gespräche zu führen und ihre Bedürfnisse abzuklären, aber auch die Projektkosten und weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. Der Gemeinderat Grub AR wird nach Vorliegen der Ergebnisse und dem weiteren Vorgehen vom Gemeinderat Eggersriet informiert.

Rechnungsabschluss 2013

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung 2013 gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekasse darauf aufmerksam, dass die Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum Freitag, 13. Dezember 2013 bei der Gemeindekasse einzutreffen haben. Die Rechnungen müssen vom zuständigen Ressortverantwortlichen visiert sein.

Rechtzeitig eingegangene Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden.

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei allen Zahlungspflichtigen, die pünktlich ihre Rechnungen begleichen und somit die Arbeit der Gemeindekasse wesentlich erleichtern.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Montag, 2. Dezember 2013,
von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der
Gemeindekanzlei

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Markus und Cornelia Kaufmann, Riemen 135, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ausgang mit Treppe auf der Süd/Ost-Seite, Pergola mit Teilverglasung

Baugrundstück: Parz. Nr. 339, Riemen 135

Bauberrschaft: Werner Plüss, Bergstrasse 49, 9437 Marbach

Bauvorhaben: Umbau Wohnhaus mit Fassadenänderung / Dach- und Fassadensanierung / Autoabstellplatz / Neubau Retentionsbecken

Baugrundstück: Parz. Nr. 488, Unterrechstein 360

Bauberrschaft: Ivo und Patrizia Riedener, Unterlenden 518, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau von zwei Fenstern in der Ostfassade

Baugrundstück: Parz. Nr. 668, Unterlenden 518

Bauberrschaft: Erich Schawalder, Oberrechstein 276, 9038 Rehetobel

Bauvorhaben: Neubau Holzunterstand für Schnitt- und Brennholz

Baugrundstück: Parz. Nr. 292, Oberrechstein 276

Bauberrschaft: Anna Maria Simonett, Dorf 65, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Holzfensterläden ersetzen

Baugrundstück: Parz. Nr. 55, Dorf 65

Bauberrschaft: Rudolf Bischof AG, Hord 337, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau eines Sektionaltores

Baugrundstück: Parz. Nr. 503, Halten 145

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon: 071 891 17 48
www.grub.ch

Personalienbestätigung bei Formularen für das Strassenverkehrsamt

*Geschätzte Einwohnerinnen
und Einwohner*

Bis anhin wurden die Personalien und der Wohnsitz im Zusammenhang mit Führerausweisgesuchen (Gesuch um Erteilung eines Lernfahr- bzw. eines Führerausweises verschiedener Kategorien) durch die Kantonspolizei bestätigt.

Seit dem 1. August 2013 muss die Personalien- und Wohnsitzbestätigung bei der Einwohnerkontrolle des Wohnortes eingeholt werden. Die Formulare des Strassenverkehrsamtes wurden angepasst und sind bei der Einwohnerkontrolle Grub AR sowie auf der Homepage des Strassenverkehrsamtes www.stva.ar.ch erhältlich.

Einwohnerkontrolle Grub AR

Abstimmungsergebnisse vom 24. November 2013

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
- Volksinitiative «1:12 – Für gerechte Löhne» Stimmbeteiligung: 54.69 %	158	238
- Volksinitiative «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen» Stimmbeteiligung: 54.97 %	169	229
- Änderung des Nationalstrassenabgabegesetzes (Autobahnvignette) Stimmbeteiligung: 54.83 %	132	265
Gemeindeabstimmung	Ja	Nein
- Voranschlag 2014 Stimmbeteiligung: 51.85 %	344	31

Grub zählt Ende Oktober 1014 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Oktober 2013:
Brunner Werner, Hartmannsrüti 226

Ernst Erik, Obere Hord 386
Steinbach Tobias, Hord 371

Geburt im Oktober 2013:
Rusch Linda, Dicken 233, geboren am 18. Oktober 2013 in Heiden AR

Vorgezogener Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Dezember 2013

Freitag, 6. Dezember 2013

Am 7. November 2013 konnte Ulrich Rechsteiner sein 25-jähriges Dienstjubiläum als Bauamtsarbeiter und Brunnenmeister in der Gemeinde Grub feiern. Der Gemeinderat gratuliert Ulrich Rechsteiner dazu herzlich und spricht ihm für den stets pflichtbewussten und zuverlässigen Einsatz zum Wohle unserer Gemeinde den verdienten Dank aus.

**Dienstjubiläum
Ulrich Rechsteiner**

*Anerkennung, wirklich wahr;
gebührt Ueli Rechsteiner, dem Jubilar,
dessen Eifer nie erkaltet,
der seinen Job stets treu verwaltet,
jedem hilft, meist ganz im Stillen
nicht nur um Lob und Lobnes Willen.
25 Jahre schwanden,
seit er in dem Job gestanden.
Niemals hat er sich geschont,
der Erfolg hat ihn belohnt.
Wir wünschen ihm zum Jubelfeste
nicht nur Gutes, sondern das Allerbeste!*

Signalisationsmaterial vom Bauamt

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Bauamt erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60 / Stk.
sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen
zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk.
schwarz

Stahl-Einschlageisen
Fr. 25.50 / Stk.

Für Schneestangen mit
Imbusschraube

Telefon Bauamt 071 891 49 70

Schlusspunkt unter Jubiläumsfeierlichkeiten Vollmondnacht mit Überraschungen auf der Kantonsgrenze

Am 17. Dezember 1513 wurden die Urkunden unterzeichnet, die das damals ungeteilte Land Appenzell zum 13. Mitglied der Eidgenossenschaft machten. Zum Ausklang der Feierlichkeiten, die diesem Jubiläum übers Jahr in Appenzell Ausser- und Innerrhoden gewidmet sind, gestalten die Kulturkommission Gais und die Kulturgruppe Appenzell gemeinsam einen grenzüberschreitenden Schlusspunkt.

Der kleine feine Event mit Namen «Grenzhalt» findet am 17. Dezember 2013 - bei Vollmond - am Zwislenbach auf der Grenze zwischen Gais und Appenzell, und damit an der Grenze zwischen Ausser- und Innerrhoden, statt.

Der Festplatz wird mit Fackeln beleuchtet; die Appenzeller Bahnen werden dort einen Extrahalt einlegen (um 18.40 Uhr von Gais, um 18.50 Uhr von Appenzell kommend). Es gibt einfache wärmende Verpflegung und Getränke.

Der Innerrhoder Künstler Roman Signer hat ein Grenzen überwindendes Projekt für diesen Anlass entwickelt. Dessen Umsetzung ermöglichten beide Appenzeller Kantone und Sponsoren.

Die Organisatoren haben einen Poesie-Wettbewerb für Jugendliche beidseits der Kantonsgrenze ausgeschrieben. Aus 40 Einsendungen wurden von einer internen

Jury sechs Texte aus zwei Alterskategorien ausgewählt, die am Grenzhalt vorgetragen werden. Deren VerfasserInnen stammen aus Trogen, Rehetobel, Wolfhalden, Gonten, Weissbad und Appenzell; sie erhalten eine Anerkennung überreicht. Umrahmt werden die Vorträge von besonderer Appenzeller Musik.

Der Schlusspunkt zum Jubiläumsjahr AR°AI 500 dauert bis ca. 21 Uhr; der Eintritt ist frei.

Grenzhalt am Dienstag, 17. 12. 2013, 19 Uhr, am Zwislenbach an der Kantonsgrenze zwischen Gais AR und Meistersrüti AI: Extrahalt der Appenzeller Bahnen um 18.40 und 18.50 Uhr; Aktionen von und mit Roman Signer; Vortrag ausgewählter Texte aus dem Grenzhalt-Poesie-Wettbewerb für Jugendliche, Verpflegungsmöglichkeit; freier Eintritt.

Hundesteuereinzug 2014 im Vorderland

Heiden, Polizeiposten ganzer Januar 2014

Table with 2 columns: Day (Montag to Samstag) and Time (08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 16.00 Uhr, 08.00 - 12.00 Uhr, 13.30 - 17.00 Uhr, 10.00 - 12.00 Uhr)

Grub, Schulhaus, Westeingang

Mittwoch, 8. Januar 2014 16.00 - 17.00 Uhr

Die Steuern betragen Fr. 100.- für den ersten und Fr. 200.- für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 1. Februar 2014 eine Mahngebühr von Fr. 5.- erhoben.

Ein ganz spezielles Geschenk für Heimweh-Gruber!

Ein Jahresabonnement für Fr. 45.- vom Blickpunkt Grub

Bestellungen: manuela.schlaepfer@grub.ch oder Telefon 071 891 17 48

Einzigartige Novemberblumen in Grub Trotz der tiefen Temperaturen erstrahlte der Geranien-schmuck an der Hauptfassade des Restaurants «Hirschen» in Grub auch im November in schönstem Glanz. Der in dieser Jahreszeit einzigartige Anblick weckte wehmütige Erinnerungen an schöne Sommer- und Herbsttage. Peter Eggenberger

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit Pro Juventute Marken. Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie unsere Kinderwerke des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Bestellung

Autobahnvignette 2014 à CHF 50.- (CHF 40.- + CHF 10.- Spende = CHF 50.-)

Anzahl Vignetten:

Bitte wählen

CHF 0.85 Pro Juventute-Marke

Bogen à 10 Stück CHF 8.50 + CHF 4.- = CHF 12.50

Anzahl Bogen:

Bitte wählen

CHF 1.- Pro Juventute-Marke

Bogen à 10 Stück CHF 10.- + CHF 5.- = CHF 15.-

Anzahl Bogen:

Bitte wählen

CHF 1.- Pro Juventute-Marke

Bogen à 10 Stück CHF 10.- + CHF 5.- = CHF 15.-

Anzahl Bogen:

Bitte wählen

CHF 1.- + CHF 0.85 Pro Juventute-Marken

Booklet à 8 x 1.- (+ CHF 4.-) und 4 x 0.85 (+ CHF 1.60) = CHF 17.50

Anzahl Booklet:

Bitte wählen

Versandkosten: CHF 4.-/CHF 8.- (Pakete)

Liefer-/Rechnungsadresse:

Name:

Vorname:

Adresse:

Telefonnummer:

E-Mail:

Bitte retournieren Sie diesen Talon an info@projuventute-ar.ch oder an folgende Adresse:

Pro Juventute AR Windegg 4 Postfach 9102 Herisau

Telefon 071 351 12 23

Herzlichen Dank!

Schule

Lese- und Erzählnacht Geschichten zum Schmunzeln

Die diesjährige Lese- und Erzählnacht stand unter dem Motto «Geschichten zum Schmunzeln». Auch bei den Kindern der Schule Grub gab es am 8. November allerhand zum Schmunzeln. Ob beim Hören einer lustigen Geschichte, beim Basteln von Schmunzelsteinen, beim Lesen von Witzen oder bei einem Handpuppenspiel à la Kliby und Caroline, alle hatten Spass!

In der Pause wurden die Kinder mit Punsch und Spitzbuben verwöhnt. Mit einer Handpuppen-Aufführung von drei Mittelstufenschülern endete ein gelungener Abend.

Die Lehrpersonen der Schule Grub AR

Zusammenführung Basisstufen Weiher und Dorf

Die Zusammenführung der beiden Basisstufen war seit Einführung des neuen Schulmodells das Ziel und sollte bereits per Schuljahr 2013/14 umgesetzt werden. Die Entwicklung der Schülerzahlen zeigte während mehrerer Jahre eine sinkende Tendenz mit lediglich einzelnen starken Jahrgängen. An der Sitzung vom 12. Februar 2013 stützte der Gemeinderat deshalb die Empfehlung der Schulkommision, die beiden Basisstufen ab dem Schuljahr 2014/15 im Schulhaus Dorf 55 zusammenzuführen.

Im Verlaufe des Jahres 2013 zeigte sich jedoch eine kontinuierliche Zunahme bis ins Jahr 2017/18 und die neusten Zahlen per anfangs November zwangen die Schulkommision zusammen mit der Schulleitung das weitere Vorgehen zu überdenken. Eine Basisstufen-Zusammenführung im Dorf 55 wäre mit Schülerzahlen um die dreissig sinnvoll, auch wenn ausnahmsweise ein Jahrgang darüber läge. Nach heutigem Stand werden wir in den nächsten Jahren jedoch gegen vierzig Kinder in der Basisstufe unterrichten. Der Gemeinderat entschied an seiner ausserordentlichen Sitzung vom 14. November 2013 die Aufhebung seines Beschlusses vom 12. Februar 2013 und damit, die Basisstufen bis auf weiteres an beiden Standorten zu belassen. Der für die Zusammenführung nötige Einbau einer Verbindungstreppe im Dorf 55 (vom EG ins 1. OG) wird hinfällig. Sobald die Zukunft eine nachhaltige Tendenz zu Schülerzahlen um die dreissig zeigt, wird wieder neu über eine Zusammenführung befunden. Erfreulicherweise sind die beiden Lehrpersonen Andrea Elser und Antonia Verona bereit, weiterhin in der Basisstufe Weiher zu unterrichten.

Bei Fragen stehen Ihnen die Schulleiterin Nadja Bürge und die Schulpräsidentin Eva Drexel jederzeit gerne zur Verfügung.

Eva Drexel, Schulpräsidentin

Einladung zur Weihnachtseinstimmung

Mittwoch, 11. Dezember 2013

Liebe Gruberinnen und Gruber

Die Schule Grub AR lädt Sie herzlich zur diesjährigen Weihnachtseinstimmung ein.

Um 17.15 Uhr beginnt der *Laternenumzug* mit den Basisstufenkindern bei der Basisstufe Dorf. Sie sind herzlich eingeladen, sich dem Umzugsende anzuschliessen oder am Rande des Laternenumzugs zuzuschauen.

Basisstufe Dorf-Schulhausplatz-Spar-Vorderdorf-Ochsenwies-Metzgerei Fuchs-Kirche.

Um 18.00 Uhr findet die weihnächtliche Einstimmung mit allen Schulkindern in der Kirche Grub AR statt.

Um 18.30 Uhr gibt es gegen ein kleines Entgelt Wienerli mit Brot, Punsch und Glühwein vor der Kirche.

Die Schule Grub AR freut sich auf eine stimmungsvolle Weihnachtseinstimmung.

WEIDENBAU-PROJEKTTAGE

FRAU UNTERSEE VERTEILT STECKEN UND ERKLÄRT DAS EINFÜHRUNGSSPIEL.

WAS IST DER UNTERSCHIED VON EINER WEIDE UND VON ANDEREN BÄUMEN?

SO GROSS SOLL DAS WIGWAM WERDEN.

PUH, IST DAS

STECKEN WERDEN EINGESCHLAGEN.

IST DAS EIN RIESENHAMMER!

DIE ÄSTE WERDEN ABGESCHNITTEN.

WIR GRABEN DEN KREIS.

AUCH ELTERN ...

... DIE SCHULLEITRIN ...

... UND LEHRPERSONEN HELFEN TATKRÄFTIG MIT.

DIE AUSHUBARBEITEN KONNTEN BEI SCHÖNSTEM HERBSTWETTER AM 1. TAG FERTIG GESTELLT WERDEN.

WEITERE INSTRUKTIONEN

DAS GRUNDGERÜST DES WIGWAMS IST FERTIG.

DIE VORSTEHENDEN WEIDEN WERDEN ABGESCHNITTEN.

WIGWAM MIT TUNNELEINGANG

DAS "BETT"

ENDE

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Letzte Chance für Ihre Traumwohnung

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
(Option 3.5 Zimmer Wohnung)
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
(Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Verkaufspreise ab Fr. 515'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Baubeschrieb und Preisliste.

Blickpunkt Grub

Winter-Aktion

Vertrauen Sie uns Ihr Fahrrad an, damit Sie gut gerüstet in die nächste Fahrradsaison 2014 starten können.

Gratis Abhol- und Bringdienst.

Kleiner Service Fr. 80.-
Grosser Service Fr. 160.-
Aktion gültig bis Ende Februar 2014

Velosport Heller
Kohlplatz 2 (vis-à-vis Schwimmbad)
9410 Heiden
Telefon 071 891 22 19
veloheller@bluewin.ch

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Bitte beachten Sie!

**Vorgezogener Inserate- und Textannahmeschluss
für die Dezember-Ausgabe
Freitag, 6. Dezember 2013.**

Später eintreffende Inserate und Beiträge werden
konsequent nicht mehr berücksichtigt!

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Poststrasse 23
9001 St. Gallen
071 228 49 40

stgallen@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PK-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherrwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Ihr Schreiner.

Referenzen: www.bock.ch

Schreinerei Bock AG

9402 Mörschwil

Telefon 071 868 70 70

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile von LED-Lampen.

071 898 89 42

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...

... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

**Bloch Reinigungen
empfiehlt sich für Firmen und Private**

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Malerservice, usw.

CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder

076 236 49 28

Lebensmittelabgabe

Ein echtes Bedürfnis

Schon am Eröffnungstag am 8. Oktober konnte der Verein Haus zur Bergulme für 25 Sozialbezüger und Armutsbetroffene ein wahrhaft umfassendes Angebot an Lebensmitteln, in seinem Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, anbieten.

Seit der Eröffnung wird dieses Angebot jeden Dienstag rege benutzt.

Freiwillige Helferinnen und Helfer verwandeln den Jugendraum in einen Lebensmittelladen, rüsten und präsentieren unter strengen Hygienevorschriften die von der Schweizer-Tafel, Region Ostschweiz angelieferten Lebensmittel auf den Abgabetischen.

Beim Eintreffen der Marktbesucher wird Kaffee, Tee und Mineralwasser sowie etwas Süßes aus dem Angebot serviert. Alle Anwesenden kommen so miteinander ins Gespräch bis per Los die Reihenfolge der Abgabe ermittelt wird.

Inhaber eines Caritas- oder Haus zur Bergulme-Ausweises der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Obereggen, Reute und Wolfhalden kön-

Haus
zur Bergulme
in Heiden

Jeden Dienstag im Jugendtreff Chillsuite
in Heiden, Poststrasse 5.

Jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr,

Lebensmittelabgabe
für einen Franken.
An Inhaber eines Caritas Ausweises

Eine Dienstleistung des Vereins
Haus zur Bergulme

Wo man sich begegnet.

nen für einen symbolischen Franken ab 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr aus dem vorhandenen Angebot der Schweizer-Tafel die vorgegebene Menge an Lebensmitteln auswählen. Eine Begleitperson vom Verein Haus zur Bergulme packt diese ausgewählten Produkte hygienisch in die mitgebrachten Taschen.

Bevor wir diese Lebensmittelabgabe mit Frau Susanne Lendenmann, Regionalleiterin Ostschweiz der Schweizer-Tafel realisierten, informierten wir uns im E-Treff in Rheineck, beim Lebensmittel-Inspektor des Kantons, bekamen ein unentgeltliches Nutzungsrecht des Jugendraumes und organisierten die freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Allen Beteiligten ein grosses Dankeschön zum Gelingen dieses Projekts. Es ist immer eine tolle, lockere Atmosphäre und ein guter Kontakt zu den Marktbesuchern. Eine echte Win-Win Situation.

Im Namen des Vereins Haus zur Bergulme die Projektverantwortlichen

Irma Enz und Bruno Rossi

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember 2013. Rosental. Das Kino.

So	1.12.	15:00	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2	ab 8/6 Jahren	D
So	1.12.	19:15	The Lunchbox	ab 12/10 Jahren	OV/d
Di**	3.12.	14:15	Kinomol: Calender Girls	ab 12/10 Jahren	D
Di	3.12.	20:15	Von heute auf morgen	ab 8/6 Jahren	Dialekt
In Anwesenheit des Regisseurs und der Spitex Vorderland					
Fr*	6.12.	20:15	Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt	ab 12/10 Jahren	D
Sa	7.12.	17:15	Exit Marrakech	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	7.12.	20:15	Paganini – Der Teufelsgeiger	ab 16/14 Jahren	D
So	8.12.	15:00	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2	ab 8/6 Jahren	D
So	8.12.	19:15	Rush	ab 12/10 Jahren	D
Di	10.12.	20:15	Exit Marrakech	ab 14/12 Jahren	D
Mi*	11.12.	20:15	Cinéclub: Potiche	ab 16/16 Jahren	OV/D
Fr	13.12.	18:30	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	13.12.	20:15	Paganini – Der Teufelsgeiger	ab 16/14 Jahren	D
Sa	14.12.	17:15	Von heute auf morgen	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Sa*	14.12.	20:15	z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
So	15.12.	15:00	Die Legende vom Weihnachtsstern	ab 8/6 Jahren	D
So	15.12.	19:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Di**	17.12.	14:15	Kinomol: Mein erster Berg	ab 8/6 Jahren	D
Di	17.12.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	17.12.	20:15	The Lunchbox	ab 12/10 Jahren	OV/d
Fr*	20.12.	20:15	Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt	ab 12/10 Jahren	D
Sa	21.12.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	21.12.	20:15	Recycling Lily	ab 10/8 Jahren	Dialekt
So	22.12.	15:00	Die Eiskönigin – Frozen	ab 8/6 Jahren	D
So	22.12.	19:15	Exit Marrakech	ab 14/12 Jahren	D
Di	24.12.	15:00	Die Legende vom Weihnachtsstern	ab 8/6 Jahren	D
Mi	25.12.		Weihnachten geschlossen		
Do	26.12.	20:15	The Lunchbox	ab 12/10 Jahren	OV/d
Fr	27.12.	15:00	z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Fr*	27.12.	20:15	Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt	ab 12/10 Jahren	D
Sa	28.12.	17:15	Recycling Lily	ab 10/8 Jahren	Dialekt
Sa*	28.12.	20:15	Paganini – Der Teufelsgeiger	ab 16/14 Jahren	D
So	29.12.	15:00	Die Eiskönigin – Frozen	ab 8/6 Jahren	D
So	29.12.	19:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Di	31.12.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Selbstbestimmt
alt werden

Zusammen mit der Spitex Vorderland zeigt das Kino Rosental am Dienstag, 3. Dezember, 20.15 Uhr den Schweizer Dokumentarfilm «Von heute auf morgen». Darin werden auf humorvolle und zugleich bewegende Weise vier alte Menschen portraitiert. Obwohl sie immer stärker auf fremde Hilfe angewiesen sind, kämpfen sie mit Sturheit und beissendem Humor um Selbstbestimmung und Würde. Ihr Alltag ist voller Hindernisse, aber alle wehren sich vehement gegen die «Abschiebung» ins Altersheim... «Von heute auf morgen» behandelt das ernste Thema des Alterns mit Frische und einer gehörigen Portion Schalk.

Im Anschluss an die Vorstellung wird der Regisseur Frank Matter über seinen Film sprechen und sich den Fragen des Publikums stellen. Reservationen unter Telefon 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch

Wanne raus - Dusche rein:
Ihre persönliche Altersvorsorge!

- Bodenebener Einstieg
- Leichtere Reinigung
- Perfekte Raumnutzung
- Geringere Kosten als bei Komplettrenovierung
- Fliesen und Decke können darunter bestehen bleiben - weniger Schmutz und Lärm
- Alters- und behindertengerechte Ausführung möglich

8h

DuschRenovierung

fugenlos • barrierefrei • rutschfest

Jetzt anrufen
071855 04 01

viterma

Weitere Infos erhältlich beim 24h-Badrenovierungs-Profi in Ihrer Nähe: www.viterma.ch oder direkt bei viterma AG

News**aus dem TV Grub**

Die aktiven Mitglieder des TV Grub AR haben in Rehetobel beim Plauschvolleyballturnier «Volleyball im Gerstensud» mitgemacht. Insgesamt haben acht Mannschaften teilgenommen.

Der TV Grub AR war die einzige Mannschaft die ohne Männer spielte, wir konnten jedoch trotzdem mit unserer Teamleistung zufrieden sein. Auch die Gerstensuppe und das gesellschaftliche Zusammensein haben wir ihn vollen Zügen geniessen können.

Turnverein
9035 Grub AR

Sport & Fun**Jugend-Challenge**

Am 9. und 10. November haben drei Team's à je vier Kinder in Teufen an der Jugend-Challenge teilgenommen. Mit viel Einsatz und Freude haben die Kinder die vier Wettkämpfe bestritten. Die Gruppen haben mit den Rängen 25, 28 und 29 eine Platzierung im Mittelfeld belegt. Kinder, ihr wart spitze.

Danke für euren tollen Einsatz!
Regula, Tanja & Anja

Team Sport & Fun 1

Team Sport & Fun 2 + 3

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Vali's Bike-Shop

Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel, 071 877 10 77, valikast.ch

Winter-Öffnungszeiten ab 2. Dez. – 31. März

Montag, Mittwoch, Donnerstag:	geschlossen
Dienstag, Freitag:	14.30 – 18.00
Samstag:	13.30 – 16.30

! Winter-Bike-Service Angebot !

10% Rabatt auf das gesammte Material
Hol-und Bringservice gratis im Umkreis von 10 km

Kleiner Service, Renner, Citybikes, Bikes: ab SFr. 109.–

Grosser Service, Renner, Citybikes inkl. Lager, Gabel: ab SFr. 199.–

Grosser Service, Fullys inkl. Lager, Gabel, Hinterbau: ab SFr. 289.–

E-Bike-Service (Bionx) inkl. neustem Update: ab SFr. 89.–

(Die Preisangaben verstehen sich exkl. Material)

Aktuell: günstige 2013-er Velos / Bikes !

Wir wünschen allen frohe Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr...

Muldenprofi

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden
Tel. 071 891 19 32
info@muldenprofi.ch
www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Landfrauenverein Grub AR - Veranstaltungen 2013/14

Immer am 1. Dienstag im Monat

3. Dezember Weihnachtsguetzlibuffet im Rest. Hirschen Grub AR
14.00 Uhr Jede Frau bringt eine Sorte Guetzli mit, ist aber auch ohne Guetzli willkommen.
Kosten: Jede zahlt die Getränke selber

Töpfern mit Chris Novak Donnerstag 9., 16., 23. und 30. Januar, 6. und 13. Februar 2014
im Luftschutzraum Grub AR von 14.00 bis 16.00 Uhr
Kosten: 125.– Fr. und Material mit brennen 20.– bis 50.– Fr.

Anmeldungen für das Töpfern bis 2. Dezember 2013
an Marianne Länzlinger 071 891 52 94 oder landfrauen@paus.ch

7. Januar 2013 Häkeln und Stricken bei Ruth Breitenmoser Schwarzenegg Grub
Ab 13.30 Uhr Ideen und Anleitungen für Mützen und Schal sind vorhanden.
Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

4. Februar Jassen und Spielen im Alterswohnheim Weiherwies
14.00 Uhr Wer bringt einen Kuchen mit? Kaffee spendiert das Altersheim.

4. März Lottomatch im Rest. Hirschen Grub AR
20.00 Uhr Jede bringt ein Päckli im Wert von 5.- Fr. mit.
Kosten: Jede zahlt die Getränke selber

Samstag, 22. März 10.00 Uhr **Kantonaltagung in Rehetobel** (Abfahrt mit Auto 9.30 Uhr)
Einladung mit der Anmeldung folgt später (Frühlingspost)

1. April Blueschtfährtli
13.35 Uhr PTT ab Dorf Richtung St. Gallen
Kosten: Postauto und allfällige Ausgaben zahlt jede selbst

6. Mai Pizza / Pastaschmaus in der Pizzeria Krone, Eggersriet, 20.00 Uhr
Läuferinnen 19.00 Uhr beim Spar
Autofahrerinnen 19.45 Uhr beim Spar Kosten: Jede zahlt selbst

3. Juni Dorfrundgang in Heiden mit Chris Nowak
14.00 Uhr Besammlung beim Dorfplatz (Post) Heiden
Kosten: keine

1. Juli Abendessen auf dem Karren (A) Identitätskarte nicht vergessen!
19.00 Uhr Besammlung beim Spar mit Auto. Jede zahlt selbst **mit EURO.**

5. August Bräteln im Waldpark mit der Familie. Nur bei guter Witterung
19.00 Uhr Jeder bringt das Grillgut und Getränke selber mit.

2. September Jassen und Spielen im Alterswohnheim Weiherwies
14.00 Uhr Wer bringt einen Kuchen mit? Kaffee spendiert das Altersheim.

11. September (Donnerstag) Halbtagesausflug mit Besichtigung der Firma Just
ca. 12.45 Uhr ab Grub Dorf in Walzenhausen
Frühlingspost beachten! Kosten: Rundfahrt zahlt jede selbst. Halbtax nicht vergessen.

7. Oktober Fröhschwimmen im Hallenbad Blumenwies SG
08.06 Uhr mit PTT ab Grub Dorf nach St. Gallen Kosten: Jede zahlt selbst

Freitag, 24. Oktober 2014 50. Hauptversammlung

Bei allfälligen Fragen steht Euch Marianne Länzlinger 071 891 52 94 oder per E-Mail: landfrauen@paus.ch gerne zur Verfügung.
Nehme auch gerne Lob, Kritik oder Vorschläge und Ideen entgegen.

Silvesterklausen 2013

Es ist wieder soweit, das Jahr 2013 ist schon bald vorbei. Grund genug, um das alte Jahr zu verabschieden. Natürlich mit dem alljährlichen «Silvesterschellen».
Es würde uns freuen, wenn ganz viele «Schäller» dabei wären, ob jung oder alt. Luut mues es sii und Spass mache!!

Wann: **31. Dezember 2013**
Zeit: **4.45 Uhr**
Abmarsch: **um 5.00 Uhr**
Treffpunkt: **Turnhalle Grub AR**

Natürlich gibt es für die fleissigen Chläuse auch eine Zwischenverpflegung – z Morgä – ca. 7.00 Uhr im Dorfstübli Grub AR.

Je nach Witterung warm anziehen! Die Chläuse freuen sich «uf än huffä Schällänä»

In diesem Sinne wünschen wir allen für die bevorstehende Adventszeit besinnliche Stunden.

OK Gruber Sportplausch

Bitte diesen Anmeldetalon einsenden bis 27. Dezember 2013 an:
Hitch Zürcher
Dicken 232
9035 Grub AR

hitch.zuercher@gmx.ch

Name: _____

Vorname: _____

Jahrgang: _____

Adresse: _____

Ort: _____

Alle die beim Klausen dabei sind, werden am Gruber Sportplausch 2014 den Vierkampf gratis bestreiten können.

Bitte beachten Sie!

Vorgezogener Inserate- und Textannahmeschluss für die Dezember-Ausgabe Freitag, 6. Dezember 2013.

Später eintreffende Inserate und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

Kreuzworträtsel

Sport- ruder- boot; Einbaum	Heil- pflanze, Wohl- verleih	Hilfs- mittel für die Pediküre		Gleit- schiene (Schlit- ten)	italien. Mittel- meer- insel	lang gezoge- ner Strand		Bekennt- nis zum Überna- türlichen
				Pflan- zen- anbau- areal		1		
unge- zügelter Besitz- streben								
	4				Flachs, Faser- pflanze			Abk. für Euro- päische Union
Grün- fläche im Dorf			Lobrede					
Getreide- korn- schalen						hoch- beiniger Sumpf- vogel		
		3						Höher-, Weiter- entwick- lung
Kirchen- bauform	Schüler- gruppe; Schul- zimmer		Telefonat				5	
mittel- asiat. Fürsten- titel					Dauer- bezug (Kurz- wort)			
knapp, spärlich			fest- liches Essen					
				Stadt an der Weißen Elster	Bruchteil			an dieser Stelle, an die- sem Ort
Speise- fisch							8	
veraltet: Zimmer, Wohn- raum		morsch, leicht zer- fallend		elegant, ge- schmack- voll				
						männ- licher Wald- vogel		
Fluss in Mittel- europa	Akten- bündel		unbe- weglich					9
				Sieger, Bester				Durch- fahrt, Durch- gang
kleiner Torten- boden			Firmen- zeichen, Signet		Signal- farbe			
								2
								feuchter Wiesen- grund
umge- knickte Heftecke		Haupt- stadt von Kanada						
						trocke- nes Gras (Vieh- futter)		
7								
Anzahl, Masse		Apfel- sine						

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lösung Seite 13

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Kopierservice laminieren
bis A3 ab Vorlage oder Daten
bis A2 ab Daten
laminieren bis 1 m Breite

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Helden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

Das KITU-Team sucht dich!

Welches Kind zwischen 4 und 6 Jahren hat Lust zu turnen und mit gleichaltrigen Spass zu haben?

Wir sind dienstags zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR anzutreffen.

Schau doch einfach einmal vorbei! Auskunft bei E. Camenzind
Tel. 071 890 09 25

Wir freuen uns auf Dich!
Das KITU-Team
Elsbeth, Marco, Denise

**Hexenbrüggli
wieder begehbar**

*Erinnerungen an den Roman
von Walter Züst*

Die in der Dornesseln, Lachen-Walzen-
hausen, wohnhafte Agathe Rohner
wurde als Hexe abgestempelt und im
Jahre 1637 zum Tode verurteilt. Im
Roman «Die Dornesslerin» hat Walter
Züst, Grub, die tragische Geschichte
rund um den damals grassierenden
Hexenwahn aufgearbeitet.

Ab dem Weiler Grauenstein südlich
von Lachen führt ein direkter Fussweg
zur Dornesseln und zum Haus von
Agathe Rohner. Der romantische Pfad

kann jetzt wieder problemlos began-
gen werden, nachdem das baufällige,
über den Bach führende Hexenbrüg-
gli von Familie Fitze von der neuen
Besenbeiz im Grauenstein erneuert
worden ist. *Peter Eggenberger*

Bitte beachten Sie!

**Vorgezogener Inserate- und
Textannahmeschluss
für die Dezember-Ausgabe
Freitag, 6. Dezember 2013.**

Später eintreffende Inserate
und Beiträge werden
konsequent nicht mehr
berücksichtigt!

*Leise rieselt
der Schnee...*

**...dies zu Hören
versprechen wir nicht, aber dank
neuster Hörsystemtechnologie wird wieder
eine gute Verständlichkeit erreicht.**

Hören ist Lebensqualität

acustix

acustix Heiden
Poststrasse 24, 9410 Heiden
Telefon: 071 888 83 83
E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Singen im Advent

Für alle, zusammen mit den BewohnerInnen
im Alterswohnheim Weiherwies

Dienstag, 3. Dezember
14.00 bis ca. 15.00 Uhr

Es lädt ein der Gemeinnützige Verein Grub AR

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

56'518 Logiernächte in der Vorderländer Hotellerie im Jahr 2012

Im Appenzeller Vorderland verzeichnete die Hotellerie im Jahr 2012 insgesamt 56'518 Logiernächte. Die Hotels boten hierfür 287 Zimmer mit 482 Betten an. Die Zimmerauslastung betrug 40,5 Prozent. Auffallend ist die relativ hohe Auslastung in den Mona-

ten Mai sowie August bis Oktober. So wurden im Mai, August und September jeweils monatlich beinahe 6000 Logiernächte gezählt. Insbesondere im Frühherbst scheint das Vorderland mit seinen Wanderwegen und Ausflugszielen eine beliebte Destination zu sein.

Im Dezember gibt es beim Feiertags- und Adventstourismus noch Verbesserungspotential, ebenso könnte

im Februar der Schneewandertourismus zu einer Erhöhung der Logiernächte führen.

Vergleicht man die Logiernächte im Vorderland mit denjenigen im gesamten Kanton Aargau, so sieht man, dass 2012 etwas weniger als die Hälfte der knapp 127'000 Logiernächte im Kanton im Vorderland verbraucht wurden. Im gleichen Zeitraum wurden in der innerrhodischen Hotellerie etwas mehr als 160'000 Logiernächte gezählt.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

Appenzellerland über dem
Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
www.AuB.ch

Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75

Email: simon.spillmann@aub.ch

Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77
rschulz@bluewin.ch
9035 Grub/AR

Tel 143

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch

Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Ein ganz spezielles Geschenk für Heimweh-Gruber!

Ein Jahresabonnement für Fr. 45.– von

Blickpunkt Grub

Bestellungen:

manuela.schlaepfer@grub.ch
oder Telefon 071 891 17 48

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG

Dorf 48, 9427 Wolfhalden

T +41 71 891 26 37

F +41 71 891 26 67

info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

Lösung
von Seite 10

Lösungswort:
Losnummer

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

**Für Ihr Zuhause
oder als passendes
Weihnachtsgeschenk.
Für Ihre Verwandten
oder Freunde.
Für Heimweh-
Gruber/Innen.**

**Preis Fr. 38.-
Ansichtsexemplar
und Bestellungen
bis Ende November
bei Bernhard Lutz
Hord 361**

**Tel. 071 891 29 41
Mail: sbulut@paus.ch**

Bildkalender Grub AR 2014

Z ZINGG
Storenservice

Storen
Rollläden
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollläden - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

**Inserate- und Textannahmeschluss für die Dezember-Ausgabe
Freitag, 6. Dezember 2013**

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

**Die Beratungen finden nur noch in
Form von Hausbesuchen statt.**

telefonische Anmeldung
unter der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden
(Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung**

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Oktober 2013

Nach dem Zusammenbruch des Föhns in den letzten Septembertagen, wagte sich der Nebel bis auf eine Höhe von 1000 m.ü.M. und nur vereinzelt kurzzeitige sonnige Abschnitte hellten den Tag etwas auf. Noch bewegten sich die Tagestemperaturen im milden Bereich. So zeigte das Thermometer am sonnigen Nachmittag des Vierten 20 °C an. Der Fünfte war ein milder aber windiger Regentag. Sodann blieb der Sechste grau und trocken. Während den folgenden drei Tagen herrschten dichter Nebel und Nieselregen vor. Am Abend des Neunten, während es zu regnen begann, zog sich der Nebel in tiefere Täler zurück. Die Nacht zum Zehnten blieb bei einer Tiefsttemperatur von 8,6 °C recht mild. Ein über Südkandinavien liegendes Tiefdruckgebiet schob eine Kaltfront gegen die Alpen und die hiesigen Wetterdienste kündigten Schnee auf eine Grenze bis 1000 Meter über Meer an. Innert wenigen Stunden fiel der Luftdruck um 10 hPa. Am Vormittag des Zehnten blies der südwestliche Wind zunehmend böiger, schwere Nebelzüge trieben durch den Kaien- und Haldenwald und eine Stunde vor Mittag begann es zu regnen. Im Laufe des Nachmittags ging der Regen in Schnee über. Dieser taut auf den noch temperierten Wiesen vorerst ab. Als jedoch gegen Abend die Temperatur auf 0,3 °C sank, war das Gelände in kurzer Zeit gänzlich verschneit und am Morgen des folgenden Tages lag eine nasse Schneedecke von 5 cm. Auf der Rückseite der nach Osten wandernden Front folgte wiederum mildere Luft, so dass es am 11. aufhellte und die Schneedecke an den Südhängen zunehmend fahler wurde. Der Morgen des 12. begrüßte uns mit Regen, einer dunklen Nebeldecke und einer Temperatur von

1 °C. Der Luftdruck wie auch die Temperatur stiegen an und während des Nachmittags kam die Sonne durch. Bis zum 17. herrschte nun ein Witterungszustand vor, der dem allseits bekannten «Aprilwetter» gleichkam. Den zum Teil ausgiebigen nächtlichen Regenfällen standen wolkige, jedoch vorwiegend sonnige Tagesstunden gegenüber. Das milde Wetter der Tage bis zum 22. wurde durch eine kurze Föhnneinlage aufgewertet. Das Thermometer zeigte einen Höchstwert von 22,1°C an. Der Vormittag des 27. war nass und böig. Der Wind wurde im Laufe des Tages immer heftiger und erreichte mit Böen beinahe Sturmstärke. Bei

sinkenden Temperaturen war das Wetter bis am Monatsende wechselhaft und kühl. Immerhin durften wir in diesem Oktober 13 Sonnentage geniessen. Die 10 Tage mit Regen und Schnee brachten insgesamt 109,5 mm zusammen. (Im Vorjahr waren es 206,5 mm).

Weihnachtsbäckerei

im Dorfstübli Grub AR

18. Dezember 2013

14.00 - ca. 16.30 Uhr

für Kinder ab 5 Jahren

Kosten: Fr. 7.--

Wir backen und basteln für Weihnachten

Anmelden bis 10. Dezember 2013 bei:

Elsbeth Camenzind : 071 890 09 25

Ein Angebot der
Evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

WEIHNACHTS-CHINDERFIIR

Pfarrhaus Eggersriet

2. Dezember
16.00 Uhr

Zur ökumenischen Chinderfiir vor Weihnachten sind auch ältere Kinder eingeladen. Dieses Jahr findet kein zusätzlicher Familien-Weihnachtsgottesdienst statt.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51
Tel. 079 285 25 57

Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

Sonntag, 1. Dezember

1. Advent

10.00 Uhr Familiengottesdienst
in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger, Taufen von
Fiona Sara Zemp, Eggersriet und
Maël Näf, Grub AR

Mitwirkende: Religionsklasse der
Basisstufe von Katechetin Nicole
Bruderer. Thema: Advent, unter-
wegs zur Krippe und zum Licht.
Alle sind herzlich eingeladen.

Kollekte: Landegg, Spende für
Rodung und Neuaufbau Spielfeld

Sonntag, 8. Dezember

2. Advent

9.30 Uhr Gottesdienst
im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. René Häfelfinger

Kollekte: HEKS

Sonntag, 15. Dezember

3. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger

Kollekte: ACAT

Sonntag, 22. Dezember

4. Advent

17.00 Uhr Adventsfeier mit
offenem Singen in der Kirche
Grub AR, Leitung:

Pfr. René Häfelfinger

Kollekte: Hand in Hand

Dienstag, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier
in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: EAPPI, Ökum. Begleit-
programm in Palästina und Israel

Mittwoch, 25. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger

Kollekte: Tahaddi

Sonntag, 29. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR,
Pfr. René Häfelfinger

Kollekte: Tambanevana

Gottesdienste am Freitagnachmittag in Grub AR

Freitag, 13. und 27. Dezember,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Senioren-Weihnachtsfeier

Dienstag, 10. Dezember,
14.00 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

1. Gruber Weihnachtsmarkt

30. November, 10.00 - 15.00 Uhr,
im Dorfstübli

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde,
Heiden

Pfarrsuche

Liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Am 22. September hielt Herr Ingo Stucke seinen Vorstellungs-Gottesdienst in der Kirche Grub. Er wurde von der anwesenden Bevölkerung sehr wohlwollend aufgenommen und die Kirchenvorstanderschaft beschloss, Herrn Stucke als neuen Gemeindepfarrer zu wählen.

Anfang Oktober musste Herr Stucke nach Deutschland zurück um sich dort noch ordinieren zu lassen. Dies ist die Bedingung dafür, dass sich ein Pfarrer bei uns überhaupt wählen lassen kann. Was damals wie eine reine Formsache aussah, hat sich in der Folge als so schwierig und langwierig heraus gestellt, dass Herr Stucke – für die Kirchenvorstanderschaft absolut überraschend – seine Bewerbung bei uns zurückgezogen hat.

Das heisst, dass wir wieder von ganz vorn beginnen müssen. Wir werden uns erneut auf die Suche nach einer Pfarrperson machen und die Stelle so schnell als möglich erneut ausschreiben müssen. Zum Glück hat sich Herr Pfarrer Häfelfinger bereit erklärt, die Stellvertretung bis Ende Juli 2014 auszudehnen. Dafür danke ich ihm auch an dieser Stelle von Herzen. Sein Engagement gibt uns die nötige Zeit, eine weitere Pfarrsuche mit Sorgfalt anzugehen.

Die Kirchenvorstanderschaft wird Sie, liebe Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, wieder informieren, sobald wir etwas Neues wissen.

Mit freundlichen Grüssen

Ursula Germann

Präsidentin Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

OFFENES SINGEN

zur Advents- und Weihnachtszeit

22. Dezember 2013

17.00 Uhr, Kirche Grub AR

Leitung: René Häfelfinger

Alt und Jung sind herzlich eingeladen. Wir singen fröhliche Advents- und Weihnachtslieder. Eine Gruppe von Instrumentalisten/-innen wird uns dabei anleiten und unterstützen.

Übrigens: Man muss nicht ein guter Sänger oder eine gute Sängerin sein, Freude am Singen und an einfachen, schönen Liedern genügt.

Zwischendurch darf man weihnächtlichen Instrumentalstücken zuhören.

Veranstaltungen

Dezember 2013

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 2. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 3. Singen im Advent | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 3. Landfrauenverein Grub AR | Weihnachtsguetzlibuffet | |
| | Restaurant Hirschen Grub AR | 14.00 Uhr |
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 4. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 6. Inserateannahmeschluss für den Dezember Blickpunkt | | |
| 10. Senioren-Weihnachtsfeier | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 11. Schule Grub AR | Weihnachtseinstimmung | |
| | Laternenumzug Basisstufe Dorf | 17.15 Uhr |
| | Weihnächtliche Einstimmung in der Kirche Grub | 18.00 Uhr |
| 11. Vorlesen mit Austausch | Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies | 15.30 Uhr |
| 18. Weihnachtsbäckerei für Kinder ab 5 Jahren | Dorfstübli | 14.00 – ca. 16.30 Uhr |
| 21. Ökum. Weihnachts-Chinderfiir | Pfarrhaus Eggersriet | 16.00 Uhr |
| 22. Offenes Singen | Kirche Grub AR | 17.00 Uhr |
| 28. Einwohnerversammlung Grub AR | Altjahreshöck | |
| 31. Silvesterklausen | Restaurant Hirschen | 19.00 Uhr |
| | Turnhalle | 4.45 Uhr |

Januar 2014

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 7. Landfrauenverein Grub AR | Häkeln und stricken | |
| | Ruth Breitenmoser, Schwarzenegg | 13.30 Uhr |
| 8. Hundesteuereinzug 2014 | Schulhaus Dorf, Westeingang | 16.00 – 17.00 Uhr |
| 9. Landfrauenverein Grub AR | Töpfern mit Chris Novak | |
| | Luftschutzraum Grub AR | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 16. Landfrauenverein Grub AR | Töpfern mit Chris Novak | |
| | Luftschutzraum Grub AR | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 23. Landfrauenverein Grub AR; | Töpfern mit Chris Novak | |
| | Luftschutzraum Grub AR | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 30. Landfrauenverein Grub AR; | Töpfern mit Chris Novak | |
| | Luftschutzraum Grub AR | 14.00 – 16.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.
Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Im Zug sitzen sich zwei gegenüber; der eine mit roten Haaren, der andere mit einer Glatze. Der mit den roten Haaren giftelt zu dem mit der Glatze: «So, wollte ihnen der liebe Gott keine Haare schenken?» Darauf antwortet der

Glatzköpfige: «Doch, rote, aber die wollte ich nicht!»

Wie nennt man böfliche Autofahrer? Das sind Geisterfahrer – sie sind immer so entgegenkommend!

Die Jungsekretärin muss für die Sitzung Getränke bereitleisten. Kaum hat die Sitzung begonnen, erscheint die Chefsekretärin im Konferenzraum und sagt: «Entschuldigung, ich wollte nur mal sehen, ob alle Flaschen da sind.»

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Das Jahr 2013 geht bereits wieder in grossen Schritten dem Ende entgegen. Dies gibt Anlass für einen Rückblick auf die vergangenen Monate.

Das Jahr 2013 stand in Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden ganz im Zeichen des 500-Jahr-Jubiläums, dem Beitritt zur alten Eidgenossenschaft. Mit verschiedenen Festivitäten wurde das Jubiläum in Ausser- und Innerrhoden gefeiert. So war es das Festspiel «Der dreizehnte Ort» in Hundwil, das viel Begeisterung beim Publikum auslöste; die «Ledi»-Wanderbühne, die in Herisau, Appenzell, Urnäsch, Gais, Teufen, und Oberegg gastierte und die Besucherinnen und Besucher immer wieder mit einem vielfältigen Programm und einer grossen Anzahl von Aktivitäten überraschte, oder die 1. August-Volksfeier in Heiden, welche die Gruberinnen und Gruber gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg bei herrlichem Sommerwetter geniessen konnten.

Der Gemeinderat hat sich im vergangenen Jahr wiederum mit einer Vielzahl von Geschäften befasst. Ein paar wenige dieser Geschäfte möchte ich erwähnen. Das Leitbild von Grub beschäftigte den Gemeinderat an verschiedenen Sitzungen. Bei der Erarbeitung der Leitsätze, Absichten und Ziele hat der Gemeinderat den Zeithorizont von zehn Jahren gewählt und sich mit den Fragen auseinandergesetzt; wohin soll sich Grub bis ins Jahr 2023 bewegen und entwickeln, oder wie soll Grub dannzumal aussehen? Im August hat der Gemeinderat das Leitbild, das aus acht Teilbildern besteht, die alle wichtigen Lebensbereiche abdecken, verabschiedet und im Blickpunkt publiziert.

Auch das neue Strassenreglement und das total revidierte Wasserversorgungs-Reglement forderten den Gemeinderat an mehreren Sitzungen. Nach der Verarbeitung der eingegangenen Beiträge aus der Volksdiskussion sind beide Reglemente gemäss der Gemeindeordnung im November dem fakultativen Referendum unterstellt worden, das unbenutzt abgelaufen ist. Nun folgt das regierungsrätliche Genehmigungsverfahren des Strassenreglements. Die Inkraft-

setzung des Wasserversorgungs-Reglements wird der Gemeinderat an der kommenden Sitzung im Januar beschliessen.

Beim Strassenverzeichnis, das an der öffentlichen Orientierungsversammlung im November als provisorischer Entwurf präsentiert worden ist, müssen noch fehlende Daten zusammengetragen werden. Anschliessend folgt das öffentliche Planaufnahmeverfahren.

Die unbestrittenen Teile der Ortsplanungsrevision hat der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden mit Beschluss vom 2. Juli 2013 Inkraft gesetzt. Von der Genehmigung ausgenommen sind die beiden Weiler Frauenrüti und Rüti infolge eines laufenden Rekursverfahrens.

Ab 1. Januar 2014 tritt das totalrevidierte Finanzhaushaltsgesetz in Kraft. Wie Sie auch selber feststellen konnten, hat der Voranschlag 2014 zahlreiche Änderungen erfahren gegenüber dem bisher Gewohnten. Das Harmonisierte Rechnungsmodell HRM2 ersetzt das HRM1, eine zeitgemässe Finanzberichterstattung mit Artengliederung wird verlangt oder Änderungen bei den Begrifflichkeiten sind weitere Neuerungen. Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Voranschlag und Rechnung sind inskünftig in der Artengliederung der Stimmbürgerschaft zum Entscheid vorzulegen. In der funktionalen Gliederung der Erfolgsrechnung, die Bestandteil des Anhangs sein wird, sind die Details zu den neu nur noch neun Bereichen ersichtlich. Ob die Artengliederung für die Stimmberechtigten verständlicher ist, bezweifle ich.

Viele in unserer Gemeinde haben ausserordentlich viel für das Gemeinwohl geleistet. Ihnen allen, meinen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, allen Behördenmitgliedern und Mitgliedern in den Kommissionen, den Gemeindeangestellten und Lehrpersonen möchte ich herzlich danken für ihr Engagement und ihre Leistungen.

Allen Gruberinnen und Gruber wünsche ich im Namen des Gemeinderates besinnliche und geruhige Weihnachtstage und einen guten Start im neuen Jahr.

Erika Streuli, Gemeindepäsidentin

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
54. Jahrgang, Nr. 577

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepäsidentin
Katharina Zwicker, Gemeindevizepräsidentin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Gemeinderat

Frist für Amtrücktritte

31. Januar 2014

Der Rücktritt aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonsrat, Gemeinderat, Gemeindegemeinschafter, Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) ist bis spätestens 31. Januar 2014 an den Gemeinderat schriftlich einzureichen. Die kommunalen Ergänzungswahlen finden am 6. April 2014 statt, ein allfälliger 2. Wahlgang ist am 18. Mai 2014 vorgezogen.

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert bis zum 31. März 2014.

Strassenreglement Referendumsvorlage

Die Referendumsfrist dauerte vom 8. November 2013 bis zum 28. November 2013 und ist unbenutzt abgelaufen. Nun folgt das regierungsrätliche Genehmigungsverfahren.

Wasserversorgungs-Reglement Referendumsvorlage

Die Referendumsfrist dauerte vom 8. November 2013 bis zum 28. November 2013 und ist ebenfalls unbenutzt abgelaufen. Die Festlegung des Zeitpunktes der Inkraftsetzung erfolgt an der kommenden Sitzung des Gemeinderates vom 14. Januar 2014.

Öffentlicher Verkehr Gemeinde-Tageskarten

Die Gemeinde Grub bietet den Einwohnern von Grub pro Tag zwei unpersonliche Generalabonnemente (GA Gemeinde-Tageskarte) der 2. Klasse an. Damit wird ein aktiver Beitrag zur Förderung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Die GA Gemeinde-Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB und Postautos sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen, städtischen Nahverkehrsmitteln und vielen Schifffahrtsbetrieben der Schweiz. Auf den privaten Autobus- und Seilbahnverbindungen werden teilweise Ermässigungen gewährt.

Die Verkaufszahlen der GA Gemeinde-Tageskarten sind erfreulich. Dies hat den Gemeinderat bewogen, weiterhin zwei Gemeinde-Tageskarte zum Preis von Fr. 42.- anzubieten.

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies

Sanierung 2. Etappe Nord- und Ostfassade

An seiner Sitzung vom 2. Juli 2013 hat der Gemeinderat beschlossen, die Sanierung des Alterswohn- und Pflegeheims Weiherwies 410 in zwei Etappen ausführen zu lassen und hat dannzumal die Arbeitsvergaben für die Süd- und Westseiten im Betrag von gegen Fr. 272'000.- vorgenommen. Für den 2. Teil der Ost- und Nordfassade sind im Voranschlag für das kommende Jahr Fr. 280'000.- im Investitionsprogramm vorgesehen. Mit Bezug auf die eingegangenen Offerten im Gesamtbetrag von rund Fr. 258'000.- hat der Gemeinderat nun die Arbeiten an folgende Firmen vergeben:

Gerüst / Fassadensanierung inkl. Rollläden und Funkgeräte
Streule + Alder AG, Rorschach

Malerarbeiten

Rolf Schulz GmbH, Grub AR

Baumeisterarbeiten

Markus Bischof, Grub SG

Spenglerarbeiten

Signer Bauspenglerei AG, Grub AR

Elektroarbeiten

Hochreutener Elektro AG, Grub AR

Fensterersatz

Swiss Windows AG, St. Gallen

Fussgängerstreifen Hord

Aufgrund der Beibehaltung der Basisstufe Weiher hat der Gemeinderat beschlossen, den Fussgängerstreifen Hord nicht zu entfernen und zeitlich unbedingterweise in der jetzigen Form zu belassen. Neue sicherheitstechnische Vorschriften bedingen eine Versetzung Richtung Dorf, unmittelbar vor der Einfahrt Hord. Zusätzlich ist ein Warte- raum für die Fussgänger in Form eines Trottoirstücks zu erstellen. Die Beleuchtung muss mit zusätzlichen Lampen optimiert werden. Für die sicherheitstechnischen notwendigen Massnahmen ist das kantonale Tiefbauamt AR involviert. Die Realisierung des neuen Fussgängerstreifens soll im Jahr 2015 erfolgen.

Pilzkontrolle 2013

Pilzkontrolleur Friedrich Matzer hat in seinem jährlichen Bericht festgehalten, dass bei den zehn Pilzkontrollen von Personen der Gemeinde Grub von insgesamt 15 kg Pilzen, deren 7 kg nicht essbar waren und sich vier giftige Arten unter den geprüften Pilzen befanden.

Abstimmungs- und Wahltermine 2014

9. Februar 2014

Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Abstimmung

1. Wahlgang für die kantonalen Ergänzungswahlen

6. April 2014

Kantonale Abstimmung

2. Wahlgang für die kantonalen Ergänzungswahlen

Gemeindeabstimmung

1. Wahlgang für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen

18. Mai 2014

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmung
Gemeindeabstimmung
2. Wahlgang für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen

28. September 2014

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmung

30. November 2014

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmung

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Donnerstag, 9. Januar 2014

von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der Gemeindkanzlei

Grub zählt Ende November 1015 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im November 2013:

Bänziger Fabienne mit **Nico**,
Dicken 232

Brocker Lilian, Weiherwies 412

Messmer Linda, Rütli 176

Würth Marco, Weiherwies 412

Zürcher Christian, Dicken 232

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Johannes Rechsteiner,
Obere Hord 219, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Anbau Melkstand
und Abkalbebox / Einbau Liegeboxen

Baugrundstück: Parz. Nr. 82,
Obere Hord

Bauberrschaft: Ruedi Sonderegger,
Vorderdorf 353, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Ersatz Oel- durch
Gasheizung und Ersatz Aussenkamin

Baugrundstück: Parz. Nr. 495,
Vorderdorf

Umweltschutzkommission Christbaum-Entsorgung

Christbäume, falls es sich dabei um
brennbare Nadelhölzer handelt, sind
in der Kehrichtverbrennungsanlage
sehr willkommen. Diese werden da-
her vom beauftragten Kehrichtab-

fuhrunternehmen Frischknecht AG,
Heiden, bei den ordentlichen Termi-
nen der Kehrichtabfuhr entsorgt. Bei
Christbäumen (bis ca. 1.50 m und
nicht viel schwerer als 5 kg) genügt
ein Abfallkleber, der daran befestigt
wird. Über die Anzahl der benötigten
Abfallkleber für sehr grosse Christ-
bäume empfiehlt sich die Kontakt-
nahme mit der Frischknecht AG in
Heiden, Tel. 071 891 19 93.

Christbäume eignen sich auch sehr
gut als Vogelfutterständer auf dem Bal-
kon oder im Garten. Die Meisen und
die anderen Kleinvögel danken Ihnen!
Sobald die Nadeln abfallen, sollte das
Holz trocken genug sein, dass Sie es
klein gehackt als Anfeuerholz für Ihren
Ofen verwenden können.

Inserate-Annahmeschluss

Blickpunkt Januar 2014

Freitag, 17. Januar 2014

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei
zwischen Weihnachten und Neujahr
gelten wie folgt:

Montag, 23. Dezember 2013
ordentliche Schalteröffnungszeiten

Dienstag, 24. Dezember 2013 bis
Freitag, 3. Januar 2014
geschlossen

Ab Montag, 6. Januar 2014 begrüsst
Sie das Team der Gemeindekanzlei
wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Gemeinbeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

*Der Gemeinderat und das Team
der Gemeindekanzlei wünscht allen
Einwohnerinnen und Einwohnern
schöne Festtage und ein glückliches
neues Jahr!*

Früher war alles besser, sogar die Zukunft!

Karl Valentin

Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies

Derzeit werden die Fassaden des Alters-
wohn- und Pflegeheims Weiherwies
Grub AR umfassend erneuert.

Als eine der ersten Appenzeller
Gemeinden hob Grub 1972 das Bürger-
heim auf. Der 1977 bezogene Nachfol-
gebetrieb in der Weiherwies bietet
heute auch eine Pflegestation an und
weist gegen dreissig komfortable Klein-
wohnungen aus. Die Gemeinde als
Eigentümerin der Gebäude hat in den
vergangenen Jahren immer wieder
Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten
durchgeführt.

Bessere Wärmedämmung, neue Rollläden

Derzeit werden die Fassaden des
Hauptgebäudes Assekuranz Nummer
410 saniert. Heinz Keller, Präsident
der für den Betrieb verantwortlichen
Genossenschaft Alterswohnheim Wei-

herwies: «Das in zwei Etappen erfol-
gende Erneuerungsprogramm umfasst
Reinigungs- und Isolationsarbeiten
sowie die Ausrüstung mit einem neuen
Eternitschirm. Zudem werden sämt-
liche Rollläden ersetzt.»

Text und Bild: Peter Eggenberger

*Am Alterswohn- und Pflegeheim
Weiherwies werden die Fassaden
umfassend saniert.*

Schule

Musik und Kinderstimmen tönen aus der Kirche und vor dem Eingang leuchten selbstgebastelte Laternen in allen Farben ...

Adventseinstimmung 2013 Ein schöner Abend

Am 11. Dezember 2013 lud die Schule Grub das ganze Dorf zur gemeinsamen Adventseinstimmung ein. Die Basisstufenkinder leiteten mit ihrem traditionellen Laternenumzug durch den Dorfkern den schönen Abend ein. In der Kirche gaben anschliessend alle Schülerinnen und Schüler

Weihnachtslieder mit instrumentaler Begleitung zum Besten und wurden dabei von den Zuhörern singend und klatschend unterstützt.

Mit heissem Punsch, Wienerli und Guetzli endete der Abend in geselliger Runde und vorweihnachtlicher Stimmung. Vielen Dank an alle, die sich für diesen Anlass engagiert haben.

A. Elser

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Gerne nehmen wir den bevorstehenden Jahreswechsel zum Anlass, Ihnen für die gute Zusammenarbeit, die wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen im vergangenen Jahr zu danken.

Auch künftig werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Nun wünschen wir Ihnen zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg sowie weiterhin angenehme Zusammenarbeit.

Ihr Partner für:

- alle Elektro- und Kommunikationsinstallationen
- Ersatz von Wasch- und Küchengeräten (aller Marken)

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

Merkblatt

zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor

Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baubewilligungspflicht

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:
(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt (Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die **Umwelt belastende Produktionsanlagen**

Die **Umwelt entlastende Anlagen**
(Gewässerschutz- und Kanalisationsanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die **Umwelt belastende Anlagen** (Depotien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtenanlagen usw.)

Die **Sicherheit gefährdende Anlagen** (Wärmeezeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Für die folgenden Vorhaben sind kein Baugesuch und keine Baumeldung einzureichen
(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

Renovationen (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)
Ortsübliche offene **Zäune** usw.

Mobilheime / Wohnwagen, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen < 6W Leistung

Gartenschwimmbecken
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

Reparaturen / Unterhaltsarbeiten
Mauern / geschlossene Einfriedungen bis 1.20 m

Mobilheime / Wohnwagen ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

Eigenreklamen (nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²)

Garten- und Aussenraumgestaltung im ortsüblichen Rahmen

Gartentunnels, mobile Treibhäuser bis 150 m² (während Saison)

Einmalige **Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

Parabolantennen < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

Fahnenstangen, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

Bauplatzinstallationen (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

Gartensitzplätze / Pergolas (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

Dachflächenfenster (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

Temporäre Bauten / Anlagen < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

Fenster-Ersatz (von aussen nicht sichtbar)

Kleinstbauten (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Sonnenenergieanlagen (nicht reflektierend, im Dach, < 30 m²)

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «●» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig:
Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Informationsbeschaffung Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein: Gemeindekanzlei Grub AR, 071 891 17 48	Generelle Auskünfte Weiterleitung an zuständige Stelle
Gesetze Bund: Online-Abfragen: www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html Bestellung Gesetze: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch	Raumplanungsgesetz (RPG) Raumplanungsverordnung (RPV) Weitere Erlasse
Gesetze Kanton: Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch Bestellung Gesetze: bruno.schoenenberger@kk.ar.ch	Baugesetz Bauverordnung Weitere Erlasse
Reglemente Gemeinde: Bestellung bei der Gemeindekanzlei	Baureglement Plangrundlagen
Baugesuchsformulare: Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche	Baugesuchsformular Zusatzformulare

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!
**Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöchigen. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1 spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Hundesteuereinzug 2014 im Vorderland

Heiden, Polizeiposten ganzer Januar 2014

Montag	08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag	08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch	13.30 – 16.00 Uhr
Donnerstag	08.00 – 12.00 Uhr
Freitag	13.30 – 17.00 Uhr
Samstag	10.00 – 12.00 Uhr

Grub, Schulhaus, Westeingang

Mittwoch, 8. Januar 2014
16.00 – 17.00 Uhr

Die Steuern betragen Fr. 100.- für den ersten und Fr. 200.- für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 1. Februar 2014 eine Mahngebühr von Fr. 5.- erhoben.

Kopierservice
laminieren

EUGSTER DRUCK AG
Bernhard Eugster
Asylstr. 16, 9410 Heiden
Telefon 071 891 18 20
Telefax 071 891 21 79
info@eugsterdruck.ch

bis A3
ab Vorlage
oder Daten

bis A2
ab Daten

laminieren
bis 1 m Breite

Ich wünsche allen meinen
treuen Gästen
frohe Festtage und ein
gutes neues Jahr!

Vreni Sturzenegger
Restaurant Mineralbad
Unterrechstein, Grub AR

Auch im neuen Jahr freue ich mich auf Ihren Besuch!

Winterinfo

Schneesportschule Heiden

Die Vorbereitungen für die kommende Wintersaison auf dem Bischofsberg sind abgeschlossen und wir freuen uns auf den bevorstehenden Winter.

Hier einige Informationen zum Angebot:

Ski- und Snowboardkurse: Unser Team der Ski- und Snowboardlehrer/Innen freut sich, den Kindern aber auch Erwachsenen das Fahren im Schnee mit Brettern an den Füßen zu erlernen oder aufzufrischen. Ihre Anmeldungen nimmt Frau Carmen Koster auf dem Skischulbüro unter der Nummer 078 890 94 10 von Montag bis Donnerstag zwischen 9.30 und 11.00 gerne entgegen.

Racing Basic: In Zusammenarbeit mit der Schneesportschule erteilt der Skiclub Grub-Eggersriet nach Möglichkeit Mittwoch und regelmässig Samstagnachmittags Lektionen zur Verbesserung der persönlichen Skitechnik. Grundvoraussetzung für dieses Training ist der Parallelschwung. Auskunft und Anmeldung bei Stefan Bischof unter der Nummer 071 891 66 31.

Skibus: Unser Skibus mit 15 Sitzplätzen fährt täglich (bei Betrieb des Kinderskiliftes) die Strecke Heiden Bahnhof-Heiden Post-Postautohaltestellen: Asylstrasse-Bissau Wässern-Riethof-Rutlen-Post Oberegg-Bischofsberg. Ebenfalls fährt er die Strecke Kaien-Bischofsberg. Der Skibus ist für die Gäste von Skischule, Kinderskilift, Mitteleinstieg Skilift Heiden und auch für Fussgänger die einen Einkehr in der Skihütte planen kostenlos. Den genauen Fahrplan sehen sie im Internet.

Snow-Party: Am 1. März 2014 findet wieder die Snowparty statt. Wir hoffen auf gute Schneeverhältnisse um am Bischofsberg ein Rennen für Gross und Klein durch führen zu können. Das Unterhaltungsprogramm findet auch dieses Jahr im Kursaal Heiden statt.

Gönnerkarte: Mit einer Gönnerkarte unterstützen Sie mit dem Betrag von Fr. 50.- das Schaffen der Schneesportschule Heiden, welche sich zum Ziel setzt, ein ansprechendes Angebot für Kinder und Familien in der Region aufrecht zu erhalten. Informationen finden Sie wiederum im Internet. Herzlichen Dank im Voraus.

Betriebsinfo: Informationen über den Betrieb hören Sie täglich aktuell auf der Info Nummer: 076 529 68 29 oder lesen sie im Internet unter: www.sssheiden.ch.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Team der Schneesportschule Heiden

*Auch der Blickpunkt Grub
ist auf Inserenten angewiesen.*

*Er kann nur dank diesen einigermassen
kostendeckend produziert werden.*

*Liebe Leserinnen und Leser,
berücksichtigen Sie nach Möglichkeit
unsere Inserenten – auch zu Ihrem
eigenen Wohle.*

Der neue
Fahrplan 2014
ist abholbereit!

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde
oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - *Heiden*

Letzte Chance für Ihre Traumwohnung

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
(Option 3.5 Zimmer Wohnung)
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
(Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Verkaufspreise ab Fr. 515'000.00

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Broschüre mit Baubeschrieb und Preisliste.

Einladung

*Die Amtszeit der regierenden Königin neigt sich dem Ende zu.
Deshalb versammeln wir uns am*

**6. Januar 2014, um 18.00 Uhr
im Pärkli bei der Kirche**

*um eine neue Monarchin oder einen neuen Monarchen aus
unserer Mitte zu erwählen. Das Gesamte Gruber Volk ist
dazu eingeladen! Bei allerlei kulinarischen und akustischen
Genüssen verabschieden wir uns von der Krippe und pflegen
auch die Geselligkeit.*

*Auf zahlreiches Erscheinen und ein schönes Fest freuen sich
Verkehrsverein · Einwohnerverein · Handwerker- und Gewerbeverein
Grub AR*

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Zu vermieten in Grub AR

auf den 1. April 2014 nahe Postautohaltestelle

grosszügiger 3.5-Zimmer-Hausteil

Kachel- und Schwedenofen stehen zusätzlich zur Zentralheizung zur Verfügung.
Mietzins inklusive Garage, Heizung/Wasser und Abstellraum monatlich Fr.1500.-

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen freundlich Herr Jürg Graf,
Befang 95, 9035 Grub AR, Tel. 071 891 57 79

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen.
In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Poststrasse 23
9001 St. Gallen
071 228 49 40

stgallen@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherrwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.

Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim Grub AR

Wann täglich

Preis 12.– Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

*Ideen kreieren,
das Bewährte zu erhalten
und das Neue zu versuchen,
darin sehen wir den Erfolg.*

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage – für das neue Jahr 2014 Glück, Gesundheit und Erfolg.

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70 | www.bock.ch

CITY GARAGE
HEIDEN

Service SEAT Service

Ihr Kompetenzzentrum für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Intelligent Strom sparen

Energie Hersteller Modell
Niedriger Energieverbrauch
A+++ A++ A+ A

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro Telematik Energie Heizung

ZÄMMEREI AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche ...
... betreffend Neubauten. Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.
Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Bloch Reinigungen
empfeht sich für Firmen und Private

Hausräumung, Wohnungsreinigung, Umzugsreinigung, Fensterreinigung, Unterhaltsreinigung, Büroreinigung, Malerservice, usw.
CH-Unternehmen, preiswert-sauber-diskret

T. Bloch-Osterwalder
076 236 49 28

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar 2014. Rosental. Das Kino.

Mi	1.1.	17:15	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
Fr*	3.1.	20:15	Z'Alp	ab 8/6 Jahren	Dialekt
Sa	4.1.	17:15	Die schwarzen Brüder	ab 10/8 Jahren	D
Sa*	4.1.	20:15	Blue Jasmine	ab 16/14 Jahren	E/d
So	5.1.	15:00	Turbo	ab 6/4 Jahren	D
So	5.1.	19:15	Vaters Garten	ab 14/12 Jahren	D
Di	7.1.	14:15	Kinomol: Das Quartet	ab 10/8 Jahren	D
Di	7.1.	20:15	Recycling Lily	ab 10/8 Jahren	D
Do	9.1.	19:00	Hauptverlosung Adventstombola der Detailisten Heiden		
		20:15	Frau Ella	ab 14/12 Jahren	D
Fr	10.1.	18:30	Sprachencafé: Englisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Fr*	10.1.	20:15	Blue Jasmine	ab 16/14 Jahren	E/d
Sa	11.1.	17:15	Die Frau, die sich traut	ab 14/12 Jahren	D
Sa*	11.1.	20:15	Le Passé	ab 16/14 Jahren	F/d
So	12.1.	15:00	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
So	12.1.	19:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Di	14.1.	20:15	Von heute auf morgen	ab 8/6 Jahren	D
Mi	15.1.	20:15	Cinéclub: Searching for Sugar Man	ab 16/16 Jahren	OV/d
Fr*	17.1.	20:15	Captain Phillips	ab 14/12 Jahren	D
Sa	18.1.	17:15	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
Sa*	18.1.	20:15	La jaula de oro	ab 16/14 Jahren	Sp/d
So	19.1.	15:00	Turbo	ab 6/4 Jahren	D
So	19.1.	19:15	Die Frau, die sich traut	ab 14/12 Jahren	D
Di	21.1.	14:15	Kinomol: Das Beste kommt zum Schluss	ab 14/12 Jahren	D
Di	21.1.	18:30	Sprachencafé Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Di	21.1.	20:15	Captain Phillips	ab 14/12 Jahren	D
Fr*	24.1.	20:15	La jaula de oro	ab 16/14 Jahren	Sp/d
Sa	25.1.	17:15	On the Way to School	ab 8/6 Jahren	D
Sa*	25.1.	20:15	Captain Phillips	ab 14/12 Jahren	D
So	26.1.	15:00	Belle et Sébastien	ab 8/6 Jahren	D
So	26.1.	19:15	Le Passé	ab 16/14 Jahren	F/d
Di	28.1.	20:15	Blue Jasmine	ab 16/14 Jahren	E/D
Fr*	31.1.	20:15	Die Frau, die sich traut	ab 14/12 Jahren	D

* Rosenbar ab 19:30 offen

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche ohne/mit Begleitung Erwachsener an.

** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Ehe- und Familienberatung in Appenzell Ausserrhoden

Neue Leistungsvereinbarung

Ab 1. Januar 2014 wird die Beratungsstelle für Familien in St. Gallen die Ehe- und Familienberatung für die Einwohnerinnen und Einwohner von Appenzell Ausserrhoden im Auftrag des Kantons anbieten. Das Angebot der Beratungsstelle für Familien umfasst die Paar- und Familienberatung, die Trennungs- und Scheidungsberatung sowie die Beratung zur elterlichen Unterhaltspflicht. Auch aufgenommen in den Auftrag wurde der interkulturelle Aspekt bei der Beratung von binationalen Paaren

und Familien (binationale und interkulturelle Beratung). Aufgrund der Leistungsvereinbarung können die Ratsuchenden in den genannten Bereichen zwei Beratungstermine kostenlos in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gehende Dienstleistungen werden nach dem allgemein gültigen Sozialtarif verrechnet, der die Einkommensverhältnisse und die Familiensituation berücksichtigt.

Die Kontaktangaben sind:
Telefon 071 228 09 80
info@familienberatung-sg.ch
Frongartenstrasse 16
9000 St. Gallen.

Weihnachtsliedertexte

Stille Nacht, heilige Nacht

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar
Holder Knabe im lockigen Haar
Schlaf in himmlischer Ruh
Schlaf in himmlischer Ruh

Stille Nacht, heilige Nacht
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja
Tönt es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da
Christ, der Retter ist da

Stille Nacht, Heilige Nacht
Gottes Sohn, oh, wie lacht
Lieb' aus deinem göttlichen Mund
Da uns schlägt die rettende Stund
Christ, in deiner Geburt
Christ, in deiner Geburt

Franz Gruber, 1818

O du fröhliche

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Welt ging verloren
Christ ist geboren
Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Christ ist erschienen
Uns zu versöhnen
Freue, freue dich, o Christenheit

O du fröhliche
O du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit
Himmlische Heere
Jauchzen Dir Ehre
Freue, freue dich, o Christenheit

*Sizilianische Volksweise
«O sanctissima»*

Bei uns ist immer «Tag der offenen Tür»!
Schau einfach mal unverbindlich in eine Probe hinein.

Wir proben jeden Dienstag von 20.00 bis 22.00 Uhr
im Probelokal hinter dem Restaurant Bären in Grub AR.
Präsident René Lanker gibt gerne weitere Auskunft
unter 079 323 13 82.

**Mer sind nöd viel, aber die wo
debii sind, deför mit Liideschaft!**

Unsere nächsten Termine:

Über die ganze Adventszeit sind unsere Musik-
chläuse unterwegs. Gerne verschönern wir bei Ihnen
zu Hause oder in der Firma Ihren Weihnachtsanlass.
Wenden Sie sich doch an unseren Oberchlaus
Heinz Keller 071 891 26 16

Am 29. Dezember 2013 führen wir das alljährliche
Silvesterblasen durch. Mit den Ständli möchten wir
uns bei der Bevölkerung von Grub AR für die Unter-
stützung bedanken.

Wir spielen an folgenden Orten:
Am Vormittag: Schwarzenegg - Weiberwies - Dorf
Am Nachmittag: Obere Hord - Ochsenwies -
Frauenrüti

Sonntag, 16. Februar 2014 Kirchenkonzert

Die Musikgesellschaft Grub nahm am
Wochenende vom 12./13. Oktober 2013
in Hallau am Winzerfest teil.
Sowohl für das Publikum als auch für
die Teilnehmenden wird es ein unver-
gessliches Erlebnis bleiben!

Liebe Gruberinnen und Gruber

Ein turbulentes Jahr neigt sich für die Musikgesell-
schaft Grub AR zu Ende. In diesem schwierigen Jahr
sind wir gemeinsam durch viele Hochs und Tiefs ge-
gangen. Es war und ist immer noch sehr schwierig den
Mitgliederbestand zu erhöhen und daran müssen wir
auch in der Zukunft noch hart arbeiten. Aber eben jam-
mern nützt nichts, wir müssen vorwärts schauen und
die positiven Augenblicke in den Vordergrund setzen.

Am 12./13. Oktober waren wir in Hallau am Winzer-
fest zu Gast. Wir konnten das grosse Publikum bei ei-
nem Platzkonzert und beim riesigen Umzug begeis-
tern. Für uns Musikanten waren es zwei unvergessliche
Tage. Anja Rechsteiner und Claudia Frehner haben uns
eine wunderbare Musikreise organisiert.

Nun kommt aber das wichtigste für unseren Verein.
Wir konnten einen neuen jungen Dirigenten verpfli-
chten. Es ist Sepp Zürcher aus Gonten. Sepp Zürcher
studiert zurzeit am Konservatorium in Feldkirch
Musik. Er hat uns fachlich und menschlich voll über-
zeugt und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit.

Am 16. Februar 2014 am Kirchenkonzert wird er
uns zum ersten Mal öffentlich leiten. Gleichzeitig ve-
rabschieden wir uns von Rodney Lowe und bedanken
uns herzlich für seine grosse Arbeit. Natürlich hoffen
wir, dass an diesem Sonntag viele Gruberinnen und
Gruber den Weg in die Kirche zu unserem Konzert
finden.

Wir von der Musikgesellschaft Grub AR
wünschen Ihnen allen eine besinnliche
Adventszeit und einen guten Rutsch ins
2014!

Musikgesellschaft Grub AR
René Lanker, Präsident

Roger Kast neu in der Bankleitung der Raiffeisenbank Heiden – Herzliche Gratulation!

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Heiden hat Roger Kast per 1. Januar 2014 zum neuen Mitglied der Bankleitung ernannt. Er übt im Geschäftsführungsgremium der Bank die Funktion des Leiters Services aus.

Der gebürtige Rehetobler arbeitet seit 2001 für die Raiffeisenbank Heiden und hat sich in den vergangenen Jahren ein grosses Wissen im Bankfachbereich angeeignet. So schloss er die Ausbildungen zum Bankfachmann mit Eidg. Fachausweis und zum Finanzplaner mit Eidg. Fachausweis erfolgreich ab. Roger Kast ergänzt das bestehende Gremium unter dem Vorsitz von Bankleiter Jürg Baumgartner. Der stellvertretende Vorsitzende der Bankleitung, Marcel Künzle, ist für den Bereich Kredite und Walter Bischofberger für den Bereich Finanzberatung zuständig. Wir gratulieren Roger Kast zur Beförderung.

Ä guets Neus!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2014!

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

*Das Blickpunkt-Team
wünscht allen Inserenten
und den Leserinnen und Lesern
schöne Festtage und ein
glückliches neues Jahr!*

Vor 75 Jahren verstarb Friedrich Glauser: Grub war die zweite Heimat des Schriftstellers

Am 8. Dezember 1938 verstarb mit Friedrich Glauser einer der grossen Schweizer Schriftsteller. Sein verfilmter Roman «Krock & Co.» spielt in seiner Wahlheimat Grub AR, wo er mit Berthe Bendel die grosse Liebe gefunden hatte.

Am 23. Januar 2014 wird in Grub zu einem Glauser-Literaturerlebnis in den «Ochsen» eingeladen.

Geboren am 4. Februar 1896, begann Glauser nach den Schuljahren ein Chemie- und Philologiestudium in Zürich, das er aber abbrach. Es folgte ein ausschweifendes Leben in Künstlerkreisen, wo er Morphium konsumierte und süchtig wurde. 1918 liess ihn sein Vater wegen liederlichem Lebenswandel entmündigen. Nach erfolglosen Entziehungskuren und Selbstmordversuchen brachte ihn der Vater 1921 in die Fremdenlegion. Damit erhoffte er sich eine strikte Disziplinierung seines 25-jährigen Sohns.

Fremdenlegionär in Marokko

Als Legionär war Glauser in der marokkanischen Ortschaft Gourrama stationiert, und seine Erlebnisse thematisierte er später im Legionsroman «Gourrama». Wegen eines Herzfehlers wurde er 1923 vor Ablauf des fünfjährigen Vertrags ausgemustert. Sein weiterer Lebenslauf war erneut von Drogensucht, Rezeptfälschungen, finanziellen Problemen, Einlieferungen in Anstalten und Selbstmordversuchen geprägt. Ab 1930 liess er sich in der Gartenbauschule Oeschberg BE zum Gärtner ausbilden.

Roman mit Schauplätzen in Grub

Angesichts der unzähligen Rückschläge und Abstürze ist Glauzers grosses schriftstellerisches Schaffen erstaunlich. Nebst «Gourrama» entstanden zahlreiche weitere Werke wie der Roman «Krock & Co». Die Geschichte ist in Grub angesiedelt, und in diesem Krimi spielt das noch heute bestehende Hotel «Ochsen» und dessen Umgebung eine wichtige Rolle. Grub war deshalb Schauplatz, weil hier mit Berthe Bendel Glauzers Freundin wohnte.

Grosse Liebe zu einer Gruberin

Die 1908 geborene Berthe übersiedelte mit ihrer Mutter Maria in den frühen 1920er Jahren aus Deutschland nach Grub AR, wo sie sich mit Fuhrhalter und Landwirt Johann Jakob Messmer verheiratete. Berthe liess sich zur Krankenschwester ausbilden und arbeitete später in der psychiatrischen Anstalt von Münsingen BE, wo sie Friedrich Glauser kennen lernte. Schon bald waren sie liiert, und verschiedentlich hielt er sich nun in Grub auf. Im Frühling 1938 übersiedelte das Paar nach Nervi bei Genua, wollte heiraten und einen Neubeginn wagen. Die Zukunftspläne wurden jedoch durch den überraschenden Tod von Friedrich Glauser am 8. Dezember 1938 durchkreuzt.

Schriftsteller Friedrich Glauser weilte oft in Grub, wo er mit Berthe Bendel seine grosse Liebe gefunden hatte.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Literatursoiree «Glauser - Eggenberger - Fremdenlegion»

Am 23. Januar 2014 findet im «Ochsen», Grub, eine spannende Literatursoiree mit dem Thema «Glauser - Eggenberger - Fremdenlegion» statt, die von Ex-Legionär und Buchautor Peter Eggenberger, Wolfhalden, gestaltet wird.

Beginn 17.00 Uhr

Vom Gastgeber-Ehepaar Erich und Louise Högger wird ein kleiner Imbiss offeriert. Getränke gehen zu Lasten der Besucher.

Eintritt frei.

Silvesterklausen 2013

Es ist wieder soweit, das Jahr 2013 ist schon bald vorbei. Grund genug, um das alte Jahr zu verabschieden. Natürlich mit dem alljährlichen «Silvesterschellen».

Es würde uns freuen, wenn ganz viele «Schäller» dabei wären, ob jung oder alt. Luut mues es sii und Spass mache!!

Wann: **31. Dezember 2013**
Zeit: **4.45 Uhr**
Abmarsch: **um 5.00 Uhr**
Treffpunkt: **Turnhalle Grub AR**

Natürlich gibt es für die fleissigen Chläuse auch eine Zwischenverpflegung – z Morgä – ca. 7.00 Uhr im Dorfstübli Grub AR.

Je nach Witterung warm anziehen! Die Chläuse freuen sich «uf än huffä Schällänä»

In diesem Sinne wünschen wir allen für die bevorstehende Adventszeit besinnliche Stunden.

OK Gruber Sportplausch

Bitte diesen Anmeldetalon einsenden bis 27. Dezember 2013 an:

Hitch Zürcher
Dicken 232
9035 Grub AR

hitch.zuercher@gmx.ch

Name: _____

Vorname: _____

Jahrgang: _____

Adresse: _____

Ort: _____

Alle die beim Chlausen dabei sind, werden am Gruber Sportplausch 2014 den Vierkampf gratis bestreiten können.

**Inserate- und
Textannahmeschluss
für die
Januar-Ausgabe**

Freitag, 17. Januar 2014

Kreuzworträtsel

Kreditinstitut	Staat im Himalaja	elektronischer Speicherort	gut zu entziffern	scherzhaft: ewiger Frieden	lange, schmale Vertiefung
Tramper	7				
		1			
kleinlich genaue Arbeit		Rundfunkgerät		plötzliches Anreißen	
unbedingt gehorchen			germanisches Schriftzeichen	5	
Festkleid; Festkonzert	kurze Stichwaffe				Fahrt zu einem entfernten Ort
Beurteiler					
		2	Großeinkaufsanlage	Fluss durch München	
Stärke- mehl	Abmachung (englisch)	scharfes Gewürz			
rechter Nebenfluss der Donau			französische Hafenstadt		Hotelboy
Umhang (mit Kapuze)	gewalt-sames Weg-nehmen	Verna-ckungs-gewicht		8	Güte, Nach-sicht
				Gestell, Ständer	
Märchen- figur der Brüder Grimm		gepflegte Grün-fläche			
		4	schweiz. Berg-stock		bezeich-nen; taufen
schlech- ter Mensch, Schuft					
durch- dringend, scharf	ein Süd- afrikaner		Dich-tungs-, Klebe-material	Wind-schat-tenseite	
					6
außer Dienst stellen (Schiff)		Haupt- stadt von Al- banien			
	3		germa-nischer Wurf-spieß		
Mittel- losig- keit		ohne Milde, hart			

1	2	3	4	5	6	7	8

Lösung Seite 17

AG DORFLADEN

GRUB AR

Es lohnt sich an unserer Tankstelle zu tanken. Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Offnungszeiten:

Montag bis Freitag: 07.00 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 18.30 Uhr

Samstag: 7.00 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet.

Ruedi Sonderegger
079 352 21 87

Obereggerstr. 38, 9410 Heiden

Tel. 071 891 19 32

info@muldenprofi.ch

www.muldenprofi.ch

- Transport
- Mulden
- Entsorgungen
- Hausräumungen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Unterwegs mit dem VAW

Geführte Wanderungen des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW vom Monat Dezember 2013 und Januar bis März 2014

Dezember 2013

Vierte Brauchtumswanderung «Silvesterchlausen»

Am Dienstag, 31. Dezember 2013 ist Besammlung um 7.30 Uhr beim Bahnhof in Herisau. Die Wanderroute der mittelschweren geführten Wanderung wird je nach Verhältnissen kurzfristig festgelegt. Die Wanderzeit beträgt ca. 3 Stunden und endet im Dorfzentrum von Herisau. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus und eventuell führt eine kurze Busfahrt zum Ausgangspunkt zurück.

Januar 2014

Schneeschnubwanderung am Gäbris

Die genaue Route für diese mittelschwere geführte Wanderung zum Unteren Gäbris wird kurzfristig je nach Schneeverhältnissen festgelegt und dauert ca. 3 Stunden. Besammlung ist am Samstag, 18. Januar 2014 um 9.30 Uhr beim Bahnhof in Trogen.

Winterwanderung

Eine leichte geführte Nachmittagswanderung wird am Dienstag 28. Januar 2014 durchgeführt. Sie beginnt um 13.45 Uhr bei der AB Haltestelle «Sammelplatz» zwischen Gais und Appenzell. Von dort geht es über Zwislen und Hackbüel zur Starkenmüli und der Rückweg führt über Rietli und Hebrig zurück nach Gais. Die Wanderzeit beträgt 2 Stunden.

Februar 2014

Schneeschnubwanderung bei Gais

Am Samstag, 1. Februar 2014 trifft man sich wieder bei Gais und zwar um 10.30 Uhr bei der Bahnstation «Zweibrücken» zur geführten Schneeschnubwanderung. Je nach Verhältnissen stehen 3 Varianten zur Auswahl: a) Brenden Sammelplatz; b) Obergais

-Gäbris; c) Hirschberg. Die Wanderzeiten der mittelschweren Wanderungen betragen je 3 ½ Stunden.

Schneeschnubtour bei Brülisau

Zu einer schweren geführten Schneeschnubtour wird am Samstag, 15. Februar 2014 beim Parkplatz der Kastenbahn in Brülisau gestartet. Besammlung ist um 10.15 Uhr und die Wanderung dauert ca. 4 Stunden. Der Tourenverlauf wird je nach Schnee- und Lawinverhältnissen kurzfristig festgelegt.

Winter in der Wissbachschlucht

Am 18. Februar 2014 wird eine weitere geführte Winterwanderung durchgeführt. Besammlung ist um 13.20 Uhr bei Bahnhof «Schachen bei Herisau». Die mittelschwere Wanderung von 2 ½ Stunden Dauer führt über den Schwänberg in die Wissbachschlucht. Weiter geht es über Talmühle und Hinterschwil nach Degersheim

März 2014

Am Otteberg

Um 13.20 Uhr ist am Dienstag, 18. März 2014 Besammlung beim Bahnhof in Weinfeld. Von dort führt die geführ-

te mittelschwere Wanderung über die Sonnenhaldenstrasse und Hagholz zum Otteberg. Der Rückweg erfolgt über Tattueh und Tätsch zum Schloss Weinfeld und zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderzeit beträgt 2 ½ Std.

Auf dem Uferweg nach Kreuzlingen

Als erste geführte Tageswanderung im Jahre 2014 steht am Sonntag, 29. März eine leichte Wanderung auf dem Programm. Besammlung ist um 10.15 Uhr beim Bahnhof in Uttwil. Die ganze Wanderstrecke führt flach am Bodensee entlang und nach 4 Stunden Wanderzeit wird der Hafen in Kreuzlingen erreicht. Die Verpflegung erfolgt in einem Gasthaus oder aus dem Rucksack.

Alle diese Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt und es dürfen auch Nichtmitglieder des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW daran teilnehmen.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt:

*Appenzellerland Tourismus AR
Tel. 071 898 33 00 oder
www.appenzeller-wanderwege.ch*

Z ZINGG
Storenservice

Stores
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

**Inserate- und Textannahmeschluss für die Januar-Ausgabe
Freitag, 17. Januar 2014**

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Appenzellerland über dem Bodensee

Wirtschaftsnews

Appenzellerland über dem Bodensee blickt auf ein spannendes Jahr 2013 zurück

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) blickt auf ein vielfältiges und ereignisreiches Jahr 2013 zurück. Zu Beginn des Jahres konnte der umweltfreundliche AüB-Strom aus reiner Wasserkraft in sechs Gemeinden als Produkt der lokalen Elektrizitätswerke eingeführt werden. Der AüB-Strom wurde zur Erfolgsgeschichte und wird selbstverständlich auch 2014 weitergeführt. Im Februar wurde ein Wahlpodium mit den Regierungskandidaten in Rehetobel abgehalten, welches trotz Schnee auf ein erfreulich grosses Echo stiess.

Die Arbeit in der Fachgruppe Energie wurde vertieft und ausgeweitet, um das AüB fit für die Energie-Zukunft zu machen. Die Fachgruppe Gemeindepräsidenten traf sich regelmässig zu ei-

nem Austausch der neun Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen. Dieser Austausch über die Gemeindegrenzen hinweg sorgte dafür, dass verschiedene gemeindeübergreifende und Kantons Grenzen überschreitende Problematiken angegangen und gelöst werden konnten. Ebenso erhalten die Gemeindepräsidenten im AüB mit diesem Gremium eine gemeinsame und gewichtigere Stimme. Kleinere Projekte wie das Projekt Stickeriehaus in Reute wurden durch Mitarbeit und Expertise unterstützt.

Auf organisatorischer Ebene musste leider Ende Mai der aus privaten Gründen erfolgte Abgang des bisherigen Geschäftsführers Christoph Wolnik kompensiert werden. Christoph Wolnik leistete beim Aufbau und der Neuausrichtung des AüBs viel Aufbauarbeit, ihm sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. Der neue Geschäftsfüh-

rer Simon Spillmann konnte die Stelle nahtlos antreten und kann dank einem gut geführten Verein die Arbeit weiterführen und hofft nun nach der Einarbeitungsphase auf neue konkrete Projekte.

Hierbei ist auch die Bevölkerung des Appenzellerlandes über dem Bodensee angesprochen: Wenn Sie Vorschläge für die Standort- und Wirtschaftsförderung im AüB haben, melden Sie sich doch unter den unten angegebenen Kontaktdaten!

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee,
Dorf 2, 9427 Wolfhalden
www.AüB.ch

Geschäftsführer: Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75
Email: simon.spillmann@aueb.ch

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Ein ganz spezielles Geschenk für Heimweh-Gruber!

Ein Jahresabonnement für Fr. 45.- von

Blickpunkt Grub

Bestellungen:
manuela.schlaepfer@grub.ch
oder Telefon 071 891 17 48

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz

Alpiq InTec Ost AG
Dorf 48, 9427 Wolfhalden
T +41 71 891 26 37
F +41 71 891 26 67
info.ait.wolfhalden@alpiq.com

ALPIQ

darüber reden

TELEFON • CHAT • MAIL

143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

ZEWO
CERTIFIED
CERTIFICATE

Lösung
von Seite 14

Lösungswort:
Formular

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Unsere farbkonzepte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Sicherheitstipp

Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen

Kerzen gehören zu den häufigsten Auslösern von Bränden in Schweizer Haushalten. Mehr als 600 Mal pro Jahr kommt es zu Wohnungs- und Hausbränden, die durch Kerzen ausgelöst wurden.

Die meisten Kerzenbrände ereignen sich aus Unachtsamkeit, weil das dürre Reisig des Adventskranzes Feuer fängt, die Kerzenflammen dem Vorhang zu nahe kommen, vergessen wird, eine Kerze beim Verlassen des Raumes auszulöschen, oder weil spielende Kinder eine brennende Kerze umstossen. In der Advents- und Weihnachtszeit ist die Feuergefahr besonders hoch.

Befolgen Sie diese Tipps:

- Löschen Sie Kerzen, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
- Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht allein in einem Raum mit brennenden Kerzen.
- Platzieren Sie Kerzen mit genügend Abstand zu Textilien und Dekorationen und sorgen Sie für einen festen, aufrechten Halt.
- Wechseln Sie Kerzen aus, bevor sie niedergebrannt sind.
- Zünden Sie auf einem dünnen Adventskranz oder Weihnachtsbaum keine Kerzen mehr an.

Weitere Informationen sowie Merkblätter zur Brandverhütung in den eigenen vier Wänden finden Sie auf www.bfu.ch.

bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung

Hodlerstrasse 5a, **CH-3011 Bern**, Tel. +41 31 390 22 22, Fax +41 31 390 22 30
info@bfu.ch, www.bfu.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana)

kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im November 2013

Nach einem grauen aber wohltemperierten ersten Monatstag und einem darauffolgenden leichten, nächtlichen Regen setzte am 2. der Föhn ein. Die Temperatur stieg auf 14,2 °C und zeitweise zeigte sich die Sonne. Die Auswirkungen eines umfangreichen Tiefdruckgebietes mit Kern über Grossbritannien zeigten sich in der Nacht zum 3. durch das Herannahen einer Regenzone, welche um Mitternacht bereits die Zentralschweiz erreichte. Bei fallendem Luftdruck sank auch die Temperatur auf 3,2 °C. Stürmische Böen trieben zeitweise heftige Regenschauer mit bis über 70 km/h vor sich her, die sich jedoch im Laufe des Tages abschwächten. Bis zum 6. lagen wir im Einflussgebiet eines neuen, grossräumigen Tiefs über Norwegen. Da der Wirkungsbereich dieses Druckgebietes bis zum westlichen Mittelmeer reichte, war bei uns Föhn angesagt. Vorerst trieben noch starke Schauerböen durch unser Tal.

Gegen Abend trocknete die Luft ab und der Himmel hellte sich auf. Bei weiter anhaltenden Windböen zwischen 30 und 50 km/h zeigte das Thermometer 9,9 °C. Die während der Nacht eingetroffene südliche Warmluft hielt die Temperatur auf 9,3 °C und brachte uns am 7. einen sonnigen und warmen Föhnstag mit einem Tagesmaximum von 14,3 °C. Dieses sonnige und milde Wetter änderte sich in der Nacht zum 9. mit einer Kaltfront. Die vorherrschenden Regenfälle gingen am Nachmittag des 10. in Schnee über, so dass am Morgen des 11. eine Schneedecke von 8 cm auf den Wiesen lag. Bis zum 20. verharrte die Wetterlage mit nebelverhangenen Wäldern und Temperaturen um den Gefrierpunkt in eintöniger Ruhe, welche lediglich am 18. durch eine Sonneneinlage unterbrochen wurde. Vom 21. bis zum 26. schneite oder regnete es oftmals aus dichtem Nebel. Der 27. und 29. waren daraufhin willkommene Sonnentage, bevor uns der letzte Monatstag eine Schneedecke von knapp 30 cm bescherte. Im Monat November wurden 14,5 °C als höchste und -7,8 °C als tiefste Tagestemperatur gemessen. Die stärkste Windböe fuhr mit 77 km/h in das Gerät. Obwohl die Temperaturen im ersten Monatsdrittel sich als recht milde zeigten, waren lediglich fünf Sonnentage zu verzeichnen. Der Gesamtniederschlag sammelte sich mit 120,4 mm (im Vorjahr 110,5 mm).

Foto: Bernhard Lutz

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.kirchgemeinde.ch/grub-eggersriet

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58
Pfr. René Häfelfinger
Tel. 071 755 59 51
Tel. 079 285 25 57
Sekretariat:
Tel. 071 891 47 34

Gottesdienste

**Sonntag, 22. Dezember
4. Advent**

17.00 Uhr **Adventsfeier mit offenem Singen** in der Kirche Grub AR, Leitung: Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Hand in Hand

Dienstag, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier in der Kirche Grub AR
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: EAPPI, Ökum. Begleitprogramm in Palästina und Israel

Mittwoch, 25. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Tahaddi

Sonntag, 29. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Tambanevana

Sonntag, 5. Januar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Taufe von Angelina Kehl, Tübach
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind

Sonntag, 12. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet
Pfr. René Häfelfinger
Kollekte: Mission 21

Sonntag, 19. Januar

10.00 Uhr Ökum. Gottesdienst anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen in der **kath. Kirche Grub SG**, Pfr. Laszlo Szüsci und Pfr. René Häfelfinger

Gottesdienste

Sonntag, 26. Januar

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR, Pfr. Lars Syring
Die Konfirmanden und ihre Eltern sind besonders herzlich eingeladen.
Kollekte: HEKS, Wiederaufbauhilfe auf den Philippinen

**Gottesdienste am
Freitagnachmittag in Grub AR**

Freitag, 27. Dezember, 10. und 24. Januar, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

**Offenes Dorfstübli mit
Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: 15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Trauercafé App. Vorderland

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Ökum. Weihnachts-Chinderfir

21. Dezember, 16.00 Uhr, im Pfarrhaus Eggersriet. Es sind auch ältere Kinder eingeladen.

1 GRUBER WEIHNACHTSMARKT

Liebe Aussteller/innen und Besucher/innen

Ich habe mich bei den Vorbereitungen für den 1. Weihnachtsmarkt in Grub AR sehr darüber gefreut, dass sich 7 Aussteller/innen einen Tisch reserviert haben. Das Angebot war sehr vielseitig: Es reichte von Holzgegenständen, Betonartikeln, Gesticktem und Gestricktem, Adventsgestecken bis hin zu hausgemachten Leckereien. Die ersten Besucher kamen bereits vor 10.00 Uhr und es herrschte reger Betrieb bis zum Schluss.

Wer sich etwas Ruhe gönnen wollte, konnte bei warmen Getränken und Kuchen in geselliger Runde verweilen. Bei Weihnachtsmusik und netter Unterhaltung wurde das Café sehr gut und gerne besucht.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die zu diesem gelungenen Anlass beigetragen haben und wünsche allen eine schöne Adventszeit und ein glückliches neues Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder!

Elsbeth Camenzind

Veranstaltungen

Dezember 2013

21. Ökum. Weihnachts-Chinderfiir	Pfarrhaus Eggersriet	16.00 Uhr
22. Offenes Singen	Kirche Grub AR	17.00 Uhr
27. Einwohnerverein Grub AR	Altjahreshöck Restaurant Hirschen	19.00 Uhr
29. Musikgesellschaft Grub AR	Silvesterblasen	
31. Silvesterklausen	Turnhalle	4.45 Uhr
31. Vierte Brauchtumswanderung	«Silvesterklausen»	
	Besammlung: Bahnhof Herisau	7.30 Uhr

Januar 2014

6. Drei-Königs-Treffen	im Pärkli bei der Kirche	18.00 Uhr
7. Landfrauenverein Grub AR	Häkeln und stricken	
	Ruth Breitenmoser, Schwarzenegg	13.30 Uhr
8. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
8. Hundesteuereinzug 2014	Schulhaus Dorf, Westeingang	16.00 – 17.00 Uhr
8. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
9. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
9. Landfrauenverein Grub AR	Töpfern mit Chris Novak	
	Luftschutzraum Grub AR	14.00 – 16.00 Uhr
16. Landfrauenverein Grub AR	Töpfern mit Chris Novak	
	Luftschutzraum Grub AR	14.00 – 16.00 Uhr
17. Inserate-Annahmeschluss für den Januar Blickpunkt		
18. Altpapier		Beginn: 08.00 Uhr
18. Schneeschuhwanderung Gäbris	Besammlung beim Bahnhof Trogen	9.30 Uhr
23. Landfrauenverein Grub AR;	Töpfern mit Chris Novak	
	Luftschutzraum Grub AR	14.00 – 16.00 Uhr
23. Literatursoiree «Glauser – Eggenberger – Fremdenlegion»	Hotel «Ochsen», Grub	17.00 Uhr
28. Winterwanderung	AB Haltestelle «Sammelplatz»	Beginn 13.45 Uhr
30. Landfrauenverein Grub AR;	Töpfern mit Chris Novak	
	Luftschutzraum Grub AR	14.00 – 16.00 Uhr

Februar 2014

1. Schneeschuhwanderung bei Gais	Besammlung in Gais bei der Bahnstation «Zweibrücken»	10.30 Uhr
4. Landfrauenverein Grub AR	jassen und spielen	
	Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
4. Öffentliches Singen	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	14.00 Uhr
5. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
5. Stamm Einwohnerverein Grub AR	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
12. Vorlesen mit Austausch	Cafeteria Alterswohnheim Weiherwies	15.30 Uhr
15. Schneeschuhtour bei Brülisau	Besammlung beim Parkplatz der Kastenbahn in Brülisau	10.15 Uhr
24. Eisenabfuhr		

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48 Manuela Schläpfer, E-Mail: manuela.schlaepfer@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 42.–!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 42.–** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei zwischen Weihnachten und Neujahr gelten wie folgt:

Montag, 23. Dezember 2013
ordentliche Schalteröffnungszeiten

Dienstag, 24. Dezember 2013 bis
Freitag, 3. Januar 2014
geschlossen

Ab Montag, 6. Januar 2014 begrüsst Sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.

Pikettendienst bei Todesfällen:
Gemeindeschreiber Willi Solenthaler
Tel. P 071 891 39 73

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr!

«Wie viele Gebote gibt es?» fragt der Lehrer. «Zehn, Herr Lehrer.» antwortet Erika. «Und wenn Du eins davon brichst?» «Dann gibt es nur noch neun.»

«Welcher Vogel baut kein eigenes Nest?» fragt der Lehrer den Schüler Fritz. «Der Kuckuck!» «Richtig. Und warum nicht?» «Weil er in einer Uhr wohnt!»

«Warum bewundern wir heute immer noch die alten Römer?» will der Lehrer wissen. Vreni vermutet: «Weil sie fliessend Latein sprachen.»